

Francesca Papa

Ritualità di marca ed
exhibit design.
Gli ultimi 25 anni di
identità pubblica Rai tra
spazio immagine e rito
mediale

Matricola
2062762

Corso di Laurea
in Design

Facoltà di Architettura

Anno Accademico
2024/2025

Relatore
Prof. Carlo Martino

Correlatore
Prof. Alessio Caccamo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FRANCESCA PAPA

Tesi triennale

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Matricola 2062762
Corso di Laurea in Design triennale
Facoltà di Architettura
Anno Accademico 2024/2025
Relatore Prof. Carlo Martino
Correlatore prof. Alessio Caccamo

Caratteri tipografici

Oceanwide Semibold
Acumin Variable Concept Regular/Bold
Area Normal Semibold/Extrabold/Black
Minion Variable Concept Regular/Italic

Stampa e rilegatura

Centro Copie Bortone 2.0
Viale Volsci, 38
03100 Frosinone FR

Stampato su carta

Patinata Colorcopy 100 gr

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Alla bellezza che riempie il mondo,
alla gioia di una vita vissuta nell'amore.
A chi non respira accanto a me ma
vive nel mio cuore ogni giorno.
Ai traguardi raggiunti in questi anni,
a quelli degli anni a venire.

A mio padre, Fabio.
A mia madre, Maria Elena.
Al mio grande amore, Jacopo.

INDICE

Curriculum	14
Formazione	16
Portfolio	18
Motivazioni della ricerca	
Quadro preliminare	41
Titolo e tema	41
Obiettivi e finalità	42
Metodologia di progetto	43
Struttura della tesi	43

PARTE 1

1. LA RITUALITÀ NELLA SOCIETÀ DEI MEDIA

1.1. Definizione sociologica e teorie sulla ritualità

1.1.1. Émile Durkheim e teorie sociologiche iniziali	46
1.1.2. Il modello analitico di Randall Collins	48
1.1.3. Victor Turner e il concetto di "communitas"	51
1.1.4. L'approccio di Roberto Cipriani nel contesto italiano	54
1.1.5. Erving Goffman e i rituali dell'interazione quotidiana	56

1.2. La ritualità come fenomeno sociale e culturale

1.2.1. Religione e ritualità nella cultura italiana	58
1.2.2. Ritualità civile e costruzione dell'identità nazionale	60
1.2.3. Tradizioni locali e usanze familiari	61
1.2.4. Rappresentazione della ritualità contemporanea	64

1.3. Le funzioni comunicative dei rituali contemporanei

1.3.1. La ritualità nell'era dei media di massa	66
1.3.2. La televisione come dispositivo simbolico	68
1.3.3. I social media e le nuove frontiere della ritualità	69
1.3.4. La doppia responsabilità del visual design	72

2. LA SEMIOTICA DEI LINGUAGGI VISIVI

2.1. Il ruolo del design ed il rinnovamento della tv

2.1.1. La funzione del visual branding nei media audiovisivi	76
2.1.2. La prima rivoluzione digitale (1990-2000)	77
2.1.3. L'era del web e dei social media (2000-2010)	80
2.1.4. Gli anni dello streaming e dell'interattività (2010-2020)	82

2.2. Rapporto tra visual design e identità di marca

2.2.1. Visual storytelling e identità di marca nell'audiovisivo	84
2.2.2. Forma visiva e grammatica di marca	88
2.2.3. Sinergia visiva ed esperienza utente	89
2.2.4. Gestire l'identità visiva del brand oggi	96

2.3. Tendenze e prospettive future nell'audiovisivo

2.3.1. Effetti della digitalizzazione sul branding audiovisivo	100
2.3.2. Coerenza visiva e UX nell'ecosistema multiplatforma	101
2.3.3. Scenari futuri per il branding audiovisivo	102

PARTE 2

3. RITI, DESIGN E MEMORIA COLLETTIVA

3.1. Il patrimonio televisivo come bene culturale immateriale

3.1.1. Patrimonio culturale immateriale: definizione e ambiti	106
3.1.2. La televisione come archivio della memoria collettiva	108
3.1.3. Il patrimonio televisivo italiano dagli esordi fino a oggi	110
3.1.4. Influenza globale e adattamento dei formati televisivi	113
3.1.5. Persistenza culturale della televisione tradizionale	114

3.2. I simboli televisivi come patrimonio socioculturale

3.2.1. Rito visivo e cultura di marca in ambito televisivo	118
3.2.2. Esempi storici e impatto culturale dei rituali televisivi	119
3.2.3. Grandi personalità televisive come icone culturali	123
3.2.4. Nuove forme di ritualità in epoca contemporanea	125

3.3. Design per il recupero del patrimonio audiovisivo

3.3.1. Strategie per la tutela del patrimonio audiovisivo	128
3.3.2. Digital design ed esperienze immersive	129
3.3.3. Politiche e investimenti per la tutela del patrimonio	132
3.3.4. Il ruolo dell'Archivio Rai Teche	133
3.3.5. L'archivio dell'Istituto Luce Cinecittà	137
3.3.6. Musei e mostre interattive "Made in Italy"	140

4. EXHIBIT DESIGN E RITUALITÀ DI MARCA

4.1. Exhibit e rappresentazione della ritualità di marca

4.1.1. Rappresentare l'intangibile tra museo e comunità	146
4.1.2. Il post-museo come per il patrimonio culturale immateriale	147
4.1.3. Brand e media come catalizzatori di ritualità collettiva	148
4.1.4. Ritualità immersiva nel design espositivo	149

4.1.5. Strategie di UX design per la progettazione rituale	150
4.1.6. Il design espositivo come spazio liminale e comunitario	153

4.2. Interdisciplinarietà e progettazione del rituale

4.2.1. Design e museologia come pratiche performative	156
4.2.2. Interaction design e immersione per l'azione rituale	160
4.2.3. Strutture e modelli narrativi nello spazio museale	161
4.2.4. L'apporto delle scienze umane al design espositivo	166
4.2.5. Il design come rituale di traduzione simbolica	166

4.3. L'exhibit come dispositivo educativo e dialogico

4.3.1. Dinamiche interpretative e partecipazione nel museo	168
4.3.2. Teorie pedagogiche e mediazione culturale nell'exhibit	169
4.3.3. Il ruolo del pubblico nella costruzione dell'esperienza	172
4.3.4. La missione museale nel secondo dopoguerra	172
4.3.5. Narrazione audiovisiva e mediazione culturale	174
4.3.6. Media literacy, fan culture e interazione simbolica	175

4.4. Pro e contro nel tradurre la ritualità televisiva

4.4.1. Dalla visione privata all'esposizione pubblica	176
4.4.2. Rappresentazione della serialità e autenticità	180
4.4.3. Adattare l'allestimento a pubblici e contesti diversi	183
4.4.4. Spazi immersivi e ritualità condivisa	185

PARTE 3

5. IL CASO STUDIO RAI

5.1. Cenni storici sulla Rai dal fascismo alla convergenza

5.1.1. Alle origini della radiofonia pubblica	190
5.1.2. L'EIAR e la funzione della radio in epoca fascista	193
5.1.3. La rinascita della radio democratica nel dopoguerra	195
5.1.4. La tv generalista e la nascita di una cultura nazionale	197

5.1.5. La crisi del monopolio Rai e l'ascesa della tv commerciale	201
5.1.6. Convergenza digitale e nuove sfide del servizio pubblico	205

5.2. Formati, linguaggi e impatto sociale del rito televisivo

5.2.1. Inquadramento della ritualità nel contesto Rai	208
5.2.2. Il palinsesto come struttura rituale	209
5.2.3. Programmi simbolici e appuntamenti collettivi	212
5.2.4. La Rai nella costruzione dell'immaginario nazionale	218
5.2.5. La televisione come spazio condiviso e pedagogico	222

5.3. Nuove modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi

5.3.1. La transizione al digitale e la nascita di Rai Play	226
5.3.2. Personalizzazione e perdita del palinsesto lineare	228
5.3.3. Engagement e identità nel contesto multiplatforma	231
5.3.4. Sfide culturali e identitarie per il servizio pubblico televisivo	233

5.4. Comunicazione integrata e identità visiva Rai

5.4.1. Evoluzioni dell'iconografia Rai I negli ultimi 25 anni	236
5.4.2. Brand manual e comunicazione istituzionale	247
5.4.3. Editoria interna, house organ e report aziendali	249
5.4.4. Pubblicità e iniziative promozionali	256
5.4.5. Scenografie, progetti di exhibit e architettura aziendale	261

6. ALLESTIMENTO RITUAL SCAPES

6.1. Strategia, concept e sviluppo tecnico dell'exhibit

6.1.1. Definizione della strategia progettuale	268
6.1.2. Scelta dei materiali e stima dei costi complessivi	269
6.1.3. Sistema di montaggio, modularità e trasporto	272
6.1.4. Disegni tecnici e render 3D	273
6.1.5. Realizzazione del modello in scala	283

6.2. Strategia comunicativa e visual design dell'exhibit

6.2.1. Riferimenti progettuali e ispirazioni formali	288
6.2.2. Concept espositivo e visione progettuale	291

6.2.3. Brief e linee guida creative	293
6.2.4. Identità visiva e comunicazione dell'exhibit	296
6.3. Obiettivi e destinatari nel progetto di exhibit	
6.3.1. Veicolare la ritualità tramite l'exhibit	312
6.3.2. Accessibilità, fruibilità e sostenibilità	313
6.3.3. Analisi e segmentazione del target	316
6.4. Collocazione exhibit e organizzazione spaziale	
6.4.1. La Città Universitaria come spazio espositivo	318
6.4.2. Organizzazione spaziale e percorsi espositivi	323
6.4.3. Inserimento nel contesto d'uso	325
6.5. Dimensione narrativa ed esperienza del visitatore	
6.5.1. Strumenti narrativi e modalità espositive	326
6.5.2. Costruzione del racconto rituale e coinvolgimento emotivo	327
6.5.3. Fruizione multimodale dell'allestimento	328
6.6. Impatto sui visitatori e prospettive attese	
6.6.1. Efficacia comunicativa e coinvolgimento emotivo	330
6.6.2. Impatto culturale dell'allestimento sul pubblico	331
6.6.3. Prospettive future e sostenibilità dell'esperienza	332
<hr/>	
Conclusioni	334
Bibliografia	336
Sitografia	344
Ringraziamenti	350

CURRICULUM

FRANCESCA PAPA

Studentessa di Visual Design

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2022 - IN CORSO | UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA", ROMA (RM)
Corso di laurea triennale in Design presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con percorso di studi incentrato sulla comunicazione visiva e multimediale.

2022 - IN CORSO | COLLEGIO RUI CELIMONTANO, ROMA (RM)
Residenza presso il Collegio Universitario di Merito Rui Celimontano di Roma, con esperienze formative integrative del percorso accademico, sia in Italia che all'estero.

2017 - 2022 | LICEO LINGUISTICO DI CECCANO, CECCANO (FR)
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, indirizzo linguistico, con una solida preparazione culturale di base e voto finale di 100/100.

ESPERIENZE LAVORATIVE

MAR 2025 - IN CORSO | BIBLIOTECA DIAP
Bibliotecaria con borsa di collaborazione presso la Biblioteca DiAP. Attività di assistenza al pubblico, gestione degli archivi e delle risorse digitali, catalogazione di nuovi materiali.

OTT 2024 - GEN 2025 | PRIVATO
Babysitter presso una famiglia con tre bambini tre volte a settimana o su richiesta. Aiuto compiti, assistenza nelle attività di cura personale e cura della casa.

NOV 2023 - SETT 2024 | YVES ROCHER SRL
Consulente di bellezza e rappresentante vendite presso Yves Rocher srl. Attività di promozione e sponsorizzazione dei prodotti, guida all'acquisto e assistenza al cliente.

HARD E SOFT SKILLS ACQUISITE

- Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Progettazione grafica (editoriale, branding)
- Modellazione e stampa 3D di base (Rhino / AutoCAD)
- Metodologie di progettazione e problem solving creativo
- Attenzione ai dettagli e cura estetica
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari
- Gestione del tempo e rispetto delle scadenze

Contatti

+39 3938700765

Roma, 00185

papaf1721@gmail.com

linkedin.com/in/francesca-papa-35ab86356

About me

Studentessa di Design al terzo anno con un forte interesse per la comunicazione visiva, il design dei media e la progettazione grafica. Curiosa, precisa e appassionata di arte e bellezza, nei miei progetti amo combinare creatività e rigore progettuale. Motivata e aperta al dialogo, sono alla ricerca di un contesto stimolante dove poter crescere professionalmente, contribuendo con entusiasmo e spirito di iniziativa a progetti innovativi in ambito creativo.

Lingue parlate

Inglese B2

Spagnolo C1

Francese B1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679

PORTA FUTURO LAZIO

Durante quest'ultimo anno universitario ho avuto l'opportunità di svolgere un tirocinio formativo presso Porta Futuro Lazio, ente promosso dalla Regione in collaborazione con le università pubbliche del territorio, con l'obiettivo di offrire servizi di orientamento, formazione e supporto all'inserimento lavorativo. L'esperienza, articolata in seminari, webinar e incontri online ed in presenza presso gli atenei aderenti, si è svolta da aprile a giugno 2025, rappresentando per me molto più di un semplice obbligo curriculare, bensì un momento di grande crescita personale e professionale. Fin dalle prime settimane ho preso parte a corsi utili per affinare competenze organizzative e comunicative. In particolare, "Comunicazione efficace", "Time management" e "Smart writing" mi hanno fornito strumenti pratici per gestire il tempo e le priorità, migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e redigere testi chiari e funzionali ai diversi contesti lavorativi. Il corso su "Critical thinking" ha rafforzato la mia capacità di analisi e argomentazione, mentre il modulo su "Intelligenza emotiva" ha evidenziato il valore della consapevolezza emotiva nella gestione dei rapporti professionali. A completamento del percorso, il corso su "Fondamenti di Excel" mi ha introdotto alle principali funzioni del programma, utili per l'organizzazione e la lettura dei dati, mentre "Efficienza nel lavoro di tutti i giorni" ha proposto strategie semplici ma efficaci per migliorare la produttività quotidiana proprio attraverso l'uso di questo utile strumento di lavoro. Tra le esperienze più in linea con il mio percorso di studi, particolarmente stimolanti sono stati i laboratori di "Editing video" e "Giornalismo grafico" che mi hanno permesso di acquisire competenze base di montaggio e narrazione audiovisiva, nonché di esplorare linguaggi visuali alternativi, come fumetti e infografiche, per raccontare temi sociali e d'attualità. Data la mia formazione liceale di stampo linguistico, di

grande interesse per me sono stati anche i percorsi legati alla lingua spagnola. In particolare il corso su "Lo spagnolo dei mezzi di comunicazione" mi ha offerto una panoramica sul lessico settoriale e sulla lettura critica dei media in lingua spagnola, mentre il laboratorio sulla "Redazione di un CV in spagnolo" mi è stato particolarmente utile per capire come presentarsi con efficacia nel mercato del lavoro ispanofono e non solo. Accanto alle attività promosse da "Porta Futuro Lazio", in questi mesi ho preso parte anche a una serie di seminari interni alla facoltà riconosciuti come "Altre Attività Formative", che hanno toccato tematiche trasversali legate alla cultura digitale, alla comunicazione pubblica e d'impresa e alla trasformazione dei media. Questi momenti di approfondimento accademico uniti alla varietà dei temi affrontati, alla qualità dei formatori e al taglio pratico delle attività svolte con Porta Futuro mi hanno permesso di acquisire strumenti utili e di maturare una maggiore consapevolezza sulle competenze che intendo sviluppare in futuro e sulla strada che intendo percorrere terminati gli studi universitari.

SUPERTREE

Anno accademico

2023/2024

Corso

Lab di Design per lo Spazio Pubblico

Professori

Valentina Spogli, Susanna Mirza

Abstract

Progetto sviluppato nell'ambito del Laboratorio di Design per lo Spazio Pubblico con l'obiettivo di capire il funzionamento e la morfologia delle strutture dei Superalberi presenti nel parco "Gardens by the Bay" di Singapore.

Il lavoro è il frutto di un'attenta ricerca, analisi e sperimentazione formale per arrivare ad una riproduzione in scala quanto più accurata possibile dell'installazione originale. Il modello, riprodotto in scala 1:50, infatti, è stato realizzato con tecnica mista adoperando stampa 3D realizzare base d'appoggio e corpo centrale, vernice per la finitura superficiale, rete elastica e filo in plastica per i rami.

ovoid.
[intelligent gardens]
Singapore.
concept development
9/6/23.

Prospetto

Prospetto elementi curvi esterni

Prospetto corpo centrale

Pianta

Pianta con rami decorativi

Modulo base
scala 1:20

Prospetto longitudinale del contesto con l'inserimento del manufatto di progetto

Pianta del contesto con l'inserimento del manufatto di progetto

Prospetto longitudinale posteriore

Prospetto longitudinale frontale

DETTAGGIO B: Sistemi di aggancio per tiranti e tondini d'acciaio

DETTAGGIO C: Fioriere

SCHEMI E DIAGRAMMI COMPOSITIVI

Prospetto longitudinale delle corde

Pianta delle corde

Prospetto laterale ovest

Prospetto laterale est

Assonometria del concept finale

PROPOSTE DI MATERIALI PER IL DEHOR

Struttura portante

Agganci e tondini

Sistemi di tiraggio

Legno lamellare di rovere trattato con impregnanti per esterno

Acciaio satinato

Corde naturali realizzate con materiali di riciclo

GREEN SHELTER

Anno accademico

2023/2024

Corso

Lab di Design per lo Spazio Pubblico

Professori

Valentina Spogli, Susanna Mirza

Abstract

Progetto sviluppato nell'ambito del Laboratorio di Design per lo Spazio Pubblico, con l'obiettivo di creare un dehor funzionale e sostenibile che rispecchiasse al tempo stesso l'anima del bistrot biologico "Meta - Sorsi e Assaggi" situato nel quartiere di Montesacro a Roma. Prototipo finale è frutto di un'attenta analisi formale e concettuale, nonché di una sperimentazione che ci ha permesso di creare un sistema modulare composto da listelli in legno e tiranti in corda. The Green shelter non è solo un dehor ma una vera e propria oasi di benessere in pieno centro.

ESTRATTO SIGNIFICATIVO DEGLI SCENARI D'USO

Prospetto longitudinale del contesto e del manufatto esistente

Pianta del contesto e del manufatto esistente

NALU

Anno accademico

2023/2024

Corso

Lab di Progettazione Strutturale
per il Design

Professori

Egidio Lofrano

Abstract

Progetto sviluppato nell'ambito del Laboratorio di Progettazione Strutturale per il Design, con l'obiettivo di realizzare un arredo moderno e non convenzionale che fosse in grado di sostenere i carichi di progetto e presentare resistenza all'effetto degli agenti atmosferici in quanto posto in ambiente esterno. Il progetto, ispirato a forme fluide e sinuose e realizzato con materiali di seconda vita riflette un approccio orientato alla funzionalità e alla resistenza a lungo termine, integrando competenze tecniche e una sensibilità progettuale verso l'ambiente e l'esperienza degli utenti finali.

prospetto frontale

sezione longitudinale B-B

sezione trasversale A-A

pianta

vista assonometrica

prospetto laterale

BOXXI

Anno accademico

2023/2024

Corso

Lab di Design per il Prodotto

Professore

Lorenzo Imbesi

Abstract

Progetto sviluppato nell'ambito del Laboratorio di Design per il prodotto in collaborazione con l'asilo Busy Bees di Roma finanziato dall'ente Autostrade per l'Italia. Il concept per l'arredo nasce dalla sfida di progettare un qualcosa che fosse al tempo stesso totalmente personalizzabile e funzionale, utile sia per riporre oggetti che per intrattenere il bambino in attività educative e ludico-ricreative. Il prototipo finale, realizzato totalmente in gomma Artigo modello Lava con aggiunta di fascette elastiche per permettere l'organizzazione degli oggetti del bambino, è frutto di un'attenta ricerca e sperimentazione e, oltre ad essere economico, sostenibile e riproducibile in serie è sicuro per il bimbo in quanto resistente e atossico.

CRUST

Anno accademico

2024/2025

Corso

Lab di Design per la Comunicazione Visiva

Professori

Giovanni Mascolo, Massimo Valente

Abstract

Il progetto nasce all'interno del Laboratorio di Design per la Comunicazione Visiva con l'obiettivo di affrontare la progettazione editoriale per una rivista mensile di cucina. Il processo progettuale ha preso il via con una fase preliminare di ricerca di mercato per comprendere il posizionamento nel contesto attuale dei principali competitor, soprattutto diretti, di settore, seguita da una fase di studio e analisi del target per capire gusti e tendenze del pubblico destinatario del prodotto. Successivamente c'è stata una ricerca contenutistica e di ispirazione utile per determinare quale taglio grafico ed editoriale dare al progetto e, in ultimo c'è stata la realizzazione del concept vero e proprio. Il risultato finale è una rivista dal sapore moderno e contemporaneo, che non si limita a presentare proposte culinarie di stagione ma che coinvolge il lettore nella scoperta delle ultime novità del panorama nazionale e non solo e, grazie a diverse rubriche, crea ponti tra la cucina e ambiti apparentemente inconciliabili come l'arte ed il design. Una palette cromatica dai toni tenui e desaturati in unione a font bold e sans serif e uno script semplice e lineare contribuiscono poi ad accentuare la modernità del prodotto finale.

Fig.10 Area di rispetto della versione verticale del logotipo

Fig.11 Area di rispetto della versione orizzontale del logotipo

INSUGHERATA

Anno accademico

2024/2025

Corso

Lab di sintesi finale in Design per la Comunicazione Visiva

Professori

Carlo Martino, Laura Minestroni

Abstract

Il progetto nasce all'interno del corso di Laboratorio di sintesi finale in Design per la Comunicazione Visiva con l'obiettivo di affrontare il tema della brand identity della Riserva Naturale dell'Insugherata, uno dei principali parchi situati nel quadrante nord-ovest della città di Roma, tra la via Cassia e la via Trionfale. Il processo progettuale ha preso il via con un sopralluogo della zona con resoconto fotografico per comprendere lo stato dell'arte della zona. Successivamente è stata svolta un'analisi di mercato per comprendere i principali competitors, diretti ed indiretti, del parco, seguita da uno studio del target di riferimento per comprendere le abitudini e le necessità degli utenti. A questo punto è iniziata la fase di sviluppo del concept vero e proprio che è partito dalla realizzazione di un logo colorato e moderno ispirato alla forma della foglia della sughera, albero a cui la Riserva deve il suo nome. I cinque colori scelti per la palette rappresentano le cinque aree del parco e si ripetono in tutti gli elementi della brand identity del parco, dalla segnaletica orizzontale e verticale, fino al merchandise ufficiale, passando per pubblicità e pagine social, così come i font adoperati nel logo.

Fig.1 Combinazione di simbolo e stile del nome nel logotipo

Fig.2 Griglie usate per la costruzione del logotipo

Fig.3 Lettering logotipo

#7c8c4c = Asparagus	#d4942c = Brandy Punch	#c5741f = Ochre	#4d5e8f = Kashmir Blue	#2a2f73 = Astronaut
#798d48 184, 80, 110 59, 28, 82, 11	#d4942c 212, 148, 44 0, 30, 79, 17	#c5741f 197, 116, 31 0, 41, 84, 23	#5c749e 92, 116, 158 46, 34, 0, 44	#2a2f73 42, 47, 115 63, 59, 0, 55

Fig.24 Pannello informativo d'ingresso

Fig.26 Disegno 2D quotato

Fig.34 Mockup delle campagne promozionali del parco nello spazio urbano

SPECTRA

Anno accademico

2024/2025

Corso

Lab di sintesi finale in Design per la Comunicazione Visiva

Professori

Carlo Martino, Laura Minestroni

Abstract

Il progetto nasce all'interno del Laboratorio di sintesi finale in Design per la Comunicazione Visiva con l'obiettivo di affrontare il tema della costruzione della brand identity di uno studio di design. Il processo progettuale si è articolato attraverso una fase di ricerca di ispirazione per il mood dello studio seguita da una fase di stesura dei core values aziendali, della vision e della mission. Dopo aver definito tutti gli aspetti strutturali si è dunque passati alla ricerca di un nome che incarnasse al meglio la grande poliedricità dello studio e, in ultimo, ci si è dedicati alla realizzazione del logo aziendale vero e proprio e dell'immagine coordinata del gruppo. Nella sua versione estesa, il logo è composto dal nome del gruppo realizzato con un font in trasparenza appositamente disegnato, molto geometrico e tondeggiante, che riprende ancor di più il concetto evanescente di "spettro"; nella sua versione ridotta, invece, è composto dalla S del logo cui è sovrapposto il nome dello studio realizzato con il san serif futura. La palette cromatica scelta è un mix di colori forti e profondi e più chiari e vibranti che comunicano un senso di modernità e dinamismo e sono utilizzati in ogni ambito dell'identità dello studio.

FLAMINIA VR

Anno accademico

2023/2024

Corso

Lab di Design del Multimediale

Professori

Tommaso Empler, Luca Ruzza

Abstract

Il progetto nasce all'interno del Laboratorio di Design del Multimediale con l'obiettivo di esplorare le dinamiche dell'interazione tra utente e mondo virtuale. Il processo progettuale si è articolato attraverso una fase preliminare di ricerca di tipo storico per comprendere gli usi della zona nel tempo, unito ad una fase di raccolta di documentazione utile ai fini della ricostruzione tridimensionale dello spazio corrispondente all'attuale sede della Facoltà di Architettura in Via Flaminia, appunto. Successivamente si è passati alla fase di analisi dei visori e modalità di impiego degli stessi e, in ultimo, dopo aver definito luogo di applicazione e target di riferimento si è passati alla realizzazione del progetto. L'utente, entrando in uno dei tre portoni della facciata con visore e joystick indosso, ha la possibilità di immergersi nelle ricostruzioni di tre diversi ambienti (800, 900, 2000), approfondendo, grazie a mappe interattive, la storia della zona.

INTRODUZIONE

Quadro preliminare

Questa tesi nasce dall'intento di indagare la relazione tra identità visiva, rito mediale e spazio espositivo, con particolare attenzione alla capacità del design di attivare forme di narrazione simbolica e dispositivi di memoria collettiva. In particolare, la scelta di concentrare l'attenzione sulla Rai - servizio pubblico per eccellenza e laboratorio di sperimentazione estetica e identitaria - nasce dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che l'azienda ha svolto e continua a svolgere nella costruzione dell'immaginario collettivo nazionale. Nel tempo, infatti, la Rai ha saputo modellare forme di rappresentazione collettiva attraverso pratiche che intrecciano ritualità mediale, identità visiva e architettura simbolica, rendendosi protagonista di un'inedita articolazione tra memoria culturale, spazio pubblico e innovazione comunicativa affermandosi, ad oggi, come uno dei più solidi marchi storici nazionali. La presente ricerca trova, inoltre, un'ulteriore motivazione nella possibilità di contribuire ad un progetto più ampio finanziato dal PNRR, che si inserisce nell'ambito del Design della Comunicazione e del Patrimonio storico d'impresa dal titolo "Rich - Rito e Cultural Heritage. Modelli Design-Driven di Mappatura, Archiviazione e Fruizione del Patrimonio Culturale Immateriale Italiano". L'iniziativa si concentra sull'iterazione di pratiche simboliche attraverso artefatti di comunicazione visiva e multimediale analizzando come questi elementi contribuiscano alla costruzione della brand reputation. All'interno di questo quadro, pertanto, il presente lavoro si configura come un caso applicativo che esplora la valorizzazione della ritualità di marca come patrimonio immateriale da trasmettere e reinterpretare nello spazio urbano contemporaneo.

Titolo e tema

Il titolo della tesi, "Ritualità di marca ed exhibit design. Gli ultimi 25 anni di identità pubblica Rai tra spazio, immagine e rito mediale", è stato scelto con l'intento di restituire la complessità concettuale e metodologica del percorso di ricerca, evidenziandone al contempo l'oggetto, la prospettiva e la dimensione progettuale.

Il concetto di "ritualità di marca" rappresenta il nucleo teorico della ricerca e rimanda alla capacità dei brand, soprattutto quelli istituzionali a vocazione pubblica, di generare forme di riconoscibilità, appartenenza e ripetizione simbolica attraverso pratiche visive, narrative e performative. Nel caso della Rai, tale ritualità si manifesta in una pluralità di dispositivi: sigle, loghi, scenografie, palinsesti, format ricorrenti, momenti commemorativi e spazi iconici. L'ipotesi di partenza è dunque che queste manifestazioni possano essere interpretate come veri e propri riti mediali, capaci di organizzare il tempo e lo spazio della comunicazione collettiva e di produrre coesione simbolica all'interno del tessuto nazionale. Il riferimento all'Exhibit Design, invece, indica la cornice metodologica attraverso cui la tesi si sviluppa. Il design dello spazio espositivo è assunto infatti come strumento di indagine e traduzione del patrimonio immateriale legato alla marca Rai, divenendo il mezzo attraverso cui riflettere, rappresentare e attivare la ritualità visiva del brand in uno spazio pubblico contemporaneo. Il design non è dunque solo un esito formale, ma una lente operativa per rendere visibile, accessibile e discutibile una dimensione spesso implicita della comunicazione istituzionale.

Per quanto riguarda il sottotitolo l'indicazione temporale "gli ultimi 25 anni" segna un confine d'analisi preciso e significativo. A partire dagli

anni Novanta, infatti, la Rai ha affrontato una profonda trasformazione della propria identità visiva e istituzionale, accelerata dalla digitalizzazione, dalla moltiplicazione dei canali e dalla crescente competizione con media privati e piattaforme on demand. In questo arco di tempo si è assistito alla ridefinizione dei loghi, al rinnovamento del broadcast design, all'affermazione di Rai Play e all'emergere di nuove modalità di engagement con il pubblico. Indagare questi cambiamenti significa analizzare come si è evoluta la ritualità mediale della Rai e come il servizio pubblico abbia cercato di rispondere alle sfide della contemporaneità pur conservando un orizzonte simbolico coerente. L'espressione "tra spazio, immagine e rito mediale", infine, segnala le tre dimensioni fondative della ricerca: lo spazio come luogo di manifestazione pubblica e cornice esperienziale della memoria visiva; l'immagine come veicolo simbolico e linguaggio progettuale dell'identità; il rito mediale come struttura narrativa e affettiva che dà forma alla relazione tra istituzione e cittadino. Queste tre componenti non sono intese come ambiti separati, ma come dimensioni interrelate che il progetto di exhibit tenta di far dialogare attraverso un dispositivo espositivo capace di attivare livelli multipli di lettura e partecipazione. In questa prospettiva, il tema della tesi si intreccia pertanto anche con gli obiettivi del progetto di ricerca nazionale PNRR Rich – "Rito e Cultural Heritage. Modelli Design-Driven di Mappatura, Archiviazione e Fruizione del Patrimonio Culturale Immateriale Italiano" –, al cui interno il presente lavoro si inserisce come caso studio applicativo con l'intento di contribuire alla riflessione sul patrimonio intangibile del design istituzionale italiano, proponendo un modello replicabile di lettura e restituzione delle identità visive pubbliche, nella cornice di una metodologia orientata alla valorizzazione culturale e alla partecipazione. Il titolo ed il tema della presente tesi, pertanto, delineano congiuntamente uno spazio di ricerca che intreccia analisi critica, cultura del progetto e riflessione istituzionale, orientando lo sguardo sulla Rai non solo come broadcaster ma come attore simbolico nella costruzione dell'immaginario.

Obiettivi e finalità

L'obiettivo centrale della presente tesi è l'elaborazione di un progetto espositivo sperimentale capace di restituire, in forma spaziale e visiva, la ritualità di marca della Rai, valorizzandone le articolazioni storiche, simboliche e comunicative sviluppatesi negli ultimi venticinque anni. Si intende quindi indagare e mettere in scena la marca Rai non soltanto come identità grafica o istituzionale, ma come un vero e proprio dispositivo culturale, in grado di strutturare immaginari collettivi, attivare appartenenze simboliche e organizzare la relazione tra media, spazio e cittadinanza. Per tradurre questi obiettivi in un'esperienza concreta, il progetto prevede l'allestimento di un exhibit temporaneo nel viale monumentale della Città Universitaria dell'Università "La Sapienza" di Roma. Tale scelta non è casuale: lo spazio universitario, luogo simbolico della formazione e della ricerca, è infatti il contesto ideale per attivare un dialogo tra la ritualità mediale del servizio pubblico e la memoria collettiva con l'intento non solo di offrire una celebrazione visiva dell'identità aziendale della Rai, ma di proporre un'esperienza critica e partecipativa, in grado di restituire al visitatore la complessità del processo comunicativo che ha definito la Rai come agente simbolico della cultura nazionale. In questo contesto, il design espositivo si configura come strumento privilegiato per tradurre dinamiche immateriali in forme sensibili e percorribili, capaci di far vivere al corpo del visitatore l'esperienza di un tempo collettivo tipico del rito mediale. Sul piano teorico, la tesi contribuisce al dibattito sull'identità visiva dei brand pubblici, analizzandone la capacità di generare ritualità comunicative nel lungo periodo e approfondisce il ruolo del design come pratica culturale in grado di archiviare, rappresentare e riattivare patrimoni immateriali, secondo una logica interpretativa e relazionale. In linea con il progetto nazionale PNRR "Rich – Rito e Cultural Heritage", la tesi sperimenta modelli design-driven per la valorizzazione del patrimonio immateriale italiano.

Metodologia di progetto

La metodologia adottata in questa ricerca, articolata in tre fasi fondamentali, combina un approccio teorico-critico con una dimensione progettuale sperimentale, secondo una logica interdisciplinare che integra studi sociologici e antropologici sul rito e sulla memoria collettiva, media studies, comunicazione visiva, cultura materiale e design degli allestimenti. La prima è una fase storico-critica, finalizzata a mappare l'evoluzione della ritualità in chiave sociale e culturale, in Italia e in contesti internazionali, per comprendere come i mutamenti della società abbiano influenzato le forme rituali contemporanee, cui segue una seconda fase di riflessione teorica in cui i concetti di marca, ritualità e patrimonio immateriale vengono messi in relazione con il campo del design, alla luce degli studi contemporanei sul rito mediale, sull'immaginario istituzionale e sulla funzione simbolica degli spazi pubblici. A questo quadro generale si collega l'analisi del caso-studio Rai resa possibile attraverso l'esame di fonti iconografiche, documenti d'archivio, trasmissioni simboliche, materiali promozionali, pubblicazioni editoriali e strategie di brand identity. Questo corpus ha consentito di ricostruire i principali mutamenti affrontati dall'ente con un focus specifico sulla recente fase di convergenza mediale. La terza e ultima fase è poi dedicata allo sviluppo del progetto di exhibit vero e proprio, concepito come esito applicativo e speculativo della ricerca teorica. Il design viene qui inteso come strumento di interpretazione culturale, capace di tradurre contenuti astratti o immateriali in forme visive, spaziali ed esperienziali. La metodologia progettuale prevede momenti di esplorazione site-specific, simulazioni tridimensionali, ideazione narrativa e visualizzazione dei contenuti e, coerentemente con gli obiettivi del progetto PNRR, l'intero approccio mira a valorizzare il design come pratica di archiviazione dinamica e mediazione culturale, capace di attivare nuovi significati e coinvolgere il pubblico nella fruizione del patrimonio.

Struttura della tesi

La presente ricerca si articola in sette capitoli, organizzati in tre parti principali, che affrontano il tema della ritualità di marca nel contesto audiovisivo. La Parte 1, "Inquadramento della problematica e research gap", fornisce le basi teoriche e storiche del lavoro. Il capitolo 1 ripercorre l'evoluzione della comunicazione multimediale, dai mass media tradizionali alla digitalizzazione, evidenziando il ruolo del design nell'organizzazione dell'identità visiva e della fruizione audiovisiva. Il capitolo 2 approfondisce il rapporto tra linguaggi visivi, identità di marca e innovazione tecnologica, analizzando come il design abbia trasformato il branding audiovisivo negli ultimi trent'anni. Infine, il capitolo 3 ricostruisce il concetto di ritualità da prospettive sociologiche, culturali e mediali, ponendo le basi per interpretare la ritualità televisiva come dispositivo di coesione e costruzione identitaria. La Parte 2, "Design e ritualità come agente di narrazione, valorizzazione ed educazione", indaga invece il ruolo del design nella conservazione e rappresentazione del patrimonio culturale immateriale. Il capitolo 4 analizza il patrimonio televisivo come memoria collettiva e simbolica, mentre il capitolo 5 esplora il potenziale dell'exhibit design nel trasporre fisicamente la ritualità audiovisiva, attraverso casi studio e approcci interdisciplinari tra museologia, interaction design e pedagogia visiva. Infine la Parte 3, "Il caso studio Rai", è dedicata all'analisi approfondita del servizio pubblico italiano. Il capitolo 6 ricostruisce l'evoluzione della Rai come agente simbolico, educativo e identitario, mentre il capitolo 7 presenta lo sviluppo progettuale dell'exhibit, concepito come dispositivo immersivo, narrativo ed educativo per rappresentare l'evoluzione della ritualità pubblica televisiva contemporanea. Questa struttura riflette un impianto transdisciplinare che ha permesso di mappare criticamente il visual branding mediale e sperimentare un modello di valorizzazione rituale e culturale. La tesi combina così analisi storico-critica e prospettiva progettuale, orientata al futuro.

CAPITOLO 01

LA RITUALITÀ NELLA SOCIETÀ DEI MEDIA

Dalle teorie sociologiche ai nuovi linguaggi simbolici dell'era digitale

La ritualità rappresenta una dimensione centrale dell'esperienza umana, capace di organizzare simbolicamente la vita sociale, rafforzare i legami comunitari e dare continuità ai sistemi culturali. Nata in ambito religioso, essa si è progressivamente estesa alla quotidianità, configurandosi come una forma di comunicazione codificata e condivisa. All'interno di questa prospettiva, i media hanno assunto nel tempo un ruolo privilegiato nella diffusione e nella trasformazione dei rituali contemporanei, offrendo nuovi spazi e modalità per la costruzione di esperienze collettive. La televisione, in particolare, ha svolto storicamente la funzione di grande dispositivo simbolico, in cui il design visivo ha contribuito a modellare forme di riconoscibilità, appartenenza e identificazione. Con l'avvento dei media digitali e delle piattaforme interattive, poi, la ritualità mediale si è riconfigurata nuovamente, mantenendo però la propria forza aggregante e identitaria. In questo scenario, il visual design diventa uno strumento fondamentale non solo per rappresentare i rituali della contemporaneità, ma anche per progettarne nuove forme, in equilibrio tra innovazione tecnologica, esigenze comunicative ed etica della rappresentazione.

1.1 DEFINIZIONE SOCIOLOGICA E TEORIE SULLA RITUALITÀ

1.1.1. Émile Durkheim e teorie sociologiche iniziali

La ritualità è un concetto che ha attraversato diverse tradizioni teoriche nella sociologia, trovando una sua definizione e un suo sviluppo soprattutto in relazione alla vita sociale e culturale delle comunità. Si può definire “*rituale*” un comportamento che si manifesta come una sequenza di atti e gesti socialmente codificati e ripetuti in determinate circostanze, la cui funzione principale è quella di mantenere e rafforzare la coesione all’interno di un gruppo. La ritualità, pertanto, non è solo una pratica religiosa come si potrebbe pensare, ma è presente in tutti i contesti di vita sociale, dai riti di passaggio fino alle tradizioni familiari (Turner, 1969; La Mendola, 2007).

L’approccio sociologico alla ritualità, e in particolar modo ai macro-rituali, è stato fortemente influenzato dalle teorie di Émile Durkheim e Randall Collins. Entrambi, concentrandosi prevalentemente sullo studio dei rituali religiosi, giungono a definire il rituale come una “*batteria sociale*” in grado di produrre energia collettiva. Nel rituale avviene infatti il passaggio dall’individualità alla collettività e, secondo Collins (2004), chi partecipa al rito diventa il polo attivo di questa “*batteria*”. Il rito favorisce dunque la creazione di un “*noi*”, fondendo le identità individuali in un’identità collettiva; tuttavia, questa fusione è tanto più efficace quanto più il rituale viene ripetuto e consolidato nel tempo. Tale dinamica è chiaramente osservabile nel contesto della televisione pubblica italiana, in particolare nella programmazione della Rai, che ha storicamente contribuito alla costruzione di rituali collettivi attraverso format ciclici e appuntamenti simbolici. Basti pensare alla trasmissione annuale del Festival di Sanremo, al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, o all’accensione dell’albero di Natale in diretta su Rai 1, tutti eventi trasmessi in fasce orarie strategiche e accompagnati da una regia e una scenografia altamente codificate, che permettono alla collettività di sincronizzarsi e di vivere un’esperienza emotiva condivisa, perfettamente in linea con quanto Durkheim definisce “*effervescenza collettiva*” (Durkheim, 1912). Al contrario di Collins, dunque, Durkheim nei suoi studi si concentra sull’analisi dei rituali religiosi di società semplici e di quelle più complesse, considerando i primi come archetipi dell’azione sociale e sostenendo che, affinché un rituale si re-

alizzi, è necessaria la presenza fisica di un gruppo: la prossimità e la sincronizzazione delle azioni generano infatti un’intensa carica emozionale, che avvicina gli individui al “*sacro*” e li trasforma in una comunità morale (Durkheim, 1912; Tatari, 2016). Sebbene i media elettronici abbiano progressivamente sostituito la compresenza fisica con una simultaneità mediatica, la televisione – e in particolare il servizio pubblico – continua a riprodurre questi meccanismi di partecipazione collettiva. I palinsesti festivi della Rai, la trasmissione di eventi solenni di Stato o le edizioni straordinarie di telegiornali in occasione di lutti nazionali, creano spazi ritualizzati nei quali la comunità si riunisce simbolicamente davanti allo schermo, ricreando quella stessa “*energia sociale*” che Durkheim identifica nei rituali arcaici (Couldry, 2003).

Accanto a questi macro-rituali, Randall Collins ha posto particolare attenzione anche ai micro-rituali di interazione quotidiana, ossia quegli scambi ripetitivi e simbolicamente significativi che producono senso di appartenenza anche in contesti meno solenni (Collins, 2004). Questo approccio è utile per comprendere le forme di ritualità mediale legate ai format televisivi ricorrenti della Rai, come i talk show del mattino, i quiz pre-serali o i telegiornali nelle edizioni delle 13:30 e delle 20:00. La regolarità di questi appuntamenti, unita alla familiarità del tono, dei volti e delle sigle, contribuisce alla creazione di rituali quotidiani domestici, capaci di scandire il tempo e rafforzare micro-identità comunitarie (Couldry, 2003; La Mendola, 2007). Con l’avvento delle piattaforme digitali, anche Rai Play ha sviluppato nuove forme di ritualità adattive, fondate sull’interazione individuale ma in grado di generare forme di effervescenza condivisa attraverso i social e le logiche di fruizione on demand (Couldry & Hepp, 2017). Un esempio emblematico è rappresentato dal successo di docu-serie e fiction originali come *SanPa* o *Un professore*, che, pur essendo accessibili in modalità asincrona, generano rituali comunitari digitali attraverso il commento collettivo online, la condivisione di meme, o il binge-watching sincronizzato tra gruppi di spettatori. In questo caso, la ritualità non si fonda più esclusivamente sulla simultaneità ma sulla ripetizione, sull’interazione simbolica e sull’aggregazione attorno a contenuti percepiti come significativi, coerentemente con la teoria di Collins sui rituali di interazione mediata (Collins, 2004; Couldry & Hepp, 2017).

Tutti questi esempi confermano, dunque, quanto il rituale televisivo, in particolare quello promosso dalla Rai, abbia contribuito – e continui tuttora – alla costruzione di un “*cosmo sociale*” condiviso (Couldry, 2003). In tale contesto, anche il design della comunicazione visiva – loghi, sigle, jingle, scenografie, cromie istituzionali – assume una funzione rituale: esso agisce come marcatore simbolico capace di evocare immediatamente l’identità collettiva e di amplificare la coesione del gruppo. Il brand Rai, con la sua identità visiva coerente e riconoscibile, funge pertanto da simbolo sacro laico, attorno al quale si aggregano le

pratiche quotidiane di visione e si riattiva il legame tra cittadini e istituzione (Turner, 1969; Tatari, 2016).

■ 1.1.2. Il modello analitico di Randall Collins

Circa dieci anni dopo l'elaborazione delle prime teorie di Durkheim, Collins propone un modello analitico del rituale che rappresenta un punto di svolta fondamentale per comprendere l'evoluzione di questo concetto nel tempo. Collins definisce il rituale come un fenomeno caratterizzato dalla presenza costante di alcuni elementi: la riunione fisica di un gruppo, anche numeroso; la condivisione di un focus di attenzione comune; la consapevolezza reciproca di tale condivisione; una tonalità emozionale condivisa; e infine la presenza di oggetti sacri (Collins, 2004). Tra questi elementi, il ruolo degli oggetti sacri merita un'attenzione particolare; essi, infatti, contribuiscono in maniera significativa all'accrescimento dell'energia emozionale del gruppo. Tuttavia, questa sacralizzazione degli oggetti – spesso interpretati come “feticci” – può anche generare un sentimento di rabbia e la tendenza a punire chi non mostra il dovuto rispetto. Per Collins, infatti, la sacralità non risiede intrinsecamente nell'oggetto, bensì è una qualità attribuita dal gruppo stesso. È proprio attraverso questo atto di attribuzione che l'oggetto sacro, come il “totem”, diventa un catalizzatore dell'attenzione collettiva durante il rito. Questa idea si collega direttamente alle riflessioni di Durkheim, secondo cui i rituali consentono agli individui di dividere simbolicamente il mondo in due sfere distinte: quella del sacro e quella del profano (Durkheim, 1995). Tale distinzione è il risultato di un processo di opposizione tra “noi” e “non-noi”: il sacro rappresenta ciò che è interno e coeso al gruppo, mentre il profano è tutto ciò che ne rimane escluso. Di conseguenza, gli oggetti sacri diventano simboli del gruppo stesso, e venerarli significa in realtà venerare la collettività. In questa prospettiva, Durkheim interpreta il sacro come espressione del legame sociale che unisce gli individui ma allo stesso tempo, proprio attraverso il rituale, il sacro opera anche una funzione divisiva, tracciando il confine tra chi appartiene al gruppo e chi ne è escluso. Questo dualismo genera un senso di appartenenza contrapposto alla non-appartenenza, dinamica che si riflette costantemente nella vita sociale quotidiana. Il rapporto con il divino, quindi, assume una forma ambivalente: da un lato trascende l'individuo, imponendosi come realtà potente e meritevole di rispetto; dall'altro, è una proiezione del gruppo stesso, che attraverso i propri simboli e riti celebra la propria identità.

Nel contesto Rai, queste dinamiche rituali si manifestano in forme di micro-ritualità quotidiana e nei rituali di marca più ampi, che trascendono la semplice fruizione dei contenuti per costruire un'identi-

tà condivisa e un'esperienza partecipata. Un esempio significativo lo ritroviamo nella ritualizzazione del lancio quotidiano di Rai Play che ogni volta presenta una serie di contenuti on demand organizzati secondo playlist tematiche, banner e teaser grafici che, in questa prospettiva, si trasformano in veri e propri “oggetti sacri” digitali per la community degli utenti. Questi elementi non sono infatti semplici contenitori di contenuti, ma simboli dotati di valore rituale: il logo animato di Rai Play, il colore dominante del player, i badge di “novità” o “scelto per te” funzionano come totem visivi che canalizzano l'attenzione e creano una condivisione implicita tra utenti, producendo una tonalità emozionale di attesa, scoperta e appartenenza. La ripetizione quotidiana di questa ritualità digitale genera una forma di “sacralizzazione laica” della piattaforma stessa, che trasforma l'esperienza di consumo in un momento di coesione sociale anche in assenza di una presenza fisica collettiva, secondo le riflessioni di Collins sull'energia emozionale condivisa (Collins, 2004). Parallelamente, nel palinsesto lineare, i programmi con una forte ritualità di marca e comunità, come *Che tempo che fa*, rappresentano un caso esemplare di ritualizzazione contemporanea che supera la mera trasmissione di contenuti. La consapevolezza del pubblico di partecipare a un evento condiviso – mediata dalla presenza ricorrente di oggetti sacri come il logo dello show, gli slogan ricorrenti, e la scenografia costante – crea una tonalità emozionale di familiarità e inclusione. L'episodio settimanale assume così la funzione di rito collettivo, in cui lo spazio televisivo si configura come un'arena simbolica in cui il gruppo di spettatori “noi” si riconosce e distingue rispetto agli “altri” (Dayan & Katz, 1992). Questo processo è rafforzato dalla rituale apertura del programma con il “ciao” di Fazio e la sigla riconoscibile, che insieme diventano vere e proprie sacralizzazioni simboliche, oggetti e gesti di riconoscimento condiviso. Anche in formati apparentemente meno istituzionali, come i programmi di informazione locale (ad esempio, *Tgr*), la ritualità si manifesta in una ritualizzazione delle modalità comunicative: qui, infatti, l'uso ricorrente di grafiche, colonne sonore istituzionali e formule linguistiche codificate crea un rituale di affidabilità e riconoscimento identitario che rafforza il legame tra emittente e comunità di riferimento, inoltre il “totem” è rappresentato da elementi grafici come il logo del canale, che segnala la legittimità e l'appartenenza a un territorio specifico, enfatizzando la distinzione fra chi è incluso nel gruppo comunitario e chi rimane “altro” (Couldry, 2003).

Un ulteriore livello di ritualità può essere osservato nella gestione degli eventi speciali e delle dirette streaming su Rai Play, che attivano forme di rituale digitale collettivo. Un esempio emblematico è costituito dalla maratona streaming di Rai Play in occasione della Festa della Repubblica, che offre al pubblico l'opportunità di fruire in simultanea di contenuti istituzionali, testimonianze storiche e momenti di spettacolo, integrando strumenti di interazione sociale come chat e social media. In

questa configurazione, il rituale si estende oltre lo spazio fisico, coinvolgendo una comunità dispersa ma connessa che condivide un focus simbolico e una tonalità emozionale comune. L'oggetto sacro si sposta dunque dalla materialità del set televisivo a elementi digitali condivisi come hashtag ufficiali, grafiche di apertura e colonne sonore istituzionali, che fungono da veri e propri totem simbolici digitali (Silverstone, 1994). Infine, l'approccio rituale può essere applicato anche alle campagne di comunicazione istituzionale della Rai, come quelle per la Giornata della Memoria o quella per la tutela dei beni culturali, che sfruttano la ritualizzazione del messaggio attraverso immagini iconiche, musiche evocative e narrazioni ricorrenti. Qui, la ripetizione rituale di questi elementi produce un senso di sacralità civile, attraverso cui il pubblico è invitato a identificarsi con valori collettivi e a distinguere chiaramente un "noi" civile rispetto a un "non-noi" rappresentato dalle minacce culturali o sociali denunciate (Goodwin & Whannel, 1990; Fiske, 1987). Applicare il concetto di ritualità formulato da Collins, insieme alla distinzione tra sacro e profano proposta da Durkheim, permette quindi di cogliere come la comunicazione visiva e i format mediatici Rai non siano semplicemente veicoli di informazione o intrattenimento, ma potenti dispositivi rituali che generano esperienze condivise di appartenenza, coesione e riconoscimento sociale, attraverso una sapiente gestione di elementi simbolici e narrativi capaci di trasformare anche i contenuti più ordinari in momenti rituali di costruzione identitaria e coesione collettiva.

Fig. 01

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto durante una puntata della trasmissione "Che tempo che fa"

1.1.3. Victor Turner e il concetto di "communitas"

Anche Victor Turner (1969), antropologo che per anni si è dedicato alla ricerca sul campo presso le popolazioni ndembu dello Zambia di cui ha studiato l'assetto societario, l'economia e le pratiche religiose, ha avuto una grande influenza sullo studio del sacro e sui riti di passaggio, in particolar modo per averne evidenziato il potenziale trasformativo. Partendo dagli studi di Durkheim, Turner riconosce che il sacro è un elemento centrale nel legame sociale, tuttavia al contrario del suo maestro, sviluppa una concezione più dinamica e processuale del sacro, ponendo particolare enfasi sulla concezione del rituale come spazio liminale, in cui le strutture sociali e le gerarchie vengono temporaneamente sospese, permettendo ai partecipanti di sperimentare una dimensione di uguaglianza e comunione che oltrepassa le differenze sociali. A tal proposito l'antropologo parla di "communitas", termine che rimanda ad una forma di solidarietà e uguaglianza che emerge durante i riti di passaggio in quanto, mentre in molti altri momenti della vita sociale gli individui sono definiti da ruoli, status e gerarchie, in questo caso si verifica una sospensione di queste differenze, tutti i partecipanti sono uguali, e la comunità viene rinnovata attraverso la solidarietà che nasce dalla condivisione di esperienze rituali intense.

Nel contesto Rai, la dimensione liminale individuata da Turner trova espressione in occasioni collettive in cui la normalità sociale viene sospesa e sostituita da una temporanea forma di appartenenza orizzontale e partecipata. Si pensi, ad esempio, a trasmissioni come *Tutti a Scuola*, la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico promossa dal Ministero dell'Istruzione e trasmessa dalla Rai ogni settembre. L'evento, che si svolge in una sede istituzionale e coinvolge studenti provenienti da tutte le regioni italiane, è trasmesso in diretta con taglio fortemente cerimoniale, ma anche partecipativo: qui il codice istituzionale si mescola a performance artistiche, testimonianze e momenti di riflessione civile, e consente la sospensione temporanea delle gerarchie tra studenti, insegnanti, dirigenti e figure pubbliche. In questo spazio liminale, si sperimenta una forma di communitas nazionale attorno al valore dell'istruzione, che viene celebrata come fondamento comune (Wikipedia, 2024). La liminalità si ritrova, tuttavia, anche in iniziative come *Per non dimenticare*, programmazione speciale che Rai Cultura dedica ogni 27 gennaio alla Giornata della Memoria. La reiterazione annuale, la struttura cerimoniale delle trasmissioni (come i discorsi istituzionali, le testimonianze dei sopravvissuti, la presenza simbolica di oggetti o luoghi) crea uno spazio mediale che sospende la quotidianità televisiva e invita lo spettatore a partecipare a un rito collettivo di elaborazione e rinnovamento del legame sociale attraverso la memoria condivisa. In questi momenti si verifica quella "anti-struttura" evocata da Turner, in

cui il medium abbandona temporaneamente la logica commerciale o narrativa per agire come strumento di coesione culturale (Rai Ufficio Stampa, 2023). Anche la divisione aziendale Rai per il Sociale, che coordina progetti trasversali su tematiche civili e umanitarie, incarna perfettamente le teorie turneriane. Un esempio emblematico in questa prospettiva è la maratona solidale *Con il Cuore – Nel nome di Francesco*, organizzata annualmente dalla Rai insieme al Sacro Convento di Assisi. Pur trattandosi di una diretta televisiva, la trasmissione si configura come un rito collettivo in cui la distinzione tra spettatore e partecipante si fa più sottile, grazie al coinvolgimento attivo nel gesto della donazione, nel canto corale e nella riflessione etica. Il tempo televisivo si trasforma così in tempo rituale, e lo spettatore in membro provvisorio di una *communitas* che si fonda sulla sospensione dei ruoli quotidiani e sulla condivisione emotiva (Wikipedia, 2025).

Uno dei casi più interessanti, dal punto di vista della liminalità e della *communitas*, è però il programma *TecheTecheTè*, in onda dal 2012 su Rai 1. Nella sua struttura, apparentemente semplice, il programma propone montaggi tematici tratti dalle Teche Rai, accompagnati da brevi testi narrativi o musicali, tuttavia dietro questa formula si nasconde un sofisticato dispositivo rituale ben più complesso che consiste, di fatto, nella riattivazione dell'archivio audiovisivo nazionale come spazio della memoria collettiva (Rai Teche, 2023). Lo spettatore qui non è dunque solo fruitore di nostalgia, ma partecipa attivamente a un processo di rICOMposizione identitaria attraverso frammenti, voci, volti e stili del passato televisivo condiviso. Nelle edizioni più recenti – ad esempio nelle puntate dedicate al Festival di Sanremo o alla televisione degli anni Sessanta – il programma costruisce veri e propri “*rituali del ricordo*”, capaci di generare forme di *communitas* transgenerazionale. Genitori e figli, persone anziane e giovani digitali, condividono un repertorio simbolico che li accomuna pur nelle loro differenze, inoltre l'uso intensivo dell'archivio, selezionato non per completezza cronologica ma per forza evocativa, attiva un tempo sospeso, in cui la fruizione televisiva si distacca dalla logica dell'informazione o dell'intrattenimento e diventa esperienza affettiva e quasi sacrale (Scaglioni, 2011). Questa capacità della Rai di costruire rituali collettivi è strettamente legata alla sua natura di media generalista e di servizio pubblico, che agisce come spazio simbolico comune, tuttavia, nell'ecosistema mediale contemporaneo, dominato dalle piattaforme digitali come Netflix, Prime Video o YouTube, i rituali assumono una forma diversa. Mentre la Rai attiva ritualità sincroniche (legate al tempo reale e alla trasmissione condivisa), le piattaforme più conosciute privilegiano ritualità diacroniche, personalizzate e frammentate. Il binge-watching, ad esempio, può generare forme individuali di immersione e identificazione, ma difficilmente produce *communitas* in senso turneriano, inoltre l'algoritmo sostituisce la regia sociale del rito con una regia personalizzata del gusto, trasformando la

Fig. 02

Scorcio dell'allestimento per l'evento di beneficenza “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”

Fig. 03

Il presidente della Repubblica Mattarella durante il discorso di apertura per le celebrazioni di inizio anno scolastico

Fig. 04

Immagini di repertorio del programma *TecheTecheTè*

Fig. 05

Icona della Beata Vergine Maria di Montevergine, venerata durante l'omonima festività

Fig. 06

Tipiche maschere veneziane usate durante le annuali celebrazioni del Carnevale

fruizione in consumo. Ciò non significa che le piattaforme siano prive di ritualità, ma che la loro forma è orientata all'individualizzazione e alla reiterazione solitaria piuttosto che alla condivisione pubblica. In questo senso, la ritualità mediale proposta dalla Rai – e in particolare dai suoi programmi a vocazione memoriale, educativa o solidaristica – conserva un tratto distintivo e un valore sociale specifico, soprattutto per la costruzione dell'identità collettiva nazionale.

1.1.4. L'approccio di Roberto Cipriani nel contesto italiano

In Italia, uno dei contributi più significativi è quello di **Roberto Cipriani** (1994), antropologo e sociologo attivo soprattutto nell'ambito dell'analisi della ritualità religiosa e della sua evoluzione. Nel tempo Cipriani ha esplorato vari aspetti della ritualità, da quelli strettamente legati alla religiosità popolare, alle funzioni sociali dei riti all'interno delle comunità, e il suo approccio si distingue per la capacità di integrare la dimensione storica, culturale e sociologica dei rituali, esaminando come si siano evoluti nel contesto italiano e come abbiano continuato a svolgere un ruolo centrale nella vita collettiva, anche in epoca moderna (Bell, 1992). Secondo lui, la ritualità tradizionale in Italia si è sviluppata principalmente attorno a forme di religiosità popolare segnate dall'influenza della Chiesa cattolica; le feste religiose in onore dei santi patroni, le processioni e le manifestazioni di devozione pubblica sono state, e in gran parte rimangono tuttora, occasioni che contribuiscono al rafforzamento di un senso di comunità (Cipriani, 1994). Tuttavia, la forza di queste ritualità non si esaurisce nella dimensione strettamente religiosa, ma si estende alla loro capacità di essere veicolate e reinventate tramite la mediazione del servizio pubblico, in particolare della Rai, che ha operato come agente di traduzione e riformulazione dei rituali in un contesto di modernità e comunicazione di massa (Couldry, 2003). Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato dalla trasmissione televisiva delle Feste della Madonna nelle regioni del Sud Italia, come la Festa di Montevergine in Campania o la Festa della Madonna Bruna a Matera. Queste celebrazioni, sebbene profondamente radicate nelle comunità locali e caratterizzate da rituali ancestrali, sono state oggetto di una mediazione televisiva che ne ha trasformato la ritualità in un evento pubblico nazionale, arricchendone la dimensione simbolica e comunicativa. La Rai in questa prospettiva ha saputo far emergere l'intensità emotiva e la stratificazione di significati attraverso un montaggio televisivo che enfatizza la partecipazione collettiva, la sacralità popolare e i conflitti latenti fra tradizione e modernità, offrendo così un rituale "a distanza" che rinnova il senso di appartenenza territoriale e nazionale (Dayan & Katz, 1992). Un altro esempio significativo riguarda la ritua-

lità legata alle celebrazioni civili, in particolare il rituale del Giorno del Ricordo (10 febbraio), dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Questa commemorazione è un esempio di ritualità civica relativamente recente, che si è costruita e ritualizzata proprio attraverso i mezzi pubblici, con la Rai che ha svolto un ruolo fondamentale nel veicolare e formalizzare questo rito collettivo di memoria nazionale, contribuendo a modellare una nuova "sacralità civile". In questo caso, la ritualità si fa vettore di un'identità collettiva che integra dimensioni storiche complesse e sensibilità contemporanee, mostrando come il rito, pur se laico, svolga funzioni analoghe a quelle della ritualità religiosa nella costruzione di memoria e coesione sociale (Bell, 1992; Couldry, 2003).

Tuttavia le tradizioni religiose, un tempo centrali nell'esistenza collettiva della comunità, hanno iniziato pian piano a perdere terreno di fronte a una crescente individualizzazione e alla diffusione di pratiche laiche e, sebbene la secolarizzazione non abbia cancellato in toto la ritualità, sicuramente ne ha trasformato la forma e il contenuto. Oggi, infatti, molte festività religiose si articolano in eventi che coniugano aspetti sacri con momenti di spettacolarizzazione e consumo culturale, come avviene nelle celebrazioni del Corpus Domini in diverse città italiane, dove la processione si arricchisce di momenti artistici e teatrali mediati dalla televisione pubblica, che ripropone la tradizione in una forma adatta a una fruizione collettiva mediatica contemporanea (Grasso, 2002). In questo quadro Cipriani evidenzia come la ritualità contemporanea sia caratterizzata da una pluralità di forme, in cui la sacralità tradizionale si intreccia con nuove simbologie e pratiche che rispondono a esigenze sociali mutate (Cipriani, 2003; Bell, 1992). In questa chiave, la Rai ha valorizzato anche ritualità non convenzionalmente religiose, ad esempio nella documentazione e trasmissione di feste popolari come il Palio di Siena o la Cavalcata Sarda, manifestazioni che, seppur legate a contesti storici specifici, assumono una dimensione rituale di coesione sociale e identitaria che trascende il mero folklore, trovando una nuova dimensione attraverso la ritualizzazione televisiva. L'analisi della ritualità può essere estesa, pertanto, anche a pratiche sociali secolari che, pur non sacralizzate, funzionano come rituali di identificazione e aggregazione. Nel contesto italiano, la Rai ha riconosciuto questa dimensione in eventi collettivi come la celebrazione del Carnevale di Venezia o della Festa della Repubblica, sottolineandone la funzione di creazione di senso collettivo e continuità culturale attraverso modalità mediali ritualizzate. In questo modo, la ritualità contemporanea italiana si configura come un sistema complesso di simboli, pratiche e narrazioni che la televisione pubblica interpreta, media e diffonde, trasformando la tradizione in un rito condiviso in un'epoca caratterizzata dalla pluralità di forme di partecipazione e dalla frammentazione sociale (Bell, 1992; Cipriani, 2003).

1.1.5. Erving Goffman e i rituali dell'interazione quotidiana

Questo fenomeno, quanto mai attuale, è al centro degli studi sul comportamento sociale del sociologo canadese **Erving Goffman**, che esplora come le forme di comunicazione quotidiana, come i saluti e le cortesie sociali, giochino un ruolo fondamentale nel mantenere l'ordine e ridurre il conflitto nelle interazioni. Nel suo lavoro *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), Goffman interpreta la vita sociale come un palcoscenico, dove ogni individuo interpreta ruoli diversi a seconda del contesto in cui si trova. I rituali sociali, in questa visione, sono le “regole non dette” che disciplinano il comportamento degli individui in ambienti specifici, come il lavoro, la famiglia o nelle interazioni con estranei. Utilizzando la metafora del teatro, Goffman descrive come le persone si esibiscono in pubblico, cercando di mantenere una faccia socialmente accettabile e gestendo le proprie impressioni rispetto agli altri. Questi “*rituali di facciata*” permettono di mantenere l'ordine sociale e di evitare situazioni imbarazzanti o conflittuali; in questo senso, la ritualità diventa uno strumento per stabilire e preservare la coesione sociale, agendo come un contratto implicito che regola i comportamenti all'interno della società. Goffman, dunque, sottolinea come tali rituali non siano esclusivamente formali o legati a cerimonie, ma permeino anche le interazioni quotidiane, contribuendo così a regolare il comportamento e a favorire la comprensione reciproca tra gli individui.

Questa lettura della ritualità si rivela estremamente utile anche nel campo del design, in particolare nel design delle piattaforme digitali e dei social media. In questi ambienti, infatti, gli utenti mettono in atto veri e propri rituali di presentazione del sé attraverso la selezione e la condivisione di contenuti visivi come immagini del profilo, storie o post che contribuiscono a costruire e mantenere una “*faccia*” socialmente accettabile online. Il design stesso delle piattaforme gioca un ruolo fondamentale in questo processo: le interfacce, le funzioni disponibili, i codici visivi e le possibilità di interazione, infatti, influenzano profondamente le modalità con cui le persone costruiscono la propria identità pubblica (Papacharissi, 2010; Bucher & Helmond, 2018). Ne sono un esempio, in tal senso, i format di contenuto ritualizzati come le Instagram Stories, i tweet reattivi durante eventi in diretta come Sanremo, l'Eurovision Song Contest o i dibattiti politici su Rai 1, oppure i duetti su TikTok che ripropongono forme di interazione teatrale tra utenti, in linea con la visione goffmaniana di performance sincronizzate. Tuttavia anche le piattaforme stesse incorporano rituali nel design, basti pensare alla sequenza d'interazione prevista per la pubblicazione di una storia, che include filtri, adesivi, posizione e tag, tutti elementi che funzionano come marcatori simbolici di presenza, appartenenza e visibilità (Marwick & Boyd, 2011).

In ambito Rai, un esempio rilevante è la piattaforma Rai Play Sound, dove il meccanismo del “*consiglia un podcast*” su base algoritmica produce una forma implicita di ritualizzazione dell'ascolto in cui gli utenti si aspettano consigli coerenti con la loro “*faccia sonora*”, costruita nel tempo sulla base dei loro ascolti e delle loro preferenze. Format come *Il Collegio* o *Mare Fuori*, amplificati attraverso i social da pratiche di fan engagement, generano inoltre rituali di identificazione e performance collettive: imitazioni, meme, reaction video e commenti condivisi creano una dimensione scenica distribuita, in cui il pubblico assume un ruolo attivo e performativo nel consolidare la propria appartenenza a una comunità narrativa (Bentivegna & Boccia Artieri, 2019). In questo quadro, dunque, il design non solo facilita l'espressione del sé, ma diventa parte integrante dei rituali sociali digitali, offrendo agli utenti uno spazio dove negoziare appartenenza, status e riconoscimento. Comprendere le dinamiche rituali evidenziate da Goffman consente quindi ai designer di progettare ambienti digitali più consapevoli, capaci di promuovere interazioni autentiche e coerenti con i bisogni sociali delle persone. In particolare, riconoscere i micro-rituali incorporati nelle logiche delle piattaforme permette di immaginare nuove forme di comunicazione pubblica – come sta cercando di fare la Rai nel contesto post-broadcast – in cui la ritualità del quotidiano si coniuga con i valori collettivi della partecipazione e del servizio.

Fig. 07

Programmi offerti dalla piattaforma digitale Rai Play Sound

1.2 LA RITUALITÀ COME FENOMENO SOCIALE E CULTURALE

1.2.1. Religione e ritualità nella cultura italiana

A livello sociale la ritualità è una componente essenziale nella costruzione dell'identità culturale di un Paese, in quanto contribuisce alla formazione e al consolidamento delle identità collettive. Come già accennato nel paragrafo 1.1, in Italia la ritualità si manifesta attraverso un ampio ventaglio di pratiche che spaziano dalle tradizioni religiose alle celebrazioni civili, dai rituali quotidiani alle espressioni mediatiche, fino alle consuetudini legate alle festività popolari e, sebbene le società moderne abbiano visto una crescente individualizzazione e diversificazione, la ritualità rimane ancora oggi un elemento centrale per la coesione sociale, un punto di incontro fra tradizione e innovazione.

Un ambito di particolare rilevanza nella ritualità italiana è quello religioso. L'Italia, infatti, pur essendo un paese secolarizzato, conserva un forte legame con le tradizioni cristiane, che permeano non solo la vita spirituale ma anche la vita quotidiana e le pratiche sociali degli individui. Festività religiose, come il Natale, la Pasqua e la festa di San Giuseppe, sono tutte occasioni in cui si esprimono riti collettivi che non solo celebrano eventi religiosi, ma rafforzano anche legami di tipo familiare, sociale e culturale. Anche la Processione dei Misteri, che si tiene ogni anno durante la Settimana Santa a Trapani, in Sicilia, è un esempio emblematico di ritualità poiché, coinvolgendo ogni anno migliaia di partecipanti e spettatori, segna l'incontro fra la dimensione sacra e quella sociale. Come sottolineato da sociologi come **Roberto Cipriani** (2000) e da esperti di antropologia culturale come **Clifford Geertz** (1973), questi riti religiosi svolgono una funzione simbolica importante nella formazione di una coscienza collettiva, rappresentando momenti di transizione e di coesione tra i membri della comunità. In parallelo, anche i media – e in particolare la televisione pubblica – hanno svolto un ruolo rilevante nella trasmissione e nella spettacolarizzazione di queste ritualità religiose, trasformandole in appuntamenti collettivi che superano i confini della partecipazione fisica. In tal senso è emblematico il ruolo svolto dalla Rai nella trasmissione in diretta della Santa Messa di Natale e dell'Urbi et Orbi del Papa da Piazza San Pietro, eventi seguiti da milioni di spettatori in tutta Italia e all'estero, che rappresentano momenti di comunione simbolica tra cittadini e istituzioni religiose, accentuando

il senso di appartenenza e continuità spirituale. Similmente, la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, trasmessa annualmente dalla Rai fin dagli anni Cinquanta, costituisce un esempio di ritualità televisiva sacra capace di amplificare il valore pubblico del rito religioso, trasformando la città in palcoscenico liturgico e l'intero Paese in platea partecipativa. Questi eventi, benché mediati dallo schermo, mantengono una forte componente rituale poiché propongono sequenze simboliche codificate, ambientazioni sacralizzate e un ritmo temporale riconoscibile, riconnettendo lo spettatore a una dimensione di trascendenza collettiva (Mitchell, 2005; Scannell, 2014). Tali forme di ritualizzazione televisiva, profondamente radicate nel calendario liturgico cristiano, contribuiscono a mantenere vivo il legame tra tradizione e contemporaneità, tra il rito e la sua ricezione sociale. La messa in scena televisiva del sacro, però, non ne riduce necessariamente il valore come si potrebbe supporre, ma al contrario può rafforzarne la portata simbolica, fornendo nuovi contesti di partecipazione e riconoscimento identitario. In questo modo, la televisione si configura non solo come canale di diffusione, ma come spazio rituale mediatizzato, in cui si rinnova ogni anno una forma di appartenenza religiosa e culturale condivisa.

Fig. 08

Icone utilizzate durante la Processione dei Misteri di Trapani, Sicilia, 2022

1.2.2. Ritualità civile e costruzione dell'identità nazionale

Accanto ai riti religiosi, in Italia si sono sviluppati anche numerosi riti di tipo civile che celebrano eventi storici e politici di rilevanza nazionale. **Giovanni Arrighi** (1998) ha spesso analizzato come i rituali, nelle loro varie forme, siano diventati strumenti fondamentali per la costruzione e la stabilizzazione delle identità collettive, in particolare nel contesto politico nazionale. I rituali di Stato, come le cerimonie ufficiali e le festività nazionali, sono infatti occasioni in cui la comunità si ritrova unita, spesso come risposta alle sfide interne o alle crisi esterne. Un esempio emblematico di questa dinamica è rappresentato dalle celebrazioni del 25 aprile che, commemorando la liberazione dal fascismo, di volta in volta vengono rivisitate e reinterpretate in funzione dei cambiamenti sociali e politici in atto, adattandosi al presente e mantenendo vivo il legame con la memoria storica, ma anche dalla Festa della Repubblica del 2 giugno, che rappresenta un momento di celebrazione della democrazia e della sovranità popolare. In questo contesto la parata ufficiale, le cerimonie istituzionali e la partecipazione dei cittadini sono momenti in cui la collettività si riconosce nei simboli nazionali e afferma una propria identità condivisa. Come evidenziato da **Maurizio Ferrera** (2005), la ritualità civica svolge infatti una funzione di ripetizione simbolica della sovranità popolare e dell'appartenenza nazionale, contribuendo alla creazione e al consolidamento di un legame profondo tra i cittadini e le istituzioni.

In questa cornice, anche la televisione pubblica ha avuto un ruolo centrale nel trasformare questi eventi civici in ritualità mediatica condivisa: la diretta televisiva della parata del 2 giugno, così come gli speciali del 25 aprile trasmessi ogni anno dalla Rai, rappresentano forme di liturgia laica che mettono in scena l'identità collettiva nazionale, contribuendo a un senso di partecipazione pubblica anche a distanza (**Scannell**, 2014). Attraverso una regia codificata, un linguaggio visivo solenne e una narrazione scandita da riferimenti simbolici e retorica istituzionale, la televisione non si limita infatti a documentare l'evento ma ne diventa parte integrante, rafforzandone la dimensione rituale. Il mezzo televisivo, in questo senso, funge da *"specchio cerimoniale"* (**Dayan & Katz**, 1992), contribuendo alla costruzione di una memoria pubblica condivisa. In particolare, la Rai – in quanto servizio pubblico – assume il ruolo di *"officiante mediale"* della ritualità civile, articolando una grammatica visiva che oscilla tra il cerimoniale e il pedagogico, e che favorisce la partecipazione simbolica del cittadino alla vita della nazione. Questa ritualità mediatica si esprime, però, anche in altre forme ricorrenti, come il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, trasmesso in simultanea su tutte le reti principali e seguito da milioni di spettatori. In esso si sintetizza il bilancio dell'anno trascorso e si rinnova il patto tra

istituzioni e cittadini, in una forma che riproduce, con cadenza annuale, la liturgia di uno Stato che si autorappresenta. La televisione, dunque, non solo veicola l'evento, ma ne struttura tempi, accessi e percezioni, creando uno spazio simbolico condiviso che sostituisce e amplifica la piazza reale. Questi appuntamenti, ormai consolidati nell'immaginario collettivo, svolgono la funzione di *"rituali di reintegrazione"* (**Turner**, 1969), contribuendo alla coesione sociale e alla continuità della narrazione nazionale. Tuttavia, oltre ai momenti programmati del calendario civile, anche gli eventi eccezionali – come disastri naturali, lutti nazionali o gravi crisi – diventano occasioni rituali attraverso la mediazione televisiva. Ne sono un esempio i funerali di Stato per figure simboliche, come quelli recenti di Papa Francesco, seguiti da milioni di italiani e trasmessi con una copertura totale e una retorica visiva fortemente ritualizzata. Allo stesso modo, cerimonie commemorative come la Giornata della Memoria o il Giorno del Ricordo vengono accompagnate ogni anno da speciali televisivi, documentari, testimonianze e momenti di raccoglimento collettivo diffusi attraverso il servizio pubblico. In situazioni di emergenza, come nel caso del terremoto dell'Aquila del 2009 o durante la pandemia di COVID-19, la televisione ha poi svolto un ruolo di centralizzazione comunicativa e rituale, offrendo spazi condivisi di lutto, resilienza e speranza collettiva. In questi casi, dunque, la ritualità mediale non solo informa, ma accompagna e struttura l'elaborazione emotiva della nazione, contribuendo alla tenuta simbolica del tessuto sociale.

1.2.3. Tradizioni locali e usanze familiari

Anche l'influenza dei rituali locali e delle tradizioni popolari è ancora molto forte in Italia, dove le festività tradizionali e i riti legati alle stagioni, come le sagre e le feste di paese, sono occasioni importanti di incontro e di condivisione. L'analisi delle tradizioni popolari è stata affrontata da **Luigi Sturzo** (1956), che ha indagato l'importanza di queste forme rituali nella vita delle comunità rurali italiane, sostenendo la loro permanenza nel tempo come necessaria per mantenere l'ordine sociale e rafforzare l'identità culturale. Un esempio a tal proposito è il Carnevale di Venezia che, pur avendo origini religiose, nei secoli si è trasformato in un evento di rilevanza culturale e turistica, dove i riti del travestimento e della partecipazione collettiva diventano momenti di aggregazione che superano i confini locali per acquisire una dimensione globale. In questo caso, il rito si è evoluto in una pratica che va oltre la sua funzione originaria, diventando simbolo di una tradizione culturale riconosciuta a livello internazionale. Nelle società moderne, però, la ritualità non è limitata solo ai grandi eventi religiosi e civili, ma si manifesta anche

nelle pratiche quotidiane, spesso legate alla dimensione familiare. **Umberto Galimberti** (2006), nel suo studio sulla psiche e la cultura, ha evidenziato come la ritualità nelle forme più quotidiane, come le celebrazioni familiari, le feste o i rituali legati alla crescita e al ciclo della vita, sia fondamentale per la costruzione dell'identità individuale e collettiva. La ritualità, in questo senso, non solo crea coesione, ma consente anche la gestione delle transizioni e dei passaggi generazionali all'interno della famiglia e della società. Nel nostro Paese, uno dei rituali più radicati è il pranzo della domenica, che rappresenta non solo un'occasione di consumo alimentare, ma anche un momento simbolico di unione familiare che, nonostante i cambiamenti nei ritmi e nelle abitudini dovuti alla vita moderna, continua a svolgere una funzione di coesione sociale, creando occasioni di socializzazione e di trasmissione di valori e tradizioni. I matrimoni, i battesimi e le celebrazioni di compleanno, inoltre, continuano ad essere eventi rituali fondamentali che non solo celebrano la vita individuale, ma anche quella collettiva, conferendo un senso di appartenenza alla comunità e di continuità tra le generazioni. In tal senso, autori come **Vittorio Lingiardi** (2008) hanno sottolineato l'importanza dei riti familiari nella creazione e nel mantenimento dei legami sociali, che sono essenziali per il corretto funzionamento della comunità.

In parallelo, anche la televisione ha contribuito a ritualizzare alcuni di questi momenti familiari, diventando essa stessa parte delle consuetudini collettive. In Italia, la messa in onda del *Festival di Sanremo* rappresenta una delle ritualità televisive più longeve e radicate, in grado di aggregare famiglie e generazioni diverse attorno allo schermo. Questo evento, trasmesso in diretta e seguito da milioni di spettatori, non solo celebra la musica italiana ma svolge una funzione simbolica di coesione sociale, scandendo ciclicamente il calendario mediatico nazionale e fornendo un'occasione di riconoscimento collettivo. A Sanremo si aggiungono altri esempi di ritualità televisive italiane legate al patrimonio popolare e familiare. Programmi come *Linea Verde* o *Sereno Variabile* hanno per decenni accompagnato il pubblico attraverso un viaggio settimanale nei territori, nelle sagre, nelle tradizioni contadine e artigianali, diventando appuntamenti consueti per molte famiglie. Queste trasmissioni, che mostrano la vita dei piccoli borghi, le cucine regionali, i prodotti tipici e le usanze locali, rafforzano il legame affettivo con il territorio e alimentano una ritualità laica che si fonda sulla memoria e sull'identità culturale (**Wikipedia**, 2025; **Rai**, n.d.). Analogamente, programmi come *Ulisse: Il piacere della scoperta* o *Il Borgo dei Borghi*, sebbene con toni diversi, valorizzano le tradizioni locali, le feste di paese e le pratiche rituali legate alle comunità storiche, contribuendo a mantenere vivi e condivisi i riti civici e culturali delle diverse realtà territoriali ed offrendo, al contempo, uno spazio di narrazione che lega il pubblico contemporaneo alla memoria storica e culturale, con-

Fig. 09

Peppone Calabrese e Livio Beshir, conducono "Linea Verde" insieme a Margherita Granbassi

Fig. 10

Alberto Angela conduce "Ulisse: Il piacere della scoperta"

Fig. 11

Carlo Conti conduce la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, 2025

fermando il ruolo della televisione nel preservare e diffondere forme di ritualità laiche e familiari radicate nella cultura italiana (). Questa persistenza e adattabilità dei rituali, anche nelle forme più mediate e mediatizzate, conferma quanto rilevato da **Giovanni Arrighi** (1998), che ha messo in luce il lungo viaggio della modernità come un processo in cui le strutture simboliche e rituali, lungi dal dissolversi, si riorganizzano per rispondere ai mutamenti sociali. Nell'ambito italiano, tale dinamica si manifesta nell'ibridazione tra pratiche tradizionali, rituali familiari e ritualità mediatica, che concorrono insieme alla costruzione dell'identità collettiva e al rafforzamento dei legami comunitari.

1.2.4. Rappresentazione della ritualità contemporanea

In questo quadro, il design – e in particolare il design della comunicazione visiva – gioca un ruolo sempre più centrale nel mediare, rappresentare e reinterpretare la ritualità contemporanea. Ogni rito, sia esso religioso, civile, popolare o quotidiano, si esprime attraverso simboli, gesti, colori, oggetti e spazi, tutti elementi che rientrano pienamente nel campo progettuale del design che, in tal senso, spesso contribuisce significativamente a rafforzare il valore simbolico dei rituali attraverso scelte visive coerenti, narrazioni coinvolgenti e interfacce capaci di stimolare la partecipazione emotiva e identitaria degli utenti. A livello teorico, questa funzione mediatica e simbolica del design trova fondamento negli studi di **Clifford Geertz** (1973), il quale definisce la cultura come un “*sistema di significati condivisi*” che si esprime in forme simboliche rituali. Il design della comunicazione visiva, in questo senso, si configura come un dispositivo semiotico capace di tradurre e rendere visibili questi significati. Allo stesso modo, **Victor Turner** (1969) ha sottolineato come i rituali agiscano come “*processi di trasformazione*” che plasmano le identità individuali e collettive, una dinamica che il design può interpretare e sostenere attraverso linguaggi visivi e spazi esperienziali studiati per accompagnare la partecipazione del pubblico. Il design, infatti, non si limita a una mera funzione estetica o funzionale, ma agisce come vero e proprio mediatore culturale, in grado di tradurre valori, tradizioni e significati sociali in forme percepibili e condivisibili. Questa funzione è particolarmente evidente nelle ritualità contemporanee, dove l'esperienza del rito si declina sempre più spesso in ambienti multimediali e interattivi, che richiedono un progetto consapevole e sofisticato per mantenere e rinnovare il senso di appartenenza e di partecipazione collettiva. Nel contesto digitale, dunque, piattaforme come Rai Play rappresentano un ulteriore sviluppo della ritualità mediatica, in cui il design dell'esperienza utente e dell'interfaccia (UX/UI design) assume un ruolo chiave nel facilitare la fruizione ritualizzata dei conte-

nuti audiovisivi. La possibilità di personalizzazione, le playlist tematiche e la messa in scena digitale di programmi tradizionali creano nuovi spazi ritualizzati, adattando le pratiche rituali alla fruizione on demand e alle logiche di partecipazione interattiva. Come sostiene **Manovich** (2001), la mediazione digitale trasforma infatti i rituali tradizionali in “*database rituali*” in cui gli utenti diventano co-creatori del significato, in un processo di continua negoziazione culturale mediata dal design. Infine, va sottolineato come la ritualità nel design non sia solo un contenuto da rappresentare, ma anche una metodologia progettuale che guida la definizione di processi, tempi e modi della relazione tra oggetto, spazio e utente. A tal proposito, progettisti come **Ezio Manzini** (2015) hanno evidenziato come il design possa essere una pratica che “*abilita*” la co-creazione di significati sociali e culturali, attraverso la costruzione di ambienti e strumenti che favoriscono la partecipazione attiva; in questo senso, il design della comunicazione visiva, interpretando e valorizzando la ritualità contemporanea, contribuisce non solo alla rappresentazione simbolica, ma anche alla costruzione stessa della cultura sociale in cui è inserito.

Fig. 12

Interfacce pensate per i diversi canali social della piattaforma streaming Rai Play

1.3 LE FUNZIONI COMUNICATIVE DEI RITUALI CONTEMPORANEI

1.3.1. La ritualità nell'era dei media di massa

L'analisi dei rituali nel contesto dei Media Studies e della cultura di massa ha rivelato come varie forme di ritualizzazione siano da sempre state reinterpretate e amplificate dai nuovi mezzi di comunicazione a disposizione. I media di massa, dalla televisione alla radio, fino ai social e alle piattaforme digitali, nel tempo hanno trasformato i rituali in eventi collettivi globali, permettendo a milioni di persone di condividere esperienze comuni e di interagire simbolicamente attraverso la fruizione di contenuti che hanno assunto, di volta in volta, una forte carica rituale. Come abbiamo detto, infatti, i rituali oggi non sono più limitati a cerimonie tradizionali o celebrazioni specifiche, ma si estendono attraverso le pratiche quotidiane di consumo e di partecipazione ai media. Il concetto di rituale, in questo contesto, si intreccia dunque con quello di mediazione simbolica, dove le azioni ripetitive e codificate che caratterizzano i rituali diventano strumenti di comunicazione condivisa. Nel contesto italiano, i rituali televisivi rivestono da sempre un ruolo particolarmente significativo, poiché la televisione ha storicamente avuto un impatto profondo nella creazione e nel consolidamento di consuetudini collettive. Ma se i grandi eventi spettacolari costituiscono il versante più visibile di questa ritualità, è nel tessuto mediale più discreto e apparentemente secondario che si manifesta con maggiore evidenza il ruolo della televisione come architettura simbolica del quotidiano. La ritualità televisiva italiana, infatti, non si esaurisce nei momenti di aggregazione nazional-popolare, ma vive anche nella ripetizione codificata di format, scenografie, tempi di conduzione, spazi e linguaggi che strutturano la vita pubblica e privata secondo un ordine simbolico condiviso. Un esempio emblematico e sempre dato per scontato di tale fenomeno è costituito dal telegiornale del servizio pubblico, in particolare dal TG1 delle 20, che ha assunto nel tempo la forma di un rito laico quotidiano, scandito da elementi visivi e sonori altamente riconoscibili: la sigla, il logo istituzionale, il linguaggio sobrio e neutro, lo studio televisivo come spazio simbolico dell'autorità e della legittimazione. Alla luce di ciò, dunque, il TG1 delle 20 non è semplicemente un notiziario, ma un dispositivo rituale che occupa una posizione simbolica centrale nella giornata degli italiani, costruendo una liturgia laica della sera in

cui si ribadiscono valori condivisi, gerarchie dell'informazione, grammatiche del potere e, in tal senso, il suo apparato può essere letto anche attraverso le lenti interpretative offerte da Erving Goffman (1959), secondo cui la vita sociale si organizza come una "rappresentazione" in cui individui e istituzioni mettono in scena il proprio ruolo davanti a un pubblico. La redazione del telegiornale, con i suoi codici comportamentali e i suoi dispositivi visivi, si configura come un "palcoscenico" istituzionale dove si performato quotidianamente l'autorità del servizio pubblico, dunque lo studio televisivo funge da "front stage" codificato, nel quale i conduttori incarnano ruoli istituzionalizzati e prevedibili, mentre lo spettatore, nel suo "backstage" domestico, riconosce e interiorizza questa messa in scena come rito di orientamento sociale.

Questa lettura micro-sociologica della ritualità mediale, centrata sulla quotidianità e sull'interazione codificata, può tuttavia essere efficacemente ampliata con il contributo di Daniel Dayan ed Elihu Katz (1992), che propongono una visione macro-sociale attraverso la nozione di media events. A differenza delle ritualità ordinarie analizzate da Goffman, i media events sono trasmissioni televisive in diretta, interrottrici del palinsesto, che assumono un carattere cerimoniale e solenne e si configurano come riti collettivi nazionali che contribuiscono a rinsaldare l'ordine sociale attraverso la partecipazione sincronica di milioni di spettatori. Pur muovendosi su piani teorici differenti, dunque, le riflessioni di Goffman e quelle di Dayan e Katz convergono nel sottolineare il potere performativo della televisione nel creare forme di co-presenza simbolica e, se da un lato Goffman illumina le ritualità del quotidiano, con il TG come performance reiterata e codificata che rassicura lo spettatore sull'ordine del mondo, Dayan e Katz mettono a fuoco la straordinarietà rituale, ovvero la capacità della televisione di trasformare eventi in cerimonie pubbliche collettive. Entrambe le prospettive concorrono pertanto a definire la televisione come uno spazio in cui la realtà sociale viene organizzata e celebrata secondo grammatiche visive, temporali e narrative ben definite, costituendo due poli complementari della stessa funzione simbolica: quella di costruire coesione, identità e legittimità attraverso il medium televisivo.

La ritualità, però, non si esprime solo nei contenuti, ma anche nella forma visiva e sonora dei contenuti: il design grafico della testata, l'architettura simbolica dello studio, la cadenza della sigla, la postura dei conduttori e la scenografia luminosa sono tutti elementi progettati per produrre un senso di continuità, autorevolezza e identità collettiva. In tal senso, il TG1 diventa uno dei luoghi centrali della ritualità di marca del servizio pubblico italiano, poiché attraverso il suo linguaggio codificato contribuisce a rafforzare l'identità istituzionale della Rai e a perpetuare una visione ordinata e coerente della realtà, fondata su forme di riconoscimento sociale e appartenenza simbolica. Tali fenomeni dimostrano come la ritualità televisiva, anche nelle sue forme meno spet-

tacolari, assuma una funzione culturale che va ben oltre la programmazione o il palinsesto, partecipando alla costruzione di un orizzonte simbolico comune, nonché agendo come strumento di coesione sociale e di produzione di senso. In questa prospettiva, la ritualità non è solo un contenuto veicolato dai media, ma un dispositivo che struttura la relazione tra i media stessi e i loro pubblici, contribuendo a configurare una forma di appartenenza simbolica e affettiva che, nel caso italiano, è stata spesso profondamente intrecciata con la funzione pedagogica e culturale del servizio nazionale (Scannell, 1996; Grasso, 2020).

■ 1.3.2. La televisione come dispositivo simbolico

Se i media events di Dayan e Katz (1992) e le routine quotidiane descritte da Goffman (1956) delineano le dinamiche di fruizione collettiva, è altrettanto essenziale comprendere i codici visivi e linguistici attraverso cui tali rituali prendono forma e vengono riconosciuti come tali dal pubblico. Come osservano Umberto Eco (1984) e Pierre Bourdieu (1996), la televisione non si limita a riflettere la realtà, ma la costruisce attivamente, organizzando immagini, linguaggi ed eventi in modo da orientare la percezione collettiva del mondo. In questa logica, il medium televisivo agisce come un dispositivo simbolico che, attraverso la reiterazione di format, l'enfasi su specifici temi e la spettacolarizzazione di momenti chiave, svolge una funzione rituale, educativa e, talvolta, normativa. Si genera così una sorta di "spazio sacro" mediatico, all'interno del quale lo spettatore partecipa simbolicamente a eventi dotati di una forte valenza sociale e culturale ed in cui l'elemento rituale non risiede, soltanto nei contenuti, ma anche nella forma attraverso cui essi vengono trasmessi. Proprio in questo passaggio si inserisce il ruolo fondamentale del visual design che rappresenta, pertanto, l'interfaccia principale tra il contenuto e l'esperienza dello spettatore, contribuendo a rendere riconoscibile, coerente e coinvolgente l'intero ecosistema comunicativo che sorregge la ritualità televisiva. Ogni dettaglio progettuale – dalla scenografia alle grafiche in sovrimpressione, dalle transizioni video alle palette cromatiche, fino alla costruzione visiva delle dirette – partecipa alla creazione di un linguaggio iconico e performativo che va ben oltre la semplice estetica. Il design diventa così uno strumento di regia simbolica, capace di trasmettere emozioni, rafforzare messaggi, codificare valori condivisi (Bonsiepe, 1999; Manovich, 2001), consentendo inoltre la riconoscibilità e l'immediata decodifica delle esperienze collettive. Queste teorie si concretizzano, ad esempio, in occasione di grandi eventi istituzionali o culturali, come i concerti per la Festa della Repubblica o le cerimonie commemorative trasmesse in diretta, in cui l'allestimento visivo contribuisce in modo determinante a costruire l'at-

mosfera rituale, evocando una solennità condivisa attraverso scelte grafiche e stilistiche che attingono a repertori iconici nazionali e a codici emozionali universali (Scolari, 2021). Analogamente, anche nei grandi eventi sportivi, il design visivo – dalle grafiche delle formazioni ai visual coordinati degli inni e delle celebrazioni – costruisce una narrazione emozionale che guida la percezione dello spettatore, stimolando un coinvolgimento che si avvicina a quello del rito collettivo.

Con l'avvento delle piattaforme digitali e l'estensione dei contenuti televisivi nell'ambiente social, questa funzione simbolica si è ulteriormente amplificata. La ritualità televisiva, infatti, oggi non si esaurisce più nel tempo della diretta, ma si espande in una dimensione reticolare: meme, clip, reaction, infografiche e remix contribuiscono a costruire un ecosistema visivo partecipativo, in cui lo spettatore non è più solo destinatario, ma attore attivo della ritualità mediale (Jenkins et al., 2013). In questo nuovo contesto, il visual design agisce come interfaccia culturale, capace di tradurre e amplificare la ritualità attraverso segni visivi replicabili, riconoscibili e condivisibili. La televisione, dunque, si configura non solo come strumento di comunicazione, ma come architettura simbolica in cui il design visivo svolge il ruolo di mediatore tra contenuto e forma, tra rito e spettacolo, tra istituzione e cittadino.

■ 1.3.3. I social media e le nuove frontiere della ritualità

Con l'avvento dei social media la ritualità si è trasformata ulteriormente; Facebook, Instagram, X e TikTok hanno introdotto nuove forme di rituali che riguardano la "presenza" e la "condivisione" di contenuti attraverso post, commenti, storie e dirette social. Questa nuova modalità di interazione, che permette agli utenti di costruire e mantenere identità collettive anche in un contesto digitale, si lega alla creazione di narrazioni personali, alimentando la costruzione di comunità online (Cavallini, 2012). Come osservato dal sociologo Domenico De Masi (2005), i rituali nell'era digitale sono strettamente legati alla trasformazione delle dinamiche sociali, in particolar modo alla costruzione di identità che trascendono i confini fisici, facendo emergere nuove forme di appartenenza. La narrazione personale che si sviluppa sui social media contribuisce infatti a rafforzare il senso di connessione tra gli individui, creando, tramite azioni rituali quotidiane, una rete simbolica che lega le persone in un legame che va oltre la singola esperienza (Rivoltella, 2010). Il rituale diventa, quindi, un atto di partecipazione attiva alla costruzione di un'identità collettiva che è al contempo personale e universale.

Tuttavia le trasformazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno profondamente modificato anche le modalità attraverso cui i rituali sociali

si esprimono, ampliandone le forme e diversificandone i contesti. L'avvento di nuovi media e delle piattaforme digitali ha favorito l'emergere di ritualità inedite, più fluide e interattive, sebbene le funzioni fondamentali di questi riti – rafforzare l'identità collettiva, regolare le emozioni e favorire la socializzazione – siano rimaste immutate (Mosco, 2009). Il continuo dialogo tra media tradizionali e nuovi media contribuisce, dunque, a perpetuare forme di ritualità che si adattano alle trasformazioni culturali e tecnologiche in atto, pur mantenendone intatta la capacità di dare significato all'esperienza condivisa all'interno della cultura di massa (Grasso, 2020).

Nel contesto della Rai, la digitalizzazione ha profondamente trasformato le modalità con cui i rituali mediali si articolano, pur mantenendo la funzione simbolica e collettiva che li contraddistingue. Se la televisione generalista ha storicamente scandito il tempo sociale attraverso appuntamenti fissi e formati codificati oggi questi stessi contenuti si moltiplicano e si estendono nell'ambiente digitale, diventando accessibili su Rai Play, rilanciati sui profili social istituzionali, reinterpretati attraverso clip, meme, reaction e commenti in tempo reale. Un caso emblematico in tal senso è rappresentato dalle maratone elettorali che ogni anno, in occasione di elezioni politiche, amministrative o europee, vengono trasmesse dalla Rai dando vita ad una ritualità civica scandita da una lunga diretta televisiva con aggiornamenti in tempo reale, grafica dinamica, ospiti fissi, collegamenti esterni e momenti chiave ritualizzati come la chiusura delle urne, le proiezioni, i risultati ufficiali o le prime dichiarazioni dei nuovi eletti. Negli ultimi anni, inoltre, questo format si è ibridato con le logiche dei social media: i contenuti, infatti, oggi vengono rilanciati in tempo reale su X (@Rai News), con grafiche adattate ai formati digitali, i momenti salienti vengono immediatamente trasformati in clip per Instagram o TikTok e le reazioni del pubblico sono raccolte e visualizzate attraverso commenti, sondaggi e sticker interattivi. Tale convergenza ha portato, pertanto, ad una trasformazione visuale radicale della ritualità politica, per cui le infografiche elettorali, un tempo pensate solo per il piccolo schermo, sono oggi progettate per una distribuzione multiplatforma e ad alta riconoscibilità, inoltre il pacchetto grafico della maratona elettorale – spesso rinnovato per ogni tornata – è appositamente articolato in palette cromatiche sobrie, animazioni di dati e mappe interattive, al fine di rendere i risultati fruibili anche su smartphone, in tempo reale e in modalità asincrona.

Il consumo mediale si è così spostato da un tempo lineare e comunitario a un tempo asincrono e personalizzato, in cui la ritualità non scompare ma si riconfigura: non più solo davanti allo schermo televisivo, ma anche nello scroll dello smartphone, nei video rilanciati su TikTok, nelle Instagram Stories durante la diretta o nelle chat collettive che accompagnano gli eventi trasmessi in streaming. In questo nuovo ecosistema ibrido, il design visivo della Rai si è adattato, assumendo la forma

Fig. 13

Grafiche realizzate per la trasmissione "Politics" in onda su Rai 2 a partire dal 2016

di graphic package multiplatforma coerenti con l'identità di servizio pubblico, ma flessibili e adatti alla condivisione virale. Il progetto grafico di Rai News24, ad esempio, è stato sviluppato fin da subito in ottica crossmediale, per cui integra elementi visuali comuni su TV, sito, app e social pur mantenendo coerenza e immediatezza. Similmente, i contenuti di Rai Cultura e Rai Storia vengono proposti con interfacce semplificate, palette cromatiche coerenti e grafiche animate sintetiche, atte a facilitare la viralizzazione didattica sui social media. Elementi di identità visiva come il logo, i bumper istituzionali, i font editoriali e le grafiche di continuità vengono ora declinati anche in funzione social, contribuendo a mantenere la riconoscibilità e l'autorevolezza del brand Rai nei nuovi territori digitali. In questo scenario, dunque, la ritualità si trasforma in interattività, e l'esperienza collettiva si espande in uno spazio reticolare, in cui lo spettatore diventa anche co-produttore e narratore.

I momenti rituali tradizionali, come le maratone elettorali, le celebrazioni istituzionali o le dirette culturali, trovano così una seconda vita nelle strategie digitali della Rai, che ne moltiplicano l'impatto simbolico attraverso dirette parallele, backstage esclusivi, contenuti second screen e interazioni in tempo reale, inoltre le reazioni del pubblico, raccolte e rilanciate attraverso format digitali, rafforzano la ritualità e ne prolungano la durata, trasformando l'evento televisivo in un processo partecipato e condiviso, accessibile da ogni dispositivo e fruibile in tempi diversi (Cavallini, 2012; Rivoltella, 2010). In questa prospettiva, il servizio pubblico televisivo non solo mantiene la propria funzione educativa, culturale e sociale, ma la rinnova adattandosi ai linguaggi contemporanei e alle logiche della condivisione, senza rinunciare alla propria identità. La ritualità televisiva Rai, quindi, non è superata dalla digitalizzazione: viene rinegoziata attraverso una nuova grammatica mediale, in cui il design visivo, le strategie crossmediali e la partecipazione del pubblico convergono nella costruzione di nuove forme di coesione simbolica (Mosco, 2009; Grasso, 2020).

1.3.4. La doppia responsabilità del visual design

In questo scenario in continua evoluzione, il design della comunicazione visiva assume un ruolo cruciale nella costruzione, nella diffusione e nella conservazione dei rituali contemporanei. Grazie alla sua capacità di strutturare esperienze estetiche, emotive e narrative, esso diventa uno strumento potente per orchestrare momenti di aggregazione e partecipazione collettiva, soprattutto negli ambienti digitali. Sui social media, nei contenuti interattivi o nelle campagne pubblicitarie, il design non si limita a trasmettere informazioni, bensì costruisce ambienti

simbolici nei quali gli utenti si riconoscono, agiscono e si connettono. Applicare al design visivo le teorie sociologiche della ritualità consente dunque di progettare esperienze comunicative più efficaci, profonde e culturalmente rilevanti.

In ambito di branding, ad esempio, la creazione di rituali visivi attraverso loghi, colori, gesti e formati ricorrenti rafforza il senso di appartenenza a un marchio, trasformando la semplice fruizione di un prodotto o servizio in un momento carico di significato e ritualità. Analogamente, nello sviluppo di campagne pubblicitarie, la ritualità può essere impiegata per generare coinvolgimento emotivo, attivando ricorrenze simboliche e codici visivi che risuonano con l'immaginario collettivo. Anche nell'user experience design (UX), la ritualizzazione di certi comportamenti – come lo scroll, il tap, l'interazione sequenziale – può contribuire a creare esperienze più familiari e significative, generando un senso di continuità e fiducia tra l'utente e l'interfaccia. Questo richiamo ai comportamenti abituali e ritualizzati nel design quotidiano è ben analizzato da Norman (2013), che evidenzia come la progettazione possa modellare interazioni che diventano parte integrante della routine e dell'esperienza umana.

Tuttavia, proprio per la sua capacità di influenzare profondamente la percezione e il comportamento, l'uso della ritualità nel design richiede una riflessione attenta sulle sue implicazioni etiche. Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (AI), la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) offrono oggi nuove opportunità per la creazione di rituali immersivi e personalizzati, ma pongono anche interrogativi cruciali riguardo alla possibile manipolazione dell'esperienza dell'utente. Il rischio, in questa prospettiva, è che il design possa essere impiegato non solo per coinvolgere, ma anche per controllare o indirizzare in modo poco trasparente le emozioni e le scelte degli individui, costruendo ambienti digitali che simulano apparentemente la spontaneità del rito, ma che in realtà rispondono a logiche commerciali o ideologiche nascoste. Questo tema è particolarmente discusso da Fogg (2003), che analizza le potenzialità e i rischi delle tecnologie persuasive, e da Zagal, Björk e Lewis (2013), che mettono in guardia contro le cosiddette "dark patterns", ovvero pratiche di design volte a manipolare l'utente senza la sua consapevolezza. Il design della comunicazione visiva, quando opera in relazione ai rituali contemporanei, deve pertanto confrontarsi con una doppia responsabilità: da un lato valorizzare il potenziale simbolico, emotivo e sociale del rito come esperienza collettiva; dall'altro evitare di strumentalizzare la ritualità per fini manipolativi, mantenendo un equilibrio etico tra coinvolgimento e autonomia dell'utente. Solo attraverso una progettazione consapevole e interdisciplinare – informata da sociologia, semiotica, antropologia e psicologia – sarà possibile costruire ambienti visivi che non solo funzionano, ma che rispettano e potenziano l'esperienza umana in tutte le sue dimensioni.

CAPITOLO 02

LA SEMIOTICA DEI LINGUAGGI VISIVI

L'identità di marca nel panorama audiovisivo contemporaneo

Nel panorama mediale contemporaneo, segnato dalla frammentazione dei canali e dall'ibridazione dei linguaggi, la costruzione dell'identità di marca si configura come un processo sempre più strategico e complesso. Al centro di questa trasformazione si colloca il visual design, che non si limita a dare forma estetica ai contenuti, ma agisce come dispositivo semiotico capace di orientare l'esperienza dell'utente, veicolare valori simbolici e consolidare la riconoscibilità del brand. In tal senso questo capitolo si propone di analizzare le modalità attraverso cui il design ha inciso sul rinnovamento dell'audiovisivo negli ultimi trent'anni, accompagnando i grandi passaggi della digitalizzazione, l'emergere del web e dei social media, l'affermazione dello streaming e l'introduzione di logiche interattive. In particolare, l'attenzione è qui rivolta al rapporto tra progettazione visiva e brand identity con l'obiettivo di restituire una visione articolata delle trasformazioni in atto, mettendo in luce il valore strategico del visual design come leva narrativa, identitaria e culturale nel sistema mediale contemporaneo.

2.1 IL RUOLO DEL DESIGN ED IL RINNOVAMENTO DELLA TV

■ 2.1.1. La funzione del visual branding nei media audiovisivi

Il settore audiovisivo occupa oggi una posizione centrale all'interno del panorama culturale e comunicativo contemporaneo, configurandosi come uno dei principali strumenti attraverso cui si articolano e si veicolano significati, valori e immaginari collettivi. In questo ambito i linguaggi visivi contribuiscono non solo alla trasmissione di informazioni, ma anche alla costruzione di atmosfere simboliche e di esperienze estetiche capaci di attivare una risposta emotiva nel pubblico. Questa capacità dell'immagine di eccedere la mera denotazione per caricarsi di significati ulteriori, come ha magistralmente analizzato **Roland Barthes** (1964), rende i linguaggi visivi un elemento potentissimo per veicolare immaginari collettivi.

La centralità di questo settore, però, si è consolidata significativamente negli ultimi decenni, in concomitanza con il rapido sviluppo delle tecnologie digitali e l'espansione delle piattaforme di distribuzione dei contenuti. In un ecosistema mediale caratterizzato da una crescente sovrabbondanza informativa e da una competizione sempre più serrata per l'attenzione del pubblico, l'interesse si è dunque progressivamente spostato dalla mera produzione di contenuti alla capacità di questi ultimi di distinguersi, risultare memorabili e comunicare un'identità visiva coerente e riconoscibile. Come ha documentato **Tim Wu** (2016) nella sua analisi storica dell'economia dei media, l'era contemporanea è scandita da un'incessante "scramble" per l'attenzione, una corsa per conquistare e gestire lo sguardo limitato degli utenti in un mercato saturo, poiché da questa capacità dipende, oggi più che mai, il successo dei contenuti e delle piattaforme. In questo contesto, dunque, i linguaggi visivi e le strategie di branding assumono un ruolo sempre più determinante nella definizione dell'esperienza audiovisiva contemporanea: i primi, in quanto intesi come un insieme strutturato di elementi quali colori, tipografia, immagini, movimento e composizione, che contribuiscono non solo alla trasmissione di informazioni, ma anche alla costruzione di atmosfere simboliche e di esperienze estetiche capaci di attivare una risposta emotiva nel pubblico; le seconde poiché si configurano come processi strategici volti a costruire e consolidare identità distintive per prodotti e servizi, con l'obiettivo di favorirne la differenziazione in un

mercato saturo e rafforzarne la riconoscibilità attraverso l'impiego sistematico di codici visivi e narrativi coerenti.

All'interno di questo quadro, dunque, il visual design non si presenta più come un semplice elemento ornamentale, bensì come una componente strutturale dell'ecosistema comunicativo, in quanto interfaccia tra i valori astratti del marchio e la loro manifestazione concreta nei diversi ambienti di diffusione, capace di adattarsi alle specificità mediali senza sacrificare la coerenza identitaria. In tal senso, l'esperienza della Rai – che sin dai primi anni ha investito nella costruzione di una propria identità visiva riconoscibile – costituisce un esempio paradigmatico della funzione simbolica e sistemica del design nell'ambito del servizio pubblico. In quanto servizio pubblico nazionale, la Rai ha infatti saputo tradurre valori fondamentali quali autorevolezza, pluralismo e innovazione in un brand che non è solo un marchio aziendale, ma un vero e proprio dispositivo simbolico capace di mediare il rapporto tra istituzione e pubblico, contribuendo così alla costruzione di immaginari collettivi condivisi.

■ 2.1.2. La prima rivoluzione digitale (1990-2000)

Tale trasformazione, dunque, si inserisce in un'evoluzione storica ben delineata che ha avuto inizio a partire dalla metà degli anni '90, con l'introduzione delle tecnologie digitali nei processi di produzione e post-produzione audiovisiva. Questo passaggio, infatti, ha segnato una discontinuità rispetto ai paradigmi analogici precedenti, dando avvio a una nuova fase caratterizzata dalla sperimentazione e dall'espansione delle pratiche progettuali. In questo quadro l'avvento dei sistemi di montaggio non lineare ha rivoluzionato i flussi di lavoro in post-produzione, garantendo una flessibilità e un controllo creativo senza precedenti, mentre la diffusione della computer grafica (CGI) ha consentito la realizzazione di ambientazioni visive e effetti speciali fino ad allora inimmaginabili, estendendo significativamente la portata narrativa del cinema e della televisione. Parallelamente, l'emergere di software dedicati alla motion graphics ha reso possibile la creazione di sequenze animate e grafiche dinamiche, funzionali tanto all'estetica quanto alla comunicazione informativa, stimolando una produzione visiva sempre più articolata e riconoscibile. I designer hanno cominciato a sperimentare con il compositing digitale, sovrapponendo elementi video, grafici e testuali per costruire narrazioni visive stratificate, mentre la manipolazione delle immagini ha favorito l'esplorazione di stili espressivi inediti e la definizione di vere e proprie firme visive.

È evidente, dunque, come inizialmente l'impiego del digitale fosse orientato prevalentemente alla simulazione o al potenziamento di este-

tiche preesistenti, tuttavia con l'aumentare della familiarità con i nuovi strumenti si è progressivamente andata affermando una progettualità intrinsecamente digitale, orientata alla creazione di codici estetici originali, come dimostrano le prime CGI stilizzate e le motion graphics astratte. Questa transizione ha riflettuto, come teorizzato da Lev Manovich (2001), il passaggio da media esclusivamente registrabili o trasmissibili a media intrinsecamente manipolabili e programmabili attraverso l'uso di software specifici, aprendo la strada a possibilità creative e formali inedite.

In Italia, la Rai ha accompagnato questa prima transizione digitale con l'introduzione di grafiche dinamiche nei TG, l'adozione di scenografie virtuali e l'implementazione di animazioni tridimensionali nei promo e negli intermezzi identitari. In particolare, con il lancio del canale Rai News24, si è sperimentata una formula visiva continua e integrata – ticker, breaking news, infografiche in tempo reale – anticipando molte delle soluzioni oggi codificate nel linguaggio televisivo “all-news”. La grafica comincia così a diventare non solo accompagnamento, ma parte fondante della narrazione informativa, contribuendo alla credibilità e alla tempestività percepita del servizio pubblico (Jenkins, 2006).

Fig. 14

Interni dello studio Rai News24 rinnovato

Fig. 15/16/17

Esempi di tecniche CGI e di motion graphic attualmente utilizzate per la promozione di brand e prodotti

2.1.3. L'era del web e dei social media (2000-2010)

Di fronte a uno scenario iperconnesso e competitivo, in cui l'integrazione digitale è diventata un imperativo per la sopravvivenza comunicativa, i media tradizionali si sono trovati costretti ad affrontare profondi processi di rinnovamento. Non si è trattato di una semplice trasposizione dei contenuti nei nuovi ambienti digitali, ma di una ridefinizione strutturale delle strategie comunicative e del rapporto con il pubblico. Questo cambiamento ha comportato l'adozione di identità visive digitali fortemente riconoscibili, lo sviluppo di piattaforme web e applicazioni mobili, la produzione di contenuti multimediali integrati – come video, podcast e infografiche – e l'implementazione di funzionalità interattive, in linea con le logiche partecipative della cosiddetta “*cultura convergente*” (Jenkins, 2006).

A partire dagli anni 2000, infatti, l'affermazione di Internet e la diffusione capillare dei social media hanno accelerato la trasformazione del panorama audiovisivo, introducendo nuove logiche di produzione, distribuzione e fruizione. Le piattaforme di riproduzione e distribuzione video online come YouTube e Vimeo hanno alimentato una domanda crescente di contenuti visivamente densi, brevi e facilmente fruibili, determinando l'emergere di un design visivo adattato a tre esigenze fondamentali: l'ottimizzazione per dispositivi mobili, l'adattamento a tempi di attenzione sempre più ridotti e la capacità di operare in ambienti comunicativi fluidi e mutevoli (Wu, 2016). In questo contesto, il responsive design è divenuto un elemento chiave per garantire un'esperienza utente coerente su una molteplicità di dispositivi, dai desktop ai tablet e agli smartphone e piattaforme digitali come Rai Play, Netflix e Amazon Prime Video rappresentano esempi emblematici di questo approccio. Pur mantenendo una chiara identità visiva, infatti, la disposizione delle locandine, la dimensione dei caratteri e la posizione dei menù di navigazione variano sensibilmente in base al device utilizzato, garantendo così un'interfaccia adattiva e funzionale, a misura di utente. Parallelamente, le strategie di visual branding si sono evolute per rispondere alla necessità di comunicare in modo rapido ed efficace. Tipografie leggibili, layout flessibili, palette cromatiche ridotte ma coerenti e uso mirato dell'animazione sono diventati strumenti essenziali per garantire l'impatto visivo e la riconoscibilità in ambienti digitali sovraccarichi di stimoli (Manovich, 2001; Burdick et al., 2012), inoltre le tecniche narrative si sono adattate favorendo formati agili come le micro-narrazioni, l'editing veloce, le sovrapposizioni testuali animate e l'uso di jingle sintetici e loghi dinamici.

Tuttavia queste trasformazioni in atto non hanno riguardato soltanto l'intrattenimento audiovisivo, ma anche l'informazione. Testate giornalistiche come Il Corriere della Sera e La Repubblica, infatti, hanno

riorganizzato la propria presenza online mediante portali digitali che offrono contenuti multiformi — articoli, video, podcast, gallerie fotografiche — app mobili e una strategia di comunicazione social sempre più centrata sull'engagement. Secondo il Reuters Institute (Newman et al., 2023), oggi Internet è la principale fonte di accesso all'informazione, non solo tra i giovani ma anche tra le generazioni adulte, determinando un cambiamento trasversale delle abitudini mediali. Questo processo ha favorito la nascita di ecosistemi informativi integrati, in cui i contenuti vengono declinati in modalità diverse a seconda del contesto e del supporto tecnologico. La fruizione dell'informazione e dell'intrattenimento diventa così non più lineare e collettiva, ma frammentata, personalizzata e asincrona. In parallelo, la crescente interattività offerta dalle piattaforme social ha trasformato radicalmente il comportamento del pubblico, alimentando il passaggio da uno spettatore passivo — descritto efficacemente negli anni Ottanta con l'espressione “*couch potato*” — a un utente attivo, coinvolto nella produzione, condivisione e reinterpretazione dei contenuti. In questo contesto emerge la figura del “*prosumer*”, teorizzata da Alvin Toffler già nel 1980 nel suo libro “*The Third*

Fig. 18

Moltiplicazione dei canali di comunicazione sfruttati dalla testata giornalistica “La Repubblica”

Wave”, ovvero un soggetto ibrido che consuma e al tempo stesso contribuisce alla creazione del contenuto (Toffler, 1980). Questa dinamica di produzione di contenuti propri ha avuto un impatto significativo anche sulla progettazione visiva e l’instabilità dei codici espressivi nell’era digitale ha reso necessario per i designer un costante aggiornamento: stili grafici, filtri visivi, formati video e meme si affermano e decadono a un ritmo accelerato, alimentando un ciclo visivo effimero ma culturalmente pregnante. La velocità con cui si sviluppano e si esauriscono le tendenze visive, dunque, impone ai brand e alle emittenti pubbliche una vigilanza estetica continua e un’elevata reattività progettuale. In questo quadro, la Rai ha cercato di riformulare la propria identità visiva anche attraverso i nuovi media, sperimentando soluzioni più agili e compatibili con l’ambiente digitale. Titolazioni animate, loghi adattivi e una narrativa visuale più densa e sintetica, si accompagnano oggi ai contenuti più tipici della televisione tradizionale senza però rinunciare alla coerenza con la propria missione di servizio pubblico (Grasso, 2020). La sfida, in questo caso, non è solo tecnologica ma simbolica: si tratta di tradurre un’eredità culturale e valoriale in codici contemporanei, capaci di dialogare con un pubblico sempre più frammentato e attivo.

2.1.4. Gli anni dello streaming e dell’interattività (2010-2020)

A partire dagli anni Dieci del XXI secolo, il panorama audiovisivo è stato profondamente ridefinito dall’ascesa delle piattaforme di streaming e dall’emergere di esperienze interattive che hanno trasformato il rapporto tra spettatore e contenuto. Servizi come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e HBO Max si sono imposti non solo come distributori privilegiati, ma anche come veri e propri motori di innovazione narrativa, estetica e progettuale, investendo in contenuti originali ad alta definizione visiva e identità di marca fortemente riconoscibili (Manovich, 2001). La crescente competizione tra questi attori ha generato un’attenzione sempre più marcata alla coerenza del design visivo, che non si limita più alla presentazione dei contenuti, ma coinvolge direttamente l’interfaccia utente, oggi parte integrante dell’identità del servizio e dell’esperienza di fruizione (Burdick et al., 2012).

Tale evoluzione si manifesta attraverso due tendenze convergenti: da un lato, l’integrazione di funzionalità che potenziano la personalizzazione e la fruizione on-demand, come i sistemi di raccomandazione basati su intelligenza artificiale o la gestione dei profili utente, e dall’altro l’emergere di esperienze narrative non lineari e interattive che implicano un nuovo ruolo per lo spettatore. In tal senso un esempio emblematico è rappresentato da “Black Mirror: Bandersnatch”, il primo film interattivo prodotto da Netflix, in cui lo spettatore è chiamato a prendere decisioni

che influenzano direttamente il corso della trama. Tuttavia questo tipo di esperienza non è semplice come si potrebbe supporre, bensì richiede una progettazione complessa, capace di mantenere coerenza visiva, fluidità narrativa e trasparenza dell’interfaccia, affinché l’interattività non interrompa l’immersione, ma anzi la amplifichi (Murray, 1997).

Queste nuove forme di engagement, che vanno dall’interattività narrativa all’integrazione di servizi e-commerce (come accade nel caso di Amazon Prime Video), implicano una riformulazione profonda delle pratiche progettuali e la vera sfida risiede nel mantenere un’esperienza utente fluida e coerente, anche in presenza di funzionalità aggiuntive, elementi di realtà aumentata (AR) o virtuale (VR), e contenuti transmediali che attraversano più dispositivi e formati. I designer, dunque, sono oggi chiamati a concepire ambienti immersivi, tridimensionali e sensorialmente coerenti, capaci di sostenere strutture narrative complesse e stimolare la partecipazione attiva dello spettatore (Jenkins, 2006). Tale trasformazione mediale conferma molte delle previsioni teoriche formulate già negli anni Novanta da autori come Janet Murray, che aveva immaginato ambienti digitali in grado di attribuire all’utente una “agency” effettiva, ovvero la possibilità di compiere azioni significative che modificano lo sviluppo del racconto, superando la passività della fruizione televisiva tradizionale (Murray, 1997). Tuttavia, la convergenza mediale e l’interattività che essa genera non sono prive di criticità.

La rapidità con cui i contenuti si diffondono online ha favorito la proliferazione di fake news e la disintermediazione dell’informazione, erodendo la fiducia nei confronti delle fonti giornalistiche tradizionali. Al contempo, la crescente dipendenza da algoritmi ha contribuito a una frammentazione dell’informazione, in cui la visibilità è determinata più dalla viralità e dall’emotività che dalla qualità o dall’approfondimento (Pariser, 2011). In questo scenario, il design non è più solo uno strumento estetico, ma diventa un agente critico e culturale, responsabile della strutturazione del senso e del filtro tra utente e contenuto. In tale contesto, anche il servizio pubblico si è confrontato con la necessità di ridefinire le proprie modalità di accesso e interazione. La piattaforma Rai Play, profondamente riformulata nel 2023, rappresenta un esempio significativo di adattamento alle logiche contemporanee della fruizione audiovisiva. L’interfaccia è stata progettata secondo criteri user-centered, integrando estetica digitale, accessibilità e coerenza con la brand identity Rai, inoltre logo, palette cromatica, motion design e storytelling visivo sono tutti elementi che concorrono a costruire un’esperienza fluida, pensata per supportare contenuti originali nativi per il web, esperienze verticali, miniserie e percorsi interattivi. Di fatto, dunque, si tratta di una svolta che incarna pienamente la transizione da una televisione generalista e lineare a un ecosistema digitale e personalizzato, in cui la progettazione visiva non solo accompagna, ma struttura l’intera esperienza di fruizione (Barthes, 1964; Burdick et al., 2012).

Fig. 19/20

Locandina promozionale e interfaccia di gioco per la serie “Black Mirror: Bandersnatch” prodotta da Netflix

2.2 RAPPORTO TRA VISUAL DESIGN E IDENTITÀ DI MARCA

2.2.1. Visual storytelling e identità di marca nell'audiovisivo

Nell'odierno ecosistema mediale, saturo di stimoli visivi e segnato da una proliferazione incessante di contenuti e da una fruizione sempre più rapida e discontinua, l'identità di marca, o brand identity, rappresenta un elemento strategico imprescindibile per qualsiasi organizzazione, sia essa commerciale, culturale o istituzionale. In un contesto così competitivo come quello dell'audiovisivo, dove l'attenzione dello spettatore è un bene raro, distinguersi visivamente diventa, dunque, un imperativo categorico ed è in questa prospettiva che il visual design si configura come il principale canale attraverso cui la marca si manifesta, comunica e costruisce relazioni durature con il proprio pubblico.

Per comprendere appieno il ruolo cruciale del visual design in questo settore, è utile partire dalla definizione del concetto di *"identità di marca"*, che viene intesa dall'economista David Aaker (1996) come *"un insieme unico di associazioni che lo stratega aspira a creare o mantenere"*, rappresentando, pertanto, ciò che la marca è, ciò in cui crede e ciò che promette al suo pubblico. Nell'ambito audiovisivo, la cui natura è intrinsecamente multisensoriale e immersiva, capace di veicolare significati ed emozioni in modo diretto e profondo, queste associazioni trovano quindi espressione in forme visive altamente codificate, capaci di tradurre valori astratti in esperienze sensoriali coerenti. Di conseguenza, il visual design diventa il linguaggio primario attraverso il quale l'identità di marca prende forma in quanto, operando sugli elementi visivi (e supportando quelli sonori), plasma le associazioni desiderate e garantisce la riconoscibilità del marchio, sfruttando appieno le potenzialità espressive e immersive del mezzo audiovisivo.

In questa prospettiva, però, risulta utile anche richiamare le teorie semiologiche di Roland Barthes (1957), uno dei principali studiosi del significato visivo e dei meccanismi culturali della comunicazione, secondo cui ogni immagine – e, per estensione, ogni elemento visivo di un marchio – non è mai neutra, bensì costituisce un sistema di segni che rimanda a significati culturali condivisi. L'immagine per Barthes non si limita a *"mostrare"* un oggetto o una situazione, ma agisce su più livelli: quello della *"denotazione"*, che si riferisce al suo significato letterale, e quello della *"connotazione"*, che rimanda, invece, all'insieme

di significati simbolici, ideologici e culturali che essa veicola. Questo secondo livello è particolarmente rilevante per comprendere la funzione comunicativa del visual design nella costruzione dell'identità di marca in quanto, come vedremo più avanti, ciò che il brand *"mostra"* visivamente non è mai neutro, ma si ricollega sempre ad un universo di valori, emozioni e aspettative condivise dal suo pubblico. In questo senso, la marca può essere letta, secondo Barthes, come un *"mito moderno"*, una narrazione culturale che trasforma significati storicamente determinati in verità apparentemente naturali. Il brand diventa quindi un dispositivo *"mitopoietico"* in quanto esso costruisce e consolida nel tempo un immaginario che sembra spontaneo ma è, in realtà, il risultato di precise scelte comunicative e visive; un semplice segno grafico può così diventare emblema di innovazione (il rosso di Netflix), di classicismo narrativo (il leone ruggente della MGM) o di eleganza autoriale (il font minimale di MUBI). Nel settore audiovisivo, dove la comunicazione è fatta di immagini in movimento, suoni e atmosfere visive altamente immersive, questa costruzione mitica trova pertanto un terreno particolarmente fertile. Qui, infatti, il design ha il potere di rendere visibile l'invisibile, dando forma concreta a tutti quei valori astratti veicolati dal brand: affidabilità, emozione, rottura, intimità. Ogni scelta grafica – dal trattamento cromatico all'uso dello spazio, dalla dinamica delle animazioni all'inquadratura del logo – contribuisce a creare un racconto visivo ideologicamente orientato, capace di suscitare identificazione, desiderio e fidelizzazione. In questa chiave, il design diventa narrazione: ogni segno visivo è un tassello di una storia più ampia, che il pubblico riconosce, interpreta e spesso interiorizza inconsciamente. Così, l'identità visiva della marca non è soltanto uno strumento di riconoscibilità, ma un dispositivo culturale che contribuisce a costruire e mantenere il significato del brand nel tempo.

Un esempio emblematico di questa visione si ritrova nella recente evoluzione della brand identity della Rai. Tra il 2016 ed il 2025, infatti, l'ente ha attuato un profondo ripensamento del proprio sistema visivo, in risposta alle sfide poste dalla digitalizzazione, dalla moltiplicazione dei canali di fruizione e dall'esigenza di rafforzare il ruolo del servizio pubblico in un panorama mediale sempre più frammentato. Il progetto più significativo in questa direzione è il rebranding avviato nel 2016 e curato dallo studio di design Flopicco specializzato in design della comunicazione e motion branding, in collaborazione con Roberto Bagatti, Eloisa Iturbe e Luis Paris. Questo intervento ha riguardato l'intero ecosistema grafico della Rai: dai logotipi dei canali televisivi e digitali alle animazioni, ai bumpers, fino alla tipografia e alla palette cromatica con un duplice obiettivo. Da un lato, infatti, si voleva razionalizzare il sistema identitario garantendo coerenza e riconoscibilità su tutte le piattaforme; dall'altro, si puntava a costruire un linguaggio visivo dinamico, modulare e contemporaneo, capace di adattarsi alle diverse anime

del brand e ai molteplici contesti mediali. Elemento centrale di questo nuovo impianto è il “*cubo Rai*”, evoluzione tridimensionale dell’iconico quadrato bianco con scritta blu. Introdotto come vero e proprio dispositivo narrativo e simbolico, il cubo viene animato all’interno di ambienti visivi metaforici che rappresentano, attraverso forme, texture e luci, l’identità specifica di ciascun canale (ne sono esempi le animazioni di Rai 1, con atmosfere azzurro-argentate che evocano istituzionalità e armonia, o quelle di Rai 2, caratterizzate da geometrie rosse e dinamiche, a sottolineare energia e contemporaneità).

Tali principi, però, non sono rimasti relegati alla mera visual identity dell’ente, bensì sono stati messi in pratica in importanti progetti come la campagna per il Festival di Sanremo 2023, dove l’intero impianto grafico ha saputo coniugare la tradizione dell’evento con la nuova identità visiva aziendale. Il cubo Rai ha assunto qui una funzione distintiva, segnando con coerenza tutti i supporti – dalle sigle animate ai contenuti digitali – e contribuendo alla costruzione di una ritualità condivisa. Anche in ambito digitale Rai Play ha recepito questi sviluppi attraverso un’interfaccia aggiornata, che riflette visivamente la nuova identità Rai e consolida l’esperienza utente attraverso segnaletica coerente e contenuti editoriali graficamente uniformi, ne sono esempi progetti educativi come la serie “#Maestri”, in cui la Rai ha fatto della propria identità visiva uno strumento di mediazione culturale, capace di valorizzare l’archivio e di aggiornare la ritualità mediale in chiave contemporanea. Nel suo complesso, dunque, il rebranding Rai non si configura solo come un’operazione estetica, ma come un progetto simbolico e strategico: il design diventa qui vettore di significato, elemento di riconoscibilità e, al contempo, strumento per rinnovare la missione del servizio pubblico in un panorama in continua evoluzione. L’identità visiva Rai, nella sua declinazione attuale, esprime così un modello di marca che non solo comunica, ma educa, connette e costruisce senso collettivo attraverso il linguaggio delle immagini in movimento.

Fig. 21/22/23

Idents 3D realizzati da Flopicco Design Studio per i principali canali Rai

Fig. 24

Campagne pubblicitarie realizzate in occasione del Festival di Sanremo 2023

2.2.2. Forma visiva e grammatica di marca

Il legame tra forma visiva e significato trova riscontro anche nella semiotica strutturalista di Algirdas Julien Greimas (1966), secondo il quale ogni segno assume valore solo all'interno di una struttura relazionale. In questa visione, la comunicazione visiva non si fonda su elementi isolati, ma su differenze sistemiche: ogni colore, forma, tipografia o stile grafico acquisisce senso solo in rapporto agli altri elementi dell'universo visivo del brand e, più in generale, in opposizione ai codici espressivi adottati da brand concorrenti. È il principio greimasiano della "semiotica differenziale", secondo cui il significato emerge sempre da una rete di opposizioni e correlazioni, piuttosto che da un contenuto assoluto. Traslato nel contesto del visual design audiovisivo, questo approccio consente di leggere l'identità visiva di marca come una vera e propria grammatica visiva, dove ogni elemento contribuisce alla costruzione di un significato complessivo che è frutto di una sintassi progettuale coerente. Il logo animato, ad esempio, è molto più di un segno distintivo: è spesso il primo e ultimo frame che l'utente incontra in un contenuto audiovisivo, con una forte funzione rituale e mnemonica. L'"opening ident" di Netflix, con il suo celebre "ta-dum" a bande colorate ed il successivo passaggio visivo su fondo nero incarna perfettamente il tono deciso e l'accessibilità innovativa del brand; analogamente, la fanfara tridimensionale della 20th Century Fox comunica tradizione e monumentalità, posizionando subito l'opera cinematografica che ci si appre-

Fig. 25

Palette e tipografia utilizzate per la brand identity del marchio Netflix

sta a vedere in una cornice solenne e riconoscibile.

Anche la palette cromatica gioca un ruolo chiave nella costruzione dell'identità visiva, contribuendo a definire atmosfere coerenti con il marchio, a trasmettere valori specifici e a rafforzare la memoria visiva. I toni del rosso e del nero, intensi e fortemente contrastati, usati nella brand identity di Netflix, così come le tinte profonde e sofisticate del blu notte e dell'oro adoperate dalla piattaforma di HBO, sono esempi perfetti di come un uso sapiente del colore possa portare all'adozione di due approcci comunicativi antitetici: da un lato l'immediatezza tecnologica, la fruizione rapida, la modernità, dall'altro la qualità narrativa, la profondità estetica e il prestigio autoriale. Questo uso strategico del colore, però, è rafforzato ulteriormente dalla tipografia, altro elemento di forte pregnanza comunicativa che, come ricorda Ellen Lupton (2010), "è ciò che dà al linguaggio una forma visibile". Le scelte tipografiche partecipano quindi alla costruzione del carattere del brand contribuendo ad influenzare profondamente la percezione e il tono complessivo della sua comunicazione visiva; caratteri serif come quelli usati un tempo da The Criterion Collection per le copertine dei suoi DVD e Blu-Ray, ad esempio, possono evocare autorevolezza e tradizione, mentre i più moderni sans-serif suggeriscono innovazione e accessibilità, come nel caso del logotipo minimalista e contemporaneo della piattaforma streaming indipendente MUBI o dello stesso logo Rai.

2.2.3. Sinergia visiva ed esperienza utente

Tutti questi aspetti, se considerati isolatamente, potrebbero apparire come scelte puramente stilistiche, tuttavia, come abbiamo detto, è nella loro orchestrazione coerente che il visual design si fa identità narrativa. Il modo in cui questi elementi si integrano all'interno dell'esperienza complessiva dell'utente – dalla sequenza di apertura di un contenuto, all'interfaccia di navigazione, fino alle grafiche promozionali – definisce la capacità della marca di raccontarsi visivamente ed in modo efficace al suo pubblico. È il caso emblematico del rebranding di Paramount+, che nel 2021, grazie allo studio newyorkese Loyalkaspar, ha messo in atto un'operazione di brand extension fondata su un forte recupero del patrimonio iconico della casa madre, tradotto però in chiave immersiva e cinematografica. Il logo, le transizioni, i bumpers e le interfacce sono stati progettati per esprimere un'identità fluida ma riconoscibile, attraverso l'uso sistematico di elementi grafici come il "Paramount Mountain" e la corona di stelle, reinterpretati in forme animate, cromaticamente variabili e sempre contestualizzate rispetto al contenuto. Il nuovo sistema visivo è stato dunque progettato per evocare la qualità epica e narrativa del marchio, attraverso un uso raffinato del 3D, una

palette cromatica profonda e identitaria, e una tipografia d'autore che strizza l'occhio all'immaginario hollywoodiano (LoyalKaspar, 2021). L'interfaccia, modulare e altamente dinamica, e i materiali adoperati per la comunicazione ufficiale dell'azienda, si coordinano pertanto in un'esperienza visiva coerente, capace di accogliere molteplici generi, contenuti e target in un unico ecosistema nonché pensata per posizionare Paramount+ come competitor autorevole nell'affollato scenario dello streaming globale. Questo approccio ha permesso pertanto di valorizzare al massimo la varietà editoriale della piattaforma, restituendo un'esperienza immersiva che rafforza l'identità del brand pur adattandosi continuamente al suo contenuto e al suo pubblico.

Sebbene il caso Paramount+ rappresenti uno degli esempi più recenti e significativi di branding fluido e partecipativo, nonché un modello che ha influenzato profondamente le pratiche di motion e interactive design contemporaneo, le attuali differenze tra le piattaforme di streaming disponibili mostrano come il visual design continui a rappresentare una leva strategica non solo per il posizionamento del brand, ma anche per la definizione dell'esperienza utente. Gli ambiti del design dell'interfaccia (UI) e dell'esperienza utente (UX), infatti, si configurano oggi come estensioni dirette dell'identità di marca: un'interfaccia coerente, fluida e gradevole da esplorare rafforza il coinvolgimento dell'utente, mentre dissonanze visive o incoerenze comunicative possono minare la relazione tra brand e pubblico. In questo contesto, piattaforme generaliste e ampiamente conosciute come Netflix puntano su un linguaggio visivo essenziale, modulare e immediato. L'interfaccia è pensata dunque per facilitare l'accesso ai contenuti e incentivare una fruizione continua – il cosiddetto fenomeno del *“binge watching”* – attraverso un'estetica minimale, dominata da sfondi scuri che favoriscono la leggibilità e l'immersione, preview automatiche, e una navigazione orizzontale ottimizzata per la rapidità e la scoperta. L'uso sapiente del rosso e del bianco, unito alla tipografia proprietaria (Netflix Sans), contribuisce poi a rafforzare un'identità visiva distintiva e riconoscibile, mantenendo al contempo una neutralità funzionale che consente al contenuto di *“parlare da sé”* (Netflix, 2018). La coerenza visiva, in questo caso, si traduce in una promessa di accessibilità, velocità e varietà, riflettendo il posizionamento globale di Netflix come piattaforma popolare e algoritmicamente performante. Al polo opposto si colloca MUBI, servizio di streaming focalizzato sul cinema d'autore e sulle produzioni indipendenti. Il visual design di MUBI si contraddistingue per un approccio editoriale raffinato e curato nei minimi dettagli. L'interfaccia, basata su palette cromatiche tenui, uso sapiente dello spazio bianco, tipografie moderne e gerarchie visive chiare, richiama l'estetica dei magazine culturali e dei cataloghi d'arte (The – Brand Identity, 2019) e, a differenza dell'approccio “neutro” e orientato all'ottimizzazione algoritmica di Netflix, MUBI costruisce attivamente una narrazione attorno alla qualità e alla selezione dei

Fig. 26

Rebranding della piattaforma Paramount+ a cura dello studio di design newyorkese LoyalKaspar

contenuti, presentandoli come eventi culturali quotidiani. Il design della piattaforma funziona inoltre come estensione della sua mission curatoriale, offrendo una selezione limitata, cambiamenti giornalieri nella programmazione e un'interfaccia che invita alla contemplazione piuttosto che al consumo compulsivo. Non è un caso che MUBI adotti un'identità visiva che richiama l'editoria di qualità e la tradizione cinefila europea, posizionandosi strategicamente come piattaforma per un pubblico colto, appassionato e consapevole. Queste scelte, chiaramente, non sono casuali: esse, infatti, non solo riflettono valori opposti – l'una orientata alla quantità e all'efficienza algoritmica, l'altra all'autorialità, alla cura e al tempo lento – ma parlano anche a pubblici profondamente differenti, rafforzando la loro identità ed il loro posizionamento sul mercato proprio attraverso il design. Come osserva Wheeler (2017), *“il design di marca efficace comunica i valori fondamentali di un'organizzazione e costruisce relazioni significative con il pubblico attraverso ogni punto di contatto visivo”*.

Accanto a queste piattaforme internazionali, il caso della Rai – e in particolare del rebranding di Rai Play – rappresenta un esempio significativo di ridefinizione dell'identità visiva in chiave pubblica e culturale. A differenza delle piattaforme orientate al profitto o alla nicchia cinefila, infatti, Rai Play si propone come un ecosistema accessibile, inclusivo e riconoscibile, volto a valorizzare il patrimonio audiovisivo nazionale e a rafforzare la missione educativa e culturale del servizio pubblico (Flopizzo, 2023). È evidente, dunque, come la costruzione dell'identità visiva di Rai Play si intrecci profondamente con il concetto di ritualità mediale: in questo quadro, infatti, l'archivio, il palinsesto on demand, le sezioni tematiche e i contenuti originali diventano strumenti di narrazione collettiva e di connessione tra generazioni diverse, attraverso un design che veicola affidabilità, inclusività e profondità culturale. In un'epoca in cui l'utente si muove continuamente tra ambienti digitali diversi e simultanei, il design visivo si configura pertanto come dispositivo strategico per rendere la marca coerente, riconoscibile e, soprattutto, culturalmente rilevante, per cui la Rai non solo adotta strategie contemporanee di brand experience, ma le modula in funzione della propria responsabilità pubblica, con un equilibrio tra innovazione e tradizione che la distingue nel panorama delle piattaforme digitali.

Font Family
Inter Tight

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;

Regular

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;

Extra-bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789.;

Semi-bold

Nelle pagine precedenti

Fig. 27

Brand identity della piattaforma streaming Netflix curata dalla sezione creativa dell'azienda in collaborazione con lo studio Gretel

Fig. 28

Brand identity della piattaforma streaming indipendente Mubi

Fig. 29

Rebranding della piattaforma Rai Play a cura dello studio di design Flopizzo

Fig. 30

Attuale logo della piattaforma Rai Play

2.2.4. Gestire l'identità visiva del brand oggi

Il visual design, però, non è solo uno strumento espressivo, bensì è anche un dispositivo strategico e gestionale, che richiede un'attenzione ed un aggiornamento costanti. Una delle principali sfide critiche risiede, infatti, nel bilanciare coerenza e adattabilità in quanto, da un lato, la marca deve mantenere elementi riconoscibili per consolidare la propria identità presso il pubblico, mentre, dall'altro, deve essere capace di declinarsi in modi diversi in base ai formati, alle culture visive locali e ai nuovi ambienti digitali. Un buon design deve, inoltre, essere in grado di evolvere nel tempo per restare rilevante in un panorama mediatico sempre più frammentato e competitivo, pur senza tradire la propria identità originaria; un'identità statica, infatti, rischia di diventare facilmente obsoleta e di essere messa da parte dal pubblico in favore di soluzioni più accattivanti, mentre un'evoluzione mal gestita può compromettere la riconoscibilità del marchio portando, talvolta, al fallimento dell'azienda stessa. Come sottolinea **Wally Olins** (2008), *“L'identità è tangibile. Esprime l'organizzazione attraverso il suo nome, il logo, i colori, il carattere tipografico, lo slogan e così via”*, per questo motivo tali elementi fondamentali vanno intesi non solo come semplici strumenti operativi, ma soprattutto come componenti interdipendenti di un sistema strategico pensato per essere dinamico e adattivo a seconda dei mutamenti e delle tendenze in atto. Come osserva **Wheeler** (2017), inoltre, progettare l'identità di marca significa costruire un sistema coerente di segni e significati che si sviluppa su molteplici livelli di comunicazione – visivo, verbale, simbolico – e che deve poter vivere in modo unitario, riconoscibile e flessibile nei diversi ambienti in cui il brand opera: dalla stampa ai social, dal packaging all'interfaccia digitale. Un caso emblematico in tal senso è rappresentato dal rebranding della piattaforma Rai Play, curato dallo studio di design Flopicco, che ha saputo interpretare con intelligenza progettuale le esigenze di aggiornamento dell'identità digitale della piattaforma senza rinunciare ai tratti distintivi del brand Rai. Il progetto si è articolato in una ridefinizione completa del linguaggio visivo, orientata a restituire un'immagine contemporanea, inclusiva e dinamica, capace di dialogare con un pubblico eterogeneo attraverso molteplici touchpoint. Il nuovo sistema visivo è stato concepito come una grammatica modulare, fondata su una forte coerenza tipografica, un uso strategico del colore – in particolare il blu Rai reinterpretato in chiave digitale – e una serie di elementi dinamici e flessibili, pensati per adattarsi fluidamente a contesti diversi: dall'interfaccia della piattaforma agli spot promozionali, dai canali social ai materiali editoriali (**Flopicco**, 2023). L'intervento di Flopicco, pertanto, non ha agito solo sul piano estetico, ma ha prodotto una vera e propria *“architettura visiva”* capace di rafforzare la centralità della piattaforma nell'ecosistema

Fig. 31

Rebranding della piattaforma Discovery+ a cura dello studio di design Chermayeff & Geismar & Haviv

Fig. 32

Esempio di grafica utilizzata per i programmi trasmessi dal canale britannico BBC Three

del servizio pubblico, innescando un processo di riconfigurazione simbolica che ha contribuito a posizionare Rai Play come spazio autonomo, attuale e culturalmente riconoscibile all'interno del panorama dello streaming. In particolare, l'adozione di un sistema iconico e segnaletico chiaro, la definizione di un layout responsivo e la cura maniacale per l'accessibilità e la leggibilità, hanno reso l'esperienza utente coerente e fluida, confermando come il design non sia più soltanto "vestizione", ma dispositivo di mediazione cognitiva e relazionale tra brand e spettatore. Il rebranding ha inoltre permesso di superare la dicotomia tra TV generalista e on demand, offrendo un ambiente visivo capace di ospitare sia contenuti culturali e istituzionali, sia intrattenimento leggero e prodotti seriali. La forza del progetto risiede pertanto proprio nella capacità di unificare – sotto un'unica matrice visiva – la molteplicità di linguaggi, generi e pubblici che abitano la piattaforma, mantenendo un equilibrio tra rigore istituzionale e apertura linguistica.

Anche sul piano internazionale, tuttavia, si registrano esempi interessanti. Il rebranding di canali come Discovery+, affidato allo studio Chermayeff & Geismar & Haviv, dimostra l'efficacia di un approccio sistemico e orientato alla fluidità grazie a un progetto innovativo che punta su una forte sintesi visiva. L'identità si concentra sulla centralità della lettera "D" e su una stilizzazione del globo terrestre già presente nel logo originario, trasformata in elemento dinamico e connettivo, capace di adattarsi a una vasta gamma di contenuti tematici – dalla natura

alla scienza, dalla cucina al true crime – rendendo immediatamente riconoscibile l'universo narrativo Discovery (Chermayeff & Geismar & Haviv, 2021). L'identità visiva è costruita inoltre su un sistema cromatico flessibile, una tipografia chiara e contemporanea, e un motion design coerente con l'esperienza d'uso su tutti i dispositivi, riflettendo la natura globale ma personalizzabile del brand. Un altro esempio rilevante è il caso del canale BBC Three della storica emittente britannica del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, rilanciato nel 2022 con un'identità visiva radicalmente ripensata. Affidata allo studio Superunion in collaborazione con BBC Creative, la nuova brand identity punta su un linguaggio visivo fortemente digital-native, basato su tre personaggi chiamati "the blobs" (BB1, BB2, BB3) che incarnano visivamente lo spirito inclusivo, giovane e irriverente del canale. Questa scelta rompe con la logica tradizionale del logo fisso per dare vita a un'identità modulare, animata e reattiva, che può cambiare forma, colore e comportamento in base ai contenuti o ai contesti di fruizione (Superunion, 2022). L'identità visiva di BBC Three si struttura dunque come un vero linguaggio visivo "parlante", capace di generare engagement attraverso l'umorismo visivo, l'adattabilità cross-platform e un'estetica fortemente immersiva, in linea con i comportamenti del pubblico più giovane, particolarmente attivo su piattaforme mobili e social.

Tutti questi casi di rebranding dimostrano come una gestione efficace dell'identità visiva debba tener conto non solo del design statico, ma dell'intero ecosistema comunicativo in cui quel design opera: in un ambiente dominato da dispositivi mobili, smart TV, formati verticali e scroll continuo, la versatilità diventa infatti un requisito imprescindibile. Nel panorama audiovisivo contemporaneo, dunque, il visual design non è più solo la "veste" di un brand, ma ne costituisce l'ossatura comunicativa e, attraverso una gestione consapevole del linguaggio visivo, è possibile consolidare la relazione con lo spettatore, differenziarsi dai competitor e raccontarsi con coerenza in un mondo in cui ogni dettaglio visivo è, a tutti gli effetti, un atto di significazione.

Fig. 33/34/35

Modelli 3D dei "blobs" utilizzati come mascotte per il canale BBC Three

Fig. 36

Attuale logo del canale BBC Three

2.3 TENDENZE E PROSPETTIVE FUTURE NELL'AUDIOVISIVO

2.3.1. Effetti della digitalizzazione sul branding audiovisivo

Negli ultimi decenni, il branding televisivo ha subito trasformazioni radicali, sospinto soprattutto dall'evoluzione tecnologica e dal cambiamento nelle modalità di fruizione da parte del pubblico. L'affermazione di piattaforme digitali e servizi on demand ha infatti progressivamente sostituito la centralità del palinsesto tradizionale, imponendo una revisione delle strategie visive e narrative delle aziende del settore (Jenkins, 2006; Manovich, 2001). In questo scenario, il motion design si è affermato come strumento chiave per definire l'identità visiva dei broadcaster e delle piattaforme streaming. L'utilizzo di animazioni, tipografia dinamica e transizioni fluide consente oggi di veicolare contenuti in modo coerente e coinvolgente, generando esperienze visive in grado di amplificare l'identità del marchio e rendere più accessibile la complessità dei messaggi (Krasner, 2013; Mitchell, 2005). Questo approccio ha contribuito a elevare gli standard estetici del settore, favorito anche dalla diffusione di software professionali sempre più avanzati (Norman, 2013) e ne è un esempio emblematico proprio il rebranding dei canali generalisti Rai, che ha integrato elementi di motion design per armonizzare l'immagine dei canali, pur mantenendo specificità stilistiche attraverso palette cromatiche dedicate e transizioni coerenti con il profilo editoriale di ciascuna rete (Buonanno, 2006).

Tuttavia accanto al motion design, oggi stanno emergendo anche nuove possibilità offerte dalle tecnologie immersive. Sebbene l'utilizzo su larga scala di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) sia ancora in fase sperimentale, infatti, queste tecnologie introducono prospettive inedite nel racconto audiovisivo. La AR, ad esempio, consente l'integrazione in tempo reale di elementi digitali nei programmi live, come mostrato da Rai Sport nelle sue trasmissioni calcistiche con grafiche 3D e dati interattivi, mentre la VR, sebbene ancora marginale nel contesto televisivo, potrebbe in futuro aprire a esperienze narrative partecipative, come tour immersivi in ambienti scenografici o storie interattive ambientate nei mondi delle serie TV (Caldwell, 2008). Parallelamente, la personalizzazione visiva guidata dai dati rappresenta un altro fronte in espansione. Grazie all'intelligenza artificiale, infatti, le piattaforme possono modulare contenuti e interfacce in base alle preferenze degli

utenti, generando esperienze su misura. Questo modello, già consolidato in realtà internazionali come Netflix e Amazon Prime Video, trova oggi applicazione anche in contesti pubblici come Rai Play, che propone un'interfaccia sempre più adattiva, suggerimenti personalizzati e un'organizzazione dinamica dei contenuti. In tale prospettiva, il brand non si presenta più come entità monolitica, ma si configura come un sistema fluido e reattivo, capace di instaurare un dialogo visivo continuo con il pubblico (Wheeler, 2017; Couldry, 2012).

2.3.2. Coerenza visiva e UX nell'ecosistema multiplatforma

L'impatto del design in ambito multimediale, come abbiamo detto, non si esaurisce nella sola dimensione estetica o funzionale, ma incide in maniera sostanziale anche sulla configurazione di nuovi rituali di consumo mediale. Se nella televisione tradizionale la ritualità si articolava attorno a momenti collettivi e temporalmente definiti — come nel caso della storica liturgia del Tg1 o delle fiction domenicali in prima serata su Rai 1 —, nel contesto digitale odierno essa assume forme più individualizzate e asincrone. Le interfacce delle piattaforme di streaming, attraverso funzionalità quali l'autoplay, le raccomandazioni algoritmiche e la possibilità di creare watchlist personalizzate, favoriscono l'emergere di pratiche come il binge watching, che ridefiniscono profondamente la relazione tra spettatore e contenuto. In questo scenario, ogni interazione, ogni click, ogni scelta di visione, si configura come un gesto rituale reiterato, che contribuisce non solo alla fidelizzazione dell'utente, ma anche alla costruzione dell'identità simbolica della piattaforma stessa. In particolare, Carey (1989) opera una distinzione tra un modello trasmissivo e uno rituale della comunicazione, sottolineando come quest'ultimo privilegi l'aspetto partecipativo e reiterativo dell'esperienza mediale, più che la semplice trasmissione di informazioni. Tale prospettiva si rivela oggi particolarmente pertinente, poiché il design delle piattaforme digitali non si limita a veicolare contenuti, ma struttura modalità d'uso ripetitive, coinvolgenti e sempre più personalizzate. Nel contesto attuale, inoltre, studiosi come Henry Jenkins (2006) e Lev Manovich (2001) hanno evidenziato come le logiche partecipative e le affordance delle interfacce digitali influenzino attivamente la cultura del consumo mediale. Jenkins, ad esempio, come abbiamo detto parla di "cultura della convergenza", uno scenario in cui le pratiche degli utenti si sovrappongono ai processi produttivi, mentre Manovich sottolinea il ruolo delle interfacce software nella modellazione dell'esperienza culturale. Funzionalità come l'autoplay o i suggerimenti algoritmici, che a prima vista possono sembrare semplici soluzioni tecniche, vanno quindi intese anche come strumenti di costruzione di senso e di abitudini, in

grado di plasmare le temporalità, le scelte e le aspettative del pubblico. In questa prospettiva, l'atto stesso di navigare all'interno di un catalogo digitale, di salvare contenuti in una watchlist, o di lasciarsi guidare da una sequenza automatica di episodi, assume una valenza rituale che va oltre il mero utilizzo tecnico della piattaforma. Tali dinamiche concorrono infatti a definire non solo il rapporto dell'utente con il contenuto, ma anche la specifica identità culturale e narrativa di ciascun servizio, ponendo il design al centro di una riflessione più ampia sui mutamenti della fruizione audiovisiva nell'era digitale.

■ 2.3.3. Scenari futuri per il branding audiovisivo

In una prospettiva futura, dunque, le tendenze emergenti nel branding televisivo indicano un'evoluzione verso forme sempre più complesse, dinamiche e tecnologicamente integrate. L'intelligenza artificiale, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, è destinata ad assumere un ruolo strategico nello sviluppo di linguaggi visivi adattivi e personalizzati, capaci di modulare l'esperienza dell'utente in tempo reale sulla base di dati comportamentali e preferenze individuali; questa capacità di adattamento non solo ridefinisce il concetto di interfaccia, ma apre la strada a una nuova estetica relazionale, in cui l'identità visiva del brand si costruisce proprio attraverso l'interazione costante con l'utente (Wheeler, 2017). Parallelamente, l'affermazione delle tecnologie immersive – come realtà virtuale, aumentata e mista – e l'espansione del metaverso prefigurano scenari in cui il branding audiovisivo si estenderà oltre lo schermo, abbracciando dimensioni multisensoriali e ambienti tridimensionali interattivi (Krasner, 2013). In tali contesti, l'identità del brand non sarà più ancorata esclusivamente a elementi visivi e sonori, ma si tradurrà in esperienze spaziali, tattili e sinestetiche, ridefinendo profondamente le modalità di engagement con gli utenti. Contemporaneamente, si assisterà a una crescente attenzione nei confronti del design inclusivo e accessibile, in risposta alla diversificazione del pubblico e alla crescente consapevolezza sociale e normativa in materia di equità e accessibilità (Norman, 2013). Il design dell'esperienza utente, in quest'ottica, dovrà integrare principi di universal design e garantire la fruibilità dei contenuti da parte di utenti con disabilità sensoriali, cognitive o motorie, promuovendo una comunicazione realmente democratica. La convergenza progressiva tra televisione, web e mobile continuerà inoltre ad accelerare, imponendo ai progettisti una visione olistica e sistemica, capace di integrare coerenza narrativa, efficienza tecnologica e flessibilità di adattamento su piattaforme multiple; tale convergenza tuttavia non implicherà una semplice trasposizione di contenuti tra media differenti, ma richiederà un ripensamento struttu-

rale del branding stesso, inteso ora come dispositivo di mediazione tra contenuti, tecnologie e utenti (Jenkins, 2006; Couldry, 2012).

In definitiva, il branding audiovisivo si configura oggi come un elemento strategico e trasformativo, non più accessorio ma costitutivo dell'esperienza mediale e, in un panorama in cui interfacce, contenuti e tecnologie convergono in ecosistemi fluidi e interattivi, assume la funzione di infrastruttura culturale, capace di orientare la fruizione, modellare l'immaginario e attivare forme di relazione sempre più personalizzate e inclusive. La sua evoluzione futura sarà sempre più determinata dalla capacità di integrare linguaggi, dati e sensibilità sociali in sistemi comunicativi adattivi, multisensoriali e partecipativi, pertanto progettare il branding in questo contesto significa ripensarlo come dispositivo di mediazione simbolica, capace di generare senso, coinvolgimento e appartenenza all'interno di un universo mediale in continua ridefinizione. (Caldwell, 2008; Mitchell, 2005; Buonanno, 2006).

Fig. 37

Illustrazione di Mengxin Li

CAPITOLO 03

RITI, DESIGN E MEMORIA COLLETTIVA

Valorizzare il patrimonio audiovisivo tra cultura, brand e innovazione

Il patrimonio televisivo si configura oggi come un bene culturale immateriale di grande rilievo, capace di rappresentare non solo la memoria storica di una società, ma anche la costruzione e la trasmissione di identità collettive nel tempo. La televisione, intesa come luogo di narrazione e custode di immagini, suoni e racconti condivisi, infatti, da sempre esercita un ruolo unificante che, pur radicandosi nella tradizione, si apre continuamente a nuove forme di fruizione e valorizzazione. In questo quadro, il design assume un'importanza strategica nel processo di conservazione e nella restituzione di questo patrimonio, contribuendo a trasformare simboli e rituali visivi in elementi vivi di memoria culturale e sociale. In questo capitolo l'attenzione si sposta pertanto sulle modalità con cui il patrimonio audiovisivo viene recuperato, conservato e presentato al pubblico attraverso strumenti innovativi come il digital design ed allestimenti multilivello, capaci di offrire ai visitatori-spettatori esperienze immersive e coinvolgenti e, allo stesso tempo, si analizzano le politiche, le istituzioni e le iniziative che, in Italia, promuovono la tutela e la valorizzazione del patrimonio nazionale.

3.1 IL PATRIMONIO TELEVISIVO COME BENE CULTURALE IMMATERIALE

3.1.1. Patrimonio culturale immateriale: definizione e ambiti

In linea con la Convenzione UNESCO del 2003, il concetto di “*patrimonio culturale immateriale*” si riferisce a quell’insieme di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e abilità – nonché agli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali ad esse associati – che le comunità, i gruppi e, in taluni casi, gli individui riconoscono come parte integrante del proprio patrimonio (UNESCO, 2003). Si tratta dunque di un patrimonio “*vivo*”, che non si esaurisce nella mera conservazione di oggetti o documenti, ma si nutre della partecipazione attiva dei portatori di tradizione, i quali ne assicurano la trasmissione e il costante rinnovamento (Smith & Akagawa, 2018). L’aspetto più significativo di tali manifestazioni non risiede tanto nella loro materialità o unicità formale, quanto nella loro capacità di essere trasmesse, reinterpretate e ricreate nel tempo, in risposta all’evoluzione dell’ambiente culturale, sociale e naturale di riferimento. È evidente, pertanto, come il carattere dinamico del patrimonio immateriale implichi una dimensione performativa, esperienziale e relazionale: esso si configura infatti come un processo continuo che coinvolge attivamente le comunità nella produzione di significato e nell’autorappresentazione della propria identità culturale (Smith, 2006). In questo senso, le pratiche patrimoniali assumono un valore non solo conservativo, ma anche progettuale e generativo, poiché contribuiscono alla costruzione di scenari futuri a partire da un patrimonio condiviso. Il patrimonio immateriale svolge dunque una funzione fondamentale nel garantire un senso di identità e continuità, promuovendo al contempo il rispetto per la diversità culturale, la creatività umana e il dialogo interculturale. Esso si configura come uno strumento strategico per rafforzare la coesione sociale, valorizzare le minoranze, sostenere le economie locali e consolidare le memorie collettive (Smith & Akagawa, 2018). In un mondo globalizzato e caratterizzato da forti dinamiche di omologazione culturale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immateriale rappresentano pertanto un atto politico e culturale cruciale per affermare pluralismo, inclusività e sostenibilità (Alivizatou, 2011). Secondo la stessa Convenzione, il patrimonio culturale immateriale si articola in cinque ambiti principali: (1) tradizioni ed espressioni orali,

incluso il linguaggio; (2) arti dello spettacolo; (3) pratiche sociali, rituali ed eventi festivi; (4) conoscenze e pratiche relative alla natura e all’universo; (5) artigianato tradizionale (UNESCO, 2003). Questa classificazione – sebbene utile sul piano operativo per fini di documentazione, salvaguardia e progettazione culturale – rappresenta un modello sistemico che non sempre riesce a contenere pienamente la complessità e l’interconnessione delle espressioni patrimoniali (Smith, 2006). Molti elementi riconosciuti come “*patrimonio*”, infatti, si collocano trasversalmente tra più ambiti, rivelando le numerose intersezioni e sovrapposizioni tra le diverse forme di espressione culturale. Un canto tradizionale, ad esempio, può veicolare elementi linguistici, musicali, rituali e cosmologici; un evento festivo può essere allo stesso tempo espressione teatrale, atto collettivo, rito di passaggio e momento di trasmissione intergenerazionale. Questa natura ibrida, fluida e polisemica del patrimonio immateriale richiede pertanto approcci interpretativi e progettuali capaci di coglierne la complessità, evitando letture riduzionistiche o classificazioni rigide (Alivizatou, 2011). Un caso emblematico di questa complessità è rappresentato dal patrimonio audiovisivo, che oggi costituisce una componente fondamentale della memoria culturale di una nazione. Sebbene non sempre esplicitamente ricompreso tra gli ambiti riconosciuti dalla Convenzione, il patrimonio audiovisivo – inteso come insieme di produzioni filmiche, televisive, radiofoniche, digitali e performative – racchiude infatti una pluralità di codici espressivi, saperi tecnici, ritualità collettive e pratiche comunicative che ne fanno un autentico crocevia del patrimonio immateriale (Smith, 2006; Smith & Akagawa, 2018). Tali materiali non solo documentano le pratiche culturali e i contesti sociali di un’epoca, ma costituiscono essi stessi forme rituali, performative e simboliche che entrano nella vita quotidiana delle comunità, contribuendo alla costruzione dell’identità collettiva, all’educazione informale e alla trasmissione dei valori. In particolare, i media audiovisivi – dalla radio alla televisione, fino alle piattaforme digitali – veicolano rappresentazioni del reale che sedimentano nel tempo come riferimenti condivisi, alimentando l’immaginario nazionale e rafforzando la coesione culturale (Alivizatou, 2011). In questo senso, la valorizzazione del patrimonio audiovisivo richiede una visione che lo riconosca non solo come archivio da conservare, ma come ecosistema vivo da attivare, reinterpretare e connettere ai processi sociali contemporanei, così l’integrazione di tali contenuti nei progetti di salvaguardia, trasmissione e valorizzazione del patrimonio immateriale consente di ampliare lo spettro degli strumenti narrativi e di stimolare nuove forme di partecipazione culturale, in particolare attraverso pratiche espositive, dispositivi multimediali e strategie di design orientate all’engagement (Smith & Akagawa, 2018). Il design, in questo quadro, assume un ruolo sempre più strategi-

co nella mediazione del patrimonio immateriale. Non più solo strumento formale o funzionale, ma pratica progettuale capace di generare esperienze, attivare narrazioni e creare ambienti di senso. La sua natura transdisciplinare, che integra aspetti comunicativi, spaziali, multimediali e interattivi, lo rende infatti particolarmente adatto a entrare in relazione con un patrimonio dinamico, performativo e relazionale quale quello immateriale (Smith, 2006; Alivizatou, 2011). In particolare, il design può operare in diversi livelli: come strumento di documentazione e archiviazione, attraverso lo sviluppo di piattaforme digitali, database visuali, mappe interattive e sistemi informativi capaci di restituire la complessità e la stratificazione del patrimonio orale, rituale o performativo; come dispositivo di mediazione narrativa, mediante l'ideazione di installazioni, exhibit temporanei o ambienti immersivi in grado di far emergere le componenti simboliche ed emotive delle pratiche immateriali, traducendole in linguaggi comprensibili e coinvolgenti per pubblici diversi; come forma di progettazione partecipata, che coinvolge attivamente le comunità portatrici del patrimonio nella co-creazione dei contenuti e nella definizione delle modalità espositive, rispettando la dimensione locale e relazionale delle pratiche culturali; come agente di innovazione sociale, capace di attivare processi di rigenerazione, empowerment e sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione del patrimonio come risorsa per la cittadinanza attiva, l'educazione non formale e l'economia della cultura. Il design, quindi, non si limita a rappresentare il patrimonio, ma contribuisce a ritualizzarlo nello spazio, traducendo gesti, memorie e narrazioni in esperienze situate. Attraverso allestimenti, scenografie, interfacce e artefatti interattivi, esso costruisce ambienti rituali di fruizione capaci di riattivare la dimensione collettiva e partecipativa del patrimonio stesso, anche in contesti lontani dalla sua origine (Smith & Akagawa, 2018). In tale prospettiva, si delinea una nuova alleanza tra design, patrimonio e comunità, fondata su pratiche di ascolto, interpretazione e restituzione. Un'alleanza che richiede consapevolezza critica, sensibilità culturale e capacità progettuale, in grado di superare la logica della mera musealizzazione e favorire la trasmissione vitale del patrimonio immateriale nella contemporaneità (Alivizatou, 2011; Smith, 2006).

3.1.2. La televisione come archivio della memoria collettiva

Se in origine la televisione era percepita principalmente come mezzo di intrattenimento o di informazione, è solo negli ultimi decenni che essa ha acquisito un riconoscimento più ampio come bene culturale. Questo riconoscimento si deve al suo ruolo decisivo nella costruzione delle identità collettive, nella trasmissione dei valori sociali e nella sedimen-

tazione della memoria storica (Erll, 2011). In particolare, la capacità della televisione di influenzare la percezione del reale, di organizzare il tempo sociale attraverso il palinsesto e di articolare i racconti della contemporaneità ha condotto a un ripensamento critico della sua funzione, ponendola al centro delle riflessioni sui media come archivi viventi del presente (Scaglioni, 2011; Bourdon, 2011). A partire da questa crescente consapevolezza, si è sviluppata una valorizzazione sistematica del patrimonio televisivo, un processo sempre più articolato che si realizza attraverso la sinergia tra design espositivo, narrazione mediale e memoria culturale (Van Dijck, 2007). Il recupero dei contenuti televisivi d'archivio, la loro digitalizzazione, contestualizzazione e rinarrazione all'interno di mostre, piattaforme on demand e documentari storici, ha infatti progressivamente trasformato la televisione in una vera e propria macchina memoriale, capace di restituire significato al passato attraverso pratiche narrative condivise (Hoskins, 2009). Come sottolineato da Umberto Eco in *Apocalittici e integrati* (1964), la televisione è "un linguaggio che racconta storie" ed è proprio attraverso queste narrazioni che essa contribuisce in modo decisivo alla formazione dell'immaginario collettivo. La televisione, infatti, non si limita a informare: essa seleziona, ordina e interpreta la realtà, offrendo modelli culturali, morali e simbolici che orientano la lettura del mondo. Le sue narrazioni, spesso articolate secondo forme seriali o rituali, penetrano nella quotidianità e si stratificano nella coscienza collettiva, divenendo autentici veicoli di

Fig. 38

Reperto fotografico dell'allunaggio da parte dell'astronauta americano Neil Armstrong, 1969

memoria culturale (O'Sullivan, 1991; Erll, 2011).

In particolare, nella sua capacità di raccontare in tempo reale eventi storici, la televisione ha svolto un ruolo fondamentale nella documentazione del cambiamento sociale e politico in atto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Eventi come lo sbarco sulla Luna (1969), la caduta del Muro di Berlino (1989), l'attentato alle Torri Gemelle (2001) o l'assassinio di John F. Kennedy (1963), sono divenuti, attraverso la televisione, esperienze collettive condivise (Zelizer, 1992). Tali eventi si sono iscritti in una memoria globale che travalica i confini nazionali e temporali, poiché il medium televisivo ha permesso a milioni di spettatori di assistere in diretta agli snodi cruciali della storia contemporanea, trasformando l'informazione in esperienza e l'attualità in rito condiviso. In questa prospettiva, la televisione può essere considerata, per usare le parole dello storico Pierre Nora (1984), un "luogo della memoria", ovvero uno spazio simbolico in cui il passato viene quotidianamente riattualizzato e reso vivo nel presente. In quanto dispositivo memoriale, la televisione consente infatti l'accumulo e la rielaborazione di tracce visive e sonore della storia, creando una sedimentazione che si intreccia con l'esperienza individuale e collettiva, per cui la logica del replay, dell'anniversario televisivo e della commemorazione pubblica attraverso i media sono tutti esempi che producono una messa in scena del ricordo che ne garantisce la sopravvivenza e l'accessibilità (Erll, 2011; Hoskins, 2009). La cultura visuale del XX e XXI secolo risulta dunque profondamente plasmata dalla memoria televisiva, che si configura come un archivio al tempo stesso emozionale e cognitivo, uno spazio condiviso di elaborazione del passato. In questo senso, la televisione non si limita a raccontare la storia: essa la costruisce attivamente, dando forma al modo in cui viene ricordata, celebrata e tramandata (Van Dijck, 2007; Scaglioni, 2011).

■ 3.1.3. Il patrimonio televisivo italiano dagli esordi ad oggi

All'interno del contesto italiano, fin dalla sua fondazione nel 1954, la Rai ha operato come agente culturale e pedagogico, favorendo l'unificazione linguistica e culturale del Paese in un periodo, quello del secondo dopoguerra, in cui la televisione rappresentava ancora il principale mezzo di diffusione dell'informazione. La televisione pubblica, infatti, ha svolto un ruolo centrale nel sostenere i processi di modernizzazione e alfabetizzazione mediatica della società italiana, assumendo una funzione normativa e didattica attraverso l'uso di un linguaggio accessibile e standardizzato, che ha contribuito in larga misura all'omologazione culturale del Paese (Monteleone, 2021; Grasso & Scaglioni, 2003). Programmi di informazione come il *Telegiornale* di Rai 1 o *Porta a Porta*

di Bruno Vespa hanno avuto un impatto determinante nella costruzione dell'identità sociale italiana e nella definizione di una memoria storica nazionale, fungendo da veicoli per la trasmissione di valori, tradizioni e linguaggi condivisi da milioni di italiani che si riconoscevano nei temi trattati e nel modo in cui venivano presentati. La ritualità della programmazione, la familiarità dei volti televisivi e la messa in scena del dibattito pubblico sono tutti elementi che, in questo quadro, hanno dunque permesso alla Rai di essere percepita come "specchio della nazione" e dispositivo simbolico di coesione sociale (Scaglioni, 2011; Erll, 2011). Ma non solo. Oltre a documentare e narrare eventi storici, infatti, la televisione ha avuto un ruolo fondamentale anche nell'intrattenimento e nell'educazione di milioni di persone. Varietà iconici come *Rischiatutto* di Mike Bongiorno, format pubblicitari come *Carosello*, o trasmissioni educative come *Non è mai troppo tardi*, dedicata all'alfabetizzazione degli adulti, sono solo alcuni esempi di contenuti televisivi che hanno definito un immaginario culturale riconoscibile e intergenerazionale. Tali programmi, spesso progettati con un'intenzione pedagogica implicita, hanno saputo coniugare spettacolo e funzione sociale, contribuendo a creare un linguaggio comune e un'identità collettiva profondamente televisiva (Grasso & Scaglioni, 2003; Hoskins, 2004). A questa costruzione, però, hanno partecipato anche tutte quelle icone televisive – conduttori, personaggi di fantasia usati come mascotte, sigle di apertura – che sono divenute, con il tempo, veri e propri simboli di un patrimonio condiviso; il volto di Pippo Baudo o di Raffaella Carrà, ad esempio, sono entrati nell'immaginario collettivo come icone di un'epoca ed un modo di fare televisione oramai lontano, segnato da uno stile sobrio ma carismatico, capace di dialogare con pubblici eterogenei, allo stesso modo, le sigle e le musiche di apertura di trasmissioni come *La Corrida*, *Fantastico* o *Indietro tutta* sono diventate elementi di identificazione culturale, riconoscibili da intere generazioni di italiani. Questi contenuti, oggi, sono custoditi e valorizzati negli archivi della Rai e nelle pratiche di recupero storico attuate da Rai Teche, che si pongono come strumenti fondamentali per la conservazione della memoria mediale nazionale (Van Dijck, 2007). Tuttavia nel corso della sua evoluzione, la televisione ha attraversato anche profondi cambiamenti e, dalla funzione pedagogica e unificante della Rai negli anni del boom economico, si è giunti alla frammentazione mediale introdotta dalla televisione commerciale negli anni Ottanta e Novanta. L'avvento di emittenti private come Canale 5 ha infatti ridefinito le logiche produttive e narrative del medium, proponendo un'alternativa al modello istituzionale della Rai e inaugurando una nuova fase di pluralismo comunicativo, caratterizzata da target differenziati, linguaggi più popolari e una maggiore enfasi sull'intrattenimento (Monteleone, 2021; Scaglioni, 2011). Questo passaggio, pur contemplando una transizione da un'identità nazionale centralizza-

ta a esperienze plurali e maggiormente individualizzate, è riuscito comunque a mantenere vivo il legame con il passato attraverso strategie di citazione, rielaborazione e nostalgia, che hanno contribuito a stratificare la memoria televisiva italiana (Erll, 2011; Hoskins, 2004). Ad oggi, trasmissioni contemporanee come *Che tempo che fa* di Fabio Fazio o *Belve* di Francesca Fagnani rappresentano la perfetta evoluzione di modelli storici. Pur essendosi adattate alle specificità culturali italiane del nuovo secolo e alla convergenza che in tempi recenti ha interessato i mezzi di comunicazione di massa tradizionali, queste trasmissioni continuano ad offrire spazi di confronto, informazione e satira, confermando la televisione come specchio di una società in continuo mutamento. In esse si ritrovano infatti gli elementi tipici del servizio pubblico – approfondimento, pluralismo, riflessione – rinnovati attraverso linguaggi contemporanei e l'ibridazione con logiche digitali e crossmediali. La televisione italiana, lungi dall'essere un medium obsoleto, si dimostra così ancora capace di interpretare il presente, di aggiornare il proprio repertorio simbolico e di contribuire alla costruzione di una memoria culturale dinamica e condivisa (Van Dijck, 2007; Scaglioni, 2011; Erll, 2011).

Fig. 39

Pippo Baudo e la showgirl Heather Parisi

3.1.4. Influenza globale e adattamento dei formati televisivi

Pur conservando la sua tradizione di mezzo di comunicazione nazionale, la televisione oggi esercita un'influenza sempre più globale. Format come *MasterChef*, *Big Brother* o l'*Eurovision Song Contest* dimostrano come questo mezzo possa diventare un ponte tra diverse culture, valorizzando le tradizioni e le pratiche locali e contribuendo, al contempo, alla formazione di una cultura globale condivisa, favorita anche dalla notevole diffusione di piattaforme social come Facebook o Instagram. Il risultato è un panorama televisivo internazionale arricchito da contaminazioni reciproche, in cui i programmi si evolvono verso una dimensione globale pur conservando le proprie radici nazionali. La televisione, così, non solo preserva le tradizioni, ma le reinterpreta e le adatta ai contesti contemporanei, configurandosi come uno spazio dinamico d'incontro tra innovazione e cultura popolare. Accanto a questo fenomeno di circolazione globale dei format, emergono oggi anche pratiche sempre più raffinate di valorizzazione e musealizzazione del patrimonio televisivo, che riflettono la crescente consapevolezza della televisione come componente fondamentale del patrimonio culturale immateriale. In tale prospettiva, diversi Paesi hanno visto istituzioni pubbliche e fondazioni culturali impegnarsi nello sviluppo di iniziative capaci di trasformare archivi e collezioni in esperienze accessibili, educative e coinvolgenti per il pubblico contemporaneo. Un esempio pionieristico in questo ambito è rappresentato dal National Science and Media Museum di Bradford, nel Regno Unito, che custodisce una vasta collezione di materiali televisivi e ha saputo integrare il patrimonio broadcast con mostre interattive e installazioni immersive capaci di restituire la complessità della storia dei media britannici (Mycityhunt, n.d.). Un approccio simile è stato adottato in Germania, dove il Deutsches Rundfunkarchiv (DRA) ha sviluppato un avanzato portale online che consente l'accesso pubblico a decenni di programmazione radiotelevisiva dell'area tedesca, valorizzando non solo i contenuti, ma anche i contesti sociali e politici in cui essi sono stati prodotti (Wikipedia, 2025). Particolarmente significativo è anche il caso francese dell'Institut National de l'Audiovisuel (INA), che rappresenta oggi uno dei modelli più innovativi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio televisivo europeo: grazie a un portale digitale altamente fruibile, l'INA infatti non solo archivia e rende disponibili milioni di ore di programmi, ma promuove anche progetti educativi, remix creativi e collaborazioni con musei e festival. Questa strategia integrata, che coniuga conservazione e disseminazione culturale, ha permesso all'INA di porsi come punto di riferimento internazionale per le pratiche di memoria audiovisiva. Dal 2023, inoltre, l'INA ha lanciato INA Madelen+, una piattaforma che unisce l'accesso on-de-

mand ai contenuti d'archivio con esperienze editoriali personalizzate, rivolte in particolare alle nuove generazioni (Wikipedia, 2023). Anche fuori dal contesto europeo si registrano esperienze rilevanti. Negli Stati Uniti, ad esempio, la Paley Center for Media, con sedi a New York e Los Angeles, ha assunto il ruolo di archivio pubblico e spazio di riflessione sull'evoluzione della televisione americana, offrendo al pubblico l'accesso a contenuti rari, programmi iconici e incontri con professionisti dell'industria. Tra il 2023 e il 2024 ha ospitato mostre retrospettive su format storici come *Saturday Night Live* e *Sesame Street*, che sono stati analizzati come veri e propri fenomeni di educazione civica e di costruzione della cultura popolare americana (Wikipedia, 2025). In Giappone, invece, il NHK Broadcasting Museum di Tokyo integra l'archiviazione storica con la divulgazione scientifica, mostrando come il linguaggio televisivo abbia accompagnato i cambiamenti tecnologici e sociali del dopoguerra fino all'era digitale. Recentemente, ha inaugurato anche uno spazio dedicato all'intelligenza artificiale nella produzione televisiva, illustrando come le tecnologie emergenti possano convivere con la salvaguardia della memoria mediale (Japan National Tourism Organization, n.d.). Nel loro insieme, dunque, questi esempi dimostrano come, a livello internazionale, la televisione non sia solo un mezzo in evoluzione, ma anche un bene culturale da tutelare e reinterpretare attraverso il design espositivo, la digitalizzazione e l'educazione mediale. Tali iniziative suggeriscono nuove possibilità per le istituzioni televisive pubbliche, come la Rai, che possono oggi ridefinire il proprio ruolo non solo come broadcaster, ma come curatrici di memoria collettiva e produttrici di cultura condivisa nel contesto di una cittadinanza sempre più transmediale.

Fig. 40

Spazio espositivo all'interno del National Science and Media Museum di Bradford

Fig. 41

Esterni del Paley Center for Media

Fig. 42

Installazione presente all'interno dell'NHK Broadcasting Museum di Tokyo

3.1.5. Persistenza culturale della televisione tradizionale

In un panorama mediale in continua trasformazione, segnato dall'ascesa delle piattaforme di streaming on demand e dall'onnipresenza dei social media nella fruizione quotidiana dei contenuti, il concetto stesso di emittente televisiva viene costantemente ridefinito. Tuttavia, nonostante queste profonde mutazioni, in Italia – come in molti altri contesti nazionali – la televisione tradizionale continua a esercitare un ruolo insostituibile, non solo come canale di intrattenimento e informazione, ma soprattutto come depositaria e mediatrice della memoria collettiva. Il suo valore, infatti, non è semplicemente legato alla sua storicità, ma si esprime, oggi più che mai, attraverso la capacità di articolare contenuti che mettono in relazione passato e presente, locale e globale, ritualità e innovazione. In particolare, la televisione resta un mezzo centrale nella conservazione e nell'adattamento delle tradizioni culturali, offrendo alla collettività

un punto di riferimento condiviso e riconoscibile. Essa agisce come un dispositivo simbolico che interpreta e reinterpreta il patrimonio immateriale nazionale, traducendo i saperi, le pratiche e i valori della cultura italiana in narrazioni visive accessibili e partecipate. Questa funzione viene oggi riconosciuta anche a livello istituzionale, come dimostra il progetto “*Il Ministero della Cultura e la Rai promuovono il Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO*”, lanciato nel 2021. Il progetto, strutturato in una serie di 14 mini-documentari trasmessi su Rai Storia a partire dal 18 ottobre 2021, rappresenta un caso emblematico di sinergia tra sistema pubblico dell'audiovisivo e politiche culturali nazionali pensato con l'obiettivo esplicito di “*diffondere una maggiore conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico del nostro Paese*” attraverso strumenti audiovisivi di alta qualità, come dichiarato all'epoca dal Ministro della Cultura Dario Franceschini (UNESCO, 2021). Questa operazione non si limita dunque alla semplice divulgazione, ma mira a consolidare la televisione come archivio di memorie condivise, evidenziando il suo potenziale educativo, civico e simbolico e configurandosi, in ultima analisi, come un mezzo in grado di tramandare storie, valori e pratiche che definiscono l'essenza della collettività, contribuendo al rafforzamento dell'identità culturale italiana in un'epoca segnata da processi di frammentazione e transizione digitale. In tal senso, il riconoscimento istituzionale del ruolo culturale della televisione pubblica testimonia la persistenza di un modello di comunicazione orientato al bene comune e alla valorizzazione del patrimonio intangibile. Questa dinamica, però, non è esclusivamente italiana. Numerose esperienze internazionali dimostrano infatti come la televisione tradizionale continui a essere riconosciuta come un bene culturale da salvaguardare e valorizzare, anche attraverso strategie innovative di accesso e fruizione del patrimonio. In Francia, ad esempio, l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) ha creato la piattaforma INA Madelen+, un servizio in streaming dedicato alla diffusione di contenuti storici e culturali provenienti dagli archivi televisivi francesi che non solo rende accessibile una vasta gamma di materiali audiovisivi, ma li contestualizza in forma curatoriale, rendendoli strumenti per l'educazione civica, la memoria collettiva e la riflessione critica sul passato (Wikipedia, 2023). Nel Regno Unito, invece, il Science and Media Museum di Bradford ha recentemente inaugurato le gallerie Sound and Vision, spazi interattivi e immersivi che presentano la storia della televisione britannica in dialogo con le trasformazioni tecnologiche e sociali della comunicazione di massa in un approccio museografico che mostra come il patrimonio televisivo possa essere non solo essere conservato, ma anche reinterpreto e reso esperienziale per le nuove generazioni (Mycityhunt, n.d.). Un ulteriore esempio proviene dagli Stati Uniti, dove il Paley Center for Media, con sedi a New York e Los Angeles, conserva e mette a disposizione del pubblico oltre 160.000 programmi televisivi e radiofoni-

ci, offrendo un calendario regolare di mostre, conferenze e proiezioni tematiche con un obiettivo non solo archivistico, ma anche culturale e pedagogico, consistente nel favorire la comprensione critica dei media come agenti di costruzione sociale e memoria storica (Wikipedia, 2025). Anche in Asia si osservano tendenze simili, infatti il NHK Broadcasting Museum di Tokyo funge da spazio espositivo e formativo dedicato alla storia e all'evoluzione del broadcasting giapponese attraverso installazioni che coniugano tecnologie interattive e narrazione storica, rafforzando la consapevolezza pubblica sul ruolo della televisione nella modernizzazione culturale del Paese (Japan National Tourism Organization, n.d.). Tutte queste esperienze, italiane e internazionali, convergono, insomma, nell'affermare la centralità della televisione come infrastruttura simbolica e culturale, capace di custodire e riattivare il patrimonio immateriale delle società contemporanee. In un'epoca in cui l'accesso all'informazione è sempre più mediato da logiche algoritmiche e frammentarie, la televisione pubblica, in particolare, mantiene una funzione di orientamento collettivo, contribuendo dunque a dare senso, coesione e continuità alla narrazione culturale delle nazioni.

Fig. 43

Materiale promozionale creato per il lancio della piattaforma INA Madelen+ dell'Institut National de l'Audiovisuel (INA)

3.2 I SIMBOLI TELEVISIVI COME PATRIMONIO SOCIOCULTURALE

3.2.1. Rito visivo e cultura di marca in ambito televisivo

Per comprendere come certi elementi della televisione si trasformino in simboli radicati nel tessuto culturale e sociale di una nazione, è utile analizzare due concetti chiave interconnessi applicati al contesto mediatico: il “rito visivo” e la “cultura di marca”. Nel contesto dei media studies il termine “rito visivo” descrive quelle attività schematiche e ripetitive che non hanno come unico obiettivo la trasmissione di informazioni, in un’ottica di visione “*transmissiva*”, bensì si interessano soprattutto a rappresentare valori condivisi, forgiare un senso di comunità, dirigere l’attenzione collettiva e plasmare significati sociali al fine di produrre una vera e propria esperienza di visione “*rituale*” (Carey, 1989; Bell, 1992). A differenza di un approccio meramente funzionale o informativo, la visione rituale enfatizza la dimensione simbolica e relazionale della comunicazione mediatica, ponendo l’accento sulla sua capacità di creare coesione sociale e di strutturare il tempo e lo spazio dell’esperienza collettiva (Scannell, 1996). Elementi cruciali di questa prospettiva includono l’analisi del potere mediatico dei mezzi di comunicazione di massa, delle caratteristiche del pubblico, della natura della performance in atto e dei modelli rappresentati (Couldry, 2003). I contenuti televisivi assumono così un ruolo centrale nella costruzione dell’identità culturale, non solo per ciò che mostrano, ma per il modo in cui vengono fruiti e ritualizzati nella quotidianità. La visione rituale evidenzia, inoltre, come i media, e in particolare la televisione, fungano da vero e proprio “*spazio rituale*”, ad esempio attraverso l’appuntamento quotidiano davanti allo schermo, rafforzandone così il potere d’influenza (Dayan & Katz, 1992). La stessa fruizione quotidiana del mezzo televisivo può essere infatti letta come un rito integrato nella routine della vita quotidiana, così come lo sono le pratiche, individuali o collettive, che spesso accompagnano la visione di eventi particolari, come le manifestazioni sportive o le celebrazioni di festività nazionali come quelle per il 25 aprile in Italia. In questi casi, la televisione non si limita a trasmettere l’evento, ma ne diventa parte integrante, contribuendo a definirne il significato pubblico e condiviso. L’esperienza televisiva rituale si carica così di un valore affettivo, sociale e culturale che travalica il semplice atto della visione.

Parallelamente al concetto di “*visione rituale*” se ne sviluppa un altro, ovvero quello di “*cultura di marca*” che, in ambito televisivo, si riferisce a quell’insieme di valori, credenze e comportamenti associati ad un canale, ad un programma o persino ad un personaggio, costruiti strategicamente attraverso la narrazione (*storytelling*), la ricerca di rilevanza culturale e la creazione di connessioni emotive con il pubblico (Holt, 2004; Jenkins, 2006). La cultura di marca, infatti, non è data una volta per tutte, ma si costruisce e si rinnova costantemente attraverso interazioni simboliche, scelte estetiche e narrative coerenti con l’identità dell’emittente (Johnson, 2012). È evidente, dunque, che un’efficace gestione del marchio televisivo richiede una chiara definizione delle promesse del brand, coerenza tra i vari contenuti offerti e una comunicazione strategica capace di raggiungere efficacemente vari segmenti di pubblico, tuttavia oggi la sfida è ben più complessa di quel che potrebbe sembrare ad un primo sguardo. Nell’attuale contesto mediatico, sempre più orientato verso lo streaming ed il digitale, infatti, questi principi non si limitano più alla sola produzione di format coerenti con l’identità dell’emittente o alla creazione di sigle iconiche, bensì si traducono nella progettazione di marchi dinamici e interattivi che funzionino sia su smart tv che su computer o app mobili (Olins, 2003), nello sviluppo di un branding coerente tanto nella forma che nei contenuti, nonché nella creazione di una visual identity distintiva e facilmente identificabile in un mercato sempre più saturo. Le componenti visive, sonore e linguistiche del marchio diventano così parte di una grammatica della riconoscibilità, capace di attivare nel pubblico processi mnemonici e relazionali, consolidando il legame affettivo con il brand (Gobé, 2001). Quando questa relazione tra contenuto, marchio e spettatore si radica nel tempo, il patrimonio di marca (*brand heritage*) può evolvere in un vero e proprio fenomeno culturale, veicolando temi e simboli di rilievo nazionale. In questo senso, la cultura di marca non è solo un’espressione dell’identità aziendale, ma anche uno strumento attraverso cui la televisione contribuisce alla costruzione dell’immaginario collettivo, rendendo riconoscibili e familiari luoghi, suoni, volti e valori condivisi dalla comunità di spettatori (Gripsrud, 1999).

3.2.2. Esempi storici e impatto culturale dei rituali televisivi

L’intersezione tra questi due concetti – rito visivo e cultura di marca – spiega efficacemente come specifici programmi, personaggi o elementi della televisione italiana si siano sedimentati, nel tempo, nell’immaginario collettivo finendo per diventare vere e proprie icone di una cultura popolare ampiamente diffusa. Un esempio emblematico di integrazione tra media e cultura di marca

è rappresentato dal celebre *Carosello*, programma pubblicitario andato in onda sul canale Programma Nazionale (poi Rete 1) dal 3 febbraio o 1957 al 1° gennaio 1977. Ben presto diventato un rito serale per molte famiglie italiane, *Carosello* deve il suo enorme successo non solo al suo formato innovativo caratterizzato da sketch di intrattenimento seguiti da un breve messaggio promozionale detto, in gergo, “*codino*”, ma anche a personaggi iconici come Calimero o Topo Gigio, che nel tempo hanno contribuito a renderlo un appuntamento imperdibile (Cimorelli & Roffi, 2019; Meer, 2024). In questo contesto, la visione collettiva quotidiana si trasforma in un vero e proprio rito visivo, in cui la pubblicità, solitamente percepita come invasiva, viene accolta con piacere grazie a un formato che privilegia l'intrattenimento (Cimorelli & Roffi, 2019). Di conseguenza, jingle e slogan del programma non si limitavano a promuovere prodotti, ma entrano a far parte della memoria collettiva, diventando un vero e proprio patrimonio culturale che si è andato consolidando nel tempo. Il celebre slogan “*Dove c'è Barilla c'è casa*”, ad esempio, o il tormentone “*È l'ora della pubblicità!*” scandivano il tempo televisivo come veri e propri rituali domestici, innescando un processo di familiarizzazione del pubblico con marchi e messaggi pubblicitari (Meer, 2024). Questo caso, dunque, ci dimostra come il messaggio di marca possa fondersi armoniosamente con un rito culturale, trasformandosi da semplice comunicazione commerciale a esperienza condivisa e significativa, ma non è l'unico. Come *Carosello*, anche i primi quiz show italiani come *Lascia o raddoppia?*, andato in onda dal 1955 al 1959 sempre sul canale Programma Nazionale, hanno generato un rito di visione collettiva così potente da svuotare letteralmente strade e cinema, dimostrando l'inedita forza sociale del nuovo medium (Scannell, 1996). Il programma, condotto da Mike Bongiorno, è divenuto ben presto un fenomeno sociale, con ascolti record e una ritualità mediatica scandita dall'attesa settimanale della messa in onda (Dayan & Katz, 1992). Il linguaggio semplice e diretto di Bongiorno, unito alla suspense tipica del format, ha contribuito a creare un nuovo modello di intrattenimento popolare, in cui la televisione non era più solo un mezzo, ma un luogo simbolico di aggregazione nazionale (Eco, 1961). Allo stesso modo, i grandi spettacoli di varietà, come *Canzonissima* (1958-1974) o *Fantastico* (1979-1998), nel tempo si sono trasformati in eventi nazionali capaci di catalizzare l'attenzione pubblica e generare conversazioni culturali. Le finali di *Canzonissima*, legate spesso all'estrazione del biglietto della Lotteria Italia, diventano, in questo senso, vere e proprie celebrazioni collettive, in cui la musica leggera si intreccia a sketch comici, balletti e momenti istituzionali, rafforzando il ruolo pedagogico della Rai e la sua funzione di servizio pubblico. Allo stesso modo programmi come *Fantastico*, trasmesso il sabato sera in prima serata, riescono a mettere in scena un'Italia in trasformazione, rappresentando

Fig. 44

Frame della sigla di apertura del celebre programma televisivo “*Carosello*”

Fig. 45

Raffaella Carrà e Corrado Mantoni presentano la trasmissione “*Canzonissima*”

Fig. 46

Heather Parisi e i ballerini della trasmissione “*Fantastico*”

aspirazioni, mode e contraddizioni sociali, con scenografie d'avanguardia e una regia spettacolare che ne fanno veri e propri "riti dello spettacolo". A questi esempi si potrebbero aggiungere altri format ritualizzati, come il *Festival di Sanremo*, la cui trasmissione annuale rappresenta da decenni un punto fermo nel calendario televisivo nazionale. Non si tratta soltanto di una competizione musicale, ma di un evento capace di concentrare attenzione mediatica, dibattito pubblico e dinamiche identitarie, funzionando al tempo stesso come specchio e motore della cultura pop italiana. Similmente, eventi sportivi come i *Mondiali di calcio* o le *Olimpiadi*, se trasmessi dalla Rai, diventano occasione di coesione nazionale, in cui il rito collettivo della visione viene rafforzato dal commento in diretta, dai simboli patriottici e da una narrazione condivisa. In ciascuno di questi casi, insomma, la televisione non si limita a trasmettere contenuti, ma costruisce una ritualità condivisa che produce memoria, identità e appartenenza. Il palinsesto stesso, con la sua ciclicità e prevedibilità, funziona come una struttura temporale simbolica che scandisce le abitudini quotidiane e i momenti salienti dell'anno. Attraverso questi rituali visivi, nel tempo la Rai ha contribuito in maniera significativa alla costruzione dell'immaginario collettivo italiano, affermandosi come una marca culturale dotata di autorevolezza, riconoscibilità e valore affettivo (Dayan & Katz, 1992; Scannell, 1996).

Fig. 47

La Nazionale italiana durante la vittoria ai mondiali del 2006

3.2.3. Grandi personalità televisive come icone culturali

Oltre ai programmi, anche singole personalità televisive, attraverso la loro presenza costante e la loro capacità di incarnare valori condivisi o di rappresentare l'identità nazionale, sono divenute nel tempo icone culturali durature e, in tal senso, il caso di Raffaella Carrà è particolarmente significativo per illustrare come una personalità televisiva possa trascendere il ruolo di semplice intrattenitrice e diventare un simbolo potente di evoluzione sociale e identità culturale radicandosi nell'immaginario collettivo (Fanchi, 2002). Nella sua carriera, infatti, la Carrà non si è limitata soltanto al canto, al ballo o alla conduzione di programmi di successo come *Milleluci* (1974), *Pronto, Raffaella?* (1983-1985) o *Carràmba! Che sorpresa* (1995-1998, 2002, 2008), ma con il suo stile distintivo, le sue performance frizzanti ed energiche e le sue azioni innovative, ha contribuito a farsi portavoce di un'Italia che stava cambiando e modernizzandosi, incarnando temi che andavano ben oltre lo schermo televisivo, come l'emancipazione femminile (Grasso, 2002). La sua disinvoltura nel parlare apertamente di sessualità, il modo in cui scardinava ruoli tradizionali attraverso il linguaggio del corpo, la danza e la moda – si pensi al celebre ombelico scoperto, all'epoca ritenuto provocatorio – sono tutti aspetti che, in questo senso, hanno contribuito a ridefinire l'immagine della donna in TV, rendendola soggetto attivo e indipendente. Così facendo le sue lotte ed il suo attivismo le sono valse una stima ed un affetto trasversale tra le generazioni rendendola un'icona che ancora oggi, a quattro anni dalla sua scomparsa, permane nell'immaginario collettivo nazionale (Turner, 2004). La sua figura è stata recentemente oggetto di riscoperta anche in ambito accademico e museale, diventando oggetto di mostre, documentari e celebrazioni postume, come dimostrano la dedica del Pride di Madrid del 2022 a Raffaella Carrà come simbolo LGBTQ+ internazionale, o il tributo istituzionale con l'intitolazione di una piazza a Roma nel 2023. Questo processo di canonizzazione culturale dimostra quanto la sua immagine non sia confinata alla memoria televisiva, ma continui a svolgere una funzione attiva nella ridefinizione di simboli, valori e rituali collettivi (Abercrombie & Longhurst, 1998). Tuttavia, il fenomeno delle grandi personalità televisive come icone culturali non si limita al passato. Anche oggi, infatti, figure come Fiorello, con la sua poliedricità e la sua capacità di reinventare la comicità e l'intrattenimento televisivo in programmi come *Viva Rai 2!*, o *Amadeus*, che ha riportato il *Festival di Sanremo* a livelli record in termini di ascolti e rilevanza sociale, promuovendo una linea inclusiva e intergenerazionale, svolgono un ruolo centrale nella costruzione del rito mediale contemporaneo. Allo stesso modo, personalità come Maria De Filippi hanno saputo creare veri e propri format-mon-

do, basti pensare a trasmissioni come *Amici* o *Uomini e Donne*, che nel tempo si sono trasformati in rituali televisivi stabili e riconoscibili, in grado di generare linguaggi, miti e modelli di comportamento, particolarmente influenti presso il pubblico giovanile (Fanchi, 2002). L'impatto di questi riti visivi e delle strategie di marca, però, si manifesta anche nel linguaggio quotidiano: molte frasi celebri e tormentoni nati in programmi televisivi o nelle pubblicità di *Carosello*, infatti, con il passare degli anni sono entrate stabilmente nell'uso comune, a testimonianza della profonda penetrazione culturale raggiunta dalla televisione attraverso questi meccanismi, e continuano a farlo tuttora. Espressioni come "Allegria!" di Mike Bongiorno, "Ma che musica maestro!" di Raffaella Carrà, o ancora "Lo scopriremo solo vivendo" di spesso utilizzato da Amadeus durante *Sanremo*, sono esempi di come la televisione continui a immettere nel linguaggio collettivo simboli e formule che si cristallizzano come rituali linguistici, contribuendo alla costruzione di un'identità culturale condivisa (Abercrombie & Longhurst, 1998).

3.2.4. Nuove forme di ritualità in epoca contemporanea

Negli ultimi venticinque anni, la scena mediale italiana è stata profondamente ridefinita dalla convergenza digitale, dall'espansione della pay-tv, dalla diffusione delle piattaforme on demand e dalla crescente centralità dei social media (Jenkins, 2006; Scaglioni, 2011; Boccia Artieri, 2012) ed è evidente come tali trasformazioni abbiano prodotto una frammentazione del pubblico e un'elevata atomizzazione dell'offerta culturale, mettendo in discussione le logiche unificanti della televisione generalista e la sua capacità di costruire rituali collettivi di massa (Couldry, 2003). In questo scenario fluido e plurale, dunque, la Rai ha progressivamente ridefinito il proprio ruolo aggregante, investendo su modelli narrativi, strategie multipiattaforma e grammatiche visive capaci di generare forme rinnovate di ritualità culturale, pur in un contesto di molteplicità di schermi, tempi e pratiche di fruizione. Se l'unità dello sguardo collettivo non si manifesta più nei grandi eventi unificanti come un tempo (Dayan & Katz, 1992), essa riemerge in forme più sottili, discontinue e spesso transmediali. Un caso emblematico, a tal proposito, è rappresentato da programmi come *Ossi di seppia* (Rai, 2022), una serie di microdocumentari che, attraverso un linguaggio visivo contemporaneo e riflessivo, riattualizzano la memoria storica e personale del Paese. Ogni episodio si configura come un rito intimo e collettivo di rielaborazione culturale, costruendo ponti emotivi tra generazioni diverse e offrendo nuove modalità di identificazione con il passato recente, inoltre la loro diffusione esclusivamente su piattaforme digitali, unite all'estetica curata e alla durata breve, risponde alle nuove

Fig. 48

Gianni Boncompagni, Raffaella Carrà e Sergio Japino in "Pronto Raffaella?", 1983

esigenze di consumo frammentato e “on demand”, ma senza rinunciare a una densità simbolica capace di imprimersi nell’immaginario collettivo. Analogamente, trasmissioni come *Fame d’amore* (Wikipedia, 2025), dedicate ai disturbi alimentari tra adolescenti e giovani adulti, propongono un racconto profondo del disagio contemporaneo, capace di generare processi di riconoscimento e riflessione comunitaria. La loro messa in onda, spesso accompagnata da discussioni parallele sui social, favorisce l’emersione di micro-rituali partecipativi attorno a tematiche socialmente urgenti e culturalmente sensibili. Questi format si pongono a metà strada tra documentario, inchiesta e confessione, costruendo ritualità non tanto nell’evento collettivo, quanto nella condivisione diffusa di emozioni, valori e domande etiche. Anche prodotti più sperimentali come *Bar Stella* (Rai, 2022), condotto da Stefano De Martino, contribuiscono alla creazione di rituali notturni dal sapore retrò ma dal linguaggio postmoderno. La trasmissione, ambientata in un bar surreale che richiama l’avanspettacolo e il varietà di altri tempi, reinterpreta infatti la tradizione televisiva italiana giocando sul confine tra nostalgia e contemporaneità. In questo modo, *Bar Stella* si trasforma in un luogo simbolico di riconciliazione tra passato e presente, tra la linearità del palinsesto e la fruizione discontinua dell’era digitale. Tuttavia un ruolo importante nella costruzione di nuovi rituali visivi è svolto anche da serie documentarie e factual come *Sei in un Paese meraviglioso* (Vanity Fair Italia, 2020), che, attraverso l’esplorazione di territori meno noti e la valorizzazione di patrimoni materiali e immateriali, contribuiscono alla riscrittura dell’identità nazionale in chiave locale e paesaggistica. Questi programmi attivano modalità rituali legate alla contemplazione e alla riscoperta, proponendo un modello di “turismo mediale” che si lega a ritualità lente e riflessive. In questo quadro persino alcune fiction minori, come *La linea verticale* (Movieplayer, 2024), riescono ad attivare dinamiche rituali grazie alla capacità di raccontare esperienze universali con un tono ironico e profondamente umano. In tal modo, anche narrazioni meno spettacolari, ma strutturate con consapevolezza simbolica e linguistica, riescono a entrare nei processi di identificazione e condivisione culturale. Infine, è fondamentale riconoscere come le micro-espressioni linguistiche, gestuali e iconiche derivanti da questi programmi televisivi abbiano assunto un ruolo centrale nella cultura digitale contemporanea, contribuendo alla costruzione di nuovi immaginari collettivi (Jenkins, 2006; Boccia Artieri, 2012). Meme, estratti audio e clip brevi, estrapolati e rielaborati in contesti spesso informali e virali, rappresentano oggi veri e propri vettori rituali che attraversano e collegano comunità virtuali, creando forme di aggregazione sociale alternative e dinamiche. In tale scenario, la Rai mantiene ancora un ruolo strategico e identitario di servizio pubblico, riuscendo a tradurre in dispositivi rituali le trasformazioni culturali e tecnologiche in atto.

Fig. 49

Stefano De Martino conduce “Bar Stella”

Fig. 50

Francesca Fialdini conduce “Fame d’amore”

Fig. 51

Valerio Mastandrea e Greta Scarano sul set della fiction Rai “La linea verticale”

3.3 DESIGN PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO

3.3.1. Strategie per la tutela del patrimonio audiovisivo

Negli ultimi decenni, il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo hanno attraversato una profonda trasformazione, determinata da significativi sviluppi tecnologici e dall'introduzione di nuovi approcci progettuali (Edmondson, 2016). Le collezioni audiovisive, un tempo conservate su supporti fisici fragili e soggetti al deterioramento – come pellicole, nastri magnetici, videocassette e supporti ottici – si sono dimostrate estremamente vulnerabili sia al passare del tempo che alla deperibilità dei materiali (Rinehart & Ippolito, 2014). A questi fattori si sommano le problematiche legate all'obsolescenza dei formati e dei dispositivi di lettura, che rendono complesso l'accesso a interi segmenti di memoria culturale (Besser, 2000). In risposta a tali criticità, si è resa evidente la necessità di elaborare strategie innovative in grado di garantire, nel lungo periodo, la salvaguardia, la riproducibilità e l'accessibilità dei contenuti audiovisivi. In questo contesto, la digitalizzazione del materiale d'archivio ha segnato una svolta decisiva, avviando il passaggio da una gestione basata su supporti fisici a una dimensione digitale. Tale transizione, se da un lato ha semplificato la conservazione e la diffusione dei contenuti, dall'altro ha introdotto nuove sfide in termini di sostenibilità tecnologica, aggiornamento degli standard e sviluppo di competenze archivistiche adeguate (Deegan & Tanner, 2006; UNESCO, 2009). Per rispondere efficacemente a queste sfide, l'adozione di formati aperti, l'uso di sistemi di backup ridondanti e la migrazione periodica verso tecnologie aggiornate sono oggi pratiche imprescindibili per garantire la cosiddetta "longevità digitale" (Besser, 2000). In questo scenario si afferma il concetto di "preservazione attiva", che ha progressivamente sostituito quello di "conservazione statica", imponendo un approccio dinamico e multidisciplinare, basato su standard internazionali come PREMIS, METS e Dublin Core (Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, 2023). Un'ulteriore evoluzione in questo ambito è rappresentata dall'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) agli archivi audiovisivi. Tecnologie avanzate per la trascrizione automatica, il riconoscimento vocale, l'indicizzazione di immagini e suoni e l'analisi semantica (Klingen-

der, 2021) stanno rivoluzionando la gestione dei contenuti, consentendo una classificazione intelligente e scalabile che facilita la ricerca e la fruizione da parte di studiosi, professionisti e pubblico generico. Il successo delle strategie di conservazione digitale dipende quindi in larga misura dalla presenza di standard condivisi, dalla strutturazione accurata dei metadati e dalla capacità delle istituzioni di rimanere aggiornate tecnologicamente (Edmondson, 2016; UNESCO, 2009). Tuttavia, è sempre più evidente che non è sufficiente limitarsi alla sola conservazione tecnica, bensì diventa necessario affiancare pratiche progettuali orientate all'utente e strategie comunicative in grado di connettere i contenuti digitali con i bisogni culturali contemporanei (Rinehart & Ippolito, 2014).

3.3.2. Digital design ed esperienze immersive

Proprio a partire da questa esigenza di rendere i contenuti digitalizzati accessibili, significativi e coinvolgenti per un pubblico sempre più ampio e diversificato, si inserisce il ruolo centrale del design digitale e dell'User-Centered Design (UCD). Questo approccio, che pone al centro i bisogni e le aspettative dell'utente, è oggi fondamentale nella progettazione delle interfacce per le piattaforme di archiviazione digitale (Università di Torino, 2021). L'obiettivo non è più soltanto facilitare l'accesso, ma costruire esperienze coinvolgenti che stimolino curiosità, partecipazione e approfondimento critico. In quest'ottica, elementi come la navigazione intuitiva, la ricerca semantica, i percorsi tematici e i suggerimenti personalizzati si configurano come strumenti essenziali per trasformare la consultazione da attività passiva in atto esplorativo e culturale (Deegan & Tanner, 2003).

Le moderne piattaforme digitali per contenuti audiovisivi assumono così la forma di veri e propri spazi narrativi dinamici. Attraverso un design interattivo ed emozionale, esse sono in grado di attivare connessioni empatiche con il patrimonio, favorendo una trasmissione della memoria collettiva più accessibile e inclusiva (Rinehart & Ippolito, 2014). A rafforzare questa trasformazione concorre un cambiamento significativo anche dal lato degli utenti: la fruizione degli archivi digitalizzati non avviene più secondo modalità lineari o prescrittive, ma si configura sempre più come esperienza personalizzata e attiva. L'utente contemporaneo interagisce con l'archivio in modo selettivo, seguendo percorsi soggettivi legati a interessi tematici, cronologici o affettivi, per cui le piattaforme rispondono a questa domanda di autonomia e partecipazione offrendo interfacce capaci di supportare molteplici modalità di navigazione, come mappe concettuali, timeline interattive, esplorazioni geolocalizzate e sistemi di raccomandazione

algoritmica (Bearman & Trant, 2007; Loizides & Buchanan, 2013). A ciò si aggiunge poi l'integrazione di strumenti avanzati per la ricerca e l'approfondimento, come metadati dettagliati, trascrizioni testuali, collegamenti a contenuti correlati e possibilità di filtraggio semantico (Manovich, 2020), tutti elementi che favoriscono un'interazione più profonda e documentata che incoraggia non solo la consultazione ma anche l'interpretazione critica e il riuso creativo del patrimonio. L'archivio digitale si configura così sempre più come ambiente formativo e riflessivo, utile per attività educative, progettuali e di ricerca.

Un ulteriore sviluppo di questa tendenza è rappresentato dai meccanismi di interazione partecipativa attivati da alcune piattaforme attraverso pratiche di social tagging, annotazione collaborativa e contributo diretto dell'utenza (*crowdsourcing*). In questi casi, il pubblico non è soltanto destinatario, ma co-autore della memoria in quanto contribuisce attivamente all'arricchimento del patrimonio attraverso descrizioni, commenti o materiali integrativi (Oomen & Aroyo, 2011). Questo passaggio segna una ridefinizione del concetto stesso di archivio, che da contenitore statico si trasforma in spazio dialogico, in cui il patrimonio culturale è continuamente rielaborato dalla collettività. In parallelo, anche il tipo di contenuti offerti si è evoluto, incorporando materiali multimediali ad alta definizione, narrazioni audiovisive guidate, interviste d'epoca restaurate, ambienti sonori immersivi e video interattivi. Tali contenuti potenziano la dimensione esperienziale della consultazione, che assume così le caratteristiche di un viaggio immersivo tra le maglie del tempo e della memoria. L'utente non "visita" l'archivio, ma lo abita, costruendo connessioni impreviste e significati personali all'interno di un ecosistema narrativo aperto (Giannachi, 2016). Questa evoluzione della fruizione digitale trova una naturale estensione nell'ambito espositivo, dove il design si intreccia con le tecnologie immersive per generare esperienze ancora più coinvolgenti. Strumenti come la Realtà Virtuale (VR), la Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Mista (MR), infatti, stanno trasformando profondamente le modalità di accesso e relazione con il patrimonio audiovisivo, superando i limiti dell'esposizione museale tradizionale (Università di Torino, 2021). Grazie a queste tecnologie, è possibile costruire oggi ambienti narrativi multisensoriali e interattivi, in cui il visitatore assume un ruolo attivo, esplorando il patrimonio da prospettive molteplici e personalizzate (Sylaiou et al., 2009). In questo contesto, installazioni multimediali, projection mapping, audio immersivi e video interattivi contribuiscono alla definizione di un nuovo linguaggio espositivo, in sintonia con le aspettative e le competenze digitali del pubblico contemporaneo. L'obiettivo, dunque, non è più soltanto mostrare il patrimonio come oggetto da contemplare, ma farlo vivere, rendendolo protagonista di narrazioni ibride capaci di unire memoria, emozione e partecipazione in un'esperienza da abitare, rielaborare e condividere (Parry, 2013).

Fig. 52

Illustrazione di Matilde Chizzola per *Artribune Magazine*

■ 3.3.3. Politiche ed investimenti per la tutela del patrimonio

In Italia, la valorizzazione del patrimonio audiovisivo è al centro di specifiche politiche culturali e investimenti pubblici, resi ancora più urgenti e strutturati dalla crescente consapevolezza dell'importanza della memoria mediale nella costruzione dell'identità collettiva. In questo quadro, la digitalizzazione si è affermata non solo come processo tecnico, ma come priorità strategica nazionale per l'accessibilità e la fruizione culturale diffusa. Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, all'interno della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", interviene in modo diretto sul potenziamento delle infrastrutture digitali del patrimonio culturale, prevedendo fondi dedicati allo sviluppo di archivi digitali interoperabili, alla creazione di ecosistemi digitali integrati e alla promozione di modalità di accesso inclusive e partecipative per cittadini, scuole e comunità professionali (**Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale**, 2023). Si tratta di un approccio sistemico che punta non solo a salvaguardare il materiale esistente, ma anche a ridefinire il rapporto tra cittadini e patrimonio, in un'ottica di cittadinanza culturale digitale. All'interno di questo scenario si colloca *ENCoRE – European Network for the Restoration and Conservation of Audiovisual Heritage*, una rete europea che promuove la cooperazione transfrontaliera e la condivisione di buone pratiche tra archivi, cineteche e istituzioni culturali (**ENCoRE**, n.d.). L'obiettivo primario di ENCoRE è rafforzare il coordinamento tra le diverse realtà europee impegnate nella tutela dell'audiovisivo, sviluppando metodologie comuni e condivise per la conservazione e il restauro, anche attraverso l'adozione di tecnologie emergenti e la standardizzazione dei processi di digitalizzazione. Questo tipo di cooperazione favorisce una visione integrata del patrimonio audiovisivo europeo come risorsa collettiva, contribuendo a una governance culturale multilivello fondata sulla sostenibilità, sull'innovazione e sull'accesso equo. A livello nazionale, la *Direzione Generale Cinema e Audiovisivo* del Ministero della Cultura ha avviato negli ultimi anni una serie di programmi mirati a sostenere la digitalizzazione sistematica dei materiali d'archivio, con particolare attenzione alla loro diffusione online attraverso piattaforme accessibili e trasversali. Le iniziative ministeriali si propongono di integrare la dimensione archivistica con quella educativa e formativa, riconoscendo l'accessibilità come diritto culturale e ponendo al centro dell'azione pubblica il valore civico della memoria audiovisiva (**Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale**, 2023). Tali politiche riflettono una strategia che combina tutela, innovazione e partecipazione, sostenendo l'adozione di tecnologie aperte e di modelli gestionali interoperabili anche attraverso partenariati pubblico-privati e collaborazioni con enti di ricerca, università e industrie creative con

l'obiettivo ultimo di costruire un ecosistema sostenibile e partecipativo in grado di attivare relazioni virtuose tra pubblico, istituzioni e tecnologie emergenti, riconfigurando l'archivio come spazio culturale vivo e aperto all'interpretazione contemporanea. In quest'ottica, il patrimonio audiovisivo non è più inteso solo come deposito della memoria, ma come dispositivo dinamico di produzione culturale, capace di generare valore identitario, conoscitivo e formativo per le generazioni presenti e future (**UNESCO**, 2009; **Rinehart & Ippolito**, 2014). La combinazione tra politiche pubbliche, innovazione progettuale e nuove forme di fruizione consente di restituire vitalità a contenuti altrimenti inaccessibili, trasformando la conservazione in occasione di trasmissione culturale attiva e promuovendo un'idea di archivio come bene comune da abitare, esplorare e reinterpretare.

■ 3.3.4. Il ruolo dell'Archivio Rai Teche

Nel nostro Paese numerose esperienze dimostrano l'efficacia di un approccio integrato che unisce design, tecnologie immersive e valorizzazione culturale, prima fra tutte Rai Teche, che rappresenta, forse, il caso più emblematico in quanto la sua creazione ha rappresentato un momento di svolta coincidente con la crescente consapevolezza, maturata anche a livello europeo, della necessità di preservare la memoria audiovisiva come parte integrante del patrimonio culturale nazionale. Fondata nel 1995 come *Teche e servizi tematici/educativi Rai*, l'unità è nata con lo scopo di gestire, tutelare e valorizzare il patrimonio audiovisivo accumulato dalla Rai sin dalla nascita della radio pubblica nel 1924 e della televisione nel 1954 (**Wikiversity**, 2022; **Wikipedia**, 2024). Nei primi anni di attività, l'archivio si è configurato prevalentemente come un sistema di raccolta, catalogazione e conservazione fisica di materiali analogici come nastri magnetici, pellicole, bobine, supporti cartacei e fotografici (**Archivissima**, n.d.). In questa fase l'accesso era riservato quasi esclusivamente agli operatori interni – autori, registi, giornalisti – che ne facevano uso per la realizzazione di contenuti editoriali, storici o celebrativi, inoltre il concetto di "teca" corrispondeva ancora a quello tradizionale di "deposito", seppure organizzato e già dotato di un approccio archivistico metodico, volto alla salvaguardia di contenuti spesso unici e non replicabili. La trasformazione decisiva dell'archivio, dunque, è avvenuta con l'avvento della digitalizzazione, un processo lungo e complesso che ha avuto inizio nei primi anni Duemila e che ha ridefinito in modo profondo le funzioni, le logiche d'uso e l'accessibilità stessa del patrimonio audiovisivo (**Rai Cultura**, n.d.). La migrazione dei contenuti da supporti fisici a formati digitali non ha riguardato, infatti, soltanto la trasposizio-

ne tecnica, ma ha comportato un ripensamento radicale delle modalità di conservazione, indicizzazione e fruizione, inoltre la digitalizzazione ha reso possibile non solo la messa in sicurezza dei materiali, molti dei quali soggetti a degrado irreversibile, ma anche la loro strutturazione in banche dati consultabili, interfacciabili e interattive, con l'aggiunta di metadati, tag tematici e riferimenti incrociati (La Stampa, 2020). Questo passaggio ha coinciso con la progressiva apertura dell'archivio verso l'esterno, infatti se prima Rai Teche era un'infrastruttura a supporto della produzione interna, oggi si configura come una vera e propria istituzione culturale diffusa, capace di dialogare con il pubblico, con la scuola, con la ricerca e con le piattaforme digitali. Attraverso programmi sistematici di digitalizzazione e indicizzazione, Rai Teche ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e all'alimentazione di piattaforme streaming come Rai Play che, a partire dal 2016, offre gratuitamente una vasta gamma di contenuti audiovisivi, tra cui alcune selezioni curate proprio dalle Teche Rai, rese disponibili in sezioni tematiche o stagionali, come il format *Memorie - Fatti e persone da ricordare*, una sorta di almanacco di fatti ed eventi, nel ricordo di persone e personaggi che hanno significato la storia del nostro Paese e quella della Rai, l'evoluzione dei costumi e delle usanze "imprese" grazie al lavoro di tanti professionisti e appassionati di questo mestiere (Rai Play, nd.). Evidentemente questo processo ha permesso una significativa apertura al pubblico, trasformando l'archivio da semplice de-

Fig. 53

Un fotogramma prima e dopo il restauro a cura dell'Archivio Rai Teche

Fig. 54

Uomini riuniti davanti alla tv in un casale di campagna, 1954

posito di memorie a dispositivo attivo di mediazione culturale, tuttavia l'archivio Rai non si esaurisce nella mera funzione conservativa, ma comprende anche diversi progetti editoriali e divulgativi che ne testimoniano la vitalità interpretativa. Tra questi si distinguono la *Digiteca Radio Rai*, che raccoglie e rende accessibili le storiche registrazioni della radiofonìa italiana. Degne di nota sono anche le iniziative didattiche e commemorative dedicate a figure centrali della cultura italiana, come nel caso dei progetti editoriali e crossmediali per i centenari di Gianni Rodari (Rai Teche, 2020) e Giorgio Bassani (Rai Teche, 2010), in cui l'archivio è stato attivato per ricostruire percorsi narrativi attraverso contributi visivi e sonori selezionati, commentati e contestualizzati. Al tempo stesso, Rai Teche ha iniziato a dialogare sempre più attivamente con il mondo accademico, con le istituzioni museali e con le progettualità espositive temporanee, fornendo materiali e know-how per installazioni multimediali, mostre storiche e iniziative di public history. L'archivio è divenuto così non solo una fonte, ma anche un medium capace di contribuire alla costruzione di nuovi significati attraverso pratiche curatoriali, design narrativi e progetti educativi. Tali esempi evidenziano come oggi l'archivio possa essere reinterpretato in chiave contemporanea e reso fruibile a un pubblico ampio e diversificato, capace di riconoscersi in una memoria audiovisiva condivisa che diventa strumento di educazione, cittadinanza e identità. Le Teche Rai, da "biblioteca delle immagini" a infrastruttura culturale connettiva, ad oggi rappresentano dunque un modello avanzato di archivio dinamico, capace di riflettere e partecipare attivamente alla costruzione della memoria collettiva e della ritualità mediale nel tempo della convergenza digitale.

Fig. 55

Lo scrittore Gianni Rodari durante un'intervista, frame estrapolato dalla trasmissione "Cento anni di Rodari"

3.3.5. L'archivio dell'Istituto Luce Cinecittà

Attualmente anche l'Istituto Luce Cinecittà – nato nel 1924 per iniziativa del giornalista Luciano De Feo con l'intento di promuovere l'istruzione e la cultura popolare attraverso la produzione e la diffusione di filmati a carattere educativo e informativo – continua a ricoprire un ruolo centrale nella valorizzazione e nella salvaguardia del patrimonio audiovisivo italiano (Wikipedia, 2025). Fin dalla sua fondazione, l'Istituto ha avuto il compito di raccontare l'Italia al popolo italiano, diventando prima strumento propagandistico del regime fascista e, nel dopoguerra, veicolo di narrazione sociale e culturale del Paese in trasformazione (Laura, 2000). La creazione dell'Istituto Luce si colloca in un momento storico in cui il cinema inizia a essere riconosciuto come potente strumento di comunicazione di massa e come mezzo per forgiare un'identità nazionale condivisa; durante il Ventennio fascista, infatti, l'archivio nasce e si sviluppa sotto l'egida dello Stato, accumulando sistematicamente una mole imponente di cinegiornali, documentari e filmati d'attualità che costruiscono una narrazione visiva funzionale alla propaganda. Tuttavia, al di là della strumentalizzazione ideologica originaria, la pratica documentaristica dell'Istituto si è consolidata nel tempo come una forma peculiare di racconto visivo del reale, che ha attraversato epoche, regimi e contesti culturali diversi (Laura, 2000).

Fig. 56

Mussolini al centro di un messaggio di propaganda di epoca fascista

Nel secondo dopoguerra, pur svincolandosi gradualmente dalla funzione propagandistica, l'archivio ha continuato ad arricchirsi e a operare come uno dei principali strumenti di documentazione storica nazionale, mantenendo un'impostazione cronachistica e informativa che ha consentito di seguire l'evoluzione dell'Italia repubblicana nei suoi molteplici aspetti: economici, politici, sociali, culturali, per cui la funzione dell'Istituto è divenuta sempre più quella di un grande laboratorio pubblico di osservazione visiva del Paese, contribuendo alla costruzione della memoria collettiva non solo attraverso la produzione di contenuti, ma anche attraverso la loro conservazione e riutilizzo critico. Con l'avvento della digitalizzazione, a partire dagli anni Duemila, l'archivio ha vissuto una profonda trasformazione non solo tecnica ma epistemologica: la transizione dal supporto analogico a quello digitale ha comportato, infatti, non soltanto la necessità di conservare i materiali esistenti in formati più stabili e accessibili, ma anche l'opportunità di riorganizzare, descrivere e rendere fruibili i contenuti secondo logiche nuove, più vicine ai criteri della ricerca scientifica, della didattica e della divulgazione culturale. La digitalizzazione ha dunque segnato il passaggio da un archivio pensato come luogo fisico e chiuso, destinato a specialisti, a un ecosistema documentale aperto, dinamico e dialogico. Oggi l'intero catalogo di cinegiornali Luce, documentari e servizi giornalistici è consultabile gratuitamente online tramite il portale ufficiale Archivio Luce, arricchito da metadati, schede storiche, percorsi tematici e strumenti di consultazione interattiva. La struttura dell'interfaccia e l'organizzazione dei contenuti non rispondono solo a esigenze conservative, ma valorizzano l'archivio come dispositivo narrativo e didattico, in grado di costruire connessioni inedite tra eventi, temi, epoche e soggetti. L'apertura ai social media e a piattaforme video come YouTube ha inoltre favorito un processo di fruizione partecipata, intercettando pubblici più ampi e differenziati, inclusi studenti, ricercatori, artisti, giornalisti e cittadini comuni. Questo sforzo di democratizzazione dell'accesso alla memoria audiovisiva ha rappresentato un passo significativo verso una nuova forma di patrimonio condiviso, capace di coniugare la conservazione storica con le possibilità offerte dai media digitali (Wikipedia, 2025; Laura, 2000). L'archivio, pertanto, si configura oggi come un ambiente relazionale, dove la memoria viene continuamente rielaborata attraverso pratiche di riuso creativo, storytelling storico e attivazione performativa. In questo senso, la funzione dell'Istituto Luce Cinecittà si è ampliata ben oltre la semplice conservazione, diventando sempre più quella di un mediatore culturale che dialoga con il presente e ne è testimonianza il forte impegno dell'ente in iniziative culturali ed educative che stimolano il dialogo tra passato e presente, come nel caso della mostra "Architetture Inabitabili" (2022), un progetto espositivo che unisce fotografia, video e installazioni sonore per indagare i paesaggi urbani

Fig. 57

Il Gazometro di Roma fa da sfondo alle riprese di un film, foto dell'Archivio Luce

Fig. 58

Totò davanti al Gazometro sul set del film *La banda degli onesti* di Camillo Mastrocinque, 1956

contemporanei come luoghi di tensione, trasformazione e abbandono (Archivio Storico Istituto Luce, 2024; ANSA, 2024). In questa e in altre occasioni, l'approccio curatoriale ha permesso dunque una lettura stratificata e critica della storia italiana, attualizzando la funzione documentaria del patrimonio visivo attraverso un filtro interpretativo che riflette sulle urgenze estetiche, politiche ed ecologiche del nostro tempo. Attraverso simili iniziative, l'Istituto Luce Cinecittà conferma la propria missione di interprete attivo del presente, capace di rinnovare il racconto del Paese mediante l'interazione tra i linguaggi del passato e le esigenze visive, comunicative e culturali della contemporaneità. La digitalizzazione, lungi dall'essere un semplice aggiornamento tecnologico, si configura pertanto come leva trasformativa di un'istituzione culturale che si reinventa costantemente nel suo ruolo pubblico, educativo e simbolico.

3.3.6. Musei e mostre interattive "Made in Italy"

Permanendo sempre in ambito museale, il MIAC – Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema – si distingue per l'adozione di un approccio esperienziale e multimediale, articolato in dodici ambienti tematici che restituiscono una narrazione complessa e stratificata della storia mediale italiana. Tra le sezioni principali si segnalano la parete interattiva "Timeline", che consente di esplorare cronologicamente le trasformazioni dei linguaggi audiovisivi; la "Sala Attori e Attrici", che mette in scena le figure iconiche dello spettacolo attraverso proiezioni e postazioni multimediali; e la "Sala Caleidoscopio", in cui suoni, immagini e animazioni si fondono in un flusso sensoriale che riflette la natura immersiva della produzione mediatica contemporanea. L'utilizzo della realtà aumentata consente, inoltre, di esplorare filmati storici in modalità immersiva, aumentando il livello di coinvolgimento del visitatore e ponendo in dialogo passato e presente in un'esperienza che è al tempo stesso didattica ed emotiva (Turismo Roma, 2023; Cinecittà, n.d.). L'istituzione di musei come il MIAC nasce dalla consapevolezza della necessità di preservare non solo i singoli materiali audiovisivi ma anche l'esperienza mediale in senso ampio: oggetti, tecnologie, linguaggi, pratiche di fruizione e narrazione. Questa molteplicità di aspetti richiede infatti la creazione di archivi e collezioni che siano in grado di integrare fonti diverse come pellicole, registrazioni sonore, apparecchiature, documenti, testimonianze in un sistema unitario di conservazione e rappresentazione. La funzione primaria dell'archivio, in questo contesto, è duplice: da un lato ci si impegna a garantire la conservazione materiale e digitale dei materiali, dall'altro ci si propone di facilitare la loro interpretazione e acces-

sibilità per un pubblico eterogeneo, dall'esperto al semplice visitatore. Accanto al MIAC, anche il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino costituisce un esempio significativo di spazio espositivo esperienziale, che racconta la storia della radiodiffusione italiana attraverso apparati storici, ambienti interattivi e contenuti multimediali (Abbonamento Musei, n.d.). Qui il percorso espositivo valorizza le tecnologie di trasmissione, i formati iconici e le trasformazioni linguistiche della radio e della televisione, proponendo un'immersione diretta nei linguaggi del servizio pubblico. In particolare, l'archivio Rai si è sviluppato storicamente come deposito di materiali audiovisivi, ma anche come strumento strategico di memoria istituzionale, capace di testimoniare la missione culturale, educativa e informativa dell'ente, infatti la sua funzione originaria era prevalentemente conservativa e documentaria, con l'obiettivo di salvaguardare l'eredità storica prodotta dalle trasmissioni radiofoniche e televisive. Con l'affermarsi del digitale, però, la funzione degli archivi museali e audiovisivi ha subito una radicale trasformazione: la digitalizzazione ha reso possibile la conservazione a lungo termine di materiali fragili e a rischio obsolescenza, ma ha anche ampliato enormemente le possibilità di accesso, fruizione e interazione. Le tecnologie digitali hanno permesso di rendere consultabili a distanza, su piattaforme web e app dedicate,

Fig. 59

Sale interne del Museo della Radio e della Televisione di Torino

intere collezioni storiche che prima erano accessibili solo in spazi fisici specifici o a un pubblico specializzato. Questo passaggio ha favorito una democratizzazione dell'accesso alla memoria audiovisiva, rendendo più agevole la costruzione di narrazioni plurali e multidimensionali. Mostre temporanee come "1924-2014 La Rai racconta l'Italia" (2014), realizzata da Comunicare Organizzando e ospitata presso la Gipsoteca del Vittoriano a Roma, dimostrano, poi, l'efficacia di questi formati nel valorizzare episodi emblematici o figure centrali della cultura mediatica italiana, offrendo spunti per una riflessione collettiva sull'evoluzione dell'immaginario nazionale (*Gothic Network*, 2014). Queste iniziative, infatti, utilizzano spesso archivi digitalizzati, che vengono selezionati, montati e reinterpretati secondo criteri curatoriali capaci di attualizzare il patrimonio storico, mettendolo in relazione con temi di interesse contemporaneo. Tutti questi esempi evidenziano insomma una chiara tendenza verso una museografia interattiva e partecipativa, che mira a coinvolgere attivamente il pubblico nella scoperta del patrimonio audiovisivo. Attraverso il ricorso a tecnologie immersive, installazioni multisensoriali e strategie narrative partecipative, il patrimonio televisivo e cinematografico si emancipa dunque dalla mera funzione documentaria per assumere una dimensione esperienziale, contribuendo in tal senso alla costruzione di una memoria collettiva viva, dinamica e accessibile. In questa prospettiva, la digitalizzazione non è solo un processo tecnico di conservazione, ma una vera e propria leva progettuale e culturale.

Fig. 60/61/62

Sale interne del Museo Miac di Roma

Fig. 63/64

Grafiche e immagini d'archivio utilizzate per la mostra "1924-2014 La Rai racconta l'Italia" presso il Vittoriano a Roma

Fig. 65

Costumi di scena esposti per la mostra "1924-2014 La Rai racconta l'Italia" a Roma

CAPITOLO 04

EXHIBIT DESIGN E RITUALITÀ DI MARCA

Strategie espositive per tradurre l'intangibile in esperienza culturale

L'exhibit rappresenta uno strumento privilegiato per affrontare la complessità della rappresentazione della ritualità di marca, traducendo elementi spesso intangibili in esperienze concrete e condivise. In un contesto in cui i rituali televisivi e audiovisivi si intrecciano con l'identità dei brand, lo spazio espositivo svolge una funzione di mediazione fondamentale tra memoria, comunità e partecipazione attiva. Attraverso il design, infatti, è possibile immergere il visitatore in ambienti liminali, coinvolgendolo in percorsi che, grazie ad un approccio interdisciplinare che integra museologia, design teatrale, interaction design e scienze umane, riescono a valorizzare al meglio la dimensione simbolica e sociale dell'esperienza. In tal senso questo capitolo si concentra anche sull'analisi del potenziale educativo e dialogico dell'exhibit, concepito come spazio di mediazione culturale dove la narrazione audiovisiva si intreccia con pratiche di partecipazione e media literacy nonché sulle principali sfide e opportunità connesse alla trasposizione della ritualità televisiva in un contesto espositivo, tra esigenze di autenticità, adattamenti a pubblici eterogenei e la costruzione di nuove ritualità collettive.

4.1 EXHIBIT E RAPPRESENTAZIONE DELLA RITUALITÀ DI MARCA

4.1.1. Rappresentare l'intangibile tra museo e comunità

Rappresentare la ritualità in un contesto museale oggi significa affrontare una sfida profonda, che va oltre la semplice esposizione di oggetti. Il rituale, infatti, è per sua natura un processo immateriale, dinamico e collettivo, radicato in pratiche vive e partecipative; è un'esperienza che coinvolge il corpo, lo spazio, il suono, l'olfatto e le emozioni, e che assume significati differenti a seconda del contesto culturale, religioso e sociale in cui si manifesta, dunque inserire un frammento di questa complessità in un museo – luogo tendenzialmente statico, regolato da codici visivi e interpretativi spesso di derivazione occidentale – impone un ripensamento radicale delle strategie espositive messe in pratica (Lanz & Montanari, 2017).

Innanzitutto bisogna tenere a mente che il significato di un rituale è spesso strettamente legato al suo contesto originario e che rimuoverlo dal suo ambiente comporta il rischio di fraintendimenti o di una perdita di senso. In assenza di un'adeguata mediazione interpretativa, i rituali rischiano infatti di essere svuotati della loro funzione originaria e gli oggetti che ne fanno parte possono essere percepiti semplicemente come opere d'arte private del loro valore simbolico, funzionale o sacro (Wichita State University, 2022). Questa questione è stata affrontata in modo esemplare dalla mostra *"Power of Ritual Objects"*, allestita presso il Lowell D. Holmes Museum of Anthropology della Wichita State University, che ha cercato di restituire la profondità culturale e simbolica degli oggetti rituali senza limitarsi a presentarli come artefatti isolati, bensì evidenziandone l'uso all'interno delle pratiche rituali e chiarendone il ruolo ed il significato attribuito loro dalle comunità di origine (Wichita State University, 2022). Attraverso un allestimento attento e contestualizzato, la mostra ha inoltre messo in luce i legami tra rituali apparentemente distanti, connettendoli a tematiche universali come la maternità, la fratellanza o il passaggio tra le fasi della vita (Lanz & Montanari, 2017).

Secondo la prospettiva antropologica, dunque, il rituale segue spesso un ordine formale o liturgico, si svolge in spazi e tempi sacralizzati ed è, soprattutto, un atto intrinsecamente sociale. Esso è connesso a sistemi di credenze e a pratiche volte a regolare i rapporti con entità sovrumane

o a scandire momenti cruciali della vita collettiva e individuale (Turner, 1969), dunque la sua natura effimera e processuale si trova profondamente in contrasto con la logica conservativa del museo e con quell'atteggiamento *"anti-ritualistico"* tipico delle moderne società occidentali (Lanz & Montanari, 2017). Questa tendenza, che guarda al rituale come ad un qualcosa di arcaico ed incompatibile con l'individualismo secolare contemporaneo, può generare una barriera non indifferente tra visitatore e contenuto espositivo, portando ad una fruizione superficiale o disinteressata. Per aggirare questo ostacolo, i musei possono mettere in luce il ruolo che i rituali svolgono oggi nella costruzione dell'identità nazionale, nello sviluppo di coesione sociale tra gli individui e nella produzione di significato personale, presentandoli come pratiche vive che rispondono a bisogni umani fondamentali, connettendo esperienze storiche e contemporanee (Lanz & Montanari, 2017; Couldry, 2003).

4.1.2. Il post-museo per il patrimonio culturale immateriale

In questo scenario, la già citata definizione di Patrimonio Culturale Immateriale (ICH) fornita dalla Convenzione UNESCO del 2003 rappresenta una risorsa concettuale cruciale, poiché comprende *"le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale"*, senza limitarsi alla mera materialità delle cose (UNESCO, 2003). Questo patrimonio, trasmesso di generazione in generazione, è dunque *"costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia"*, fornendo un senso di identità e continuità e promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana (UNESCO, 2003). La definizione UNESCO pone quindi l'accento sulla vitalità, la processualità e il ruolo centrale delle comunità portatrici che fa emergere così una tensione intrinseca tra l'obiettivo UNESCO della *"salvaguardia"* – intesa non come conservazione statica, ma come supporto alla vitalità e trasmissione di patrimoni in continuo movimento – e le pratiche museali tradizionali basate sulla conservazione statica e la decontestualizzazione degli oggetti (Lanz & Montanari, 2017). L'exhibit si trova pertanto di fronte alla necessità di rappresentare non solo gli artefatti legati al rito, ma anche la pratica stessa nella sua dimensione vissuta, performativa e comunitaria. In questo senso, il concetto di *"post-museum"* offre un quadro operativo utile in quanto, promuovendo la multivocalità, la creazione attiva di significato da parte del pubblico e l'inclusione di prospettive plurali, invita a superare l'idea di una narrazione autorevole univoca incoraggiando

Fig. 66

Era Ibeji, scultura in legno dell'Africa Occidentale, collezione del Lowell D. Holmes Museum of Anthropology

Fig. 67

Madre che allatta il figlio in grembo, scultura in legno del Ghana, collezione del Lowell D. Holmes Museum of Anthropology

la partecipazione delle comunità le cui pratiche vengono rappresentate, trasformando l'esposizione in un processo di co-creazione (Lanz & Montanari, 2017). L'inclusione di voci diverse, specialmente quelle interne alle culture d'origine, permette di costruire mostre culturalmente sensibili, capaci di stimolare pensiero critico ed un coinvolgimento attivo da parte dei visitatori, non più semplici spettatori, ma co-produttori di significato (Lanz & Montanari, 2017). Questa impostazione è sostenuta anche dalla definizione di museo proposta da ICOM, che riconosce la conservazione e la comunicazione del patrimonio sia tangibile che immateriale come parte integrante della missione museale. I musei, quindi, hanno la responsabilità di proteggere e valorizzare non solo gli oggetti fisici, ma anche le tradizioni viventi e i rituali che costituiscono il cuore pulsante di molte culture (ICOM, 2007).

4.1.3. Brand e media come catalizzatori di ritualità collettiva

Comprendere in che modo gli exhibit rappresentino la ritualità di marca nel settore televisivo risulta dunque essere un compito piuttosto delicato che richiede, come primo passo, una definizione accurata e contestualizzata all'interno del panorama audiovisivo dei concetti chiave di "rituale di marca" e "rituale mediale".

Il rituale di marca, introdotto da Dennis Rook (1985) nei suoi studi pionieristici sul comportamento del consumatore, può essere definito come un'attività simbolica ed espressiva, composta da comportamenti ripetuti, sequenziali e carichi di significato, che tendono a reiterarsi nel tempo. Trasposto al contesto del branding televisivo, questo concetto si manifesta attraverso strategie messe in atto da network e piattaforme per rafforzare il legame con il pubblico. Ne sono esempi emblematici il celebre claim "Must See TV" lanciato dalla NBC negli anni '90 per fidelizzare il pubblico del giovedì sera, o il rilascio in blocco delle stagioni da parte di Netflix, pensato per incentivare il fenomeno del binge-watching tra gli spettatori (Rook, 1985). In questi casi, il rituale assume una funzione che va ben oltre la fruizione pratica dei contenuti, anzi mira a costruire un'esperienza simbolica e coinvolgente, talvolta persino "sacra", come nel caso dell'attesa settimanale per una nuova puntata di una serie cult, da *Lost* a *Il Commissario Montalbano*.

Parallelamente, il concetto di ritualità mediale, elaborato da Nick Couldry (2003), si riferisce a tutte quelle pratiche, formalizzate e ripetitive, che si sviluppano intorno ai media e che contribuiscono a legittimare il cosiddetto "mito del centro mediato", ovvero l'idea che i media, e in particolare la televisione, costituiscano il principale punto di accesso alla realtà sociale (Couldry, 2003). Le teorie di Couldry si concretizzano, dunque, nel contesto televisivo, secondo due modalità principali:

da un lato, le pratiche quotidiane e domestiche del consumo mediale, come la visione seriale programmata, le maratone di serie tv o le discussioni online post-episodio animate da hashtag virali come #XFactor o #Sanremo; dall'altro, i grandi eventi collettivi (i cosiddetti "media events") quali premiere attesissime, finali epocali, cerimonie internazionali e appuntamenti nazionali come il *Festival di Sanremo*, che assumono la funzione di rituali comunitari capaci di forgiare identità condivise, seppur mediate. Entrambe le forme di ritualità – quella di marca e quella mediale – sono dunque profondamente simboliche; tuttavia, mentre la prima veicola valori e significati specifici legati a un prodotto o a un marchio, la seconda contribuisce a consolidare un senso di appartenenza più ampio attorno all'esperienza collettiva della televisione. In questo contesto, il design espositivo applicato all'ambito audiovisivo si configura pertanto come uno strumento fondamentale per tradurre questi rituali, per lo più immateriali e digitali, in esperienze fisiche, immersive e partecipative (Couldry, 2003; Rook, 1985).

4.1.4. Ritualità immersiva nel Design Espositivo

A tal proposito, un quadro teorico particolarmente utile è quello dell'"Economia dell'Esperienza", sviluppato da Joseph Pine e James Gilmore (1999), che ha segnato una svolta nella riflessione sul valore economico e simbolico delle esperienze nell'era post-industriale. Secondo gli autori, l'esperienza rappresenta infatti una forma evoluta di offerta, successiva a beni e servizi, in cui il valore percepito dal consumatore non risiede tanto nell'utilità funzionale quanto nella dimensione emozionale, estetica e trasformativa dell'interazione. Pine e Gilmore articolano il concetto di esperienza attraverso un modello basato su quattro regni, che si definiscono a partire da due assi fondamentali: il grado di partecipazione del soggetto, che può essere passiva o attiva, e la modalità di connessione con l'ambiente, che può essere di tipo assorbente o immersivo. In questo senso l'esperienza di intrattenimento si colloca nel quadrante dell'assorbimento passivo, come accade nella visione di uno spettacolo o di un film, mentre quella educativa presuppone un coinvolgimento attivo, poiché richiede un'interazione cognitiva con i contenuti e consente al visitatore di acquisire nuove conoscenze. L'esperienza estetica si configura come immersiva ma passiva in quanto il soggetto è coinvolto emotivamente e percettivamente ma senza intervenire direttamente, come accade nella contemplazione di un'installazione artistica o di un ambiente suggestivo, infine l'esperienza di evasione unisce immersione e partecipazione attiva, generando un coinvolgimento totale, come nel caso di ambienti simulativi o interattivi in cui il visitatore assume un ruolo centrale e partecipa alla costruzione narrativa dell'evento.

Grazie alla sua struttura, questa griglia analitica si rivela particolarmente efficace per comprendere il funzionamento degli allestimenti audiovisivi contemporanei, che spesso combinano elementi appartenenti a più regni dell'esperienza per massimizzare il coinvolgimento del pubblico. Mostre come *"Doctor Who: Worlds of Wonder"*, *"The FRIENDS Experience"* o il *"Game of Thrones Studio Tour"* offrono infatti una componente educativa, attraverso contenuti che illustrano il processo creativo e produttivo delle serie, una componente di intrattenimento, attraverso dispositivi audiovisivi, scenografie e storytelling coinvolgente, un forte impatto estetico, grazie alla cura per il dettaglio scenografico e alla ricostruzione immersiva degli ambienti narrativi, e infine un'esperienza di evasione, che consente ai visitatori di agire, esplorare, e immergersi fisicamente nell'universo diegetico delle serie amate. L'exhibit assume così una funzione rituale, in cui il visitatore non è semplice spettatore, ma partecipa di un'esperienza simbolica che si svolge in uno spazio-tempo "altro", condivisibile e socialmente codificato. Una volta confinata allo schermo e ai suoi ritmi, la ritualità di marca viene così vissuta attraverso pratiche partecipative, immersive e intensamente significative, in piena coerenza con i principi dell'Economia dell'Esperienza (Lanz & Montanari, 2017).

A supporto di questa lettura, la semiotica offre strumenti cruciali per analizzare come il design dell'exhibit stesso comunichi significati ritualistici. Elementi come il colore, l'illuminazione, la grafica e la disposizione spaziale funzionano infatti come segni – icone, indici, simboli – che veicolano le sensazioni e i valori associati a un marchio o a un rituale mediale. L'intero exhibit diventa così un sistema simbolico coerente che costruisce il contesto interpretativo per oggetti di scena, costumi e pratiche interattive. Questo processo può essere letto come una vera e propria alchimia del marchio (*brand alchemy*), attraverso cui oggetti potenzialmente ordinari vengono elevati a simboli densi di significato affettivo e culturale, attingendo alla narrazione mediale e alla connessione emotiva con i fan (Castagnaro & De Fusco, 2024). In particolare, la semiotica dell'immersione analizza come gli stimoli sensoriali – visivi, sonori, tattili, olfattivi – siano orchestrati per costruire un mondo simbolico coerente, capace di risuonare con gli aspetti ritualistici del brand (Iannilli, 2019).

4.1.5. Strategie di UX Design per la progettazione rituale

Se l'Economia dell'Esperienza fornisce una cornice utile per analizzare la strutturazione generale dell'esperienza del visitatore in termini di partecipazione e coinvolgimento, il concetto di *"User Experience Design"*, sviluppatosi in ambito museale e culturale a partire dagli anni 2000,

Fig. 68

Ricostruzione del set del Café "Central Perk", esposizione "The FRIENDS Experience, New York"

Fig. 69

Cabina TARDIS, esposizione "Doctor Who: Worlds of Wonder"

permette di approfondire le strategie progettuali concrete attraverso cui tale esperienza viene effettivamente costruita. A differenza di Pine e Gilmore, che si concentrano sul valore economico dell'esperienza nel contesto del marketing e dei consumi, l'UX design si occupa infatti in modo più diretto della progettazione di interazioni multisensoriali, narrative e spaziali, ponendo al centro l'utente come co-autore del significato generato all'interno del percorso espositivo (Iannilli, 2019). L'uso integrato di media immersivi, scenografie, suoni ambientali, luci dinamiche e tecnologie interattive non ha dunque solo una funzione spettacolare, ma risponde alla necessità di rendere l'esperienza memorabile, significativa e trasformativa. Il suono, ad esempio, svolge una funzione tanto immersiva quanto evocativa: la sua capacità di occupare lo spazio in modo tridimensionale e di suggerire presenze invisibili o tensioni emotive lo rende infatti uno strumento potentissimo nella costruzione di atmosfere rituali (Lanz & Montanari, 2017). Suoni ambientali, voci fuori campo, effetti diegetici e musiche iconiche non solo accompagnano l'esperienza, ma la scandiscono, la codificano e la sacralizzano, contribuendo a marcare il passaggio da uno spazio quotidiano a uno spazio "altro", carico di senso e appartenenza (Couldry, 2003). Nei tour espositivi dedicati a serie cult, come il già citato "Game of Thrones Studio Tour", l'uso di paesaggi sonori sincronizzati con le scenografie trasporta il visitatore in una dimensione liminale: camminare nella Grande Sala di Approdo del Re mentre risuonano echi di dialoghi celebri, ruggiti di draghi o marce militari consente infatti di riattivare la memoria affettiva del testo audiovisivo, trasformando la semplice visita in un'esperienza quasi cerimoniale (Il Sole 24 ORE, 2024). Allo stesso modo, nell'exhibit "The FRIENDS Experience", la presenza della celebre sigla "I'll Be There For You", riprodotta in loop funziona come un richiamo mnemonico e identitario che rinsalda il legame tra fan e narrazione, riproducendo il carattere ricorsivo e condiviso tipico dei rituali collettivi (Idealista, 2025). L'interattività, d'altro canto, è ciò che rende l'esperienza non solo memorabile ma trasformativa. L'invito a compiere azioni come simulare la voce di un personaggio iconico, risolvere enigmi narrativi, scattarsi una foto tra i set o immergersi nelle ricostruzioni tridimensionali dell'ambiente grazie all'uso di dispositivi di realtà aumentata (AR) o virtuale (VR), introduce una dimensione performativa che ancora una volta ritualizza la partecipazione (Sarner, 2017). Questi gesti, seppur ludici, sono fortemente simbolici: rafforzano il senso di appartenenza, definiscono i confini del "noi" dei fan e contribuiscono alla costruzione di una memoria collettiva condivisa, spesso ulteriormente amplificata attraverso la condivisione social dell'esperienza stessa (Rook, 1985). Il design espositivo si configura così come una vera e propria macchina rituale, in cui ogni dettaglio contribuisce a mettere in scena e rendere tangibile l'universo simbolico del brand audiovisivo (Gagliardi, 2001; Castagnaro & De Fusco, 2024).

4.1.6. Il Design Espositivo come spazio liminale e comunitario

L'analisi degli exhibit dedicati ai marchi televisivi suggerisce dunque una funzione che va ben oltre la semplice esposizione di contenuti: questi spazi si configurano infatti come vere e proprie "zone liminali", secondo la definizione dell'antropologo Victor Turner (1969) in cui si sperimenta una sospensione temporanea delle strutture tradizionali. Come accennato nel capitolo 3, la liminalità rappresenta uno stato di transizione, situata "tra e al di fuori" delle strutture sociali consolidate, che apre a un potenziale trasformativo simbolico ed identitario. In tale prospettiva il visitatore – e ancor di più il fan devoto – intraprende dunque un percorso che non è soltanto fisico, bensì rituale, capace di separarlo momentaneamente dal quotidiano per immergerlo in un universo narrativo intensamente carico di significati (Couldry, 2003).

Nel contesto italiano, diversi allestimenti museali e mostre temporanee offrono esempi significativi di questa dinamica. L'ingresso in spazi espositivi come "Il Mondo di Tim Burton" dedicato all'omonimo regista statunitense (Museo Cinema, 2024) o nelle sezioni tematiche dell'allestimento "#Serialmania" che ha esplorato l'immaginario narrativo di serie cult italiane come *Romanzo Criminale* o *Mare Fuori* accanto a fenomeni globali, entrambe ospitate presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino (Guida Torino, 2024), l'esplorazione multisensoriale proposta dal MIAC – Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema a Cinecittà, o anche l'immersione nell'universo poetico del Museo Fellini di Rimini, inaugurato nel 2021, rappresentano tutti momenti di passaggio verso un altrove ritualizzato. In questi luoghi, infatti, le consuete gerarchie sociali si dissolvono, lasciando spazio a esperienze orizzontali e condivise, all'interno delle quali il vissuto individuale si intreccia con memorie collettive e immaginari comuni. Tale coinvolgimento si struttura attraverso modalità partecipative specifiche, che includono l'interazione diretta con elementi scenici e visivi (come la ricostruzione, anche solo simbolica, di set iconici), la partecipazione a pratiche collettive (fotografie in pose riconoscibili, eventi tematici, proiezioni speciali) e la condivisione di riferimenti culturali riconoscibili (battute celebri, costumi, colonne sonore), tutte azioni che contribuiscono all'emergere di una "communitas", intesa, in questo contesto specifico, come sentimento spontaneo di solidarietà tra individui uniti dalla passione per uno stesso immaginario mediale. In tal senso i visitatori del MIAC possono provare un sentimento di coesione nel rivivere insieme momenti centrali della storia audiovisiva italiana, mentre i fan di serie come *Romanzo Criminale* o *Mare Fuori*, nel contesto di "#Serialmania", rafforzano la propria appartenenza simbolica attraverso la celebrazione condivisa dei propri riferimenti culturali.

La dimensione rituale dell'esperienza si completa nel momento del ri-

torno alla quotidianità, segnato da una fase di reintegrazione che coincide con l'uscita dall'exhibit, spesso accompagnata dall'acquisizione di oggetti simbolici – come gadget o souvenir – che fungono da token del percorso compiuto. Tali oggetti non rappresentano semplici ricordi materiali, ma svolgono infatti una funzione di consolidamento identitario: attestano l'avvenuta partecipazione al rito e la sua interiorizzazione da parte del visitatore che può tornare nella sua quotidianità con un'identità rafforzata, riconfermata dall'esperienza collettiva e dalla partecipazione attiva al rito. Comprendere queste dinamiche liminali consente dunque di superare una concezione tradizionale dell'exhibit come mera raccolta di materiali audiovisivi o memorabilia. Al contrario, emerge la necessità di progettare tali spazi come esperienze complesse, strutturate secondo logiche rituali, capaci di attivare profondi processi di identificazione individuale, trasformazione simbolica e coesione collettiva (Lanz & Montanari, 2017). In questa prospettiva, l'exhibit televisivo e audiovisivo italiano (e non solo) si configura come un dispositivo culturale di significazione, in cui si intrecciano design narrativo, media experience e partecipazione attiva.

Fig. 70

Dettaglio del padiglione d'ingresso della mostra "Il mondo di Tim Burton", Museo del Cinema di Torino

Fig. 71

Dettaglio della ricostruzione del trono della serie "Il Trono di Spade", esposizione "#Serialmania", Museo del Cinema di Torino

4.2 INTERDISCIPLINARIETÀ E PROGETTAZIONE DEL RITUALE

4.2.1. Design e museologia come pratiche performative

Progettare esperienze espositive che siano in grado di evocare e facilitare le ritualità legate ai marchi televisivi richiede, in via preliminare, un approccio che superi i confini delle discipline tradizionali. In particolare nell'ambito audiovisivo, l'exhibit design si configura come un processo intrinsecamente collaborativo, che trova il suo valore nell'integrazione sinergica di saperi eterogenei. La complessità insita nella traduzione delle narrazioni televisive seriali e delle pratiche rituali dei fan in ambienti fisici, immersivi e interattivi, rende dunque necessaria l'adozione di un paradigma progettuale autenticamente interdisciplinare. Tale approccio consente di amplificare l'impatto culturale ed emozionale dell'exhibit, facendo sì che esso diventi un ponte tra la sfera mediatica e quella esperienziale, capace di evocare ritualità e affetti legati al mondo audiovisivo (Pine & Gilmore, 1999; Jenkins, 1992).

In tale contesto, il contributo di una pluralità di ambiti disciplinari si rivela non solo utile, ma imprescindibile per affrontare la complessità del progetto espositivo come spazio esperienziale, narrativo e simbolico. La museologia e gli studi museali, con la loro consolidata tradizione teorica e metodologica, offrono in tal senso un primo, fondamentale, quadro di riferimento per la gestione, la valorizzazione e la mediazione delle collezioni – siano esse materiali (costumi, oggetti di scena) o immateriali (documenti audiovisivi, testimonianze orali, archivi digitali) (Falk & Dierking, 2012; Hooper-Greenhill, 2000). Tali discipline permettono di strutturare strategie interpretative che rendano accessibili contenuti complessi, favorendo una fruizione attiva e consapevole da parte dei visitatori. Inoltre, il ricorso a metodologie di apprendimento situato (*situated learning*) consente di valorizzare il contesto dell'esperienza, trasformando la visita in un'occasione di coinvolgimento cognitivo, affettivo e relazionale (Falk & Dierking, 2012).

D'altro canto anche il design scenografico e teatrale, per sua natura orientato alla creazione di ambienti narrativi e alla costruzione di mondi, assume un ruolo determinante nella progettazione dello spazio espositivo come luogo immersivo e performativo. Attraverso l'impiego consapevole di elementi quali illuminazione, cromie, materiali, soluzioni architettoniche e dispositivi sonori appositamente studiati, caso

per caso, questi linguaggi progettuali contribuiscono infatti a dare forma a percorsi sensoriali e simbolici in grado di rievocare atmosfere, contesti e personaggi legati all'universo narrativo delle serie televisive e non solo (Howard, 2002). In questo caso, la scenografia non è dunque solo una cornice estetica, ma diventa il mezzo per rendere tangibile e vivido il suddetto mondo narrativo. Nell'ambito dell'animation un esempio emblematico lo ritroviamo nel "Ghibli Museum" di Mitaka (Tokyo), un museo interamente dedicato alle produzioni dello Studio Ghibli, che offre un'esperienza immersiva fortemente scenografica nella quale l'elemento rituale si manifesta attraverso percorsi simbolici, spazi contemplativi e ambientazioni oniriche che evocano l'estetica e la filosofia narrativa dei film (Movieplayer, 2020). Un approccio simile, declinato in chiave più spettacolare e tecnologica, si ritrova invece nella mostra immersiva "Stranger Things: The Experience" (2025), sviluppata da Netflix in collaborazione con Fever, che propone un ambiente narrativo multisensoriale che simula il passaggio nel "Sottosopra", combinando set fedelmente ricostruiti, effetti speciali, attori in costume e interazioni guidate da tecnologia AR e VR in un'esperienza che si struttura come un percorso episodico che culmina in una partecipazione collettiva (Concrete Playground, 2025). Nel panorama italiano, invece, un esempio particolarmente efficace è rappresentato dalla mostra "Rai: 70 anni di televisione, 100 anni di radio" (2024), allestita presso il museo MAXXI di Roma, che ha saputo integrare teche interattive, documenti d'archivio, installazioni audiovisive e testimonianze storiche per offrire un viaggio immersivo attraverso la storia del servizio pubblico (Quotidiano Arte, 2024; Insideart, 2024). La fruizione di spezzoni iconici, la possibilità di interagire con set televisivi ricostruiti e la narrazione visiva dei cambiamenti sociali e culturali legati alla TV italiana hanno poi contribuito a stimolare nei visitatori una riflessione sulla memoria collettiva, sulla funzione pedagogica della Rai e sul potere simbolico del mezzo televisivo, trasformando l'esperienza in un vero e proprio rito di riconoscimento culturale (Turner, 1969; Van Genep, 1909).

Fig. 72/73

Installazioni del Ghibli Museum di Mitaka, Tokyo

Fig. 74

Padiglione dell'esposizione "Stranger Things: The Experience"

Fig. 75

Pannello espositivo della mostra "Rai : 70 anni di televisione, 100 anni di radio" presso il MAXXI di Roma

Fig. 76

Macchina d'epoca brandizzata esposta nel portico del museo MAXXI di Roma in occasione della mostra "Rai : 70 anni di televisione, 100 anni di radio"

Fig. 77/78

Dettagli dell'allestimento "Rai : 70 anni di televisione, 100 anni di radio" presso il MAXXI di Roma

4.2.2. Interaction Design e immersione per l'azione rituale

Nel settore audiovisivo, dunque, anche il contributo dell'interaction design e della Human-Computer Interaction (HCI) risulta fondamentale per l'integrazione di tecnologie interattive avanzate — tra cui dispositivi audiovisivi, Realtà Virtuale (VR) e Realtà Aumentata (AR) — all'interno degli spazi espositivi. Questi strumenti progettuali, infatti, non solo potenziano il livello di immersività degli allestimenti, ma abilitano forme di partecipazione attiva che rispecchiano le dinamiche rituali tipiche delle comunità di fan (Mittell, 2015; Ryan, 2001). L'interazione con interfacce digitali, applicazioni personalizzate e ambienti reattivi consente ai visitatori di esplorare contenuti in profondità, prendere parte a narrazioni ramificate, assumere ruoli all'interno del racconto e modulare la propria esperienza secondo modalità affini a quelle del consumo transmediale (Jenkins, 1992; Sanders & Stappers, 2012). In mostra, tali dispositivi permettono ai visitatori di "agire" nel mondo mediale, attraverso pratiche che mimano o espandono i rituali del fandom: votare un concorrente virtuale in uno spazio dedicato ai talent show, sperimentare la realtà virtuale di un set televisivo, o partecipare a giochi di ruolo ambientati in universi narrativi seriali. Un esempio di tale approccio è l'uso della realtà aumentata nella "Doctor Who Experience" (2017), un'esperienza multilivello che ha permesso ai visitatori di esplorare l'universo dell'omonima serie televisiva britannica grazie all'interazione con oggetti di scena autentici, costumi originali e ambientazioni iconiche (Sarner, 2017). In questo contesto la componente interattiva è stata pensata per amplificare l'esperienza e facilitare una partecipazione autentica, dove i visitatori non sono spettatori passivi, ma veri protagonisti del loro viaggio narrativo. In Italia, un esempio particolarmente rilevante in questa direzione è rappresentato dall'esperienza "Oltre la visione" (2019), realizzata in collaborazione con Videocittà e Rai Cinema in occasione della Giornata Mondiale della Televisione. L'evento, ospitato presso la Galleria Alberto Sordi a Roma, ha proposto una proiezione collettiva in realtà virtuale che ha coinvolto il pubblico attraverso 80 postazioni VR grazie alle quali i visitatori hanno potuto immergersi in contenuti esclusivi realizzati negli studi televisivi Rai, tra cui un'esperienza in realtà virtuale ispirata a "Tale e Quale Show" e "Happy Birthday", il primo progetto transmediale firmato da One More Pictures con Rai Cinema (Rai Cinema, 2019). Grazie all'interazione tra innovazione tecnologica e narrazione televisiva, l'iniziativa ha dunque dimostrato come le tecnologie immersive possano essere impiegate non solo per amplificare il coinvolgimento sensoriale, ma anche per rinnovare profondamente le modalità di fruizione del patrimonio audiovisivo rafforzando al contempo il legame identitario con la memoria nazionale (Pine & Gilmore, 1999).

4.2.3. Strutture e modelli narrativi nello spazio museale

La configurazione spaziale degli ambienti espositivi tende dunque a seguire schemi narrativi e rituali, ispirati alle strutture archetipiche del racconto — il viaggio dell'eroe, il ciclo di morte e rinascita — o alle fasi del rito di passaggio — separazione, transizione, reincorporazione — (Van Gennep, 1960; Turner, 1969), dando forma a percorsi esperienziali nei quali il visitatore è chiamato a un coinvolgimento attivo, trasformandosi da semplice spettatore a protagonista del proprio attraversamento simbolico. Logiche narrative coerenti con le modalità della serialità televisiva, fatta di sequenze modulari, strutture episodiche, archi narrativi che, distribuiti nello spazio espositivo, si trasformano in dispositivi spaziali che facilitano l'identificazione del visitatore e il suo coinvolgimento emotivo. Un esempio emblematico in tal senso è la mostra "Sulle tracce del crimine. Viaggio nel Giallo e Nero Rai" (2022) presso il Museo di Roma in Trastevere che ha saputo tradurre efficacemente la storia del genere crime in televisione in un'esperienza espositiva multisensoriale. Attraverso un impianto scenografico coinvolgente, l'integrazione di materiali d'archivio e l'uso di tecnologie immersive, la mostra ha ricostruito non solo l'evoluzione estetica e tematica del genere, ma anche la sua capacità di sedimentarsi nell'immaginario collettivo, attivando memorie, emozioni e rituali individuali e condivisi (Falk

Fig. 79

Utente sperimenta l'esperienza di realtà aumentata in occasione dell'evento "Oltre la visione" promosso da Rai Cinema e tenutosi presso la Galleria Alberto Sordi a Roma

La Roma del Segno del Comando

Retracing Il Segno del Comando in Rome

Le vicende, tra il thriller e il fantastico, delle avventure di un agente del comando sono ambientate in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro di Roma, ricchi di storia e di atmosfere. In questa mappa è possibile riconoscere alcuni degli edifici, delle strade, delle piazze attraversate dai protagonisti della serie.

A mix of thriller and supernatural, the events of the drama Il segno del comando are set in some of the most evocative places in the center of Rome, full of history and atmosphere. Some of the buildings, streets and squares that the characters pass through are recognizable in this map.

Exhibit Design e ritualità di marca

Fig. 80

Grafiche e allestimenti per la mostra "Sulle tracce del crimine. Viaggio nel Giallo e Nero Rai" presso il Museo di Roma in Trastevere

& Dierking, 2013). Tale configurazione spaziale permette al visitatore di attraversare simbolicamente la storia del crimine televisivo, immergendosi nelle atmosfere proprie di serie come *Colombo*, *La Piovra*, e *Don Matteo*, e stimolando un'esperienza complessa che va oltre il semplice riconoscimento dei contenuti visivi. Anche il percorso espositivo multimediale "Sanremo 70" (2020), organizzato da Rai Teche presso il Forte Santa Tecla a Sanremo è un esempio efficace di concretizzazione di schemi narrativi archetipici. In occasione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, questa esposizione ha infatti raccontato la storia dell'evento attraverso oltre 300 elementi tra fotografie, abiti iconici e memorabilia immergendo i visitatori in un'esperienza che ha permesso loro di esplorare le sue trasformazioni: dalla radio alla televisione, dal bianco e nero alla TV a colori, dal Casinò all'Ariston. L'esperienza è stata inoltre arricchita da una sala dedicata ai video d'archivio, che ha permesso di rivivere i momenti salienti dei 70 anni del Festival nonché da una sala degli oggetti e dei ricordi che ha offerto ai visitatori l'opportunità di riflettere sulla memoria collettiva dell'evento, invitandoli a condividere i loro ricordi personali in merito.

Fig. 81

Pannelli espositivi realizzati in occasione della mostra "Sanremo 70" presso il Forte di Santa Tecla

Fig. 82

Particolare degli abiti in esposizione alla mostra "Sanremo 70" presso il Forte di Santa Tecla

Fig. 83

Particolare dell'illustrazione realizzata per la locandina promozionale della mostra "Sanremo 70"

4.2.4. L'apporto delle scienze umane al Design Espositivo

Per quanto centrale sia la dimensione progettuale, un approccio veramente interdisciplinare alla progettazione di exhibit televisivi non può prescindere dall'integrazione, fin dalle fasi iniziali del processo creativo, delle prospettive offerte dalle scienze umane, in particolare dall'antropologia e dalla sociologia, dagli studi televisivi e dai fan studies. L'applicazione di modelli teorici consolidati come quelli di **Victor Turner** (1969) sul senso del rito, sulla definizione di liminalità o sulla formazione di un senso di *communitas* tra gli individui, o anche quelli di **Arnold van Gennep** (1960) sulle fasi del passaggio rituale consente infatti di comprendere la struttura dei rituali, il potere dei simboli, le dinamiche comunitarie dei fan e le motivazioni che alimentano fenomeni come i pellegrinaggi mediali verso luoghi iconici della televisione, tutti strumenti concettuali fondamentali per orientare le scelte progettuali successive. Parallelamente, anche gli studi televisivi e i fan studies risultano essere strumenti imprescindibili nella decodifica delle logiche delle narrazioni seriali e delle dinamiche autoriali e produttive dei contenuti mediali, nonché nell'analisi dei processi attraverso cui il pubblico si organizza in forme di partecipazione collettiva e creativa (**Jenkins**, 1992). Tutti questi saperi, se adeguatamente integrati, consentono infatti di progettare ambienti espositivi che dialogano in modo autentico con le aspettative, le memorie e l'immaginario del visitatore, attivando meccanismi di riconoscimento simbolico e una continuità esperienziale tra il consumo mediale e la fruizione museale (**Bennett & Woollacott**, 1987). Tuttavia, sebbene tanto rilevante, questa dimensione è spesso trascurata o relegata a un ruolo marginale, con il rischio di ridurre la profondità culturale e la risonanza emotiva dell'esperienza espositiva.

4.2.5. Il design come rituale di traduzione simbolica

In quest'ottica, dunque, l'adozione di metodologie di co-design e design partecipativo si configura come una strategia progettuale particolarmente efficace. Coinvolgere attivamente le comunità di fan o i pubblici di riferimento nel processo creativo non solo permette di intercettare desideri e aspettative reali, ma contribuisce anche a creare esperienze espositive più autentiche, condivise e culturalmente pertinenti (**Jenkins**, 1992). Il processo stesso di progettazione interdisciplinare può essere interpretato in tal senso come un *"rituale di traduzione"* complesso, che richiede una mediazione attenta tra l'universo immateriale della narrazione televisiva e la concretezza dello spazio espositivo al fine di trasporre accuratamente contenuti intangibili come trame seriali, per-

sonaggi iconici e pratiche rituali del fandom (dal binge-watching al cosplay, dalla discussione online alla produzione di contenuti fanmade), in esperienze fisiche e tangibili. Lungi dall'essere lineare, questa traduzione si articola dunque attraverso cicli iterativi di prototipazione, test e ridefinizione, in un processo di affinamento continuo che richiama, per struttura e funzione, le dinamiche tipiche dei rituali: ripetizione, formalizzazione, trasformazione (**Turner**, 1969). In questo senso, il design espositivo non è solo un atto creativo o tecnico, ma una pratica collettiva e trasformativa orientata al raggiungimento di obiettivi precisi: il coinvolgimento attivo del visitatore, l'attivazione di processi di apprendimento situato, la creazione di connessioni emotive e il rafforzamento della relazione affettiva tra pubblico e marchio televisivo. Riconoscere la natura rituale di questo processo progettuale significa valorizzare la comunicazione all'interno del team interdisciplinare, l'elaborazione di una visione condivisa e la comprensione profonda dei linguaggi, delle competenze e dei contenuti in gioco. Un fallimento in questo *"rituale di traduzione"* – per esempio, dovuto a un'interpretazione superficiale del brand, a un progetto autoreferenziale o a un'assenza di dialogo con le comunità di riferimento – può compromettere l'intera esperienza espositiva, rendendola inautentica, distante dal vissuto dei fan e incapace di restituire la complessità simbolica e affettiva del fenomeno televisivo rappresentato.

Fig. 84

Installazione partecipativa itinerante dal titolo "What Made Me"

4.3 L'EXHIBIT COME DISPOSITIVO EDUCATIVO E DIALOGICO

4.3.1. Dinamiche interpretative e partecipazione nel museo

Gli allestimenti museali hanno assunto, nel corso del tempo, un ruolo sempre più centrale all'interno delle dinamiche educative e culturali contemporanee, configurandosi come strumenti fondamentali non solo per la trasmissione del sapere, ma anche per la mediazione culturale e il dialogo tra sistemi simbolici, tradizioni e ritualità spesso profondamente differenti. Attraverso l'organizzazione degli spazi, la selezione e la disposizione degli oggetti, la costruzione di narrazioni espositive e l'uso di dispositivi multimediali e interattivi, i musei oggi riescono a veicolare conoscenze, stimolare riflessioni critiche e favorire processi di identificazione e riconoscimento reciproco tra pubblici eterogenei, estendendo la loro funzione ben oltre la semplice conservazione del patrimonio materiale e acquisendo un valore sociale e politico crescente (Bennett, 1995; Weil, 2002). In questo ambiente, dunque, il pubblico non è più destinatario passivo ma parte attiva dell'esperienza, in linea con le prospettive teoriche maturate a partire dagli anni Settanta del Novecento con l'affermazione del paradigma del "nuovo museo". Tra i principali riferimenti teorici di questa nuova corrente di pensiero si colloca in particolare il lavoro di Eileen Hooper-Greenhill (1999), la quale nei suoi studi propone una rilettura del museo come spazio sociale e culturale, un "learning space" centrato sull'educazione, sull'inclusione e sulla costruzione collettiva del sapere. In questo contesto, dunque, la tradizionale concezione del sapere museale come unidirezionale viene superata in favore di una prospettiva dialogica e inclusiva, in cui l'apprendimento avviene attraverso il confronto, la narrazione e la negoziazione di significati e la figura del visitatore viene ripensata. Questa prospettiva trova un ulteriore approfondimento nel contributo di John Falk e Lynn Dierking (1992), i quali, attraverso il loro "Interactive Experience Model", propongono una lettura della visita museale come esito di un'interazione dinamica tra tre dimensioni interdipendenti: il contesto personale (esperienze pregresse, motivazioni e conoscenze individuali), il contesto sociale (relazioni instaurate tra i visitatori o con le figure mediatiche) e il contesto fisico (elementi architettonici, dispositivi espositivi, illuminazione e ambientazione generale). In base a tale modello, l'apprendimento in ambito museale non segue dunque un per-

corso lineare e uniforme, bensì si configura come un'esperienza situata, soggettiva e profondamente influenzata dalla combinazione variabile di questi fattori contestuali.

4.3.2. Teorie pedagogiche e mediazione culturale nell'Exhibit

Sebbene queste teorie siano alla base del ripensamento dell'istituzione museale contemporanea, la progettazione di allestimenti a scopi educativi è oggi profondamente influenzata anche da una pluralità di teorie pedagogiche che riconoscono al museo un ruolo attivo nei processi di apprendimento individuale e collettivo. Tra questi approcci, quello dell'"educazione informale" si rivela particolarmente pertinente, in quanto attribuisce al museo la funzione di ambiente educativo non convenzionale, ma altamente significativo, in cui la conoscenza viene costruita attraverso l'esperienza, l'interazione e la riflessione critica sul patrimonio materiale e immateriale della società (Hooper-Greenhill, 2000; Falk & Dierking, 1992). Parallelamente a queste teorie anche l'approccio pedagogico di Reggio Emilia, teorizzato e diffuso in Italia grazie al lavoro del pedagogista Loris Malaguzzi (1996), è molto influente sulle pratiche museali. Questo modello, che pone al centro l'apprendimento come processo negoziato e condiviso, fondato sulla co-costruzione del

Fig. 85

Schematizzazione dell'Interactive Experience Model teorizzato da Falk e Dierking

sapere attraverso il dialogo e l'interazione sociale, invita infatti a strutturare percorsi educativi museali che non si limitino alla trasmissione di contenuti, ma che promuovano il pensiero critico e lo sviluppo cognitivo sin dalla prima infanzia, favorendo il dialogo tra musei e istituzioni scolastiche attraverso linee guida condivise e buone pratiche pedagogiche. In questa prospettiva, l'exhibit non è più concepito come semplice veicolo informativo o supporto espositivo, bensì come un autentico "spazio discorsivo": un ambiente in cui i significati non sono imposti, ma emergono dall'incontro tra istituzione museale, oggetti esposti e pubblico. Tale visione si intreccia con l'influenza del pensiero pedagogico di **Paulo Freire** (1970), in particolare nel contesto latinoamericano, dove il museo viene riconosciuto come strumento educativo dotato di una forte valenza umanizzante, trasformativa e politica. Il dialogo, in questa concezione, è l'elemento chiave per superare le disuguaglianze cognitive e promuovere una forma di apprendimento reciproco orientato all'emancipazione. Come afferma lo stesso Freire, l'obiettivo dell'educazione è "allargare la conversazione umana comprendendo ciò che gli altri stanno dicendo": un principio che si traduce, in ambito museale, nella promozione attiva della riflessione, della partecipazione e della condivisione del sapere. In questa direzione, e in risposta alle esigenze di una società globalizzata e profondamente segnata da trasformazioni culturali rapide e complesse, l'exhibit assume una funzione ulteriore: quella di piattaforma per il dialogo interculturale. In un mondo caratterizzato da una crescente mobilità umana e dalla coesistenza di identità culturali differenti, il museo può configurarsi, infatti, come uno spazio di mediazione, una "zona di contatto" – per riprendere l'espressione di **James Clifford** (1997) – dove le differenze non vengono cancellate, ma messe in relazione, negoziate e reinterpretate. Presentando narrazioni plurali e prospettive storiche multiple, gli allestimenti museali contribuiscono in modo significativo alla promozione della comprensione reciproca, del rispetto per la diversità culturale e della costruzione di significati condivisi. Tali obiettivi risultano perfettamente allineati con i principi sanciti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (UNESCO, 2003), che riconosce al patrimonio un ruolo attivo nei processi di dialogo tra culture. Un caso emblematico di questa impostazione è offerto dal British Museum, il quale si definisce esplicitamente "un museo per il mondo" e utilizza le proprie collezioni enciclopediche per stimolare il confronto tra civiltà, facilitare il dibattito pubblico e rafforzare il proprio ruolo di spazio civico (British Museum, n.d.). In questo quadro, dunque, l'exhibit non si limita a rappresentare culture diverse, ma diventa uno strumento per facilitare la conversazione su temi cruciali quali la memoria collettiva, l'identità, la diversità e il futuro condiviso, configurandosi come un dispositivo capace di attivare processi di trasformazione sociale attraverso la cultura.

Fig. 86/87

Esempi di interattività nell'ambito museale

4.3.3. Il ruolo del pubblico nella costruzione dell'esperienza

Tutte queste riflessioni trovano un riscontro concreto nelle pratiche museali contemporanee, in cui l'enfasi posta sull'interattività, sull'inclusione e sull'accessibilità si traduce in strategie progettuali volte a coinvolgere il pubblico in modo plurale e partecipato. L'allestimento oggi viene concepito infatti come un ambiente dialogico e multisensoriale, in cui la mediazione culturale non avviene solo attraverso testi esplicativi o oggetti esposti, ma anche – e sempre più spesso – tramite narrazioni immersive, installazioni interattive, percorsi personalizzabili e tecnologie che favoriscono la co-creazione di contenuti (Falk & Dierking, 1992; Simon, 2010). Il museo si fa così luogo di empowerment culturale, capace di valorizzare la diversità dei pubblici e di promuovere forme di cittadinanza attiva e consapevole. In questo contesto teorico e progettuale, si inserisce anche la crescente attenzione per i processi partecipativi nei musei, sostenuti da reti internazionali come quella dei musei comunitari promossi da esperienze come quelle documentate da Nina Simon (2010), che nel suo volume *“The Participatory Museum”*, sostiene l'importanza di coinvolgere attivamente il pubblico non solo nella fruizione, ma anche nella costruzione dell'offerta museale proponendo un modello in cui il museo diventa piattaforma aperta alla collaborazione e alla co-espressione culturale.

Questo insieme di riflessioni teoriche e buone pratiche dimostra dunque come la museologia contemporanea stia ridefinendo profondamente il ruolo del pubblico, promuovendo una visione del museo non più come spazio autoritario di conservazione, bensì come ecosistema relazionale, orientato alla produzione condivisa di significato e all'inclusione di voci plurali.

4.3.4. La missione museale nel secondo dopoguerra

L'attuale concezione del museo come spazio aperto, partecipativo e inclusivo è tuttavia il frutto di un'evoluzione storica complessa e stratificata. L'istituzione museale, infatti, non ha sempre perseguito tali finalità e per lungo tempo ha svolto una funzione eminentemente conservativa ed esclusiva, configurandosi come un vero e proprio *“tempio del sapere”*. In questo senso, la vecchia concezione del museo rispecchiava appieno gli interessi e le gerarchie culturali delle élite dominanti, privilegiando la raccolta, la classificazione e la tutela di oggetti considerati portatori di un valore storico, artistico o scientifico universalmente riconosciuto e apprezzato da un pubblico colto e selezionato. Più che luogo di accesso democratico alla conoscenza, esso rappresentava dun-

que un simbolo dell'autorità intellettuale e della centralità della cultura occidentale (Bennett, 1995).

È solo nel secondo dopoguerra, e in particolare con la fondazione dell'International Council of Museums (ICOM) nel 1946, che si assiste a una progressiva ridefinizione della missione museale, orientata all'inclusione della dimensione educativa e sociale tra le sue finalità principali. Le prime discussioni promosse all'interno dell'organizzazione testimoniano chiaramente questa trasformazione, sottolineando l'importanza di un'educazione museale non circoscritta all'ambito scolastico, ma estesa anche agli adulti e ai contesti informali, in un'ottica di apprendimento permanente (ICOM, 2007). Nel corso degli anni, l'ICOM ha svolto un ruolo cruciale in questo processo di rinnovamento, offrendo una piattaforma internazionale per il dialogo tra professionisti del settore e promuovendo standard etici e professionali condivisi. L'organizzazione ha inoltre progressivamente aggiornato la definizione di museo, per rispecchiare meglio le nuove responsabilità e sfide del XXI secolo. La definizione più recente, approvata nel 2022 durante l'Assemblea Generale Straordinaria di ICOM a Praga, descrive il museo come *“un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale”*. I musei sono aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, promuovono la diversità e la sostenibilità, inoltre operano e comunicano in modo etico e professionale, con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze (ICOM, 2007). Nel nostro Paese questa evoluzione del ruolo dei musei è testimoniata dall'attività di ICOM Italia, che dal 1947 promuove la qualità e la professionalità dei musei italiani, contribuendo alla definizione di politiche nazionali e territoriali e sostenendo lo sviluppo di una comunità di professionisti museali impegnati nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (ICOM Italia, 2017). In linea con questo nuovo paradigma, a partire dagli anni '50, i musei hanno dunque cominciato a proporre un ventaglio sempre più ampio e differenziato di attività educative, che spaziavano dalle visite guidate alle conferenze pubbliche, dai laboratori didattici per bambini e studenti ai corsi di formazione per insegnanti e adulti, fino a forme contemporanee più sperimentali come le mostre itineranti, le proiezioni cinematografiche tematiche e i programmi di outreach, volti a instaurare un dialogo con comunità esterne anche attraverso il prestito temporaneo di opere e oggetti. Questa evoluzione ha contribuito a riconoscere al museo un ruolo attivo nella costruzione di una cittadinanza culturale consapevole e nella promozione di un dialogo interculturale, rendendolo uno degli snodi fondamentali della sfera pubblica attuale, tuttavia la trasformazione del museo in un ecosistema relazionale e partecipativo non è stata priva di implicazioni politiche. Come ha evidenziato Tony Bennett (1995) in *“The Birth of*

the Museum”, infatti, i musei sono da sempre implicati in pratiche di regolazione e disciplina sociale. La svolta partecipativa può allora essere letta come un tentativo di trasformare il museo da strumento di potere simbolico a luogo di emancipazione, dialogo e costruzione condivisa dell'identità. In accordo con questa prospettiva, anche **Stephen Weil** (2002) ha proposto una distinzione tra musei *“for the public”* e musei *“with the public”*, auspicando un passaggio verso modelli museali orientati alla responsabilità sociale e alla partecipazione attiva.

4.3.5. Narrazione audiovisiva e mediazione culturale

Questi orientamenti teorici trovano riscontro concreto in una serie di esperienze museali che, attraverso l'uso di linguaggi audiovisivi e multimediali, hanno saputo ridefinire il rapporto tra museo, pubblico e cultura mediatica. In particolare, gli exhibit dedicati alla televisione e all'audiovisivo rappresentano oggi una frontiera avanzata della museologia partecipativa (**Simon**, 2010). Grazie all'impiego strategico di tecnologie audiovisive e interattive, questi ambienti offrono un'esperienza che combina intrattenimento, apprendimento e partecipazione attiva, rendendo accessibili contenuti complessi attraverso modalità coinvolgenti e multisensoriali. In questo ambito, le iniziative curate dalla Rai offrono un contributo particolarmente rilevante nel documentare e interpretare la storia della televisione italiana e il suo ruolo nella costruzione dell'identità collettiva nazionale. La già citata mostra *“Sulle tracce del crimine. Viaggio nel Giallo e Nero Rai”*, ad esempio, non si limita a ricostruire l'evoluzione del genere poliziesco in ambito televisivo, ma propone una riflessione sulla sua capacità di rappresentare, tematizzare e spesso anticipare ansie sociali, tensioni culturali e cambiamenti nei paradigmi della giustizia e della legalità (**Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori**, 2020). Attraverso l'analisi di titoli storici, l'exhibit mette dunque in luce il dialogo tra fiction televisiva e realtà italiana, enfatizzando il valore documentario della narrazione seriale. Allo stesso modo, l'allestimento immersivo della mostra *“Rai : 70 anni di Televisione, 100 anni di Radio”* che ricostruisce l'evoluzione storica della Rai, evidenziando la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo nei processi di modernizzazione culturale, alfabetizzazione di massa e costruzione dell'identità nazionale, rappresenta un esempio paradigmatico di come l'esposizione museale possa farsi ancora una volta strumento di educazione civica e memoria collettiva (**Insideart**, 2024). Particolarmente significativa, in questi casi, è dunque la stratificazione esperienziale che si produce tra memoria individuale e narrazione collettiva: il pubblico si riconosce nei contenuti esposti, attivando un processo di identificazione emotiva che rafforza la dimensione educativa dell'esperienza rendendo

dola più intensa e memorabile e, così facendo, l'allestimento museale diventa un tramite capace di mettere in relazione il vissuto personale con le trasformazioni storiche e culturali del Paese.

4.3.6. Media literacy, fan culture e interazione simbolica

A questa dimensione storica e narrativa si affianca quella della *“Media Literacy”*, fondamentale per comprendere criticamente i linguaggi e le tecniche dei media audiovisivi (**Buckingham**, 2003). In questo ambito, gli exhibit televisivi svolgono un ruolo cruciale nel rendere visibili i meccanismi che regolano la costruzione del racconto mediale; installazioni come la stanza del green screen presso Cinecittà, impiegata anche per produzioni televisive, svelano al pubblico il funzionamento degli effetti speciali e delle tecniche di montaggio, mostrando come la realtà venga costruita artificialmente attraverso dispositivi tecnici e narrativi (**Cinecittà**, 2021), mentre mostre incentrate su generi come la fantascienza, ad esempio nel caso dell'exhibit dedicato a Doctor Who, propongono un'esplorazione interattiva dei fondamenti scientifici e filosofici che alimentano l'immaginario televisivo, favorendo così un approccio consapevole e riflessivo alla fruizione dei media (**Sarner**, 2017). Tutte queste pratiche, sebbene apparentemente distanti, si inscrivono dunque nella più ampia cornice del *“Museum Learning”*, una prospettiva che riconosce al museo una funzione educativa autonoma, capace di svilupparsi anche al di fuori dei circuiti scolastici e formali (**Falk & Dierking**, 1992). In quest'ottica, l'exhibit televisivo si presenta pertanto non solo come spazio di conoscenza, ma anche come ambiente trasformativo, in cui l'esperienza estetica e cognitiva si intrecciano a processi di socializzazione, identità e partecipazione collettiva.

Proprio questa vocazione partecipativa consente di interpretare gli exhibit televisivi come piattaforme dialogiche articolate su più livelli e capaci di attivare forme complesse di interazione tra pubblico, contenuti e istituzioni. In primo luogo, il dialogo si instaura tra il visitatore e l'exhibit stesso, grazie a dispositivi tecnologici che permettono percorsi personalizzati, esplorazioni non lineari e scelte interattive. In secondo luogo, si viene a creare tra i visitatori, specialmente in quei contesti di fruizione condivisa dove l'interesse comune crea le condizioni ideali per l'instaurarsi di *“comunità di fan”*, cioè gruppi sociali caratterizzati da un coinvolgimento emotivo e simbolico profondo nei confronti dell'oggetto mediale (**Jenkins**, 2012). Infine, il dialogo coinvolge anche le istituzioni promotrici dell'exhibit, che assumono così un ruolo non più semplicemente autoritario, ma mediatico, capace di ascoltare, interpretare e dialogare con le istanze del pubblico, in una logica di co-produzione culturale e di responsabilità sociale condivisa (**Simon**, 2010).

Fig. 88/89

Differenti tipologie di tecnologie interattive applicate in ambito museale pensate per adulti e bambini

4.4 PRO E CONTRO NEL TRADURRE LA RITUALITÀ TELEVISIVA

4.4.1. Dalla visione privata all'esposizione pubblica

La trasposizione museografica della ritualità televisiva costituisce una delle sfide più complesse e al contempo più feconde per chi si occupa di progettazione culturale, museologia dei media e media archaeology. La difficoltà primaria risiede nella natura effimera, immateriale e situata della fruizione televisiva, che si manifesta attraverso pratiche quotidiane profondamente incorporate nei gesti, nei tempi e negli spazi della vita domestica. Tale fruizione, lungi dall'essere una semplice ricezione di contenuti, si configura come una vera e propria ritualità mediale, ossia un insieme di pratiche collettive, ripetitive e culturalmente codificate che contribuiscono alla costruzione dell'identità individuale e sociale degli spettatori. Come sottolinea Régis Debray (2001) nella sua mediologia, infatti, i media non sono solo veicoli di contenuti, ma infrastrutture culturali che plasmano la percezione del tempo, dello spazio e della memoria collettiva. In quest'ottica, il medium televisivo va dunque compreso non soltanto nella sua dimensione tecnologica, ma come ambiente simbolico e dispositivo rituale, la cui trasposizione nello spazio museale richiede strategie in grado di restituire la complessità di tale esperienza. In questo quadro uno dei nodi critici consiste pertanto nel rappresentare, all'interno di uno spazio fisico e pubblico, rituali che si consumano in ambienti privati, intimi e fortemente situati. L'atto di guardare la televisione è infatti spesso legato a spazi domestici precisi – la cucina, il salotto, la camera da letto – e a tempi soggettivi che oscillano tra l'appuntamento fisso e la visione prolungata, tra la solitudine e la condivisione familiare o amicale; riprodurre queste modalità senza cadere nella stereotipizzazione o nel feticismo oggettuale impone un ripensamento del concetto stesso di allestimento, che deve farsi esperienza evocativa piuttosto che rappresentazione mimetica. In questa direzione, risulta fondamentale il ricorso a dispositivi sonori, visuali e narrativi capaci di stimolare processi di riconoscimento e coinvolgimento emotivo, attivando quella “*memoria mediale*” che, secondo Aleida Assmann (2012), struttura l'identità culturale di una collettività. Nel contesto italiano, alcune esperienze espositive si sono distinte per la capacità di affrontare questa sfida con approcci innovativi. Tra queste, la mostra “*TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai*”, ospitata pres-

so la Fondazione Prada di Milano nel 2017, rappresenta un esempio paradigmatico. L'esposizione proponeva infatti un dialogo originale tra materiali d'archivio delle Teche Rai e opere d'arte contemporanea, rifiutando una prospettiva puramente documentaria per privilegiare una lettura critica e affettiva della televisione degli anni Settanta. In questo scenario, l'immaginario televisivo veniva presentato non come semplice testimonianza del passato, ma come materia viva e pulsante, capace di modellare l'orizzonte simbolico della nazione. L'allestimento stesso, articolato in sezioni tematiche immersive, invitava il visitatore a immergersi in un tempo mediale che non è più, ma che continua a risuonare nel presente attraverso memorie, estetiche e gesti condivisi (Fondazione Prada, 2017). Similmente, la mostra “*Via Teulada 66*”, dedicata alla storia della sede Rai di Roma, si configura come un dispositivo di autorappresentazione istituzionale e di narrazione storica, in cui la televisione viene raccontata attraverso il suo legame con lo spazio architettonico, i linguaggi professionali e l'identità del servizio pubblico (Il Foglio, 2019). Anche in questo caso, l'operazione espositiva si sforza di tradurre la ritualità televisiva in esperienze multisensoriali, articolando un percorso che alterna documenti d'archivio, scenografie, installazioni audiovisive e testimonianze biografiche. Questi tentativi si inseriscono tuttavia in un panorama più ampio di riflessione internazionale sulla musealizzazione della televisione. In tal senso, si distingue la mostra “*The BBC at 100*”, allestita nel 2022 presso il Science and Media Museum di Bradford, nel Regno Unito, in occasione del centenario della

Fig. 90

Visitatrice osserva una delle installazioni della mostra “*TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai*”

Nelle pagine seguenti

Fig. 91/62/93/94

Padiglioni allestiti presso i locali della Fondazione Prada di Milano in occasione della mostra “*TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai*”

British Broadcasting Corporation e realizzata con l'obiettivo di celebrare il ruolo storico e culturale della televisione pubblica britannica nella costruzione dell'identità collettiva. Attraverso un allestimento immersivo che includeva ricostruzioni ambientali di ambienti domestici, documenti audiovisivi d'archivio e installazioni interattive, il percorso espositivo era concepito per evocare i rituali di visione che hanno scandito la quotidianità di intere generazioni: dal telegiornale guardato in salotto ai grandi eventi condivisi davanti allo schermo. Grazie ad un uso sapiente di scenografia, suoni e immagini d'epoca, la mostra è riuscita dunque a restituire non solo l'evoluzione tecnologica della televisione, ma anche la sua dimensione affettiva e simbolica, come esperienza sociale e culturale diffusa (Science and Media Museum, 2022). L'esposizione della ritualità televisiva, pertanto, implica oggi un ripensamento profondo dei linguaggi museografici, che devono farsi porosi, sensibili e dialogici per poter restituire la complessità di un medium che ha contribuito in modo determinante alla costruzione dell'immaginario collettivo. Musealizzare la televisione non significa quindi cristallizzarla in un oggetto del passato, ma riconoscerne la funzione generativa nel presente, come dispositivo culturale ancora capace di produrre senso, appartenenza e memoria (Assmann, 2012; Debray, 2001; Dayan & Katz, 1992; McLuhan, 1964).

4.4.2. Rappresentazione della serialità e autenticità

La rappresentazione museografica della serialità televisiva introduce tuttavia un ulteriore livello di complessità all'interno del discorso sulla trasposizione espositiva del medium televisivo. Le serie, infatti, per loro natura si articolano attraverso narrazioni a lungo termine, strutturate in stagioni, episodi e archi narrativi progressivi che presuppongono un'intimità prolungata e stratificata con lo spettatore e tale forma narrativa – contraddistinta da temporalità dilatate, sviluppo psicologico dei personaggi e intrecci plurimi – purtroppo mal si presta a una riduzione spaziale sintetica, quale quella imposta da un contesto espositivo. Il nodo critico risiede dunque nella tensione tra profondità temporale e condensazione spaziale: come tradurre anni di evoluzione drammaturgica e coinvolgimento emotivo in un percorso museale che si estende, spesso, su pochi metri quadrati? Un esempio paradigmatico è offerto dalla fiction *La Piovra*, andata in onda per dieci stagioni tra il 1984 e il 2001, la cui narrazione ha attraversato quasi due decenni di storia televisiva e politica italiana, connotandosi come una delle esperienze seriali più emblematiche nella memoria collettiva del pubblico (Rai Teche, n.d.). È evidente, pertanto, che tentare di restituire museograficamente la complessità di una simile epopea narrativa comporta il rischio dupli-

ce di una semplificazione eccessiva, che potrebbe sfociare in una banalizzazione del contenuto, o al contrario di un sovraccarico informativo, capace di disorientare lo spettatore non iniziato all'universo narrativo del programma. In entrambi i casi, ciò che si mette a repentaglio è la possibilità di generare un'esperienza culturale realmente significativa, capace di attivare processi di riconoscimento, identificazione e riflessione. In questo quadro la mostra "*Via Teulada 66*", allestita nel 2019 presso Palazzo Venezia a Roma, ha affrontato con consapevolezza questa sfida, proponendo un itinerario espositivo centrato su dieci programmi simbolo della storia della Rai. La selezione dei format non mirava unicamente a illustrare contenuti o momenti salienti, ma si proponeva di evocare la ritualità mediale che accompagnava la loro fruizione: l'attesa condivisa del sabato sera, il commento intergenerazionale in famiglia, la liturgia laica del varietà televisivo (Il Foglio, 2019). Attraverso l'uso di gigantografie, installazioni immersive, materiali d'archivio e dispositivi audiovisivi, la mostra ha costruito un'esperienza stratificata, capace di restituire non solo il valore storico-culturale dei programmi, ma anche la dimensione affettiva e partecipativa che ne ha fatto veri e propri "oggetti rituali" della modernità (Debray, 2001; Couldry, 2003).

In questo contesto, il tema dell'autenticità acquisisce dunque una rilevanza centrale. Il pubblico contemporaneo – e in particolare quella componente di spettatori esperti, affezionati o "*fandom-oriented*" – non si accontenta più di rappresentazioni simboliche o evocative: esso ricerca, piuttosto, la presenza dell'oggetto autentico, inteso come garante di un contatto diretto con il testo audiovisivo e con l'esperienza emotiva ad esso associata. Costumi originali indossati dagli attori, oggetti di scena provenienti dai set, storyboard annotati a mano, documenti di

Fig. 95

Particolare degli abiti di scena esposti in occasione della mostra "*Via Teulada 66*"

produzione o materiali inediti custoditi negli archivi delle Teche Rai diventano, in questa prospettiva, non semplici reperti, ma veri e propri catalizzatori di memoria culturale. Come afferma **Walter Benjamin** (1936), essi agiscono come “*reliquie*” di un’esperienza mediale passata, dotate di un’aura che ne rafforza l’impatto emotivo e la credibilità narrativa. Tuttavia, come sottolineato dagli studi di museologia contemporanea (**Pearce**, 1992; **Macdonald**, 2011), l’autenticità non è mai una qualità neutra né oggettiva: ogni operazione di selezione, esibizione e contestualizzazione implica infatti una precisa costruzione discorsiva. L’oggetto autentico è sempre inserito all’interno di un frame curatoriale che ne orienta il significato, lo valorizza, lo estetizza e, talvolta, lo spettacolarizza; la messa in scena museale della serialità televisiva si configura in questo senso come un atto interpretativo e ideologico, in cui le logiche della conservazione, della comunicazione e della valorizzazione culturale si intrecciano inevitabilmente con esigenze di ordine estetico, commerciale e istituzionale. La musealizzazione della serialità televisiva – e più in generale dell’audiovisivo narrativo – richiede pertanto un equilibrio delicato tra evocazione e informazione, tra immersione affettiva e distanza critica; solo attraverso un allestimento capace di mediare tra queste esigenze sarà possibile restituire al visitatore non soltanto la memoria di una narrazione, ma l’esperienza complessa, stratificata e rituale che essa ha generato nel tempo (**Assmann**, 2012; **Dayan & Katz**, 1992; **Jenkins**, 2006).

Fig. 96

Mina con le gemelle Kessler, foto dell’Archivio Rai Teche

4.4.3. Adattare l’allestimento a pubblici e contesti diversi

Un ulteriore livello di complessità nella musealizzazione dell’esperienza televisiva riguarda la composizione eterogenea dei fandom. Lungi dal costituire comunità omogenee e coerenti, i pubblici affezionati si configurano infatti come collettività fluide, composte da individui con aspettative, competenze e gradi di coinvolgimento estremamente diversificati. Questo pluralismo interpretativo si traduce pertanto in una molteplicità di modi di abitare il testo mediale, di attivare memorie personali e collettive, e di attribuire significati culturali al prodotto audiovisivo (**Gray, Sandvoss, & Harrington**, 2007; **Hills**, 2002; **Sandvoss**, 2005). Un caso emblematico in tal senso è quello del Festival di Sanremo che, se per alcuni spettatori rappresenta un rituale nazionale, capace di unire generazioni e territori in una celebrazione condivisa della musica italiana, per altri è oggetto di decostruzione ironica o critica, fenomeno di costume che si presta all’analisi socio-politica o alla satira, mentre per altri ancora costituisce un’occasione di intensa partecipazione sui social media, secondo logiche transmediali di commento in tempo reale, produzione di meme, fanfiction o remix culturali (**Booth**, 2010; **Hills**, 2002). Progettare un exhibit che riesca a intercettare simultaneamente tali differenti modalità di ricezione e coinvolgimento rappresenta pertanto una sfida curatoriale complessa. Il rischio, in assenza di un’adeguata mediazione, è infatti duplice: da un lato, l’allestimento può scivolare in una banalizzazione eccessivamente generalista, capace di appagare solo superficialmente i fruitori più esperti, dall’altro, invece, può indulgere in un elitismo autoreferenziale, incomprensibile a chi si avvicina al prodotto da una posizione marginale o non specialista (**Macdonald**, 2011; **Pearce**, 1992). Questa tensione si acuisce ulteriormente nel caso delle mostre itineranti, in cui la dimensione curatoriale deve confrontarsi con vincoli tecnici, economici e culturali legati ai diversi contesti di ospitalità. In tali situazioni, l’allestimento espositivo è dunque chiamato a farsi dispositivo modulare e adattivo: deve essere tecnicamente trasportabile, architettonicamente flessibile e semanticamente plastico, cioè in grado di generare significati in contesti culturali anche molto diversi tra loro (**Fickers & Johnson**, 2020; **Macdonald**, 2011). L’esportazione internazionale di mostre dedicate a prodotti profondamente localizzati, ad esempio, implica un’operazione di ri-contestualizzazione storica e simbolica, necessaria per evitare che l’oggetto esposto venga ridotto a semplice esotismo o folklore. In assenza di un’adeguata cornice interpretativa, infatti, si corre il rischio di attivare letture stereotipate o di cancellare il valore rituale e affettivo che tali prodotti televisivi hanno avuto nel loro contesto d’origine (**Assmann**, 2012; **Debray**, 2001; **Couldry**, 2003). In questa prospettiva, è particolarmente illuminante il caso della mostra “*Artempo: Where Time Becomes Art*”, allestita

nel 2007 presso Palazzo Fortuny a Venezia. Sebbene non dedicata specificamente all'audiovisivo, l'esposizione ha offerto un esempio di grande raffinatezza curatoriale nell'affrontare il tema della temporalità come dimensione fondativa dell'esperienza estetica. Attraverso una combinazione di installazioni video, opere immersive, materiali archeologici e interventi site-specific, la mostra ha infatti esplorato il tempo come memoria, durata, stratificazione e ripetizione – categorie che trovano eco anche nella fruizione rituale della televisione – suggerendo come la riflessione sulla ritualità visiva possa essere estesa oltre i confini del medium televisivo, aprendo spazi di contaminazione tra linguaggi artistici diversi e stimolando nuove strategie espositive capaci di rispondere a pubblici plurali (Wikipedia, 2007). In questo senso una progettazione museografica attenta alla diversità dei pubblici e alla dimensione interculturale dell'audiovisivo deve farsi carico non solo della qualità estetica dell'allestimento, ma anche della sua intelligibilità simbolica e della sua capacità di generare significati in relazione al vissuto dei visitatori. A tal proposito la serialità televisiva e i suoi fandom rappresentano un banco di prova privilegiato per ripensare l'allestimento non come mera esposizione, ma come dispositivo di negoziazione culturale (Dayan & Katz, 1992; Turner, 1969; Jenkins, 2006).

Fig. 97

Palazzo Fortuny (Venezia) allestito in occasione dell'exhibit "Artempo: Where Time Becomes Art"

4.4.4. Spazi immersivi e ritualità condivisa

Nonostante le sfide legate alla trasposizione museale dei contenuti audiovisivi, le mostre dedicate alla televisione e alla serialità rappresentano ad oggi un'opportunità unica per ridefinire le modalità di fruizione, attivando un'esperienza incarnata e multisensoriale che travalica il perimetro della visione domestica. Il contatto diretto con oggetti originali, la possibilità di attraversare set ricostruiti o di immergersi in ambienti progettati per evocare l'atmosfera di una serie televisiva costituiscono esperienze dal forte impatto emotivo, capaci di attivare una forma di riconoscimento simbolico e sensoriale che difficilmente si realizza nella visione di contenuti attraverso uno schermo (Fickers & Johnson, 2020; Landsberg, 2004). In Italia, un esempio emblematico di questa tendenza è rappresentato dal progetto "#Serialmania", promosso da Rai Teche e dal Ministero della Cultura (MiC). L'iniziativa ha sperimentato modalità espositive innovative che integrano materiali d'archivio e installazioni multimediali interattive, in un percorso concepito per valorizzare la ritualità e la memoria collettiva legate alla serialità televisiva italiana e non solo. Qui la narrazione non si limita ad un semplice sviluppo cronologico o alla presentazione di contenuti, ma si espande attraverso ambienti sensoriali e interattivi in grado di risvegliare affetti, abitudini e pratiche condivise (Guida Torino, 2024). In questa prospettiva, l'exhibit si configura dunque non soltanto come spazio di esposizione, ma come vero e proprio dispositivo rituale, dove il pubblico viene invitato non a osservare passivamente ma, ancora una volta, a partecipare attivamente (Couldry, 2003). Un aspetto centrale di queste esperienze è dunque il coinvolgimento attivo del visitatore, che da "couch potato" si trasforma in soggetto agente. Gli spazi espositivi diventano così luoghi di incontro e riconoscimento per le fan community, che trovano nella mostra un'occasione per rafforzare la propria identità collettiva; attraverso attività di co-creazione, installazioni interattive e percorsi personalizzati, i fan vengono infatti messi nelle condizioni di sentirsi parte integrante dell'universo narrativo, alimentando un processo di "espansione del racconto" che connette i diversi contenuti e proprietà intellettuali all'interno di un ecosistema mediale più ampio (Jenkins, 2006; Brooker, 2001).

In questo quadro l'exhibit può anche svolgere, pertanto, una funzione trasformativa: oltre all'intrattenimento e all'educazione, esso offre spazi per la riflessione personale e collettiva, favorendo connessioni emotive e cognitive tra i contenuti seriali e i vissuti del pubblico. L'allestimento diventa così un luogo di "insight", dove le narrazioni audiovisive possono essere rielaborate, reinterpretate, persino "abitare" simbolicamente dagli utenti, in una dinamica che richiama le pratiche del "visiting experience" nei musei contemporanei (Hooper-Greenhill, 2000; Macdonald, 2011). Tuttavia, è proprio in questa tensione tra autenticità e

messa in scena che si manifesta un paradosso centrale. I rituali televisivi, specialmente quelli che generano un senso di *“communitas”*, si fondano infatti sulla percezione di spontaneità e verità, mentre l'exhibit è per sua natura un evento costruito, progettato e spesso inscritto in logiche commerciali. In quest'ottica autori come **Cornel Sandvoss** (2005) si domandano, dunque, come sia possibile conciliare la costruzione scenica con il bisogno di autenticità che i fan esprimono con insistenza crescente. La risposta a questa domanda è, forse, più banale di quel che ci si potrebbe aspettare e risiede in una progettazione curata e consapevole, che sappia evocare autenticità attraverso dettagli accurati, materiali d'archivio originali e ambienti immersivi capaci di risuonare emotivamente con il pubblico. Elementi come la trasparenza nel distinguere gli oggetti autentici dalle repliche, la qualità dell'allestimento, la possibilità di socializzare e interpretare liberamente l'esperienza diventano strumenti cruciali per mantenere vivo il *“patto emotivo”* tra exhibit e fan (Ndalianis, 2012; Hills, 2002); di contro l'eccessiva commercializzazione o una percezione di superficialità rischiano di rompere l'incantesimo e di depotenziare la dimensione rituale dell'esperienza. L'allestimento espositivo di contenuti audiovisivi si configura così come un processo estremamente complesso e interdisciplinare, che richiede non solo competenze museografiche e tecnologiche, ma anche una profonda conoscenza della cultura fan e delle sue dinamiche partecipative e in cui si intrecciano esigenze archivistiche, scelte estetiche, aspettative dei pubblici e vincoli tecnici. In questo quadro, solo una progettazione che tenga conto di questi molteplici livelli sarà in grado di produrre esperienze realmente significative, di celebrare la televisione come patrimonio culturale e di riattivarla, al contempo, come spazio condiviso di memoria, immaginario e appartenenza sociale.

Fig. 98

Esempio di museo partecipativo e uso dei visori per esperienze di Realtà Virtuale

Fig. 99

Dettaglio dell'allestimento della mostra #Serialmania a Torino

CAPITOLO 05

LA RAI ED IL RITO TELEVISIVO ITALIANO

Dalla nascita della tv generalista
all'ecosistema digitale odierno

La storia della Rai rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per comprendere l'evoluzione della ritualità televisiva in Italia, dalle origini come strumento di comunicazione pubblica a un complesso ecosistema digitale contemporaneo. Questo capitolo ricostruisce il ruolo centrale della Rai nel definire la cultura nazionale attraverso la radio e la televisione generalista, evidenziando come i rituali mediatici abbiano contribuito a costruire un immaginario collettivo condiviso. Con l'avvento della digitalizzazione e la nascita di Rai Play, la fruizione dei contenuti si è frammentata, ponendo nuove sfide nella gestione dell'identità e dell'engagement del pubblico. In questo scenario in trasformazione, l'identità visiva della Rai e le strategie di comunicazione integrata messe in atto dall'ente emergono come elementi chiave per mantenere coerenza e continuità simbolica, adattandosi alle nuove forme di consumo multiplatforma. Il capitolo offre così una prospettiva completa che coniuga dimensioni storiche, culturali e progettuali, ponendo al centro il delicato equilibrio tra tradizione e innovazione nella ritualità del servizio pubblico televisivo.

5.1 CENNI STORICI SULLA RAI DAL FASCISMO ALLA CONVERGENZA

5.1.1. Alle origini della radiofonia pubblica

La storia della radiofonia e della televisione di servizio pubblico in Italia è intrinsecamente legata alle vicende politiche, sociali e culturali del Paese. Nata in un contesto di innovazione tecnologica post-bellica e rapidamente assoggettata al controllo statale sotto un regime autoritario, la radiofonia, e successivamente la televisione, hanno rappresentato potenti strumenti di comunicazione di massa, capaci di raggiungere capillarmente la popolazione e di influenzarne la percezione della realtà. L'evoluzione dell'ente concessionario del servizio pubblico – dalla sua prima incarnazione come URI, passando per l'EIAR fascista, fino alla Rai repubblicana – ha dunque riflettuto, di fatto, le trasformazioni istituzionali e democratiche dell'Italia, segnando il passaggio da un mezzo prevalentemente orientato alla propaganda a uno spazio che, pur tra mille contraddizioni e persistenti influenze politiche, ha progressivamente cercato di incarnare i principi del pluralismo e del servizio pubblico (Grasso, 2002; Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002).

Le prime esperienze radiofoniche in Italia si collocano nei primi anni del XX secolo e si sviluppano sulla scia delle pionieristiche scoperte di Guglielmo Marconi. Inizialmente, queste trasmissioni hanno una funzione prevalentemente sperimentale e trovano applicazione soprattutto in ambito militare e commerciale, in particolare nel settore delle comunicazioni marittime, tuttavia già nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, comincia a emergere un interesse crescente per l'uso della radio a fini di intrattenimento e informazione, in linea con quanto avviene contemporaneamente negli Stati Uniti (NBC) e nel Regno Unito (BBC). Nel contesto italiano dei primi anni Venti, si assiste dunque ad un rapido sviluppo tecnologico, accompagnato da un vivace dibattito sull'utilizzo e sulla regolamentazione di questa nuova e potente tecnologia, inoltre diversi importanti attori del panorama dell'epoca, sia pubblici sia privati, manifestano l'intenzione di ottenere concessioni per avviare trasmissioni radiofoniche regolari (Grasso, 2002; Isola, 2000).

È in questo quadro che il Governo italiano riconosce il potenziale strategico e comunicativo della radio. Il processo normativo iniziato allo scopo di disciplinare l'uso del nuovo mezzo si conclude dunque con

la decisione, messa in pratica dall'allora ministro delle comunicazioni, Costanzo Ciano, di adottare un modello fondato sulla concessione esclusiva del servizio a un'unica società privata, sottoposta tuttavia alla vigilanza statale. Questa scelta porta, con il Regio Decreto del 14 dicembre 1924, alla nascita dell'Unione Radiofonica Italiana (URI) (Italia, 1924; Grasso, 2002). L'URI non è dunque il risultato di un processo spontaneo di aggregazione tra operatori del settore, ma si configura piuttosto come la concretizzazione di una precisa volontà politica orientata alla centralizzazione del controllo sulle trasmissioni. Pur derivando dalla fusione di due precedenti iniziative private – la SIRAC (Società Italiana Radio Audizioni Circolari), collegata al gruppo Marconi, e la Radiofono, sostenuta da imprenditori attivi nei settori telefonico ed elettrico – infatti, la decisione di istituire un concessionario unico non è casuale ma risponde sia a esigenze tecniche – come la necessità di evitare interferenze in un sistema con frequenze ancora limitate – sia a un'intenzione politica di esercitare un controllo sull'informazione e sulla comunicazione di massa, sebbene in una forma meno stringente rispetto a quanto avverrà negli anni successivi (Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002).

Le trasmissioni regolari dell'URI, dunque, prendono avvio il 6 ottobre 1924 dalla stazione di Roma, seguite a breve distanza da quelle di Milano e Napoli e la programmazione iniziale si presenta piuttosto limitata, fatta per lo più di notiziari, bollettini meteorologici, concerti di musica lirica e classica, nonché rubriche culturali. In questa fase aurorale, la radio è infatti percepita come un bene di lusso, destinato a un pubblico elitario in grado di sostenere il costo elevato degli apparecchi riceventi e il pagamento del canone di abbonamento annuale, che rappresenta la principale fonte di finanziamento per l'ente, insieme a entrate pubblicitarie ancora modeste (Grasso, 2002; Monteleone, 2001). In questo scenario, sebbene il controllo statale non sia ancora pervasivo e l'URI operi ancora con una certa autonomia gestionale, di fatto vengono poste le basi per un rapporto sempre più stretto – e progressivamente simbiotico – tra l'ente radiofonico e le istituzioni politiche ed è proprio attraverso la scelta del modello concessorio che si definisce un assetto istituzionale destinato a evolversi in funzione delle esigenze del regime fascista. L'esperienza dell'URI si rivela determinante, dunque, non soltanto per l'avvio delle trasmissioni radiofoniche regolari in Italia, ma anche per la definizione di un primo impianto normativo e organizzativo che anticipa, di fatto, le trasformazioni che la radio subirà nel corso degli anni Trenta, quando diventerà uno strumento centrale nella strategia comunicativa dello Stato autoritario (Grasso, 2002; Monteleone, 2001).

Fig. 100

Copertina della rivista "Radio Orario", la prima pubblicazione ufficiale dell'URI

Fig. 101

Donna alle prese con i primi apparecchi radiofonici nella sede URI di Roma

5.1.2. L'EIAR e la funzione della radio in epoca fascista

L'ascesa del regime fascista e il suo progressivo consolidamento rappresentano una svolta cruciale nella storia della radiofonìa italiana. Fin dai primi anni di governo, Benito Mussolini e l'apparato politico fascista riconoscono nella radio un mezzo di comunicazione straordinariamente efficace per la diffusione capillare del consenso e la costruzione dell'identità nazionale. A differenza della stampa, ancora condizionata da limiti quali l'analfabetismo e la distribuzione materiale, la radio si configura infatti come uno strumento diretto, immediato e potenzialmente universale, capace di superare barriere linguistiche, geografiche e culturali (Eco, 1983; Bechelloni, 1995). In questo contesto, l'Unione Radiofonica Italiana (URI), che fino ad allora operava con un certo margine di autonomia gestionale, viene rapidamente riorganizzata per rispondere alle esigenze del nuovo regime e, nel 1927, tale ristrutturazione si concretizza nella trasformazione dell'URI in Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR). Questo passaggio non si limita a un cambiamento formale, ma comporta un rafforzamento sostanziale del controllo statale sull'ente radiotelevisivo (Grasso, 2002; Monteleone, 2001), inoltre la progressiva acquisizione della proprietà da parte dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), organismo pubblico nato con finalità di coordinamento dell'economia nazionale, consente al governo un controllo diretto sulla gestione e sulle nomine dirigenziali, consolidando così l'EIAR come strumento operativo del regime (Grasso, 2002).

Parallelamente, l'EIAR promuove anche un ambizioso piano di potenziamento della rete radiofonica. Vengono pertanto costruite nuove stazioni trasmettenti, potenziati gli impianti esistenti e migliorata l'infrastruttura tecnica, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale del territorio nazionale, incluse le aree rurali e periferiche. A questa espansione tecnologica si affianca una strategia volta a incentivare la diffusione degli apparecchi riceventi, anche attraverso la produzione di modelli a basso costo – come la celebre “Radio Balilla” – che rendano l'ascolto radiofonico accessibile a fasce sempre più ampie della popolazione. In tal modo, il regime persegue una vera e propria democratizzazione del mezzo, non in senso liberale, bensì nella direzione di un'egemonia culturale autoritaria (Grasso, 2002; Monteleone, 2001). I contenuti trasmessi dall'EIAR si allineano, dunque, progressivamente alla funzione propagandistica che il regime attribuisce al mezzo radiofonico e l'informazione viene completamente assoggettata al controllo politico; i notiziari, denominati “Giornale Radio”, diffondono esclusivamente la versione ufficiale degli eventi, esaltando le iniziative del regime e screditando sistematicamente gli oppositori interni ed esterni, mentre i discorsi del Duce, trasmessi in diretta o registrati, assumono

Fig. 102

Manifesto pubblicitario per l'inaugurazione della sede EIAR a Roma

Fig. 103

Vittorio Veltroni, Lidia Pasqualini e il radiocronista sportivo Niccolò Carosio nel 1939

Fig. 104

Donna alle prese con la sintonizzazione di una delle prime radio

Fig. 105

Illustrazione raffigurante il Duce utilizzata per la copertina del libro "25 luglio 1943" di Emilio Gentile

un ruolo centrale nella programmazione e sono concepiti per creare un legame diretto, quasi rituale, tra Mussolini e la popolazione (Eco, 1983; Grasso, 2002). In questo scenario anche i programmi di intrattenimento sono sottoposti a una rigida censura e vengono selezionati in funzione della loro capacità di veicolare i valori fondanti dell'ideologia fascista: musica, teatro radiofonico, commedie e rubriche culturali contribuiscono alla promozione del nazionalismo, dell'autarchia economica, della ruralizzazione e della famiglia tradizionale, rafforzando il culto della personalità del leader. L'E.I.A.R., di conseguenza, non si limita a diffondere contenuti, ma partecipa attivamente alla costruzione di una cultura fascista, modellando l'immaginario collettivo e neutralizzando il dissenso. Esemplicative di questa funzione ideologica sono, da un lato, le cronache trionfistiche delle campagne militari, dall'altro, la sistematica minimizzazione delle difficoltà economiche e sociali che il Paese attraversa. La narrazione radiofonica, dunque, viene accuratamente orchestrata per confermare la narrazione del regime e offrire al pubblico un'immagine rassicurante e glorificata della realtà nazionale (Grasso, 2002; Eco, 1983).

5.1.3. La rinascita della radio democratica nel dopoguerra

La caduta del regime fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale segnano, dunque, un momento di discontinuità radicale nella storia della radiodiffusione italiana. Con la dissoluzione dell'E.I.A.R., che fino ad allora aveva operato come organo di propaganda del regime, si apre una fase di transizione complessa, in cui si pongono le premesse per una profonda trasformazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Al termine del conflitto, le infrastrutture radiofoniche, in molti casi danneggiate o distrutte dai bombardamenti, passano sotto il controllo delle forze Alleate, che ne assumono la gestione nelle diverse zone d'occupazione del territorio nazionale. In questo quadro, la gestione della radio appare frammentata e provvisoria, riflettendo le difficoltà generali che accompagnano la ricostruzione del tessuto istituzionale e democratico del Paese (Grasso, 2002; Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002).

Nel 1944, in seguito alla liberazione di Roma, l'E.I.A.R. viene formalmente sciolta e sostituita dalla Radio Audizioni Italia (RAI) e, sebbene il cambio di denominazione segnali l'intenzione di voltare pagina, la struttura concessoria e il monopolio statale sulla radiodiffusione vengono sostanzialmente mantenuti. La transizione da un ente asservito a un regime totalitario a un organismo inserito in un contesto democratico si rivela pertanto tutt'altro che lineare in quanto le ferite politiche e sociali del dopoguerra, unite all'urgenza di ridefinire il ruolo della radio in una società in trasformazione, rendono il processo particolarmente delicato (Grasso, 2002; Isola, 2000). Il dibattito politico che si sviluppa nell'Italia del secondo dopoguerra intorno alla radiotelevisione pubblica, infatti, è segnato da una forte tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, vi è la consapevolezza del valore strategico del mezzo nella formazione dell'opinione pubblica, nella promozione dell'unità culturale nazionale e nella diffusione dei principi democratici, dall'altro, persiste il timore che un ente radiotelevisivo sottoposto al controllo governativo possa riprodurre, anche in forme più attenuate, dinamiche autoritarie e di strumentalizzazione politica dell'informazione (Eco, 1983; Bechelloni, 1995). Nonostante le proposte di apertura alla concorrenza privata o di una maggiore autonomia editoriale, alla fine prevale l'opzione del mantenimento del monopolio pubblico, ritenuta più idonea a garantire coesione e controllo in una fase ancora fragile della democrazia italiana. Tale scelta viene formalizzata dal Decreto Legislativo Presidenziale del 26 gennaio 1952, che riafferma la concessione esclusiva del servizio radiotelevisivo alla Rai, nel frattempo ridenominata Radiotelevisione Italiana, in vista dell'imminente introduzione della televisione (Italia, 1952; Grasso, 2008). La normativa del 1952 stabilisce che la Rai operi sotto la vigilanza del Governo, e in particolare del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ribadendo la funzione di "servizio pubblico di

Fig. 106

Donna anziana bacia un soldato durante la liberazione di Roma

Fig. 107

Ragazza festeggia la nascita della Repubblica Italiana a seguito del Referendum del 1946

interesse generale”, tuttavia, pur muovendosi all’interno di un ordinamento democratico, l’assetto giuridico-istituzionale lascia ampi margini all’influenza politica, soprattutto nella nomina dei vertici dell’ente (Sorrentino, 2016). Proprio questa permeabilità favorisce, nel corso degli anni, l’affermarsi del fenomeno della “lottizzazione”, ovvero un sistema informale di spartizione partitica delle posizioni dirigenziali, con particolare riferimento alle testate giornalistiche e alle reti radio-televisive. Di conseguenza, se da un lato tale pratica assicura una maggiore pluralità di voci rispetto al passato fascista, dall’altro lega strettamente la Rai alle dinamiche della politica parlamentare, compromettendone l’autonomia editoriale e alimentando un dibattito ricorrente sull’effettiva indipendenza del servizio pubblico (Mancini, 2000; Vitiello, 2024). In questo quadro, la tensione tra il principio del pluralismo e la realtà del controllo partitico diventa una costante del sistema radiotelevisivo italiano, aprendo una riflessione critica sul ruolo della Rai in una democrazia pluralista.

Nonostante tali contraddizioni, comunque la Rai del secondo dopoguerra si impegna attivamente nella ricostruzione delle proprie infrastrutture tecniche e nell’ampliamento dell’offerta culturale. A partire dalla riorganizzazione della rete radiofonica, con la creazione del Terzo Programma destinato ai contenuti culturali e di approfondimento, l’ente intraprende un percorso di modernizzazione e diversificazione, che si accompagna alla preparazione dell’avvio delle trasmissioni televisive. Questo nuovo mezzo, destinato a trasformare profondamente il panorama mediatico nazionale e la società italiana, segna l’inizio di una nuova fase nella storia della Rai: una fase in cui il servizio pubblico è chiamato a conciliare, in modo sempre più complesso, le esigenze di rappresentatività, qualità culturale e indipendenza dall’influenza politica (Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002).

Fig. 108

Cittadini celebrano la liberazione dell’Italia da parte delle truppe alleate

5.1.4. La tv generalista e la nascita di una cultura nazionale

Il vero momento di svolta per la Rai e, più in generale, per la comunicazione di massa in Italia nel secondo dopoguerra coincide con l’avvio ufficiale delle trasmissioni televisive. Dopo una fase di sperimentazione tecnica e preparazione istituzionale, il 3 gennaio 1954 la Rai inaugura il Programma Nazionale – futuro Rai Uno – segnando così l’ingresso del Paese nell’era della televisione. Questo evento rappresenta non solo un’innovazione tecnologica, ma anche l’inizio di una trasformazione profonda delle abitudini quotidiane, della cultura condivisa e delle modalità di rappresentazione della realtà da parte della popolazione italiana (Grasso, 2002; Monteleone, 2001).

Inizialmente, la televisione si configura come un mezzo elitario, accessibile a una ristretta fascia di cittadini in grado di sostenere l’elevato costo degli apparecchi riceventi. Le trasmissioni coprono soltanto poche ore giornaliere, e la rete di diffusione del segnale è ancora limitata a poche aree urbane di maggiore rilevanza. Tuttavia, la Rai avvia sin da subito un programma di investimenti tecnologici volto a garantire una copertura sempre più capillare dell’intero territorio nazionale. Questo processo di espansione, rapido e sistematico, svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l’unificazione linguistica e culturale del Paese, contribuendo a superare le marcate differenze regionali e dialettali che ancora lo caratterizzano nel secondo dopoguerra (Isola, 2000; Ortoleva, 2002). Un esempio paradigmatico in tal senso è rappresentato dal programma

Fig. 109

Monoscopio Rai utilizzato dal 1955 al 1961, la N sta ad indicare il canale della Rete Nazionale, oggi Rai 1

Fig. 110

Fulvia Colombo, la prima presentatrice tv, alle prese con una cinepresa televisiva

Non è mai troppo tardi, condotto ed ideato dal maestro Alberto Manzi, con l'obiettivo contrastare l'analfabetismo e favorire l'alfabetizzazione di ampie fasce della popolazione adulta; tale esperienza è dunque fondamentale per comprendere come il servizio pubblico televisivo si stesse affermando sempre più marcatamente come uno strumento efficace di inclusione sociale e promozione culturale (Cortese & Sinicropi, 2023). La programmazione televisiva della prima Rai si ispira pertanto ad un modello pedagogico e istituzionale, coerente con la missione del servizio pubblico di operare per l'informazione, l'istruzione e l'intrattenimento della cittadinanza. Accanto ai telegiornali – soggetti, come la radio, a un attento controllo governativo – trovano spazio programmi culturali, documentari, trasposizioni teatrali e varietà, che incontrano rapidamente il favore del pubblico (Bechelloni, 1995; Eco, 1983). Trasmissioni come *Lascia o raddoppia?*, condotto da Mike Bongiorno, riscuotono un successo straordinario, segnando una svolta nella costruzione dell'immaginario collettivo nazionale (Rai Teche, n.d.). In questo contesto *Carosello*, programma pubblicitario introdotto nel 1957 che, attraverso brevi sketch narrativi di taglio umoristico o didattico, introduce in modo soft e creativo la promozione dei prodotti commerciali, assume un ruolo sempre più centrale all'interno del palinsesto Rai. Questo nuovo format, infatti, contribuisce non solo alla diffusione di nuovi modelli di consumo, ma anche alla creazione di un linguaggio comune e di riferimenti culturali condivisi, diventando un elemento chiave della nascente società dei consumi italiana (Rai Teche, n.d.;

Grasso, 2008). Con l'aumento della penetrazione della televisione nelle case italiane, la Rai amplia progressivamente la propria offerta. Nel 1961 viene lanciato il Secondo Programma (oggi Rai Due) e nel 1979 il Terzo Programma (oggi Rai Tre). Questa moltiplicazione dei canali, pur avvenendo all'interno di un regime di monopolio pubblico, rappresenta, di fatto, una risposta alla crescente domanda di diversificazione dell'offerta e, al contempo, un tentativo di gestire le pressioni politiche provenienti dai diversi partiti. È in questo contesto che si consolida il fenomeno della lottizzazione, attraverso cui le principali forze politiche dell'arco costituzionale – a partire dalla Democrazia Cristiana, partito di maggioranza dell'epoca – si spartiscono la direzione dei telegiornali e dei canali, riflettendo le rispettive visioni culturali e ideologiche. Sebbene tale sistema, pur essendo spesso criticato per la sua eccessiva politicizzazione, abbia consentito, rispetto al passato, una maggiore pluralità di voci e punti di vista all'interno del servizio pubblico, di fatto attraverso un forte condizionamento partitico ha continuato a limitare l'autonomia editoriale della Rai, sollevando interrogativi persistenti sulla sua effettiva indipendenza e sulla capacità di rispondere pienamente ai principi del pluralismo e dell'imparzialità (Mancini, 2000; Sorrentino, 2016; Vitiello, 2024).

Fig. 111

Giulio Andreotti a capo del partito della Democrazia Cristiana durante il periodo della campagna elettorale

Fig. 112

Alberto Manzi durante la trasmissione del programma "Non è mai troppo tardi"

Fig. 113

Contenuto promozionale per il lancio del Secondo Canale, oggi Rai 2

Titanus

TOTO **MIKE BONGIORNO**

LASCIA!!

RADDOPPIA!!

in

TOTO
LASCIA O RADDOPPIA?

VALERIA MORICONI
CARLO CROCCOLO

DORIAN GRAY
la sua partecipazione di
BRUCE CABOT

ROSANNA SCHIAFFINO
VINCE BARBI
ROCCO D'ASSUNTA
LUIGI PAVESE
EDY CAMPAGNOLI

Titanus

CAMILLO MASTROCINQUE

Nella seconda metà del Novecento, la Rai si afferma dunque come un attore centrale nella vita pubblica italiana: un mezzo di comunicazione che unifica linguaggi, costumi e pratiche sociali, contribuendo al processo di modernizzazione del Paese. Al tempo stesso, essa si configura come uno specchio delle contraddizioni della società italiana, divisa tra l'ambizione a un servizio pubblico universale e la continua ingerenza del potere politico nella sua gestione. Questa fase di espansione tecnologica e culturale, ma anche di vincoli istituzionali, pone le basi per le sfide successive che l'ente dovrà affrontare, a partire dalla fine del monopolio e dalla progressiva affermazione del settore radiotelevisivo privato. Tale evoluzione, destinata a ridefinire in profondità l'intero panorama mediatico nazionale, apre un nuovo capitolo nella storia della comunicazione in Italia (Grasso, 2002; Monteleone, 2001).

5.1.5. La crisi del monopolio Rai e l'ascesa della tv commerciale

Tra la metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta il sistema radiotelevisivo italiano si trova in una fase cruciale di transizione e ridefinizione. Dopo decenni di monopolio pubblico, l'assetto istituzionale e normativo che regolava la Rai – e, con essa, l'intero settore dell'audiovisivo – inizia a mostrare segni di crisi, spinto da pressioni sociali, innovazioni tecnologiche e cambiamenti politici interni ed esterni. Profonde trasformazioni, che porteranno progressivamente alla fine del monopolio statale e all'apertura del mercato alla concorrenza privata cominciano a manifestarsi non come il risultato di una riforma organica pianificata dallo Stato, bensì come il prodotto di una serie di mutamenti culturali, pressioni economiche e battaglie giuridiche, che riflettono le tensioni tra le esigenze di pluralismo informativo e la volontà di mantenere un controllo pubblico sul mezzo televisivo (Grasso, 2002; Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002). Il contesto socio-culturale dell'Italia di questo periodo è infatti caratterizzato da una crescente domanda di libertà di espressione e da una più marcata individualizzazione dei consumi mediatici; in tale clima, si moltiplicano le esperienze di radio libere, prima e di televisioni locali private, poi, che operano inizialmente in condizioni di semi-legalità, approfittando di un vuoto normativo e del mancato aggiornamento della legislazione in materia di radiodiffusione. La normativa vigente, ancora ancorata al principio del monopolio pubblico sancito dalla legge del 1952, si rivela infatti inadeguata a gestire la nuova realtà tecnologica e culturale del Paese, pertanto nel 1974, con la storica sentenza n.202 della Corte Costituzionale, viene riconosciuta la legittimità delle emittenti private purché operino in ambito locale (Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, 1976; Italia, 1952). Tale decisione rappresenta un punto di svolta significativo nel sistema

Fig. 114

Locandina per il film "Totò Lascia o raddoppia?", 1956

Fig. 115

Mike Bongiorno, storico presentatore dei quiz televisivi targati Rai, anni '50

televisivo italiano e, pur mantenendo formalmente il monopolio della Rai a livello nazionale, apre di fatto una nuova fase, legittimando un fenomeno già in atto e avviando un processo di progressiva pluralizzazione dell'offerta (Isola, 2000; Mancini, 2000). Parallelamente, nel 1975 la Legge n. 103 del 14 aprile, nota come Riforma della Rai, segna un ulteriore tentativo di modernizzare l'ente pubblico alla luce delle crescenti richieste di pluralismo e trasparenza. In questo senso, la riforma trasferisce la vigilanza sulla Rai dal Governo al Parlamento, istituisce un Consiglio di Amministrazione nominato su base parlamentare, e introduce una maggiore apertura al territorio, autorizzando ufficialmente le trasmissioni via cavo a livello locale (Italia, 1975). Tuttavia, se da un lato la riforma intendeva garantire maggiore autonomia e rappresentatività, dall'altro finisce per istituzionalizzare la lottizzazione, attribuendo formalmente ai partiti politici un ruolo centrale nella governance del servizio pubblico. Il principio del pluralismo si concretizza così non tanto in una reale indipendenza editoriale, quanto in una spartizione del potere informativo in base ai rapporti di forza parlamentare (Sorrentino, 2016).

È in questo contesto che si afferma il gruppo Fininvest fondato da Silvio Berlusconi che, sfruttando la frammentazione normativa e la possibilità di collegare tra loro diverse emittenti locali attraverso la trasmissione differita dei palinsesti, dà vita a un sistema di televisioni commerciali a diffusione nazionale. A partire dagli anni '80, nascono dunque reti come Canale 5, Italia 1 e Rete 4, che offrono un'alternativa al servizio pubblico, puntando su un'offerta più leggera, orientata all'intrattenimento, alla serialità americana e alla pubblicità (Grasso, 2002; Monteleone, 2001). Questa strategia di crescita commerciale e centralizzazione dei contenuti impone, infatti, una profonda revisione dell'identità e

delle strategie dell'ente pubblico che, da sempre ancorato a un modello formativo e istituzionale, viene progressivamente spinto a confrontarsi con le logiche di mercato, e a sviluppare una programmazione più attrattiva e dinamica, capace di competere per gli ascolti (Bechelloni, 1995; Eco, 1983). Aggirando formalmente i limiti imposti dalla legge, si viene a creare di fatto un duopolio tra la Rai e Fininvest, una vera e propria "guerra di segnale" con profonde implicazioni sul piano politico, culturale ed economico che contribuisce alla ridefinizione di linguaggi e i generi televisivi. L'informazione si fa più diretta e accessibile, con l'introduzione di format come i talk show politici e l'infotainment; l'intrattenimento si arricchisce di varietà più spettacolari e game show più coinvolgenti; la fiction televisiva sperimenta formule più attuali e aderenti alla realtà sociale contemporanea (Eco, 1983; Grasso, 2008). In questa fase, emergono figure emblematiche come Michele Santoro ed Enzo Biagi, che introducono nuove forme di giornalismo televisivo, talvolta in aperto conflitto con le interferenze politiche, il sistema si pluralizza nei contenuti e negli stili comunicativi, ma resta profondamente segnato da logiche partitiche, che continuano a influenzare la linea editoriale dei canali Rai attraverso il meccanismo della lottizzazione (Forgacs, 2007). La risposta normativa a questa trasformazione arriva, però, soltanto nel 1990, con la Legge n. 223 – nota come "Legge Mammì" – che riconosce ufficialmente la legittimità delle emittenti private su scala nazionale, ponendo fine al monopolio pubblico e legalizzando retroattivamente la posizione dominante acquisita da Fininvest. La liberalizzazione dell'etere segna dunque un momento di discontinuità sistemica nel modello di comunicazione italiano e, se da un lato la fine del monopolio e la spinta competitiva obbligano la Rai a innovare e ad aprirsi a un rapporto più diretto con il pubblico, rafforzandone in parte la vitalità culturale, dall'altro, la crescente concorrenza commerciale introduce nuove tensioni tra qualità, ascolti e indipendenza editoriale, aggravate dal fatto che i successi televisivi iniziano a essere letti in chiave politica, con una conseguente politicizzazione del consenso mediatico (Vitiello, 2024). In ultima analisi la trasformazione del sistema televisivo italiano nel corso degli anni Ottanta e Novanta riflette, dunque, un cambio di paradigma sostanziale: si passa da un'idea di servizio pubblico pedagogico e istituzionale, ispirato ai principi della coesione nazionale e dell'elevazione culturale, a un modello commerciale-competitivo, orientato alla logica dell'audience, alla pubblicità e alla segmentazione dei contenuti. L'equilibrio tra servizio pubblico, pressione politica e mercato diventa così il nuovo scenario entro cui la Rai è chiamata a operare, passando dall'essere la protagonista assoluta del panorama mediatico a semplice "nodo" di un quadro sempre più regolato da dinamiche di mercato in rapido mutamento che prelude alle trasformazioni ancora più radicali che si verificheranno negli anni a venire (Grasso, 2002; Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002).

Fig. 116

Silvio Berlusconi in una delle sale di produzione della sede Fininvest di Milano

5.1.6. Convergenza digitale e nuove sfide del servizio pubblico

A partire dalla fine degli anni Novanta, il sistema radiotelevisivo italiano entra in una nuova fase di trasformazione, segnata da mutamenti normativi, innovazioni tecnologiche e cambiamenti strutturali nel consumo dei media (Grasso, 2002; Monteleone, 2001; Ortoleva, 2002). Le dinamiche concorrenziali tra servizio pubblico e operatori privati si intensificano, mentre l'evoluzione del contesto internazionale e l'emergere di nuovi attori globali costringono il sistema a rivedere i propri equilibri (Mancini, 2000; Vitiello, 2024).

Il primo snodo cruciale di questa fase è rappresentato dal progressivo superamento del duopolio Rai – Mediaset, che aveva caratterizzato il panorama italiano a partire dagli anni Ottanta. Sebbene tale assetto continui a dominare in termini di audience e risorse pubblicitarie, l'ingresso di nuovi operatori – in particolare attraverso la televisione satellitare (Sky Italia) e, successivamente, la televisione digitale terrestre (DTT) – contribuisce a una frammentazione dell'offerta e alla pluralizzazione delle fonti (Sorrentino, 2016; Vitiello, 2024). L'avvio della TV digitale terrestre, formalmente iniziato nel 2003 e completato con lo switch-off dell'analogico tra il 2008 e il 2012, ha rappresentato una sfida tecnica e strategica di primo piano. Questo passaggio ha infatti moltiplicato il numero di canali accessibili agli utenti, superando i limiti imposti dalla scarsità dello spettro analogico, e ha consentito alla Rai di ampliare in maniera significativa la propria offerta attraverso canali tematici dedicati – come Rai Storia, Rai Cultura, Rai Scuola, Rai Gulp e Rai Yoyo – rispondendo così a esigenze differenziate di informazione, educazione e intrattenimento, in coerenza con la sua missione di servizio pubblico (Grasso, 2008; Monteleone, 2001). Questa espansione ha tuttavia comportato anche la necessità di ridefinire il posizionamento strategico di ciascun canale e ha richiesto ingenti investimenti infrastrutturali e produttivi, oltre a un adattamento organizzativo per far fronte a una concorrenza sempre più frammentata e a un pubblico sempre più segmentato.

Parallelamente, l'evoluzione tecnologica e la crescente penetrazione della rete Internet e della banda larga hanno ridefinito le modalità di accesso ai contenuti audiovisivi (Isola, 2000; Ortoleva, 2002). L'emergere di piattaforme di streaming globali come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e altri operatori OTT ha rivoluzionato l'intero ecosistema mediale, introducendo nuovi modelli di fruizione on demand, asincroni e multipiattaforma, che hanno rapidamente modificato le abitudini del pubblico, soprattutto tra le generazioni più giovani. Questi nuovi competitor, dotati di risorse economiche considerevoli e di una capacità produttiva su scala globale, hanno elevato il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta mediatica, esercitando una pressione crescente anche

Fig. 117

Uno dei primi modelli di decoder per la televisione digitale terrestre

Fig. 118

Cast del programma per bambini "La Melevisione", 1999

sul servizio pubblico nazionale (Vitiello, 2024). La risposta della Rai a queste trasformazioni si è concretizzata principalmente nello sviluppo della piattaforma Rai Play, inizialmente concepita come archivio per il recupero dei contenuti trasmessi e successivamente evolutasi in un ambiente digitale autonomo, che ospita produzioni originali, dirette streaming, contenuti esclusivi per il web e un'ampia biblioteca audiovisiva (Rai Play, n.d.). Rai Play, dunque, si configura oggi come uno strumento chiave per riaffermare la rilevanza del servizio pubblico nel contesto della convergenza digitale, tentando di intercettare un pubblico sempre più mobile, connesso e selettivo nei propri consumi. Un esempio rilevante in questo quadro è rappresentato non solo da produzioni originali destinate esclusivamente al web, come *Mare Fuori - La serie* nelle sue stagioni più recenti, o docuserie su temi sociali e culturali indirizzate a pubblici più giovani e digitalizzati (Rai Play, n.d.), ma soprattutto dal programma *Viva Rai 2!* condotto da Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari (Rai Play, n.d.). Questo format, concepito espressamente per integrarsi con la logica dei social media, è stato in grado di generare, nei due anni in cui è stato mandato in onda, una ritualità quotidiana alternativa, in grado di accompagnare il risveglio di milioni di spettatori e fondata su brevi contenuti virali, riferimenti all'attualità e una modalità partecipativa di fruizione.

In questo senso, si assiste all'emergere di nuove forme di ritualità mediale, che si distaccano dalle logiche della programmazione lineare e si sviluppano secondo modelli discontinui, personalizzati e interattivi (Bechelloni, 1995; Eco, 1983). Il rito collettivo della prima serata si affianca – e talvolta viene sostituito – da micro-rituali individualizzati, come il binge-watching di una serie, la visione di contenuti brevi durante gli spostamenti quotidiani, o la condivisione in tempo reale di esperienze televisive attraverso le piattaforme social (Forgacs, 2007). La Rai, consapevole di questi mutamenti, ha progressivamente adottato strategie crossmediali, promuovendo la presenza dei propri programmi su YouTube, Instagram, TikTok e altre piattaforme, nel tentativo di intercettare pubblici fluidi e riattivare legami simbolici con segmenti sociali distanti dalla televisione tradizionale (Eco, 1983; Grasso, 2008). La fase storica attuale, però, pone la Rai anche di fronte a dilemmi strutturali complessi: come garantire un'offerta digitale competitiva in un mercato dominato da abbonamenti a pagamento e contenuti gratuiti, continuando a fondarsi sul canone come principale fonte di finanziamento? Come preservare la propria missione universalistica in un contesto sempre più segmentato e orientato alla personalizzazione dell'offerta? Come salvaguardare indipendenza editoriale e pluralismo informativo, in un ecosistema in cui la disinformazione si diffonde con rapidità e dove l'autorità pubblica è chiamata a vigilare su dinamiche globali, sfuggenti rispetto ai tradizionali strumenti regolativi nazionali (Sorrentino, 2016; Vitiello, 2024)? In questo contesto complesso, la

Rai si presenta oggi come un'organizzazione in continua rinegoziazione della propria identità, sospesa tra il peso della propria eredità storica – inclusa una persistente, seppur riformulata, influenza politica – e le sfide di un futuro sempre più incerto e competitivo (Grasso, 2002; Monteleone, 2001). La sua capacità di adattare linguaggi, formati e strategie comunicative ai nuovi scenari mediali sarà decisiva per la tenuta stessa del modello di servizio pubblico, inteso come spazio inclusivo, democratico e culturalmente rilevante.

Fig. 119

Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari in una foto promozionale per il programma "Viva Rai 2!"

5.2 FORMATI, LINGUAGGI E IMPATTO SOCIALE DEL RITO TELEVISIVO

5.2.1. Inquadramento della ritualità nel contesto Rai

Nel contesto mediale attuale, la ritualità va ben oltre la semplice trasmissione di contenuti, configurandosi come un'azione simbolica che rafforza la coesione sociale e consolida un senso di appartenenza collettiva. Essa si esprime attraverso pratiche ripetitive e significati condivisi, dando forma a comportamenti e attese che alimentano la dimensione comunitaria dell'esperienza mediatica. In questa prospettiva, la comunicazione non è solo trasferimento di informazioni, ma un processo rituale che mette in scena credenze comuni, modelli culturali condivisi e rinsalda i legami sociali nel tempo (Carey, 1989; Durkheim, 1912; Turner, 1969). All'interno di questo quadro, è utile distinguere tra micro-rituali e macro-rituali; i primi riguardano, infatti, le pratiche quotidiane di visione e ascolto, come l'accensione della televisione in determinati momenti della giornata, l'appuntamento fisso con un telegiornale o una trasmissione seriale, i secondi, invece, comprendono grandi eventi collettivi, come il *Festival di Sanremo*, i *Mondiali di calcio* o le celebrazioni istituzionali, capaci di mobilitare un'intera comunità nazionale davanti allo schermo e generare un forte impatto simbolico e identitario (Dayan & Katz, 1992; Couldry, 2003). Entrambe queste forme rituali, seppur differenti, contribuiscono alla costruzione di un tessuto condiviso di senso, in cui l'esperienza individuale si intreccia con quella collettiva.

In questo scenario, la Rai si è storicamente configurata come uno degli attori principali nella definizione di rituali mediali capaci di riflettere e rafforzare l'identità nazionale. Fin dalle origini, l'emittente pubblica ha svolto infatti il ruolo di specchio e agente dei mutamenti culturali dell'Italia, accompagnando le trasformazioni del Paese e contribuendo a codificare un linguaggio visivo e simbolico riconoscibile (Monteleone, 2001; Grasso, 2002). Nei primi decenni di attività, attraverso una programmazione condivisa, la promozione della lingua italiana e l'offerta di contenuti educativi e culturali, la Rai ha partecipato attivamente al processo di unificazione culturale del Paese, diventando uno degli strumenti più efficaci per l'integrazione sociale e la diffusione di valori comuni (Anderson, 1983; Buonanno, 2017; Morcellini, 2020). Tuttavia, pur attraversando una fase di profonda trasformazione segnata dalla digitalizzazione, dalla moltiplicazione dei canali e dall'emergere

di nuovi attori globali, negli ultimi venticinque anni l'emittente radiotelevisiva nazionale ha continuato a rappresentare un punto di riferimento culturale centrale per l'Italia (Scaglioni, 2011; Grasso & Scaglioni, 2003). In questo scenario l'ingresso nel mercato della pay-TV, lo sviluppo del digitale terrestre e, più recentemente, la nascita di Rai Play hanno segnato tappe importanti di una strategia di adattamento che non ha messo in discussione il ruolo simbolico dell'emittente, ma lo ha aggiornato in funzione delle nuove abitudini di consumo (Lotz, 2014; Esser & Jensen, 2015). La ritualità, pertanto, non è venuta meno, ma si è ridefinita e, se da un lato si è affievolita la fruizione lineare e collettiva tipica della televisione tradizionale, dall'altro si sono affermate nuove modalità di interazione con i contenuti che conservano – e in certi casi rafforzano – la dimensione rituale (Fast, 2012). L'accesso on-demand, la possibilità di recuperare trasmissioni cult, la fruizione condivisa attraverso i social e la personalizzazione dell'esperienza visiva generano nuove forme di ritualità digitale, più flessibili ma non meno significative (Scaglioni, 2011). In questo scenario fluido e in costante evoluzione, la capacità della Rai di presidiare lo spazio simbolico dei media italiani attraverso una ritualità adattiva rappresenta un elemento strategico per la conservazione del proprio ruolo di servizio pubblico (Scaglioni, 2011). La ripetizione di codici visivi, la familiarità degli ambienti, la presenza costante in occasioni di rilievo nazionale e la continuità narrativa dei propri linguaggi costituiscono inoltre dispositivi fondamentali per rafforzare il legame con il pubblico e riaffermare la propria funzione culturale (Bourdieu, 1996; Hall, 1997). La ritualità, in questo senso, si conferma non come una zavorra del passato, ma come uno strumento dinamico per interpretare il presente e costruire il futuro della Rai.

5.2.2. Il palinsesto come struttura rituale

In questo quadro interpretativo, il palinsesto della Rai — inteso come l'organizzazione quotidiana e settimanale dei programmi dei suoi canali storici — si configura come molto più di una semplice griglia funzionale alla distribuzione dei contenuti. Esso assume la forma di una vera e propria architettura rituale, capace di ordinare il tempo sociale e culturale degli italiani lungo un arco temporale che abbraccia decenni. In una fase storica in cui il servizio pubblico occupava una posizione di quasi-monopolio nel sistema mediale nazionale, la televisione non si limitava a trasmettere programmi, ma agiva come un potente dispositivo di sincronizzazione collettiva, capace di scandire i ritmi della vita quotidiana attraverso una temporalità condivisa (Carey, 1989; Dayan & Katz, 1992; Morcellini, 2020). Il palinsesto, in questa prospettiva, può essere letto come un "macrotesto", per usare l'efficace definizione di

Nick Couldry (2003), ovvero come un intreccio coerente di narrazioni e appuntamenti che, attraverso la sua regolarità e ripetitività, costruisce significati, genera aspettative e istituisce rituali collettivi. La televisione pubblica, così intesa, ha operato nel tempo non soltanto come mezzo tecnico di trasmissione, ma come un vero e proprio produttore di temporalità culturale: attraverso l'alternanza ciclica dei generi, la prevedibilità dei format e la stabilità delle collocazioni orarie, ha infatti costruito una sorta di calendario civile implicito, capace di riflettere e rafforzare i modelli culturali dominanti (Turner, 1969; Grasso & Scaglioni, 2003; Scaglioni, 2011).

Esemplari, in tal senso, sono ritualità consolidate come il *Telegiornale* delle 20:00 (TG1), che si inserisce nella fascia serale della cena familiare, il film della domenica sera, i varietà del sabato o i programmi pomeridiani dedicati all'infanzia. Questi appuntamenti non rappresentano soltanto semplici contenuti da fruire, bensì veri e propri riti laici della quotidianità, in grado di unire milioni di individui in un'esperienza mediatica condivisa, che favorisce la coesione sociale attraverso la ripetizione e la riconoscibilità dando vita ad una forma di "sincronia culturale", in cui il tempo televisivo diventa anche tempo sociale e affettivo (Durkheim, 1912; Buonanno, 2017; Fast, 2012). Anche la struttura interna del palinsesto stesso rivela questa funzione rituale, e lo fa attraverso una precisa gerarchia simbolica. Il "prime time", fascia oraria riservata tradizionalmente ad un pubblico ampio e familiare, ad esempio, da sempre ospita programmi di intrattenimento generalista, mentre le fasce di seconda serata accolgono tendenzialmente contenuti più specialistici o impegnati. Tale articolazione non risponde soltanto a logiche di ascolto o di mercato, ma riflette una visione culturale e valoriale, una tassonomia implicita dei generi e dei pubblici, in cui si decide, in modo non neutrale, chi debba vedere cosa, quando e con quale legittimità simbolica (Bourdieu, 1996; Hall, 1997).

Questa grammatica temporale ha avuto, nel tempo, effetti profondi anche sulla formazione dello spettatore stesso. La ripetizione dei format, la regolarità degli orari, la familiarità con i codici audiovisivi sono infatti tutti elementi che hanno contribuito a costruire uno "spettatore modello" educato alla lettura dei generi, alla riconoscibilità dei format e alla fidelizzazione non solo verso i singoli programmi, ma verso l'identità complessiva del canale e del servizio pubblico (Gerbner et al., 1986; Gerbner, 1969; Grasso, 2002). Tale spettatore è, al tempo stesso, destinatario e co-produttore di una pedagogia implicita del vedere, incorporata nella forma stessa del palinsesto. Trasmissioni come *Domenica In*, lanciata nel 1976 per occupare il lungo pomeriggio festivo, esemplificano con chiarezza questa funzione. Proponendo una mescolanza di intrattenimento, musica, attualità e cultura popolare, infatti, il programma ha finito per incarnare un rituale domestico della domenica italiana, associato alla convivialità e al tempo libero. Allo stesso modo,

Porta a Porta, trasmesso in seconda serata e condotto da Bruno Vespa, ha svolto una funzione rituale nel campo della rappresentazione del discorso politico-mediatico, trasformando l'agenda istituzionale in una narrazione serializzata e codificata, capace di plasmare l'opinione pubblica attraverso un rituale notturno di analisi e commento (Scaglioni, 2011; Monteleone, 2001).

Con l'avvento della televisione commerciale, della digitalizzazione e della fruizione on demand, questa struttura rituale fondata sul palinsesto lineare è stata progressivamente messa in discussione. La possibilità di accedere ai contenuti in qualsiasi momento e da dispositivi differenti ha minato la centralità della sequenza temporale televisiva come architettura del senso e come spazio di condivisione collettiva, inoltre la frammentazione dell'offerta, l'individualizzazione dei percorsi di visione e la moltiplicazione dei canali di accesso hanno trasformato radicalmente il rapporto tra media, tempo e pubblico, indebolendo quei meccanismi rituali che avevano scandito per decenni il tempo sociale della nazione (Lotz, 2014; Scaglioni, 2011; Esser & Jensen, 2015). Comprendere la logica simbolica che ha storicamente governato il palinsesto Rai significa, tuttavia, cogliere anche la profondità culturale del rapporto tra media e società e riconoscere le modalità attraverso cui la televisione pubblica ha modellato l'esperienza collettiva della temporalità, dell'identità e della visione in modo tale da riuscire ad interpretare con maggiore consapevolezza le trasformazioni in atto, evitando di leggere la crisi del palinsesto come una semplice scomparsa dei rituali mediali (Anderson, 1983; Couldry, 2003). Anche nell'epoca delle piattaforme e della fruizione non lineare, infatti, sopravvivono — e in alcuni casi si riformulano — forme di ritualità audiovisiva. I contenuti on demand, ad esempio, vengono spesso consumati secondo logiche ripetitive e prevedibili, dando luogo a nuove pratiche serializzate, come la visione compulsiva (binge-watching), la fidelizzazione a determinati format o l'aggregazione attorno a eventi digitali in tempo reale (come le dirette streaming o le "prime" su Rai Play). Inoltre, la possibilità di interazione offerta dai social media ha introdotto nuove dimensioni partecipative e rituali, basate sulla condivisione, sul commento collettivo e sulla costruzione di comunità temporanee attorno ai contenuti (Fast, 2012; Scaglioni, 2011).

La Rai, nel suo processo di adattamento all'ecosistema digitale, ha cercato di rinegoziare la propria funzione culturale e simbolica, mantenendo un ruolo centrale nella produzione di significati condivisi. In particolare modo, attraverso Rai Play e l'articolazione di un'offerta sempre più personalizzabile ma ancora radicata nei valori del servizio pubblico, l'azienda ha tentato di ricostruire una forma di coesione culturale e identitaria, declinata secondo le nuove logiche del tempo digitale. In questo senso, la sfida contemporanea per il servizio pubblico non consiste tanto nel replicare i modelli rituali del passato, quanto nel riuscire

a reinterpretarli in chiave contemporanea, sviluppando nuovi dispositivi narrativi e temporali in grado di rispondere alla frammentazione dell'ecosistema mediale senza rinunciare alla propria missione fondativa (Scaglioni, 2011; Buonanno, 2017).

■ 5.2.3. Programmi simbolici e appuntamenti collettivi

Nel corso della sua storia, la Rai ha contribuito in modo determinante alla costruzione di una ritualità televisiva che ha profondamente segnato il tessuto simbolico della società italiana. Questa ritualità non si esaurisce nell'abitudine quotidiana alla fruizione di determinati programmi, ma si configura come un vero e proprio dispositivo culturale capace di produrre appartenenza, sospensione del quotidiano e coesione sociale. Alla base di questo dispositivo vi è una specifica modalità di fruizione che si fonda sulla condivisione sincronica dell'evento televisivo. È proprio in questa dimensione che si collocano i cosiddetti "media events" teorizzati da Dayan e Katz (1992), ovvero trasmissioni in diretta che interrompono la routine e attirano l'attenzione collettiva dell'intera nazione. In questi momenti, la televisione non è soltanto un medium di trasmissione, ma diviene uno spazio simbolico, un luogo virtuale di aggregazione dove si manifesta una "communitas", fondata su una temporanea sospensione delle gerarchie e su una rinnovata coesione sociale (Turner, 1969). Programmi come *Lascia o raddoppia?* (1955–1959), con la sua liturgia settimanale del giovedì sera, diventano in tal senso veri e propri riti laici, nei quali i concorrenti incarnano l'archetipo del sapere popolare e la possibilità di ascesa sociale attraverso la cultura (Buonanno, 2017; Grasso, 2002). In questo contesto la ritualità non si consuma più soltanto nei salotti domestici o negli spazi privati ma comincia ad estendersi a luoghi di aggregazione pubblica come piazze e bar, segnando, di fatto, la nascita di una sfera pubblica mediatica diffusa (Scaglioni, 2011).

Tuttavia questa idea di "comunità immaginata" teorizzata da Anderson (1983) trova una concretizzazione ancor più evidente nel caso delle trasmissioni di eventi sportivi come le partite della Nazionale di calcio durante Mondiali o Europei. In queste occasioni, infatti, il medium televisivo agisce come catalizzatore di quell'"effervescenza collettiva" di cui parla Durkheim (1912): le città si paralizzano, le persone si riuniscono negli spazi pubblici, e viene messa in atto una ritualità dal forte valore identitario. La Rai, in quanto canale di servizio pubblico, diviene così amplificatore delle emozioni nazionali, catalizzatore di una narrazione che rafforza l'immaginario condiviso dell'identità nazionale (Carey, 1989; Morin, 1962). Accanto a questi eventi solenni e spettacolari, la ritualità televisiva si manifesta, però, anche in forme più quotidiane e

Fig. 120

Enzo Tortora durante una puntata del programma "Portobello"

Fig. 121

Gadget del programma "Lascia o raddoppia?" condotto da Mike Bongiorno presso una delle sale del museo del giocattolo di Sciacca

Fig. 122

Locandina del programma "Quelli della notte" disponibile su Rai Play

partecipative che contribuiscono a costruire una socialità diffusa e popolare. Programmi come *Portobello* (1977–1983), con la sua struttura aperta e la combinazione di annunci, richieste, invenzioni e testimonianze, attivano una ritualità orizzontale e inclusiva, dove il pubblico non è solo spettatore ma parte attiva della narrazione (Monteleone, 2001). Allo stesso modo, *Quelli della notte* (1985), con la sua comicità surreale e trasgressiva, riesce a reinventare il rito televisivo in una fascia marginale del palinsesto quotidiano, quella notturna, trasformandola in uno spazio cult di appartenenza per tutta una fascia di persone che sfida le convenzioni della visione televisiva tradizionale (Morcellini, 2020). Quelli appena citati sono tutti esempi che testimoniano come la Rai, nel tempo, abbia saputo dare voce a segmenti diversi della società italiana, offrendo uno specchio poliedrico della nazione e contribuendo a definire una concezione di ritualità televisiva come forma di partecipazione diffusa, capace di generare senso di appartenenza anche al di fuori dei momenti istituzionali (Couldry, 2003). Con l'avvento del digitale e la diffusione delle piattaforme on demand, la ritualità fondata sulla simultaneità e sulla centralità del palinsesto viene profondamente messa in discussione e la Rai, ben consapevole della situazione, decide di rispondere alla trasformazione in atto nella società avviando un processo di riconfigurazione totale della ritualità in chiave transmediale, nello specifico sfruttando la piattaforma Rai Play e i social network per costruire nuove forme di partecipazione e coesione simbolica (Lotz, 2014; Esser & Jensen, 2015). Un esempio emblematico di questo passaggio è rappresentato dal *Festival di Sanremo*, che, pur mantenendo la diretta come cuore rituale, si espande oggi nei linguaggi digitali, diventando un vero e proprio “evento mediale ibrido” che unisce sincronia e asincronia, televisione tradizionale e fruizione digitale (Fast, 2012; Scaglioni, 2011). Tutto ciò è reso possibile soprattutto dal rilancio online dei momenti salienti del programma sotto forma di meme, reazioni, commenti social che, così facendo, contribuiscono a delineare una ritualità “a rilascio ritardato”, che prolunga la vita dell'evento ben oltre la diretta televisiva. In questo senso, Sanremo incarna la trasformazione del rito televisivo in spettacolo partecipato, capace di unire generazioni e pubblici eterogenei attraverso codici culturali condivisi (Grasso & Scaglioni, 2003).

Anche la fiction televisiva Rai costituisce oggi uno dei principali dispositivi di ritualizzazione nell'ambiente digitale. Serie come *La mafia uccide solo d'estate* (2016-2018), *Il nome della rosa* (2019) o *Mare fuori* (2020-in corso) aggregano pubblici transgenerazionali e affrontano temi civili e sociali, rafforzando la capacità della televisione pubblica di generare significati condivisi (Scaglioni, 2011). In questo contesto, la ritualità non si basa più su un appuntamento fisso, ma si manifesta attraverso il binge-watching, le fan community e l'identificazione culturale, dando vita a forme di coesione emotiva e narrativa post-broadcast

(Gerbner et al., 1986). A questa ritualità spettacolare e ludica si affianca una ritualità civica e riflessiva, incarnata da programmi come il già citato *Porta a Porta*, che assumono un ruolo centrale nei momenti di crisi o cambiamento politico. In queste occasioni, la televisione pubblica si configura infatti come “spazio pubblico televisivo” (Scaglioni, 2011), in cui istituzioni e cittadini possono confrontarsi e rielaborare collettivamente l'attualità. La notte del referendum costituzionale del 2016 o le puntate speciali durante la pandemia da COVID-19 rappresentano, in tal senso, momenti in cui la Rai svolge una funzione di mediazione simbolica e rassicurazione nazionale di notevole entità. Parallelamente a queste forme ibride resistono tuttora manifestazioni rituali storiche legate a pratiche quotidiane consolidate. In questo quadro il *TGI* delle 20 mantiene un valore cerimoniale in molte famiglie, mentre programmi come *Linea Verde* o *La Domenica Sportiva* sopravvivono al mutamento tecnologico grazie alla loro capacità di offrire narrazioni rassicuranti del territorio, dello sport e della tradizione nazionale, confermando, al contempo, la funzione della televisione come presidio di continuità simbolica in un contesto mediale fluido e instabile come quello attuale (Hall, 1997).

Sebbene, dunque, la ritualità televisiva della Rai abbia attraversato fasi storiche differenti, ha mantenuto sempre una costante: la capacità di trasformare la televisione in un dispositivo simbolico di aggregazione nazionale. Che si tratti di eventi solenni, appuntamenti ludici o narrazioni seriali, ciò che resta è la funzione della Rai come costruttrice di comunità e interprete del sentimento collettivo, pertanto in un ecosistema mediale sempre più frammentato la vera sfida del servizio pubblico non è solo raggiungere pubblici diversi, ma continuare a generare occasioni condivise di senso, memoria e partecipazione.

Fig. 123

Domenico Modugno,
Nilla Pizzi e Johnny
Dorelli al festival di
Sanremo del 1958

Fig. 124

Mia Martini sul palco dell'Ariston, 1990

Fig. 125

Antonella Ruggero con i Matia Bazar vincono il Festival di Sanremo 1978 con la canzone "...e dirsi ciao"

Fig. 126

Scenografia del 44° Festival di Sanremo, 1994

5.2.4. La Rai nella costruzione dell'immaginario nazionale

Fin dalla sua nascita, e in modo ancor più marcato con l'avvento della televisione, la Rai ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'immaginario collettivo italiano. Questo concetto, elaborato da studiosi come **Benedict Anderson** (1983) – con la sua celebre nozione di “comunità immaginate” – ed **Edgar Morin** (1962) – che in “*L'esprit du temps*” ha indagato il potere dei media nel modellare la coscienza sociale – si riferisce a quell'insieme di simboli, narrazioni, emozioni e valori condivisi che permettono a individui dispersi geograficamente di sentirsi parte di una stessa nazione (Anderson, 1983; Morin, 1962). In questo senso, la Rai non è stata solo una fonte di informazione o intrattenimento, ma un potente agente di mediazione simbolica, capace di generare una memoria culturale condivisa e di contribuire alla definizione dell'identità nazionale (Couldry, 2003; Grasso & Scaglioni, 2003; Carey, 1989). Attraverso i suoi programmi, nel tempo la Rai ha veicolato modelli culturali e sociali, codici linguistici e figure emblematiche che hanno inciso profondamente sull'immaginario del Paese (Buonanno, 2017; Scaglioni, 2011). Grandi eventi storici – come l'assassinio di Aldo Moro, il terremoto dell'Irpinia o i più recenti funerali di Papa Francesco – sono stati narrati e processati collettivamente attraverso il filtro della narrazione radiotelevisiva, trasformandosi in esperienze emotive comuni (Dayan & Katz, 1992; Scaglioni, 2011). In questi casi, la Rai ha svolto una funzione di “*ritualizzazione mediale*”, accompagnando la società nel comprendere, elaborare e ricordare gli avvenimenti attraverso forme narrative e simboliche riconoscibili (Fast, 2012; Turner, 1969). Un ruolo altrettanto importante è stato svolto dagli eventi sportivi, in particolare quelli legati alla Nazionale di calcio o al ciclismo, come il Giro d'Italia, che hanno rappresentato momenti di intensa partecipazione emotiva e identificazione collettiva (Scaglioni, 2011). Le telecronache di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, ad esempio, hanno contribuito a fissare nella memoria collettiva vere e proprie “*icone sonore*” della storia nazionale (Grasso, 2002). Allo stesso modo, eventi di natura spettacolare e culturale come il Festival di Sanremo hanno svolto una funzione rituale che andava ben oltre la musica, trasformandosi in spazi di confronto, specchio delle trasformazioni del costume e vere e proprie arene simboliche della società italiana (Monteleone, 2001; Scaglioni, 2011). Programmi di intrattenimento come *Canzonissima*, *Studio Uno*, *Fantastico*, e più recentemente *Affari Tuoi* o *Che tempo che fa*, hanno contribuito a creare un vero e proprio “*pantheon televisivo*” di conduttori, personaggi e format entrati stabilmente nella cultura popolare (Buonanno, 2017; Grasso & Scaglioni, 2003), e anche gli sceneggiati tratti da opere letterarie o da eventi storici – da *I Promessi Sposi* alla *Divina Commedia* – hanno rappresentato nel tempo

un veicolo di alfabetizzazione culturale e di narrazione identitaria, rendendo accessibili contenuti complessi a un pubblico vasto e diversificato (Morcellini, 2020; Scaglioni, 2011).

Se la Rai ha avuto il merito di costruire un patrimonio simbolico comune e di favorire la coesione nazionale, è tuttavia necessario interrogarsi criticamente su quale immaginario abbia contribuito a consolidare, e quali visioni alternative o soggettività siano rimaste ai margini (Hall, 1997; Bourdieu, 1996). L'immagine dell'Italia trasmessa attraverso i palinsesti Rai – soprattutto nei decenni centrali del Novecento – è stata spesso caratterizzata da una visione egemonica, borghese, moderata, di ispirazione cattolica e patriarcale, che ha privilegiato la rappresentazione della famiglia tradizionale, del progresso economico, della rispettabilità morale (Grasso, 2002; Monteleone, 2001). In questa narrazione dominante, le culture periferiche, le istanze di dissenso, le minoranze etniche o sessuali, i linguaggi giovanili e le soggettività “*altre*” hanno trovato spazio con grande ritardo, e spesso solo sotto forma di stereotipi o semplificazioni (Hall, 1997; Morcellini, 2020). In questo senso, la Rai ha operato non solo come costruttrice di una memoria cognitiva dei fatti, ma come artefice di una memoria emotiva, che ha legato i grandi eventi del Novecento italiano a emozioni condivise – gioia, lutto, orgoglio, paura – sedimentandoli nella sensibilità collettiva (Durkheim, 1912; Carey, 1989; Gerbner et al., 1986). La sua funzione non si è limitata a rappresentare la realtà, dunque, ma l'ha modellata contribuendo a stabilire ciò che poteva essere pensato, detto, ricordato (Couldry, 2003; Gerbner, 1969).

Oggi, in un contesto mediatico frammentato, digitale e globalizzato, la

Fig. 127

Foto del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Fig. 128

Donna mostra un ritaglio di giornale riguardante l'assassinio di Aldo Moro

capacità della Rai di continuare a essere un punto di riferimento per l'immaginario nazionale appare, però, messa a dura prova (Lotz, 2014; Esser & Jensen, 2015). In questo senso il lancio della piattaforma streaming Rai Play nel 2016 ha segnato una svolta strategica non indifferente in quanto, per la prima volta, si dava agli utenti la possibilità di accedere ai contenuti in modalità on demand inaugurando un nuovo paradigma di fruizione non lineare (Scaglioni, 2011; Lotz, 2014). Parallelamente a questo evento, negli ultimi anni, la Rai ha rafforzato la propria identità anche implementando la propria presenza sulle piattaforme digitali, sviluppando format nativi per il web e i social network, come la serie documentaria *La Scelta - I partigiani raccontano*, pensata per un pubblico più giovane e orientata a una memoria attiva e partecipata (Rai Play, 2020). In questo quadro anche i grandi eventi sono stati reinterpretati in chiave transmediale: basti pensare alla copertura del *Festival di Sanremo*, che negli ultimi anni ha affiancato alla diretta televisiva una presenza capillare su Instagram, Twitter, TikTok e YouTube, trasformando l'evento in una vera e propria esperienza multiplatforma, capace di coinvolgere pubblici generazionalmente e culturalmente differenti (Scaglioni, 2011b; Esser & Jensen, 2015). Similmente, programmi come *Prima dell'alba* di Salvo Sottile, o *La Caserma*, reality ambientato in una struttura militare e rivolto a un target giovanile, hanno cercato di intercettare sensibilità contemporanee, aprendo spazi di confronto su temi identitari, di genere e di appartenenza (Rai Play, 2020; Rai Play, 2023).

La capacità della Rai di produrre immaginari condivisi, però, appare oggi più fragile che mai, poiché l'ente radiotelevisivo nazionale si confronta con una platea sempre più eterogenea, segmentata e culturalmente plurale, non più riconducibile a un'identità nazionale univoca o a un'unica narrazione dominante (Buonanno, 2017; Fast, 2012). L'attenzione crescente a tematiche come la diversità, l'inclusione e la parità di genere — evidenziata dalla maggiore visibilità data a personaggi pubblici LGBTQ+, a storie di seconde generazioni e a modelli familiari alternativi — rappresenta dunque un tentativo di rispecchiare il Paese reale, anche se con risultati ancora discontinui e parziali (Hall, 1997; Scaglioni, 2011). La sfida contemporanea per la Rai consiste quindi nel rinegoziare il proprio ruolo di mediatore simbolico in una società complessa, multiculturale e iperconnessa (Carey, 1989; Couldry, 2003). Questo implica non solo aggiornare le tecnologie e i linguaggi, ma anche interrogarsi criticamente su quali storie raccontare, quali voci rappresentare, quali memorie coltivare (Bourdieu, 1996; Hall, 1997). In un'epoca in cui la memoria collettiva si costruisce anche attraverso gli algoritmi e i flussi digitali, il servizio pubblico ha l'occasione — e la responsabilità — di offrire uno spazio narrativo inclusivo, pluralista e riflessivo, capace di coniugare memoria e innovazione, tradizione e cambiamento, coesione e diversità (Gerbner et al., 1986; Lotz, 2014).

Fig. 129

Cast della serie targata Rai "La mafia uccide solo d'estate"

Fig. 130

Locandina promozionale per la prima stagione della serie Rai "Mare Fuori"

Fig. 131

Locandina promozionale per l'ultima stagione della serie Rai "L'amica geniale"

5.2.5. La televisione come spazio condiviso e pedagogico

Nonostante le trasformazioni profonde del panorama mediale degli ultimi decenni, la televisione continua pertanto a rappresentare ancora oggi, in forme nuove e spesso ibride, uno spazio di socialità simbolica e un agente pedagogico rilevante. Sebbene la fruizione si sia fatta più frammentata e individualizzata, soprattutto tra le generazioni più giovani, il medium televisivo mantiene una sua centralità nella vita culturale del Paese, in particolare quando riesce ad attivare dinamiche di riconoscimento collettivo, confronto pubblico e apprendimento sociale (Carey, 1989; Couldry, 2003).

Fin dalla sua nascita, la televisione italiana è stata investita di una funzione educativa, coerente con il mandato del servizio pubblico: istruire, informare, intrattenere (Grasso & Scaglioni, 2003; Buonanno, 2017). Questa missione, esplicitata nei documenti fondativi della Rai e riaffermata nel Contratto di servizio con lo Stato, ha assunto nel tempo forme diverse, adattandosi ai mutamenti del contesto socio-culturale e, se negli anni del dopoguerra e del boom economico l'alfabetizzazione linguistica e culturale è stato uno degli obiettivi prioritari dell'ente radiotelevisivo nazionale – si pensi a trasmissioni come *Non è mai troppo tardi* di Alberto Manzi, che tra il 1960 e il 1968 ha contribuito concretamente alla lotta contro l'analfabetismo (Cortese & Sinicropi, 2023), Telescuola pensato per offrire un'istruzione a distanza agli studenti delle zone più isolate del Paese (Rai Play, n.d.), o ai documentari geografico-scientifici di Folco Quilici e Roberto Rossellini, come *L'età del ferro* o *Atti degli Apostoli*, in cui la narrazione televisiva veniva posta al servizio della riflessione storica e filosofica, combinando rigore contenutistico e accessibilità formale – oggi la pedagogia televisiva si esplica in forme più sottili legate alla costruzione del senso comune e alla rappresentazione del mondo. Programmi come *Superquark*, *Ulisse*, *Geo*, ma anche talk show come *Che tempo che fa* o format più popolari come *Le parole della settimana* di Massimo Gramellini, sono tutti casi significativi che contribuiscono alla diffusione del sapere scientifico, storico, ambientale e sociale, rendendolo accessibile a un pubblico ampio e intergenerazionale (Monteleone, 2001; Grasso, 2002). La pedagogia della Rai, dunque, si estende anche a una dimensione formativa implicita, diffusa attraverso i programmi di intrattenimento, fiction e varietà. Questo aspetto viene concettualizzato da George Gerbner (1969) con la sua "teoria della coltivazione", secondo cui la visione prolungata e ripetuta di contenuti televisivi contribuisce a plasmare una visione del mondo condivisa, trasmettendo norme, valori e modelli comportamentali in modo pervasivo ma non sempre consapevole (Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1986). In questo quadro, anche programmi apparentemente "leggeri" svolgono pertanto una funzione educativa, si

Fig. 132

Piero Angela durante la trasmissione del programma "Superquark"

Fig. 133

Terence Hill durante le riprese della tredicesima stagione della fiction Rai "Don Matteo"

pensi, ad esempio, a fiction di largo successo come *Un medico in famiglia* (1998-2016) o *Don Matteo* (2000-in corso) che, dietro la narrazione popolare, veicolano messaggi etici, promuovono comportamenti civici e rappresentano un'Italia rassicurante e solidale (Scaglioni, 2011).

In una società plurale e complessa, la televisione assume dunque un ruolo pedagogico soprattutto nel modo in cui dà visibilità a determinate tematiche, normalizza certe sensibilità, stimola riflessioni o introduce nuovi codici culturali. In questo senso il potenziale educativo della televisione non si esaurisce nella mera trasmissione di conoscenze, ma si manifesta anche nella capacità di attivare una pedagogia delle emozioni e della cittadinanza. Fiction come *Braccialetti rossi* (2014-2016), *La linea verticale* (2018), *L'amica geniale* (2018-2024) o *Un professore* (2021-2023) sono tutti esempi che hanno affrontato nel tempo tematiche complesse – dalla malattia alla disabilità, dalle relazioni familiari alle disuguaglianze educative – contribuendo in tal senso a costruire un immaginario condiviso in cui fragilità e diversità trovano rappresentazione e legittimazione (Morcellini, 2020; Fast, 2012). Il racconto seriale consente, così, di sedimentare nel tempo codici di lettura della realtà che influenzano in profondità la costruzione del senso comune e la televisione diventa uno spazio simbolico in cui il vissuto individuale si trasforma in esperienza collettiva, rafforzando meccanismi di identificazione e riflessione critica (Hall, 1997; Anderson, 1983).

Anche l'offerta per l'infanzia e l'adolescenza, pur marginalizzata rispetto al passato, conserva oggi una funzione formativa cruciale: canali come Rai Gulp e Rai Yoyo, o iniziative educative legate alla didattica a distanza come *#LaScuolaNonSiFerma*, lanciata durante la pandemia di COVID-19, testimoniano l'impegno della Rai nel promuovere contenuti orientati allo sviluppo cognitivo e relazionale delle nuove generazioni (Rai Scuola, n.d.). La stessa Rai Play ha progressivamente integrato alla sua offerta regolare una sezione dedicata alla formazione e all'educazione civica, proponendo percorsi tematici su ambiente, Costituzione, diritti umani e storia repubblicana (Rai Play, 2020, 2023). Come sottolinea Stuart Hall (1997), i media non si limitano a rispecchiare la realtà, ma *“la rappresentano, la costruiscono, la rendono pensabile e dicibile”*. In questo senso, la televisione rimane un dispositivo pedagogico fondamentale, in grado di incidere non solo sulle conoscenze individuali, ma sull'orizzonte simbolico di una collettività. Pertanto, anche nella società digitale e post-televisiva, la tv conserva un potere formativo legato alla sua capacità di generare uno spazio di visibilità condiviso, in cui le narrazioni circolano, si sedimentano e diventano parte della memoria culturale (Dayan & Katz, 1992; Lotz, 2014; Esser & Jensen, 2015).

Nonostante la competizione con piattaforme globali e la crescente disintermediazione, il servizio pubblico televisivo continua dunque ad avere un ruolo strategico nel promuovere una cittadinanza consapevole, critica e solidale. Tuttavia, questa funzione pedagogica non è stata esente da

limiti e contraddizioni. La televisione pubblica, pur animata da finalità progressiste, ha infatti spesso privilegiato una narrazione egemonica del Paese, centrata su un modello borghese, urbano e settentrionale, marginalizzando voci e istanze provenienti dal Sud, dal mondo rurale, dalle culture minoritarie o dalle classi subalterne. Questo processo di omologazione culturale, pur veicolato con intenti unificanti, ha sollevato critiche da parte di studiosi come Pierre Bourdieu (1996), che nei suoi scritti ha spesso evidenziato come i media – anche quelli pubblici – possano contribuire alla riproduzione delle gerarchie sociali e culturali esistenti, invece di promuoverne il superamento. Oggi, pertanto, in un ecosistema mediale frammentato, interattivo e on demand, la sfida per il servizio pubblico non consiste tanto nel recuperare una centralità perduta, quanto nel ripensare radicalmente la propria missione pedagogica. In questo scenario, la Rai è chiamata a rinnovare il proprio impegno in una chiave inclusiva e plurale, capace di intercettare le trasformazioni sociali, dare voce alla complessità culturale del Paese e contribuire alla costruzione di una cittadinanza consapevole e solidale. La televisione, anche nell'era digitale, può dunque continuare a svolgere un ruolo educativo di primo piano, non come unica fonte di sapere, ma come spazio simbolico di mediazione, confronto e co-costruzione del senso collettivo.

Fig. 134

Cast della fiction Rai *“Un medico in famiglia”*, anni '90

5.3 NUOVE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI

5.3.1. La transizione al digitale e la nascita di Rai Play

L'avvento dell'era digitale ha rappresentato una sfida epocale per la Rai, così come per l'intero sistema radiotelevisivo globale, configurandosi non solo come un'evoluzione tecnologica, ma come una vera e propria "frattura epistemologica" (Castells, 2000; Van Dijk, 2012) che ha messo in discussione i fondamenti stessi del modello tradizionale di servizio pubblico: il palinsesto come ordinatore del tempo sociale, l'audience di massa relativamente omogenea, la ritualità condivisa della visione televisiva (Dayan & Katz, 1992; Aroldi & Colombo, 2013). In questo quadro, la transizione al digitale terrestre, seguita dalla diffusione capillare di internet e delle piattaforme on-demand, ha prodotto un contesto completamente nuovo, caratterizzato da una logica di fruizione personalizzata, asincrona e interattiva, che ha smantellato la verticalità e l'unidirezionalità tipiche del broadcasting novecentesco (Lotz, 2014; Boccia Artieri, 2012; Jenkins, 2006). In tale scenario, la Rai si è trovata nella necessità di ridefinire profondamente il proprio ruolo, passando da "centro" del sistema mediale a "nodo" in una rete complessa di offerta e fruizione dei contenuti (Boccia Artieri et al., 2022). Questo ha imposto all'azienda non solo un aggiornamento tecnologico, ma soprattutto una ristrutturazione culturale e strategica, per poter continuare a rispondere alla propria missione di servizio pubblico in un ecosistema sempre più frammentato e competitivo (Morcellini, 2020).

In risposta a questa trasformazione, la Rai ha dunque dato vita a Rai Play, la sua piattaforma di streaming digitale, che nel tempo ha assunto un ruolo sempre più cruciale nel tentativo di adattare la struttura aziendale e la propria offerta ai nuovi paradigmi della comunicazione audiovisiva (Grasso & Scaglioni, 2003; Barra & Scaglioni, 2021). Nato inizialmente come archivio on-demand dei programmi trasmessi, Rai Play si è evoluto in una piattaforma multifunzionale e integrata, capace di offrire sia lo streaming live dei canali Rai sia contenuti esclusivi pensati appositamente per il web, oltre a funzionalità interattive e un'ampia sezione di contenuti d'archivio (Johnson, 2012; Napoli, 2011). Questa evoluzione non è stata guidata da una singola strategia, ma da un insieme articolato di intenzionalità complementari. Da un lato, vi è stata infatti una strategia difensiva, finalizzata a non perdere il contatto con le

fasce di pubblico – soprattutto giovani – che si sono progressivamente allontanate dalla fruizione lineare (Livingstone, 2008; Jenkins, Ford & Green, 2013); dall'altro Rai Play rappresenta anche una mossa proattiva, volta a sperimentare nuovi linguaggi, format e modalità di racconto più adatte all'ambiente digitale (Baym, 2010; Schwartz, 2004). In terzo luogo, la piattaforma incarna una strategia coerente con la missione pubblica della Rai, che punta a garantire un accesso gratuito, universale e inclusivo ai contenuti, sostenuto dal canone e dalla pubblicità, riaffermando così i principi fondamentali del servizio pubblico anche nel contesto della multimedialità e della convergenza (Jenkins, 2006; Boccia Artieri et al., 2022). In questo modo, Rai Play si configura non solo come strumento di modernizzazione, ma anche come un ponte simbolico e operativo tra la tradizione del broadcasting generalista e le nuove logiche della fruizione on-demand, fungendo inoltre da laboratorio sperimentale – più agile rispetto alla rigidità del palinsesto televisivo classico –, dove testare format interattivi, contenuti di nicchia e linguaggi alternativi (Lazzarato, 1996; Maffesoli, 1996).

Tuttavia, questa transizione presenta anche criticità e tensioni interne, sia sul piano tecnologico che su quello organizzativo e culturale. La Rai, infatti, oggi è chiamata a confrontarsi con la concorrenza di giganti globali dello streaming – come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ – oltre che con operatori nazionali come Mediaset Infinity, tutti capaci di offrire un'esperienza utente ottimizzata, un alto grado di personalizzazione e un'enorme varietà di contenuti (Pariser, 2011). Sebbene Rai Play possa vantare il valore aggiunto della gratuità, la ricchezza del patrimonio culturale e d'archivio e la centralità del contenuto italiano,

Fig. 135

Pubblicità per la piattaforma streaming Rai Play

permangono inoltre difficoltà relative alla fluidità della navigazione, alla gestione dei big data e alla costruzione di un'offerta realmente su misura, che rispetti però la privacy e i principi etici del servizio pubblico (Napoli, 2011; Van Dijk, 2012). La coesistenza tra televisione lineare e piattaforma on-demand dunque non è solo una sfida tecnica, ma rappresenta il segno visibile di una trasformazione più ampia che riguarda l'identità stessa della Rai (Baym, 2010; Morcellini, 2020). Per affrontarla efficacemente, è dunque necessario un cambiamento culturale profondo e una visione strategica integrata, in grado di governare l'ibridazione tra vecchi e nuovi modelli, senza rinunciare alla funzione di coesione sociale, alfabetizzazione culturale e rappresentazione nazionale che ha storicamente definito il servizio pubblico (Aroldi & Colombo, 2013; Lotz, 2014).

■ 5.3.2. Personalizzazione e perdita del palinsesto lineare

Una delle conseguenze più significative della digitalizzazione, che ha accompagnato la trasformazione strutturale del sistema mediale e il lancio di piattaforme come Rai Play, è stata la crescente personalizzazione dell'esperienza mediatica. Se in passato la televisione generalista – e in particolare il palinsesto della Rai – rappresentava un punto di riferimento comune, capace di sincronizzare il tempo sociale attraverso appuntamenti fissi e rituali collettivi, l'odierna fruizione on-demand segna un profondo cambiamento di paradigma (Lotz, 2014; Aroldi & Colombo, 2013). Le piattaforme digitali consentono infatti agli utenti di scegliere cosa, quando e dove guardare i contenuti, svincolandosi dal condizionamento temporale e spaziale che caratterizzava la televisione lineare di un tempo (Jenkins, 2006; Van Dijk, 2012). Questa nuova flessibilità, pur rappresentando una conquista in termini di autonomia individuale, ha tuttavia come effetto collaterale una crescente frammentazione della ritualità televisiva tradizionale (Barra & Scaglioni, 2021). La cosiddetta “morte del palinsesto” – o, quantomeno, il suo ridimensionamento come principio ordinatore del tempo sociale – comporta infatti una desincronizzazione delle esperienze collettive, che un tempo erano costruite attorno alla simultaneità della visione e, sebbene Rai Play mantenga un legame con la programmazione lineare offrendo la possibilità di rivedere on-demand i contenuti trasmessi in diretta, la logica asincrona della fruizione individuale tende a prevalere, ridefinendo le modalità di relazione tra spettatore e contenuto, ma anche tra gli spettatori stessi (Baym, 2010; Napoli, 2011). La personalizzazione non si limita, inoltre, alla libera scelta dell'utente, ma è sempre più mediata da algoritmi di raccomandazione che selezionano e propongono contenuti “su misura”, appositamente progettati per ognuno sulla

base dei dati comportamentali raccolti e, se da un lato questo favorisce un'esperienza più mirata e coinvolgente, dall'altro rischia di generare le cosiddette “filter bubbles” o “echo chambers” (Pariser, 2011; Boccia Artieri et al., 2022), ossia ambienti informativi chiusi, in cui si tende a essere esposti solo a contenuti che confermano opinioni e interessi preesistenti, limitando la diversità dell'offerta e il confronto con l'alterità (Livingstone, 2008). All'interno di questa nuova logica del consumo personalizzato, si diffonde anche la pratica del “binge-watching”, ovvero la visione consecutiva e intensiva di episodi di una serie, resa possibile dalla disponibilità immediata di intere stagioni che, se da un lato risponde al desiderio di un'esperienza narrativa continuativa, dall'altro solleva interrogativi sulle implicazioni psicologiche e sociali di un consumo sempre più solitario e compulsivo dei contenuti audiovisivi (Grasso & Scaglioni, 2003; Morcellini, 2020).

Tuttavia, sarebbe fuorviante interpretare la fruizione on-demand come esclusivamente individualizzante o disgregante. Oggigiorno si stanno infatti affermando forme alternative di socialità differita, in cui la visione asincrona si accompagna a dinamiche di condivisione e discussione mediate dai social media, dai forum e dalle app di messaggistica (Rheingold, 2000; Boccia Artieri, 2012). Anche all'interno dello stesso nucleo familiare o tra gruppi di amici, è frequente che persone guardino lo stesso contenuto in momenti diversi, per poi commentarlo e discuterlo in seguito, ricreando in forma nuova quella dimensione dialogica e partecipativa che un tempo era innescata dalla visione simultanea (Baym, 2010). Inoltre, il desiderio di esperienze mediali sincronizzate e collettive non è affatto scomparso, ma trova nuove vie di espressione soprattutto in occasione di eventi live ad alta risonanza emotiva e sociale: competizioni sportive, festival musicali, show televisivi, eventi istituzionali o notizie di portata nazionale e internazionale continuano ad attirare un pubblico ampio e a generare momenti di “effervescenza collettiva”, nel senso durkheimiano del termine (Dayan & Katz, 1992; Maffesoli, 1996). Anche fenomeni seriali cult, che spingono gli spettatori a una visione “quasi simultanea” per partecipare attivamente al dibattito online, dimostrano che l'esperienza condivisa resta un elemento fondamentale nella costruzione del senso e dell'identità culturale (Jenkins, Ford, & Green, 2013). Questa “tirannia della scelta”, per riprendere la definizione di Barry Schwartz (2004), comporta però anche paradossi cognitivi e culturali. L'abbondanza dell'offerta e l'estrema possibilità di personalizzazione possono produrre sovraccarico informativo, dispersione cognitiva e una frammentazione delle esperienze culturali, rendendo più difficile la costruzione di un orizzonte simbolico comune (Castells, 2000; Lazzarato, 1996). A livello sistemico, in un modello in cui ciascuno costruisce il proprio percorso mediale, viene meno quella base condivisa di narrazioni, riferimenti e conoscenze che ha storicamente costituito un terreno fertile per il dibattito pubblico, la

partecipazione democratica e la coesione sociale (Johnson, 2012; Jenkins, 2006). Pertanto in questo scenario la Rai – e più in generale il servizio pubblico – si trova di fronte a una sfida cruciale: coniugare la logica della personalizzazione con quella della connessione, garantendo da un lato libertà di scelta e adattabilità ai nuovi comportamenti digitali, ma dall'altro preservando spazi comuni di riferimento, di confronto e di costruzione identitaria collettiva (Boccia Artieri et al., 2022). In questo senso, Rai Play rappresenta non solo uno strumento tecnologico, ma un campo di sperimentazione culturale, nel quale la Rai è chiamata a ripensare il proprio ruolo nella società contemporanea, riaffermando la propria missione educativa, informativa e unificante (Barra & Scaglioni, 2021; Morcellini, 2020).

■ 5.3.3. Engagement e identità nel contesto multiplatforma

Nonostante la frammentazione della ritualità televisiva tradizionale e l'individualizzazione sempre più marcata dei consumi culturali nell'era digitale, l'attuale ecosistema mediale apre nuove opportunità per l'engagement del pubblico e per la costruzione di forme inedite di identità collettiva e partecipazione. In particolare, il concetto di *“engagement”*, nel contesto digitale contemporaneo, assume una valenza profonda e multidimensionale, che va ben oltre la semplice fruizione passiva dei contenuti. I nuovi ambienti digitali permettono infatti una partecipazione attiva e creativa del pubblico, che si manifesta attraverso pratiche come il commentare, il mettere *“like”*, lo scambio sui social media, la condivisione dei contenuti, la creazione di contenuti generati dagli utenti (*User Generated Content*), e la discussione in tempo reale durante la visione dei programmi – il cosiddetto fenomeno del *“second screen”* (Jenkins, 2006; Boccia Artieri, 2012). Tali pratiche trasformando, di fatto, lo spettatore da utente passivo a co-produttore di significato, contribuiscono alla costruzione di un discorso collettivo che si sviluppa a margine, ma anche attorno, all'oggetto mediale (Jenkins, Ford, & Green, 2013; Lotz, 2014). In questo scenario, Rai Play – nella misura in cui riesce a integrarsi efficacemente con le piattaforme social o a sviluppare funzionalità interne di community e interazione – può rappresentare uno spazio cruciale per la generazione di nuove ritualità condivise, che non si fondano più sulla sincronicità imposta dal palinsesto, ma sulla sincronicità simbolica che si crea attorno a interessi comuni, generi specifici o figure emblematiche (Barra & Scaglioni, 2021). Questo nuovo modello di aggregazione è ben rappresentato dalla nozione di *“tribù postmoderne”* proposta da Michel Maffesoli (1996), che le definisce comunità fluide, temporanee, identitarie, che si costituiscono attorno a valori estetici, emozioni condivise e forme di consumo culturale. Tali

Fig. 136

Illustrazione di Kaixin Wang

“tribù connesse” o “pubblici di nicchia” si aggregano spontaneamente attorno a contenuti emblematici – come accade, ad esempio, con le serie Rai di successo internazionale come *L'amica geniale* (2018-2024) o *Il Commissario Montalbano* (1999-2021) – dando vita a forme di partecipazione altamente creative: dalla produzione di fan fiction alla condivisione di meme, fino all'organizzazione di raduni tematici o eventi online (Baym, 2010; Aroldi & Colombo, 2013). In questo modo, la costruzione dell'identità avviene non più esclusivamente per appartenenza nazionale o culturale in senso classico, ma per affiliazione tematica e affettiva, legata alla condivisione di simboli, codici narrativi e pratiche di visione (Morcellini, 2020). Questa trasformazione implica, però, una ridefinizione anche del ruolo della Rai come servizio pubblico: da centro emittente di contenuti universalistici, essa è oggi chiamata a facilitare e curare l'incontro tra pubblici differenziati, offrendo spazi di aggregazione e dialogo che siano rispettosi della pluralità, ma anche capaci di tenere viva la funzione unificante del mezzo televisivo (Johnson, 2012; Napoli, 2011). In questo senso, l'engagement non è solo una strategia di fidelizzazione, ma una leva culturale e democratica, che può sostenere la missione civica e educativa dell'azienda in un contesto radicalmente mutato (Castells, 2000; Boccia Artieri et al., 2022).

In questo scenario è fondamentale analizzare con sguardo critico anche

i limiti e i rischi che accompagnano queste nuove forme di interazione. Se da un lato, infatti, il coinvolgimento digitale arricchisce l'esperienza spettatoriale, dall'altro può rivelarsi superficiale o polarizzante (Schwartz, 2004; Pariser, 2011). A ciò si aggiungono le problematiche legate alla gestione dei commenti negativi, dell'“hate speech” e della disinformazione, fenomeni che possono compromettere la qualità del dibattito pubblico e il ruolo stesso della Rai come spazio di comunicazione civile (Livingstone, 2008; Rheingold, 2000). Infine, non si può ignorare che ogni forma di interazione digitale produce dati – preferenze, cronologie di visione, feedback comportamentali – che costituiscono un capitale economico immateriale, sempre più centrale nelle economie della piattaforma (Van Dijk, 2012; Lazzarato, 1996). Tali dati, se da un lato permettono una personalizzazione dell'offerta e una più accurata progettazione editoriale, dall'altro pongono interrogativi etici, specialmente quando ad acquisirli è un'azienda pubblica. Per un servizio nazionale come la Rai, questo comporta la necessità di tutelare la privacy, garantire la trasparenza e mantenere l'equilibrio tra innovazione tecnologica e responsabilità sociale. L'engagement digitale, dunque, può rappresentare per la Rai una straordinaria opportunità di rilancio e riposizionamento, a condizione che venga pensato non solo come strumento di marketing, ma come modalità di esercizio della cittadinanza culturale (Dayan & Katz, 1992). In un'epoca in cui le forme di partecipazione si moltiplicano e si trasformano, la capacità di favorire un engagement significativo, inclusivo e consapevole può costituire uno degli assi portanti della rinnovata missione pubblica della Rai nell'ecosistema digitale.

■ 5.3.4. Sfide culturali e identitarie per il servizio pubblico

Nel contesto della rivoluzione digitale, la Rai è chiamata a un profondo lavoro di ripensamento della propria missione culturale e identitaria. La transizione in atto non riguarda semplicemente l'adozione di nuove tecnologie o la moltiplicazione dei canali distributivi, ma implica una ridefinizione del ruolo stesso del servizio pubblico in una società segnata dall'iperconnessione, dalla frammentazione dell'audience e dalla crescente personalizzazione dei consumi mediali (Baym, 2010; Lotz, 2014; Napoli, 2011). In questo scenario, la piattaforma Rai Play si configura come un crocevia strategico: da un lato, rappresenta la continuità con il patrimonio storico e narrativo dell'azienda, dall'altro, è il luogo privilegiato per sperimentare nuove forme di produzione e fruizione, linguaggi ibridi, interattività e modelli di engagement più inclusivi (Jenkins, Ford, & Green, 2013; Boccia Artieri et al., 2022).

In questo quadro tuttavia la sfida non è solo tecnologica, ma profon-

Fig. 137

Illustrazione di Chandni Sahi

damente culturale. Il cuore della questione riguarda infatti la capacità della Rai di incarnare oggi un'identità condivisa e, al tempo stesso, rispondere alla pluralità di voci, culture e sensibilità che compongono il tessuto sociale contemporaneo (Morcellini, 2020; Van Dijk, 2012). Le nuove modalità di coinvolgimento digitale favoriscono appunto la nascita di comunità tematiche, gruppi affini per interessi o valori, spesso autoreferenziali (Maffesoli, 1996; Pariser, 2011); però se da un lato ciò consente un'interazione più profonda e personalizzata (Baym, 2010), dall'altro rischia di compromettere l'idea stessa di un'audience nazionale coesa (Aroldi & Colombo, 2013; Livingstone, 2008). In questo contesto la Rai è dunque chiamata a svolgere un ruolo di mediatore culturale, capace di tessere legami simbolici tra pubblici differenti, creando connessioni tra generazioni, territori, appartenenze e visioni del mondo e, per riuscirci, è necessario superare la logica trasmissiva e centralizzata che ha storicamente caratterizzato la televisione generalista (Grasso & Scaglioni, 2003; Barra & Scaglioni, 2021), adottando un approccio reticolare e dialogico, fondato sull'ascolto, sull'adattabilità e sulla co-progettazione culturale (Jenkins, 2006; Rheingold, 2000). In questa prospettiva, la questione del branding assume un rilievo strategico sempre più centrale. L'identità visiva e simbolica della Rai, infatti, non è solo uno strumento di riconoscibilità all'interno di un mercato affollato, ma diventa l'elemento cardine attorno a cui costruire fiducia, autorevolezza e coerenza narrativa (Johnson, 2012). Il brand Rai non si limita dunque a rappresentare un emittente, ma incarna un'idea di cultura pubblica, un insieme di valori – pluralismo, inclusione, responsabilità, qualità – che devono essere percepiti come autentici, attuali e rilevanti per i cittadini (Castells, 2000; Boccia Artieri, 2012). In questo quadro l'interfaccia delle piattaforme digitali, la linea editoriale delle reti, il tono comunicativo nei social media e la progettazione degli spazi fisici e virtuali sono tutti elementi che devono concorrere a delineare un ecosistema coerente e riconoscibile, capace di differenziarsi rispetto alla comunicazione commerciale e di riaffermare il ruolo distintivo del servizio pubblico (Dayan & Katz, 1992).

Guardando al futuro, le prospettive del servizio pubblico nazionale si svilupperanno quindi lungo alcune direttrici decisive. Innanzitutto, sul fronte dell'innovazione tecnologica, sarà fondamentale esplorare in modo responsabile e creativo le potenzialità offerte dall'Intelligenza Artificiale, dalla Realtà Aumentata, dalla Realtà Virtuale e dalle produzioni immersive, non solo per attrarre nuovi pubblici, ma per sviluppare forme narrative inedite, esperienze personalizzate e contenuti ad alto valore culturale (Lazzarato, 1996; Jenkins et al., 2013). La Rai dovrà pertanto investire in infrastrutture digitali intelligenti, capaci di coniugare personalizzazione e orientamento (Schwartz, 2004), offrendo agli utenti percorsi di fruizione che siano al contempo liberi, significativi e consapevoli. Parallelamente, sul piano dei contenuti, sarà necessario

rafforzare la funzione educativa del servizio pubblico, con particolare attenzione ai temi dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione e della parità (Livingstone, 2008; Napoli, 2011). La Rai, attraverso iniziative di educazione civica, potrà dunque diventare una piattaforma formativa capace di accompagnare la cittadinanza nelle trasformazioni della contemporaneità, stimolando, al contempo, il pensiero critico e il senso di responsabilità collettiva. Dal punto di vista istituzionale, la Rai dovrà riaffermare con forza la propria autonomia editoriale e progettuale, difendendo il principio dell'indipendenza del servizio pubblico da pressioni politiche o commerciali (Boccia Artieri et al., 2022; Johnson, 2012); in un'epoca segnata dalla disinformazione e dalla polarizzazione, la credibilità del servizio pubblico rappresenta infatti un bene comune da preservare e rilanciare, anche attraverso nuovi modelli di governance partecipata e trasparente, che coinvolgano le comunità nella definizione delle priorità editoriali (Jenkins, 2006; Castells, 2000). Infine, le forme rituali della televisione, pur avviandosi verso una trasformazione profonda, non sono destinate a scomparire. Piuttosto, esse si ridefiniranno attraverso nuove temporalità non più legate al palinsesto lineare, nuove spazialità (piattaforme, ambienti virtuali, dispositivi mobili), e nuove forme di condivisione sociale (Lotz, 2014; Baym, 2010). In questo contesto, la Rai potrà sperimentare ritualità digitali diffuse, capaci di generare appartenenza anche in assenza di simultaneità, puntando su eventi transmediali, campagne collettive, format interattivi e progetti di community storytelling (Dayan & Katz, 1992; Jenkins et al., 2013).

Fig. 138

Messaggio promozionale per la piattaforma streaming Rai Play

Fig. 139

Interfaccia per smartphone dell'applicazione di Rai Play

5.4 COMUNICAZIONE INTEGRATA E IDENTITÀ VISIVA RAI

5.4.1. Evoluzioni dell'iconografia Rai negli ultimi 25 anni

In un contesto mediale sempre più affollato e competitivo, la definizione e la gestione di un'identità di marca forte e riconoscibile rappresentano per la Rai una leva strategica fondamentale. Non si tratta solo di distinguersi sul mercato, ma di riaffermare la propria natura di servizio pubblico, i valori fondanti e il legame fiduciario con i cittadini. Costruire un brand solido e comunicarlo attraverso strategie integrate consente alla Rai di rendere tangibile la propria missione, orientare il pubblico all'interno di un'offerta sempre più complessa e legittimare il proprio ruolo in un'epoca di crescente scrutinio e disintermediazione (Kapferer, 2012; Van Riel & Fombrun, 2007). La sfida consiste nell'impiegare strumenti di branding in modo autentico e coerente con i valori del servizio pubblico, evitando derive puramente cosmetiche o commerciali che snaturerebbero l'identità aziendale (Aaker, 1996; Olins, 2008).

Nel linguaggio dei media, loghi, colori, sigle e idents non sono meri elementi grafici, ma veri e propri dispositivi semiotici: essi instaurano una relazione rituale e duratura con il pubblico, evocando emozioni, contenuti e pratiche condivise (Eco, 1968). Sin dalle origini, l'identità visiva della Rai ha voluto rappresentare lo spirito pubblico del proprio tempo. Il primo logo ufficiale, firmato da Erberto Carboni nel 1948, presenta lettere maiuscole, solide e squadrate, in linea con l'estetica razionalista del dopoguerra e con la missione istituzionale della neonata radiotelevisione di Stato (Brunetta, 2010; Monteleone, 1999). Negli anni Settanta, con l'introduzione del colore e la riforma del 1975, si passa a un logo più morbido, disegnato da Alberto Ribera, con lettere minuscole e curve che aprono l'immagine aziendale a una società più plurale. Nel 1983, Giorgio Macchi rinnova ulteriormente il marchio, introducendo forme geometriche distintive per ciascun canale (sfera per Rai Uno, cubo per Rai Due, tetraedro per Rai Tre) e colori specifici: blu, rosso e verde. Questa grammatica visiva – ancora oggi riconoscibile – funziona da sistema mnemonico e affettivo, capace di orientare lo spettatore all'interno di un'esperienza familiare e continuativa (Run Design Branding Agency, 2018). Nel 1988, il logo si fa più razionale e separato, con l'aggiunta della bandiera italiana: un segno sobrio che rafforza il legame nazionale in un momento di apertura alla concorrenza privata. Con il

2000 arriva una svolta: Antonio Romano firma la cosiddetta "farfalla tecnologica", composta da due profili umani speculari che formano una farfalla stilizzata, simbolo di dialogo e innovazione. È una rottura rispetto al rigore precedente, che riflette la crescente importanza della digitalizzazione (Ninja Business School, 2016). Nel 2010, con il completamento del passaggio al digitale terrestre, la Rai adotta l'attuale logo: un quadrato blu con la scritta "Rai" in bianco, in caratteri minuscoli sans serif. Pensato per i nuovi ambienti digitali e multischermo, questo marchio garantisce versatilità e coerenza grafica su tutte le piattaforme, pur mantenendo l'identità istituzionale (Run Design Branding Agency, 2018). La semplicità modulare consente inoltre una facile declinazione cromatica per ogni canale del gruppo.

Oltre al logo, la ritualità visiva della Rai si esprime anche attraverso elementi come i channel bug – i loghi semi-trasparenti fissi in sovrapposizione – e gli idents – brevi animazioni audio-visive tra i programmi – che scandiscono la programmazione e rafforzano il senso di appartenenza simbolica all'universo Rai. In una fase in cui il consumo on demand si affianca alla visione lineare, questi dispositivi mantengono vivo il patto comunicativo tra spettatore e servizio pubblico (Ellis, 2000; Argenti, 2009). Dal punto di vista semiotico, la persistenza del blu, colore istituzionale per eccellenza e simbolo di affidabilità, così come l'uso di una tipografia sobria e funzionale, testimoniano la volontà dell'ente di aggiornare la propria immagine mantenendo una continuità valoriale. Il logo diventa così un nodo di significazione culturale, in grado di condensare in pochi segni l'evoluzione e la missione del servizio pubblico (Schein, 2010; Grandi, 2012). L'identità visiva della Rai, dunque, non è un semplice elemento decorativo, ma un vero e proprio dispositivo rituale che struttura il rapporto tra media e cittadino. Anche in un'epoca di fruizione personalizzata e frammentata, questi segni visivi continuano a generare riconoscimento, fiducia e memoria, contribuendo a mantenere il servizio pubblico ancorato all'immaginario collettivo, anche oltre lo schermo televisivo (Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999).

Fig. 140/141

Loghi Rai disegnato da Erberto Carboni, 1954-1970

Fig. 142

Logo Rai disegnato da Alberto Ribera, 1970-1983

Fig. 143/144/145

Loghi Rai progettati dall'agenzia ARA, 1983-2000

Fig. 146

Logo "Farfalla Tecnologica" progettato da Antonio Romano, 2000-2010

Fig. 147

Logo "Cubo" progettato dallo studio Flopicco, 2010-oggi

Fig. 148

Attuali loghi e cromie dell'identità visiva del marchio Rai

nuova stagione
House of Cards
Stasera 21.30

houseofcards
Twitter Instagram Snapchat

**Non si non
si può perdere**

nuova stagione
House of Cards
Stasera 21.30
#HouseofCards
Facebook Twitter Instagram Snapchat

Mercoledì
House of Cards
Domenica 21.30

La serata finale
Sanremo
Stasera 20.45
#Sanremolafinale
Facebook Twitter Instagram Snapchat

**Speciale
Clive
Owen**

Mercoledì 27 Marzo Rai 1
rai.it #cliveowen

**Tale e Quale
Show**
Venerdì
21.00

Nuova puntata
Pechino Express

Martedì
20.30

#PechinoExpress

Nuova
stagione

A partire da luglio
Dexter
Tutti i lunedì
21.30

#Dexter

Rai 2

rai.it

perdere
il momento dell'anno

A partire da luglio
Dexter
Tutti i lunedì
21.30

#Dexter

Rai 2

rai.it

Dexter
Tutti i lunedì 21.30

**Ultimo
capitolo**

Supernatural

Domenica
21.20

Nuovo Episodio

Dexter
rai.it #dexter

Mercoledì 27 Marzo

Rai 2

Rai 2

Prima visione
Into The Wild
Stasera
22.30

IntoTheWild
f @

Nuova
stagione

Prima visione
Into The Wild
Stasera
22.30

IntoTheWild
f @

Rai 3

Rai.it

La serie di
maggior
successo

Stagione estiva
Report
Tutti i giovedì
20.30

#ReportEstate
f @

Capitolo Speciale
Report
Domenica
21.45

Rai 3

**Game of
Thrones**

Mercoledì 30 Aprile **Rai 3**
rai.it #gameofthrones

Nuova stagione
Doctor Who
Domenica
21.45

DoctorWho
f t i

Nuova
stagione

Nuova stagione
Doctor Who
Domenica
21.45

#DoctorWho

f t i

In prima
visione
assoluta

Rai 4

rai.it

Rai 4

rai.it

Prima visione
X Files
Domani
22.30

#XFiles

f t i

Star Trek

Tips for a
clutter free home

Before the house look clean, tidy and welcoming. We all
want to live in a home that is clean, organized and
welcoming. But how do you make sure everything is
in its place?
Interior design experts say that the best remedy for
clutter is to get rid of it. To do this, you need to
be ruthless. In the right, we really a lot of tips that will help
you to do this. You can go to the store to buy some
bins, boxes, baskets and organizing tools. You can
also use what you already have.
Organizing tips include: cleaning the kitchen after each
meal, vacuuming regularly, making changing sheets and
linens a daily routine, cleaning your car regularly, and
making a plan to donate or sell unwanted clothing
and items in your closet.

Sabato 16 20.30

Rai 4

rai.it #startrek

Miley
2.0

Domenica 28 Agosto

rai.it #miley Cyrus

Rai 4

Rai 4

5.4.2. Brand manual e comunicazione istituzionale

In un ecosistema mediale sempre più competitivo, frammentato e orientato alla convergenza, la definizione e la gestione dell'identità visiva rappresentano per la Rai una priorità strategica. Il brand non è solo un insieme di segni grafici, ma un capitale simbolico sedimentato nel tempo e costantemente rinegoziato, che riflette valori, missione e credibilità del servizio pubblico (Aaker, 1996; Kapferer, 2012) e la sua cura è centrale nella costruzione di fiducia, autorevolezza e riconoscibilità presso il pubblico (Olins, 2008; Van Riel & Fombrun, 2007).

A presidiare questo patrimonio identitario interviene il brand manual Rai, un documento periodicamente aggiornato che definisce gli elementi fondamentali dell'identità visiva: logo, colori istituzionali, tipografia, stile grafico e criteri d'uso nei diversi ambienti comunicativi. Ogni elemento contribuisce a costruire un'immagine coerente e contemporanea, capace di adattarsi alle diverse declinazioni del brand: dai canali televisivi ai profili social, dai documenti aziendali alla segnaletica, dalle piattaforme digitali agli eventi (Argenti, 2009). Questa coerenza visiva non è solo estetica, ma rappresenta uno strumento di posizionamento strategico (Kapferer, 2012; Olins, 2008). In un panorama segnato dalla moltiplicazione dei marchi e dalla frammentazione dell'attenzione, la consistenza visiva diventa un antidoto alla dispersione semantica, rafforzando la percezione della Rai come entità unica, autorevole e radicata (Van Riel & Fombrun, 2007). Parallelamente, la comunicazione istituzionale si articola attraverso campagne pubblicitarie, eventi, comunicati, iniziative di responsabilità sociale e canali social (Belch & Belch, 2018). Ogni azione mira a rafforzare la reputazione dell'azienda come servizio pubblico affidabile, inclusivo, innovativo, rappresentativo della pluralità culturale (Kotler & Armstrong, 2016; Rai, 2023). I messaggi promossi dal marchio enfatizzano l'universalità del servizio, la qualità dell'offerta, l'impegno nella transizione digitale, la promozione del talento creativo italiano e il ruolo della Rai come garante del pluralismo e dell'accesso democratico all'informazione (Grandi, 2012; Brunetta, 2010).

Tuttavia, l'efficacia della strategia comunicativa non si misura solo sul piano formale, ma si confronta con la percezione pubblica e la coerenza tra immagine e comportamenti aziendali (Schein, 2010). Nei momenti di tensione sull'indipendenza editoriale o di critiche alla programmazione, il brand è messo alla prova nella sua dimensione etica e istituzionale (Monteleone, 1999). La distanza – o la prossimità – tra narrazione identitaria ed esperienza vissuta dal pubblico definisce la credibilità della marca, che si costruisce tanto nell'estetica quanto nella sostanza. La gestione dell'identità visiva si intreccia così con pratiche di accountability e trasparenza (Rai, 2023; Camera dei deputati, n.d.). Il

Nelle pagine prima

Fig. 149/150/151

Brand identity realizzate dallo studio Flopicco per i principali canali Rai

Fig. 152

Attuali loghi dei principali canali Rai

Fig. 153

Brand Manual Rai

marchio Rai , in quanto simbolo del servizio pubblico, non è un segno neutro, ma un indicatore valoriale, un dispositivo di fiducia, un bene comune da custodire. Presidiarlo con cura significa non solo garantirne la coerenza formale, ma soprattutto proteggerne la legittimità, affinché continui a rappresentare un'istituzione autorevole, responsabile e autentica (Schein, 2010; Olins, 2008). Emblematica, in questo percorso, è la ridefinizione dell'identità visiva avviata nel 2016 con una campagna di rebranding su larga scala, curata dallo studio Flopicco in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione Rai . L'operazione ha introdotto un nuovo linguaggio grafico orientato alla semplicità, all'uniformità e alla digitalizzazione, ponendo al centro il logo "Rai quadrato", un blocco blu con lettering bianco, progettato per garantire leggibilità e adattabilità su ogni dispositivo (Run Design Branding Agency, 2018; Ninja Business School, 2016). La nuova identità è stata applicata a tutti i canali – Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rai Cultura, Rai Sport, Rai Gulp, ecc. – ciascuno con un colore primario distinto ma inserito in un sistema modulare unificato. Palette cromatiche, sigle, idents e animazioni seguono un'estetica chiara, minimale e istituzionale, capace di offrire al pubblico un'esperienza fluida e riconoscibile su tutti i touchpoint (Rai

Fig. 154/155

Carta intestata e prodotti brandizzati Rai

Cultura, 2024; Ninja Business School, 2016).

Uno dei principali luoghi di attuazione di questa nuova grammatica visiva è Rai Play, rinnovata nel 2017 e potenziata nel 2019, che ha assunto un ruolo centrale nel sistema Rai . Non è solo una vetrina dell'offerta crossmediale, ma un laboratorio di innovazione grafica e linguistica (Engage, 2016). La piattaforma integra elementi del brand manual – tipografia, layout, icone, griglie, colori – in un'interfaccia progettata per l'interazione, la personalizzazione e la fruizione mobile-first, trasformando la visione da passiva a immersiva (Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999). L'utente naviga in un ambiente coerente e intuitivo, dove ogni elemento – dalle cover dei programmi ai filtri di ricerca, dai player agli sfondi – risponde a un disegno unitario. Accanto ai contenuti d'archivio, sono disponibili produzioni originali digitali – docuserie, podcast, formati brevi come *Ossi di seppia*, *La scuola in tivù*, *ReStart* – pensate fin dall'origine con una cura visiva in linea con i codici della piattaforma e con le aspettative di un pubblico giovane e ipermediato (Ellis, 2000; Rai Cultura, 2024). Attraverso Rai Play, la Rai attua una strategia visiva orientata alla convergenza, in cui i valori del servizio pubblico – accessibilità, pluralismo, inclusione, innovazione – trovano espressione iconografica e spaziale. La piattaforma diventa così non solo un canale di distribuzione, ma uno spazio semantico e valoriale in cui il brand si rinnova senza perdere riconoscibilità. La sfida attuale consiste dunque nel riuscire a coniugare tradizione e sperimentazione, istituzionalità e linguaggi digitali, preservando coerenza formale e credibilità simbolica anche in un contesto di consumo liquido e personalizzato. In questo senso, la gestione della brand identity digitale si configura come una forma avanzata di Public Design, in cui l'estetica orienta il comportamento, costruisce senso e genera fiducia (Eco, 1968; Schmitt, 1999).

RADIOCORRIERE

SETTIMANALE DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE

5.4.3. Editoria interna, house organ e report aziendali

Nel panorama simbolico della Rai, l'editoria interna costituisce un dispositivo essenziale per la costruzione della memoria condivisa, della coesione organizzativa e della ritualizzazione dell'identità aziendale. Più che semplici strumenti informativi, queste pubblicazioni rappresentano spazi di elaborazione culturale nei quali l'azienda costruisce, rinnova e trasmette il proprio ethos istituzionale. Fin dagli anni Trenta, con le prime pubblicazioni rivolte al personale e agli ascoltatori, l'editoria interna ha funzionato come un canale privilegiato di autorappresentazione, restituendo nel tempo non solo le attività dell'ente, ma anche il senso di appartenenza a una missione collettiva di servizio pubblico (Monteleone, 1999; Brunetta, 2010). House organ, bollettini, riviste, report istituzionali e pubblicazioni celebrative agiscono come tessere di un mosaico narrativo che evolve con i mutamenti tecnologici, sociali e culturali del Paese. In essi si sedimentano valori, trasformazioni e tensioni dell'azienda, offrendo una lente attraverso cui leggere la storia della Rai, del servizio pubblico radiotelevisivo e, più in generale, della cultura nazionale (Grandi, 2012; Van Riel & Fombrun, 2007). Tra i primi strumenti di questa ritualità editoriale figura il *Radiocorriere TV*, nato nel 1925 come *Radio Orario*. Più che guida ai palinsesti, la rivista si è affermata come atlante settimanale della vita mediatica italiana, raccontando non solo la programmazione, ma anche protagonisti, innovazioni, linguaggi e retroscena della televisione pubblica (Radiocorriere TV, n.d.). Le copertine degli anni del boom economico celebravano i volti familiari del piccolo schermo, mentre eventi come le Olimpiadi del 1960 o lo sbarco sulla Luna venivano raccontati come esperienze collettive. La grafica riconoscibile, la ricorrenza di rubriche e formati hanno contribuito a costruire una narrazione ricorsiva, in cui ogni numero diventava un tassello di racconto condiviso, per cui sfogliare il *Radiocorriere* significava partecipare a un rito collettivo, entrare nel tempo ciclico della programmazione pubblica, ritrovare volti, temi e linguaggi della quotidianità nazionale. Parallelamente, l'evoluzione dell'editoria rivolta ai dipendenti si è incarnata nella lunga storia di *La nostra radio*, divenuta poi *Rivista Rai*. Lanciata nel 1949 in occasione del venticinquennale della prima stazione radioemittente italiana, *La nostra radio* era inizialmente un giornale aziendale destinato ai circa tremila dipendenti dell'epoca. Fin dalle sue prime uscite si caratterizzava come strumento di coesione interna, con un tono sì informale, ma consapevole del ruolo strategico dell'azienda nel panorama dei mass media: era un giornale aziendale destinato a circolare tra persone responsabili dei due più importanti mass-media e quindi destinato ad "addetti ai lavori". Già dai primi numeri si avvertiva infatti la volontà di costruire uno spazio identitario e partecipato, con rubriche su vita

Fig. 156

Copertina della pubblicazione "Radiocorriere", 1954

Fig. 157

Copertina inaugurale della rivista "Radio Orario"

aziendale, cultura, lavoro e tempo libero. Nel 1958 la pubblicazione si trasforma in *La nostra Rai*, tuttavia raggiungerà la sua forma più ambiziosa soltanto nel 1968 con la nascita della *Rivista Rai*. Quest'ultima segna infatti la volontà di rivolgersi a un pubblico più ampio, non più limitato ai soli dipendenti, ma all'intero Paese, in una tensione costante tra funzione informativa interna e missione culturale esterna. Tra i promotori di questa prima esperienza editoriale si annoverano figure centrali come l'avvocato Attilio Paces, presidente della SIP e vicepresidente Rai, e Salvino Sernesi, futuro direttore generale dell'IRI. In un editoriale del primo numero, Sernesi affermava: «Questo giornale [...] mensilmente intende giungere nella casa di ciascuno di noi per collegarci idealmente e praticamente e per aiutarci a dare uniformità agli indirizzi e ai problemi che ci preoccupano». Tale dichiarazione mette in luce la funzione rituale della pubblicazione come strumento di connessione simbolica tra i membri dell'organizzazione, favorendo un senso di appartenenza e partecipazione.

Nel corso degli anni Duemila, la Rivista Rai ha documentato i processi di digitalizzazione dell'azienda — come il DTT, RaiPlay o le Teche digitali — diventando piattaforma narrativa delle sfide aziendali (Engage, 2016). Qui la ritualità si è espressa nella ricorrenza delle uscite, nella stabilità delle rubriche come *Dentro l'azienda*, *Innovazione* o *Volti della Rai*, e nella valorizzazione degli eventi istituzionali, trasformando il quotidiano lavorativo in una narrazione simbolica partecipata (Schein, 2010). Negli ultimi decenni, questa ritualità si è estesa anche alla documentazione strategica dell'ente. I bilanci annuali, industriali, sociali e di sostenibilità si sono aperti a una comunicazione pubblica più accessibile, adottando un linguaggio visivo e narrativo coerente con l'identità del marchio (Kapferer, 2012; Olins, 2008). Il Bilancio di sostenibilità Rai 2023 ne è un esempio: attraverso fotografie, infografiche e storie di progetti — come Rai per la scuola o le iniziative per la parità di genere — ha trasformato dati e strategie in narrazione valoriale (Rai, 2023; Rai News, 2022). Analoga funzione svolge la Relazione al Parlamento, che da documento tecnico diventa narrazione istituzionale della missione pubblica dell'azienda (Camera dei deputati, n.d.). Anche il Piano Industriale 2024-27, con la sua grafica coordinata e un lessico centrato su concetti come “servizio”, “pluralismo”, “cultura”, “innovazione” e “inclusione”, mette in scena la visione della Rai come cantiere aperto dell'innovazione (Rai Way, 2024; Argenti, 2009). Alla luce di tutte queste esperienze non risulta difficile, dunque, affermare che la funzione rituale di questi materiali non risiede solo nella ciclicità o nella forma, ma soprattutto nella loro capacità di rinnovare annualmente un racconto pubblico della missione aziendale (Aaker, 1996). Questa ritualità si intensifica in occasione di eventi istituzionali rilevanti, come anniversari o commemorazioni, infatti i prodotti editoriali realizzati in questi contesti — volumi fotografici, monografie, almanacchi

Fig. 158

Copertina della pubblicazione “Rivista Rai”, 1968

— combinano impaginazione curata e narrazione visiva, attivando una continuità simbolica tra passato e futuro (Pine & Gilmore, 1999; Schmitt, 1999). L'uso degli archivi, delle fotografie storiche e della coerenza grafica con l'identità aziendale, poi, contribuisce a trasformare questi oggetti in dispositivi di rifondazione simbolica, rafforzando l'autonarrazione della Rai come archivio vivente della cultura italiana (Rai Cultura, 2024). A tal proposito, il volume "Trent'anni della nostra storia" (2014), prodotto per i 60 anni della televisione, ne è un esempio emblematico: una raccolta iconografica e testuale che ripercorre la storia del mezzo televisivo come testimonianza e oggetto culturale (Trent'anni della nostra storia, n.d.). Lo stesso vale per l'e-book dedicato ai 100 anni della radio (2024) o per la collana di Rai Cultura su Guglielmo Marconi, che valorizzano la funzione educativa e divulgativa dell'ente (ANSA, 2024). In questo quadro, però, è impossibile non parlare di digitalizzazione. Con l'avvento del nuovo millennio, infatti, la ritualità editoriale è andata adattandosi ai nuovi supporti senza, tuttavia, perdere la propria forza simbolica. Le sezioni istituzionali di siti web come corporate.Rai.it, le Teche Rai, gli e-book e i report digitali, infatti, pur essendo prodotti nati per un uso online, mantengono ancora l'impianto grafico e narrativo della tradizione cartacea, garantendo continuità attraverso codici visivi riconoscibili: il blu istituzionale, il lettering ufficiale, la disposizione tematica (Rai Ufficio Stampa, 2023). Pertanto, anche in ambiente digitale, questi elementi ancorano la comunicazione alla ritualità storica dell'ente, preservando un'esperienza di appartenenza (Kapferer, 2012; Belch & Belch, 2018). L'editoria interna, i report aziendali e gli house organ non sono dunque semplici strumenti documentali, ma artefatti culturali e simbolici, costruiti per durare, per essere riconosciuti, per generare identità e la loro forza risiede nella forma, nella coerenza e nella ripetizione, che li rendono rituali testuali e visivi a tutti gli effetti (Schein, 2010; Eco, 1968).

Fig. 159/200

Illustrazioni per la pubblicazione mensile per il personale "La nostra Rai", a cura di Pino Tovaglia

Fig. 201

Illustrazioni per la pubblicazione mensile per il personale "La nostra Rai", a cura di Pino Tovaglia

Nella pagine seguenti

Fig. 202

Bilancio Sociale Gruppo Rai, 2019

Fig. 203

Bilancio di sostenibilità Gruppo Rai, 2020

Bilancio
Sociale
Gruppo Rai
2019

**Dichiarazione consolidata
di carattere non finanziario**
redatta ai sensi del D. Lgs 254/16

Bilancio
di Sostenibilità
Gruppo Rai
2020

**Dichiarazione consolidata
di carattere non finanziario**
redatta ai sensi del D. Lgs 254/16

5.4.4. Pubblicità e iniziative promozionali

Nella strategia di comunicazione integrata della Rai, pubblicità e promozione audiovisiva svolgono un ruolo centrale. Non si tratta solo di attirare spettatori ai singoli programmi, ma di costruire nel tempo l'identità complessiva dei canali e della piattaforma streaming RaiPlay, articolando una narrazione coerente, riconoscibile e capace di rafforzare il legame con il pubblico (Kapferer, 2012; Aaker, 1996). Attraverso un ecosistema promozionale che include spot televisivi e radiofonici, campagne stampa, iniziative online (banner, video pre-roll, social media advertising) e attività di social media marketing, la Rai promuove oggi l'intera offerta editoriale, dai grandi eventi speciali ai prodotti digitali originali (Argenti, 2009; Van Riel & Fombrun, 2007). In questo contesto, le strategie promozionali rispondono a un duplice obiettivo: da un lato, raggiungere pubblici sempre più segmentati per età, interessi e modalità di fruizione; dall'altro, fidelizzare gli spettatori, creando un'esperienza di marca che accompagni l'utente oltre il singolo contenuto, dentro un sistema coerente di valori, volti e linguaggi (Olins, 2008; Schmitt, 1999). Va detto, però, che lo stile comunicativo della promozione Rai si è trasformato profondamente nel tempo, adattandosi ai cambiamenti nei gusti del pubblico e alle evoluzioni del contesto sociale (Brunetta, 2010; Grandi, 2012; Monteleone, 1999). Al tono formale e istituzionale del passato – caratterizzato da voci fuori campo, musiche solenni e messaggi uniformi – si sono progressivamente sostituiti linguaggi più dinamici, emozionali e ironici, capaci di interpellare direttamente i target di riferimento (Ellis, 2000). Già agli inizi degli anni 2000, campagne come “Di tutto, di più” o “Noi abbiamo altri programmi” hanno introdotto un tono più ironico e leggero: emblematici in tal senso sono spot come *Fidanzati*, *Scena del delitto*, *Contessa pazza* e *Beauty Center*, che giocavano con l'assurdo e il comico per rinnovare la percezione del canone Rai e del servizio pubblico. Con la campagna “Nessuno vi conosce come noi” del 2004 (es. *Il calzino*), ad esempio, la Rai ha enfatizzato il rapporto di familiarità con il pubblico, puntando su scene quotidiane, intime e riconoscibili. Nel decennio successivo, lo sforzo di rinnovamento si è ulteriormente accentuato. Spot come “Se è importante per me, è importante per noi” (2005) o “Non vi lasciamo mai soli” (2006) hanno infatti evidenziato una dimensione affettiva e inclusiva, mentre con “La TV Oggetto” (2012) la Rai ha riflettuto in modo metalinguistico sul ruolo della televisione nella vita quotidiana, prefigurando il passaggio a un servizio più fluido e digitale. Più di recente, campagne come “Il canone si vede” (2014) o “Nessuno escluso” (2019) hanno poi ribadito l'accessibilità e la funzione pubblica del servizio, con uno stile sobrio e diretto. In parallelo a tali iniziative, le campagne per le diverse aree editoriali si sono differenziate sul piano estetico e narrativo. Le promozio-

ni per Rai Fiction, ad esempio, adottano un'estetica cinematografica ispirata ai trailer, mentre quelle per Rai Cultura puntano su toni evocativi e intellettuali, enfatizzando la qualità e l'autorevolezza dei contenuti. Un caso emblematico è la promozione della serie *L'Amica Geniale*, per cui la Rai ha orchestrato una campagna multiplatforma che, partendo dai trailer televisivi, si è estesa sui social media e nello spazio urbano attraverso maxi-affissioni, speciali editoriali e contenuti verticali (Ammirati, 2024). In questo caso lo storytelling promozionale ha enfatizzato la forza narrativa della serie, il legame con il romanzo di Ferrante e la cura nella ricostruzione storica, trasformando il messaggio promozionale in un'estensione dell'opera stessa. Altro esempio significativo è la campagna “Scelti per voi” di RaiPlay, dove i contenuti suggeriti vengono presentati tramite video brevi, grafiche animate e interfacce personalizzate pensate per la fruizione mobile (Engage, 2016). Qui la promozione non è solo un messaggio esterno, ma diventa una forma di curatela editoriale visiva, integrata nella piattaforma e orientata a guidare l'utente nell'esplorazione dell'offerta. Negli ultimi anni, con il boom dei social media e delle piattaforme streaming, la Rai ha inoltre potenziato l'uso dei dati Auditel e delle analytics di RaiPlay per raffinare la targetizzazione dei contenuti. Una serie teen come *Mare Fuori* viene così promossa su TikTok e Instagram, frequentati da un pubblico giovane, mentre un documentario storico trova maggiore risonanza su Facebook, con linguaggi più sobri e informativi (Varpi, 2025). Una sfida costante per la promozione Rai consiste dunque nel riuscire a

Fig. 204

Frame estratto dallo spot “Riconnettiamo il Paese. Siamo la Rai” promosso dalla Direzione Rai per il Sociale

bilanciare la valorizzazione dei contenuti di punta – quelli che generano maggiori ascolti, visibilità e ritorno economico – con la missione del servizio pubblico, che impone attenzione anche ai contenuti di nicchia: documentari d'autore, trasmissioni in lingue minoritarie, programmi educativi e sperimentali (Schein, 2010). Ne è un esempio Rai Documentari, che promuove opere di alto valore civile come *Ezio Bosso. Le cose che restano* (2021) o *Ustica – Verità senza nomi* (2019) con capsule poetiche su Instagram e trailer d'autore in TV, mantenendo un tono sobrio e autorevole. In quest'ottica, i testimonial svolgono un ruolo strategico. Volti noti e amati prestano la propria immagine per incarnare i valori associati ai contenuti: da Piero Angela, emblema della divulgazione scientifica, ad Amadeus, volto popolare e rassicurante durante le edizioni del *Festival di Sanremo* nel periodo pandemico. Il testimonial diventa così simbolo di fiducia, condensando in pochi secondi il tono e il posizionamento di un'intera offerta editoriale. In questo scenario, la promozione diventa essa stessa contenuto: una forma di meta-televisione in cui la Rai parla di sé, costruisce attesa, definisce generi e codici, rafforza la familiarità con i suoi volti e con le sue narrazioni (Eco, 1968), configurandosi, in ultima analisi, come un vero e proprio dispositivo rituale, che accompagna lo spettatore nel paesaggio mediale, ne orienta i gusti, ne stimola la curiosità e ne rafforza l'identificazione (Pine & Gilmore, 1999). La creatività e l'efficacia delle campagne promozionali si rivelano dunque decisive nella frammentata arena dell'audiovisivo contemporaneo, dove la promozione non è più solo un invito alla visione, ma una narrazione strategica e un atto di riconoscimento reciproco tra il servizio pubblico e la sua comunità di riferimento.

Fig. 205

Locandina promozionale prodotta da Rai Pubblicità in occasione del Festival di Sanremo 2023

Fig. 206

Locandina promozionale prodotta da Rai Pubblicità per l'offerta fiction dell'autunno 2022

Fig. 207

Dirigenti Rai durante una conferenza stampa per il canale Rai Pubblicità

5.4.5. Scenografie, exhibit e architettura aziendale

Nel tempo la costruzione dell'identità visiva della Rai si è estesa ben oltre il dominio grafico tradizionale, coinvolgendo in modo sempre più strutturale scenografie, allestimenti e progettazione spaziale degli studi televisivi e delle sedi aziendali. Questi ambienti, concepiti come vere e proprie architetture simboliche, svolgono oggi un ruolo cruciale nel consolidare il legame tra servizio pubblico e cittadinanza, agendo come dispositivi rituali che trasformano lo spazio televisivo e alimentano senso di continuità e appartenenza (Brunetta, 2010; Monteleone, 1999). Le scenografie non si limitano a fare da sfondo alle trasmissioni, ma partecipano attivamente alla definizione dell'identità istituzionale della Rai, contribuendo a creare un paesaggio visivo coerente e riconoscibile. Emblematica in tal senso è la ritualità scenica del Festival di Sanremo, che nel susseguirsi delle varie edizioni ha contribuito a sedimentare un'estetica Rai condivisa. A partire dagli anni Ottanta, grazie all'intervento dello scenografo Gaetano Castelli, il Festival assume una forma stabile: la scala monumentale, elemento simbolico ricorrente, suggerisce ascesa, cerimonia e teatralità (Iovane, 2024). Edizioni come quella del 1992 con il "boulevard scarlatto", del 1996 con una scenografia neo-classica e del 1997 con il "cielo sul mare" testimoniano una continua tensione tra ripetizione e innovazione, perfettamente interpretata da Castelli, che ha codificato un vero e proprio linguaggio scenografico Rai. Nel 2002 la scala centrale viene reinterpretata in chiave moderna, ma è nel 2020 che avviene una vera rottura: lo scenografo Riccardo Bocchini si ispira a una "cattedrale laica della musica", con archi gotici, vetrate retroilluminate e un impianto verticale che riformula il sacro in chiave pop (Architetti Roma, 2025). Questo allestimento, arricchito da proiezioni 3D, diventa un rituale visivo che incarna l'immaginario collettivo e riflette la tensione tra tradizione e contemporaneità che attraversa la narrazione visiva Rai. Questa ritualità si esprime anche negli eventi sportivi, come Olimpiadi e Mondiali di calcio, dove studi e set televisivi si trasformano in spazi immersivi, con elementi grafici e simbolici coerenti con l'identità aziendale. In questi casi, l'allestimento assume valore politico e culturale: i colori nazionali, i simboli patriottici e la modulazione dello spazio attorno a pubblico e conduttori rafforzano coesione e partecipazione, collocando la Rai come agente attivo nella costruzione dell'identità collettiva. Ai Mondiali FIFA 2006, ad esempio, lo studio allestito a Saxa Rubra comprendeva un desk curvo retroilluminato in blu e tricolore, uno sfondo LED con lo skyline delle città ospitanti, e grafiche coordinate che impiegavano logo e tipografia istituzionale (Brunetta, 2010). Anche le celebrazioni commemorative rappresentano un terreno fertile per allestimenti dal forte valore simbolico. Nel 2014, per il 60° anniversario della TV italiana, la Rai organizza "C'era una volta

Fig. 208

Attività promozionali digitali portate avanti dai profili social della piattaforma Rai Play

la TV” nello Studio 3 di Cinecittà, con scenografie che riproducono ambienti storici come il salotto anni '50 di *“Lascia o Raddoppia?”* e una regia analogica. Nel 2024, per i 70 anni, viene invece realizzato uno studio immersivo al Museo della Radio e della Televisione di Torino, con pannelli interattivi, ologrammi e installazioni luminose blu e bianche che fondono storytelling istituzionale e tecnologia esperienziale. L'allestimento si fa così spazio della memoria, percorso visivo e sonoro che riattiva la narrazione storica del marchio (Rai Cultura, 2024; Trent'anni della nostra storia, n.d.).

La progettazione degli ambienti non si limita però alla sola dimensione televisiva. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppata una vera e propria architettura aziendale, intesa come espressione spaziale dell'identità istituzionale. Esempi significativi in tal senso sono i nuovi studi di Rai News 24, improntati a trasparenza e flessibilità, e il Rai Digital Hub, spazio multifunzionale che incarna valori di innovazione e apertura. Progetti come il Rai Digital Production Center di Milano, inaugurato nel 2023 e progettato da ACPV ARCHITECTS, attraverso studi smaterializzati, pareti LED personalizzabili, corridoi che riproducono – con segnaletica e cromie – i colori dei tre canali principali (blu, rosso, verde), riformulati in chiave materica, di fatto esprimono in modo tangibile l'orientamento dell'ente verso sostenibilità e trasformazione digitale (ACPV ARCHITECTS, 2023; Rai Ufficio Stampa, 2023; Mi-Tomorrow, 2025). Anche il restyling degli studi Rai di via Teulada integra elementi coerenti con la brand identity digitale come pannelli modulari con la griglia del logo *“Rai quadrato”*, superfici riflettenti, tipografia sans serif e una palette istituzionale (Brunetta, 2010; Ninja Business School, 2016). In questi contesti il marchio si fa architettura, e ogni spazio comunica il posizionamento della Rai come media com-

Fig. 209

Pippo Baudo conduce il Festival di Sanremo 2002 con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, scenografia di Gaetano Castelli

Fig. 210

Scenografia del Festival di Sanremo 2020 a cura di Riccardo Bocchini

Fig. 211

Esterni degli studi cinematografici di Cinecittà

pany pubblica, tecnologica, accessibile e inclusiva. Tuttavia anche gli allestimenti tematici rivelano coerenza con l'identità visiva e valoriale aziendale. Nel 2022, per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, infatti, il set del TG1 è stato personalizzato con grafiche rosa e viola, loghi dedicati e una scenografia circolare ispirata alla pluralità, enfatizzando l'impegno per la parità di genere. Nel 2023, per il Giorno della Memoria, invece sono state proiettate fotografie d'archivio su fondali in bianco e nero con luci fredde, trasformando lo spazio in luogo di raccoglimento collettivo. In tutti questi casi, scenografie, fondali, luci e persino l'abbigliamento dei conduttori sono pensati per trasmettere un messaggio istituzionale, integrando estetica e contenuto in una strategia narrativa che rende lo spazio scenico un'estensione simbolica del logo (Rai News, 2022; Brunetta, 2010).

Così come channel bug, idents e colori istituzionali garantiscono riconoscibilità visiva, anche scenografie e architetture Rai operano dunque come dispositivi semiotici tridimensionali, capaci di veicolare significati e orientare l'esperienza dello spettatore. La scenografia si fa grammatica spaziale del servizio pubblico: linguaggio strutturato e rituale, radicato nella tradizione ma aperto alla contemporaneità (Eco, 1968; Kapferer, 2012). La sfida pertanto è mantenere viva questa ritualità senza cristallizzarla, rinnovando i codici visivi senza rompere il legame tra pubblico e istituzione. In un panorama mediale in trasformazione, la capacità della Rai di abitare lo spazio – fisico, simbolico, digitale – con coerenza e creatività rappresenta uno degli elementi chiave per preservarne la funzione culturale e sociale (Brunetta, 2010; Schein, 2010) e le scenografie, così come gli altri elementi identitari, sono tessere di un unico mosaico, strumenti attraverso cui il servizio pubblico si racconta e si rinnova, restando fedele a sé stesso (Van Riel & Fombrun, 2007; Argenti, 2009).

**Fig. 213/214/215/
216/217**

Render tridimensionali della sede Rai Digital Production Center di Milano, inaugurato nel 2023 e progettato da ACPV ARCHITECS

Fig. 218

Esploso della nuova sede Rai Digital Hub

Fig. 212

Murales dedicato a Raffaella Carrà presso gli studi Rai di Via Teulada a Roma

CAPITOLO 06

ALLESTIMENTO RITUAL SCAPES

Un progetto di exhibit design presso la Città Universitaria di Roma

L'allestimento di uno spazio espositivo non rappresenta solo un intervento architettonico o curatoriale, ma si configura come un dispositivo narrativo e simbolico capace di attivare esperienze, costruire senso e generare ritualità. Questo capitolo presenta il progetto Ritual Scapes, un exhibit temporaneo ideato per il viale centrale della Città Universitaria di Roma, con l'obiettivo di tradurre in forma spaziale e visiva i temi indagati nei precedenti capitoli quali la ritualità mediale, l'identità pubblica della Rai ed il valore culturale del patrimonio audiovisivo. Lungo il capitolo si illustrano le fasi progettuali, gli obiettivi concettuali e comunicativi, il target e le strategie narrative e visuali adottate, inquadrando l'exhibit come una pratica di design situato e performativo. In questa prospettiva, l'allestimento diventa uno strumento di valorizzazione del patrimonio immateriale e uno spazio di attivazione collettiva, in cui i visitatori non sono meri spettatori ma parte integrante del rito. L'intervento si colloca inoltre all'incrocio tra ricerca accademica e pratica progettuale, tra teoria e azione, contribuendo a riflettere sul ruolo del design come agente culturale e pedagogico nel contesto contemporaneo.

6.1 STRATEGIA, CONCEPT E SVILUPPO TECNICO DELL'EXHIBIT

6.1.1 Definizione della strategia progettuale

La definizione della strategia progettuale costituisce il fondamento teorico e operativo dell'intero processo espositivo. Essa ha il compito di orientare ogni successiva scelta curatoriale, visiva e installativa, stabilendo una coerenza interna tra la dimensione narrativa dell'exhibit, la struttura spaziale, il linguaggio visivo e le finalità comunicative. Nel caso specifico della mostra *Ritual Scapes: 25 anni di ritualità Rai tra media, memoria, marca*, la strategia progettuale si configura come un dispositivo integrato capace di restituire, attraverso le forme e i codici del design, la complessità della ritualità di marca che la Rai ha progressivamente costruito e sedimentato nell'arco degli ultimi venticinque anni. L'obiettivo principale di tale strategia è dunque quello di trasformare la ritualità mediale e istituzionale della Rai in un'esperienza espositiva accessibile, evocativa e riflessiva. A tal proposito la mostra si propone di rendere tangibili i meccanismi simbolici, comunicativi e affettivi attraverso cui il marchio Rai ha generato e continua a generare forme di appartenenza collettiva, attivando una memoria condivisa e un immaginario nazionale. Non si tratta, dunque, semplicemente di ricostruire una cronologia di eventi mediali o di offrire un compendio celebrativo della produzione aziendale, quanto piuttosto di delineare un itinerario immersivo in grado di attivare nel visitatore una consapevolezza nuova sulla funzione rituale del servizio pubblico. Dal punto di vista metodologico, la strategia progettuale è fondata su un impianto narrativo, spaziale e comunicativo fortemente integrato. Il racconto curatoriale assume la ritualità di marca come principio organizzatore dell'intero percorso, articolando il contenuto espositivo in una sequenza di nuclei tematici e simbolici che interpretano i momenti salienti della storia recente della Rai in chiave socio-culturale. Questo racconto si sviluppa attraverso un linguaggio espositivo che alterna materiali d'archivio (audiovisivi, fotografici, grafici) a installazioni multimediali e soluzioni scenografiche capaci di amplificare il potere evocativo dei contenuti. Lo spazio espositivo, coerentemente con questa impostazione narrativa, viene concepito non come una successione lineare e prescrittiva di pannelli informativi, ma come un ambiente modulare e dinamico, capace di accogliere e guidare il visitatore senza rigidità. La scelta di

un modulo semicircolare componibile, costituito da un pannello in Lexan® e da un telaio in legno curvato, risponde all'esigenza di creare una configurazione spaziale fluida, centripeta e non gerarchica, che stimoli percorsi di fruizione aperti e personalizzati. Tale struttura modulare consente inoltre una facile replicabilità e adattabilità dell'exhibit in contesti diversi, ampliando la sua portata comunicativa. La strategia si completa con la definizione di una precisa linea comunicativa, pensata per rendere l'identità visiva della mostra riconoscibile, coerente e in grado di dialogare con l'immagine istituzionale della Rai. In tal senso, il progetto assume una posizione intermedia tra continuità e rinnovamento: da un lato attinge al patrimonio visivo e simbolico dell'azienda, dall'altro lo rielabora secondo un registro contemporaneo, per certi versi pop, capace di coinvolgere target generazionali differenziati. Il tono comunicativo si muove pertanto tra la solennità della memoria pubblica e la vitalità partecipativa dell'esperienza culturale, restituendo la complessità semantica della ritualità come fenomeno stratificato e in continua evoluzione. A tal proposito il pubblico a cui la mostra si rivolge è eterogeneo. Si contempla infatti sia un pubblico generalista, legato alla Rai da un rapporto affettivo e quotidiano, sia un pubblico giovane, più distante dai codici del broadcast tradizionale ma sensibile alla qualità estetica e interattiva delle esperienze culturali. Non meno rilevante è il coinvolgimento del pubblico specialistico – studiosi dei media, storici della televisione, designer e operatori culturali – interessato ad approfondire le dinamiche simboliche della comunicazione pubblica. Infine, l'exhibit funge anche da strumento interno di autorappresentazione per la Rai stessa, rafforzando la consapevolezza identitaria tra dipendenti, stakeholder e collaboratori. Dal punto di vista istituzionale, infatti, la strategia si allinea ai principi metodologici del progetto PNRR *Rich_Rito e Cultural Heritage*, di cui la mostra rappresenta una declinazione concreta. L'intento, dunque, è quello di applicare un approccio design-driven alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, in questo caso rappresentato dalla ritualità mediale come forma simbolica e sociale. Il design, pertanto, non si limita a configurare lo spazio espositivo, ma diventa strumento epistemologico e critico, capace di interrogare la natura stessa della ritualità come costruito culturale e come pratica collettiva.

6.1.2. Scelta dei materiali e stima dei costi complessivi

L'architettura espositiva del progetto *Ritual Scapes* è stata sviluppata come un sistema modulare altamente flessibile, in grado di coniugare solidità strutturale, espressività formale e sostenibilità produttiva, rispondendo al contempo alle specifiche esigenze di un'installazione

Nella pagina seguente

Fig. 219/220/221/222
Immagini illustrative dei materiali scelti per la realizzazione dei moduli dell'exhibit

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	COSTO STIMATO (€)
Struttura in legno lamellare	Travi lamellari in abete/betulla (10x10 cm), curvatura controllata, trattamento trasparente + impregnanti anti-UV e idrorepellente	850
Controventatura interna	Tondini cavi in acciaio zincato Ø20 mm + lavorazione	200
Giunzioni e ferramenta	Placche metalliche su misura in inox/alluminio + viti ribassate e inserti a scomparsa	180
Pannelli in policarbonato Lexan® (5 mm)	Superfici laterali e frontali, con finitura opalina/trasparente, anti-UV e antigraffio (hard coat incluso)	350
Grafiche stampate su pellicole PVC	Pellicole adesive removibili + laminazione protettiva anti-UV (per pannelli visivi)	120
Ledwall flessibile (solo moduli speciali)	Wave & Co FLEX P2.5 (1,5 mq circa) + cablaggio embedded + protezione IP65 + fissaggio magnetico (solo per 1 su 5 moduli)	2.800 (solo alcuni)
Impianto elettrico + ventilazione passiva	Cablaggi interni, prese, protezione IP, supporti tecnici per ledwall, alimentatori	400 (solo mod. speciali)
Manodopera per assemblaggio	Squadra tecnica specializzata (2 operatori x 4 h x 35 €/h) + supervisione	300
Trasporto e logistica	Nolo furgone, carico/scarico, protezioni imballo per trasporto urbano/reg.	250
Totale per modulo standard	(senza ledwall)	2.250 €
Totale per modulo con ledwall	(inclusi componenti speciali audiovisivi e tecnici)	5.750 €

all'aperto, esposta a variabili ambientali significative come umidità, irraggiamento solare, escursione termica e sollecitazioni meccaniche. Il modulo base misura 4 m di larghezza per 2 m di altezza e si configura come un'unità autoportante, pensata per accogliere differenti tipologie di contenuto – grafiche stampate, materiali audiovisivi, installazioni ibride – articolando un percorso immersivo coerente con l'identità pubblica, culturale e simbolica della Rai. Al cuore di ogni modulo vi è un telaio realizzato con travi di legno lamellare di betulla con sezione costante 10x10 cm. Il legno lamellare, selezionato per la sua resistenza strutturale e la stabilità dimensionale, consente una curvatura controllata, funzionale alla morfologia semicircolare del progetto, inoltre, rispetto al legno massello, offre il vantaggio di una minore deformabilità nel tempo e di una maggiore omogeneità estetica, pur richiedendo un processo di produzione più complesso. Per l'uso in esterno, le travi vengono generalmente trattate con vernici ad acqua trasparenti opache, che garantiscono protezione dagli agenti atmosferici, pur senza snaturare la naturale venatura del legno, tuttavia, in alternativa o in abbinamento, si può valutare l'applicazione di impregnanti idrorepellenti e protettivi anti-UV, che ne aumentano la durabilità specialmente in contesti ad alta esposizione solare o piovosità.

All'interno della struttura in legno, un'intercapedine centrale ospita un sistema di tondini cavi in acciaio zincato Ø20 mm, disposti secondo una logica di controventatura leggera ma efficace. L'acciaio zincato è stato scelto per la sua elevata resistenza alla corrosione e per la facilità di lavorazione e assemblaggio, inoltre questa soluzione garantisce un irrigidimento strutturale notevole senza appesantire eccessivamente la struttura, e consente di realizzare anche configurazioni scenografiche con elementi metallici (o, volendo, lignei) parzialmente a vista, rafforzando in tal senso l'aspetto tecnico-rituale dell'installazione. Per quanto riguarda l'assemblaggio delle componenti, invece, le due travi di legno curvato si incastrano sui montanti verticali e vengono fissate tramite viti a testa bassa, mentre i giunti di collegamento tra i vari moduli base sono stati realizzati con placchette metalliche fresate in acciaio inox fissate con viti a testa ribassata ed inserti metallici a scomparsa che assicurano un fissaggio stabile e visivamente discreto, facilitando inoltre montaggio e smontaggio in fase di trasporto e consentendo eventuali riconfigurazioni in altri contesti espositivi. L'unico limite di questa soluzione è rappresentato dall'aumento del numero di componenti, che richiede una maggiore attenzione logistica e una manodopera specializzata in fase di allestimento.

Tutta la struttura portante è chiusa sia anteriormente che posteriormente da pannelli in policarbonato compatto Lexan® da 5 mm, che può essere scelto sia in versione opalina che trasparente, che si inserisce nel telaio incastrandosi nelle scanalature presenti sulle due travi di legno curvato. Il policarbonato è stato selezionato per la sua eccellen-

te resistenza meccanica, la sua leggerezza e la facilità di termoformatura, qualità essenziali per allestimenti esposti agli agenti atmosferici, tuttavia presenta alcuni limiti. Rispetto al vetro o altri materiali affini, ad esempio, è più soggetto a micrograffi e, pur mantenendo un buon grado di trasparenza, offre una brillantezza inferiore rispetto al PMMA (plexiglas). Per mitigare questi aspetti, si raccomanda dunque l'uso di trattamenti anti-UV e antigraffio applicati in fase di produzione (come i coating hard coat), che prolungano la durabilità visiva e funzionale del materiale. A fronte di una manutenzione semplice ma regolare (pulizia

■ 6.1.3. Sistema di montaggio, modularità e trasporto

L'intero impianto espositivo di Ritual Scapes è stato concepito secondo un principio di modularità replicabile e adattiva, con l'obiettivo di garantire efficienza, sostenibilità e coerenza formale in ogni fase del ciclo di vita dell'allestimento: dalla progettazione al trasporto, dal montaggio alla manutenzione. A tal proposito la struttura è interamente montata a secco, attraverso un sistema ad incastro composto da elementi prefabbricati in legno lamellare, lavorati a controllo numerico per garantire precisione, intercambiabilità e facilità di assemblaggio. Le travi scanalate accolgono pannelli in policarbonato Lexan®, mentre i tondini metallici cavi che attraversano verticalmente i moduli, insieme ai giunti meccanici in acciaio inox (placchette e viti a scomparsa), garantiscono solidità e facilità di montaggio, permettendo al contempo lo smontaggio completo dell'impianto senza danneggiare i materiali. In questo modo, ogni componente risulta riutilizzabile, sostituibile o aggiornabile anche in corso di mostra, secondo una logica di manutenzione sostenibile e scalabile. La progettazione logistica ha previsto un sistema di trasporto in kit preassemblati, con ingombri ottimizzati per la movimentazione su europallet standard. Ogni modulo, una volta smontato, occupa circa un decimo del volume originale, riducendo significativamente i costi di trasporto e rendendo possibile l'allestimento anche in assenza di mezzi meccanici o in luoghi decentrati. Questa configurazione consente la gestione dell'intero allestimento con un numero ridotto di operatori e strumenti, valorizzando la dimensione "leggera" e democratica del progetto. La scelta di materiali robusti ma non fragili – come il policarbonato e il legno trattato – contribuisce poi a contenere il rischio di danneggiamenti durante il trasporto, estendendo la vita utile dell'intero sistema. In termini operativi, i tempi di montaggio sono stimati tra le due e le tre ore per modulo, con l'impiego di due operatori specializzati, inoltre l'assenza di ancoraggi permanenti al suolo e la reversibilità dell'intervento rendono l'allestimento compatibile con siti soggetti a vincoli architetto-

nici, paesaggistici o conservativi, come cortili storici, spazi universitari o foyer museali. Il sistema di montaggio e trasporto, dunque, non rappresenta un semplice supporto tecnico, bensì è un'estensione coerente del concept espositivo: la modularità, infatti, diventa metafora dell'identità pubblica come organismo espandibile, in grado di articolarsi nei territori, dialogare con il contesto e mutare forma senza perdere coerenza. In questo senso, la logica costruttiva riflette la stessa ritualità che l'exhibit intende esplorare: ciclica, trasformabile, condivisa. La leggerezza, la reversibilità e la componibilità del progetto ne fanno non solo una soluzione efficiente, ma anche una scelta simbolica, capace di restituire in forma architettonica i valori di accessibilità, durabilità e narrazione pubblica che la Rai incarna nel suo ruolo di servizio culturale.

■ 6.1.4. Disegni tecnici e render 3D

L'elaborazione dei disegni tecnici e dei render tridimensionali ha rappresentato una fase cruciale del processo progettuale dell'exhibit *Ritual Scapes*, non solo per la corretta definizione delle geometrie e dei materiali, ma anche per la simulazione dello spazio espositivo nel suo complesso, in funzione dell'esperienza percettiva e immersiva del visitatore. L'apparato grafico-tecnico è stato articolato secondo tre livelli di approfondimento progressivo: disegni costruttivi esecutivi, viste esplose con dettaglio dei materiali e degli incastri, e render fotorealistici con inserimento contestuale. Dal punto di vista tecnico, ogni modulo semicircolare è stato disegnato in scala **1:10 per i profili complessivi e in scala 1:2** per le connessioni e i dettagli costruttivi. Le tavole riportano la pianta e la sezione verticale di ciascun modulo, evidenziando la struttura portante in legno lamellare scanalato (sezione 10x10 cm), l'intercapedine centrale di irrigidimento con tondini in acciaio cavo (Ø 20 mm), e il doppio rivestimento esterno con pannelli in policarbonato Lexan® da 5 mm. La modellazione tridimensionale è stata realizzata tramite software parametrici (Creo Parametric 2.0), al fine di gestire con precisione la curvatura dei moduli e la serialità delle parti componibili, mentre i render fotorealistici, realizzati tramite Adobe Photoshop, hanno permesso la simulazione dell'allestimento nel contesto del Viale della Città Universitaria di Roma, sede reale dell'installazione. L'impiego della visualizzazione 3D ha svolto inoltre un ruolo strategico nell'ottimizzazione dell'esperienza d'uso grazie alla possibilità di simulare i percorsi di visita validando in anticipo la coerenza tra impianto scenografico e dispositivo comunicativo. In definitiva, l'apparato tecnico e visivo, nonché la precisione della documentazione grafica, costituisce un supporto essenziale alla realizzazione, alla comunicazione e alla replicabilità dell'exhibit.

Fig. 223
Rappresentazione delle principali sezioni dei moduli espositivi, esploso e vista di dettaglio degli incastri

ESPLOSO E VISTA DI DETTAGLIO

PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE

ASSONOMETRIA WIREFRAME

PIANTA

VISTA DI DETTAGLIO

ASSONOMETRIA 3D

Fig. 224

Disegni tecnici inerenti il modulo con pannello totale

PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE

ASSONOMETRIA WIREFRAME

PIANTA

VISTA DI DETTAGLIO

ASSONOMETRIA 3D

Fig. 225

Disegni tecnici inerenti il modulo con tondini a vista

PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE

PIANTA

VISTA DI DETTAGLIO

Fig. 226

Disegni tecnici inerenti l'assemblaggio dei tre moduli componibili

Fig. 227

Rior us cus sulicie nte-
lius audellem autem,
qui pare pore intemus,
que oreme finat, intiae

6.1.5. Realizzazione del modello in scala

A completamento del processo progettuale e a supporto della sua comunicazione visiva e spaziale, è stato realizzato un modello fisico in scala 1:20 del sistema espositivo. Questo artefatto si configura come una sintesi tridimensionale della proposta, utile non solo alla validazione formale e proporzionale dell'allestimento, ma anche alla sua presentazione in contesti divulgativi e didattici.

Il modello è stato costruito impiegando una pluralità di tecniche e materiali, scelti in funzione della resa estetica, della facilità di lavorazione e della coerenza con le componenti strutturali originali. I pezzi curvi che delineano la struttura perimetrale e i montanti verticali sono stati stampati in 3D, utilizzando tecnologia FDM (*Fused Deposition Modeling*), che ha consentito di replicare fedelmente e senza errori le geometrie complesse e gli innesti modulari previsti nel progetto esecutivo. La stampa 3D ha inoltre facilitato la sperimentazione di soluzioni formali e strutturali in scala ridotta, mantenendo una notevole precisione dimensionale. I tondini orizzontali, elementi fondamentali per la composizione del reticolo strutturale, invece, sono stati realizzati con paletti di legno tagliati a misura, scelti per la loro leggerezza, economicità e facile reperibilità. Tali componenti, opportunamente rifiniti e raccordati con le parti stampate, riproducono con buona accuratezza l'effetto ritmico e modulare dell'allestimento su scala reale. Per rappresentare i pannelli di chiusura e le superfici informative, infine, sono stati utilizzati fogli di acetato satinato, sempre su misura, in grado di simulare la semitrasparenza e l'effetto diffusivo della luce previsti nei pannelli di Lexan® utilizzati nel progetto originale. La finitura satinata ha contribuito a suggerire il carattere "sospeso" e leggero delle superfici comunicative, valorizzando il gioco tra pieno e vuoto che caratterizza l'architettura dell'exhibit. Al fine di conferire maggiore realismo e leggibilità spaziale, inoltre, sono stati inseriti alcuni omini in scala, utili a contestualizzare le dimensioni del progetto e a suggerire le modalità di fruizione del pubblico. Queste micro-presenze umane contribuiscono a visualizzare il rapporto tra corpo e spazio, offrendo al tempo stesso uno strumento di verifica funzionale e narrativa dell'impianto espositivo.

Nel complesso, dunque, il modello in scala si configura non soltanto come strumento di verifica progettuale, ma anche come medium comunicativo che traduce il progetto in un linguaggio accessibile e tridimensionale capace di restituire l'articolazione dei volumi, l'organizzazione modulare e l'atmosfera esperienziale dell'allestimento pensato. La sua realizzazione ha rappresentato un momento significativo di sintesi tra progettazione digitale e manualità costruttiva, restituendo plasticamente l'identità simbolica e rituale dell'exhibit.

Step 01

Stampa delle componenti del telaio tramite stampante 3D e recupero dei materiali necessari

Step 02

Verniciatura tramite spray e assemblaggio dei listelli curvati di base e dei paletti in legno sul telaio

Step 03

Assemblaggio dei paletti a vista per i moduli con tondini integrati nella struttura

Step 04

Inserimento della prima striscia di acetato satinato per simulare il pannello verp e proprio

Step 05

Inserimento della seconda striscia di acetato per la resa del pannello reale

Step 06

Ancoraggio del listello curvo superiore al resto del telaio

Step 07

Inserimento delle altre strisce per la realizzazione dei restanti pannelli

Step 08

Verniciatura della tavola di base e dei diorama in scala da inserire nel modello finale

Fig. 228/229/230

Dettagli del modello
in scala dell'espositore

6.2 STRATEGIA COMUNICATIVA E VISUAL DESIGN DELL'EXHIBIT

6.2.1. Riferimenti progettuali e ispirazioni formali

L'elaborazione del progetto espositivo *Ritual Scapes: 25 anni di ritualità Rai tra media, memoria, marca* si fonda su un articolato sistema di riferimenti teorici, culturali e progettuali che ne orientano tanto le scelte linguistiche quanto l'impianto concettuale. In tal senso il processo di definizione dell'identità espositiva si è nutrito di suggestioni provenienti da ambiti disciplinari eterogenei, in particolare dall'exhibit design contemporaneo, dalle pratiche curatoriali legate al patrimonio audiovisivo, e dal mondo della comunicazione visiva istituzionale, con una particolare attenzione rivolta alle esperienze italiane e internazionali che hanno affrontato in chiave critica il rapporto tra media, memoria e identità collettiva. Tra le influenze progettuali che hanno orientato maggiormente la concezione di *Ritual Scapes*, un ruolo centrale è svolto da alcune architetture contemporanee che, pur nella varietà di contesti e funzioni, condividono un approccio esperienziale, simbolico e narrativo allo spazio. Un primo riferimento significativo è la *Paper House* dell'architetto Shigeru Ban, in cui la leggerezza materica e l'uso innovativo del cartone come elemento strutturale suggeriscono la possibilità di un'architettura temporanea, sostenibile e altamente comunicativa. La sua logica costruttiva semplice ma ingegnosa ha ispirato l'idea di uno spazio espositivo agile, che possa essere montato, smontato e riadattato in contesti differenti, rispondendo ai principi di effimericità e trasformabilità propri del rito. All'interno di questa visione mobile e relazionale dell'architettura, si colloca anche il *Forfatterhuset Kindergarten* progettato dallo studio COBE a Copenaghen. In questo caso l'edificio scolastico integra forme organiche, materiali naturali e colori vivaci per costruire ambienti immersivi che stimolano l'interazione, la scoperta e la ritualità quotidiana del gioco. Questo progetto ha offerto un modello concreto di architettura narrativa, in grado di generare micro-rituali attraverso l'uso dello spazio e del design come mediatori simbolici. Sul piano della museografia e dell'urbanistica culturale, il *21st Century Museum of Contemporary Art* di Ishikawa, Giappone, ha fornito ulteriori spunti. Il suo impianto planimetrico aperto e non gerarchico, articolato in ambienti trasparenti e interconnessi, ha suggerito un modello di fruizione fluido, privo di percorsi prestabiliti, in cui

il visitatore è libero di costruire la propria esperienza. In *Ritual Scapes*, questa visione si traduce nella volontà di superare la linearità cronologica in favore di una stratificazione di tempi e significati, che il pubblico può attraversare secondo logiche affettive e performative. In questo quadro anche il progetto *Mercado 31* di John John Dias, con la sua capacità di rigenerare uno spazio urbano come piattaforma partecipativa e comunitaria, ha alimentato la riflessione sulla dimensione pubblica e collettiva del rito. La modularità e la flessibilità degli allestimenti si fanno qui dispositivi per una narrazione condivisa e site-specific, principio che viene ripreso nel design del paesaggio espositivo dell'exhibit. In termini di soluzioni spaziali e strutturali, dunque, l'ispirazione proviene da pratiche espositive che hanno saputo coniugare modularità, leggerezza e impatto visivo. La scelta di un modulo semicircolare in Lexan®, alluminio e legno, componibile e facilmente adattabile a diversi contesti, trova riscontro nelle esperienze di allestimento temporaneo realizzate in spazi urbani o accademici, dove l'efficienza costruttiva si intreccia alla necessità di comunicare con immediatezza un'identità visiva riconoscibile. Tale orientamento si riallaccia anche a una tradizione progettuale italiana che, a partire dagli anni Sessanta, ha fatto del modulo ripetibile una cifra distintiva dell'exhibit design, basti pensare agli allestimenti di Franco Albini o alle sperimentazioni della Triennale di Milano. Accanto a questi riferimenti architettonici, altre ispirazioni provengono dal mondo del visual e del furniture design, ambiti che offrono strumenti fondamentali per la costruzione di ambienti rituali flessibili, comunicativi e multisensoriali. In tal senso una riflessione più simbolica e narrativa sull'identità visiva e sulla memoria culturale è offerta dal progetto di branding *Euresarte* curato da Hermes Mazali per un servizio di restauro artistico con sede a Roma. In questo caso, il design non si limita a costruire un'identità grafica riconoscibile, ma si fa veicolo di un racconto che intreccia artigianalità, storia dell'arte e sensibilità contemporanea e che si concretizza nella creazione di un'immagine coordinata che adotta una palette cromatica sobria, tipografie eleganti e un sistema di segni che richiama le tracce del tempo e dell'intervento conservativo. Il restauro diventa qui metafora del rito stesso, come gesto che rigenera, conserva e reinterpreta un'eredità culturale viva. Un altro esempio paradigmatico di come la modularità e la cura formale possano tradursi in un linguaggio funzionale e sofisticato, capace di adattarsi a contesti diversificati mantenendo coerenza estetica, è rappresentato dal *Bay System* di Poltrona Frau, sviluppato in collaborazione con Foster + Partners. Tale modello ha orientato la progettazione dei dispositivi espositivi di *Ritual Scapes*, immaginati come elementi mobili e riconfigurabili, in grado di costruire un paesaggio visivo coeso ma dinamico. Infine, l'installazione *Listening to Joy* dell'artista e designer Yinka Ilori per il V&A Dundee ha fornito un riferimento essenziale per quanto

riguarda l'uso del colore, del suono e dell'interattività come elementi attivatori di ritualità contemporanee. In essa, il visitatore è chiamato a partecipare attivamente all'opera, generando un'esperienza ludica, affettiva e collettiva. In *Ritual Scapes*, questa logica viene ripresa attraverso la progettazione di dispositivi sensibili all'interazione, capaci di trasformare lo spazio in una scena performativa aperta.

Infine, sul piano teorico, il progetto si inserisce in una riflessione più ampia sul ruolo del design come strumento di mediazione culturale. In particolare, esso assume le posizioni del cosiddetto critical design e del design for heritage, secondo cui l'atto progettuale non si limita a risolvere problemi funzionali, ma interviene nella produzione di senso, nella costruzione di memoria e nella promozione di nuove consapevolezze collettive. La mostra si pone quindi come una piattaforma di riflessione sul significato della ritualità nell'epoca post-televisiva, interrogando le forme contemporanee della fruizione audiovisiva, le pratiche di engagement digitale, e il ruolo ancora attivo dell'identità pubblica nel generare appartenenza, fiducia e cittadinanza mediale.

6.2.2. Concept espositivo e visione progettuale

Il concept dell'exhibit si fonda su una visione transdisciplinare che coniuga semiotica della comunicazione, design della memoria e teorie della ritualità mediale. Il titolo *Ritual Scapes* è il risultato di una precisa operazione semantica e simbolica. Il termine "Ritual", infatti, richiama esplicitamente il campo semantico del rito, inteso non solo come pratica ripetitiva e collettiva, ma come struttura di senso che ordina il tempo, lo spazio e l'esperienza. La ritualità, in questo contesto, non è semplicemente descritta, ma viene performativamente messa in scena: ogni modulo espositivo, ogni elemento visivo e ogni selezione contenutistica partecipano alla costruzione di un'esperienza che mira a rendere percepibile il valore rituale della comunicazione audiovisiva della Rai. Il termine "Scapes", derivato da "landscape", invece, introduce una dimensione spaziale e paesaggistica, alludendo a un territorio simbolico da attraversare, fatto di tracce, segni, memorie e frammenti audiovisivi. Il neologismo suggerisce l'idea di una geografia del rito, dove ogni spazio espositivo diviene un luogo in cui il visitatore può orientarsi, sostare, riconoscersi e riflettere. Il mood generale dell'exhibit è dunque improntato a un equilibrio tra coinvolgimento emozionale e rigore filologico. L'intento non è quello di ricostruire un archivio celebrativo, quanto piuttosto di generare una riflessione sul modo in cui la Rai, attraverso il suo immaginario visivo, sonoro e rituale, ha accompagnato le trasformazioni della società italiana negli ultimi venticinque anni. L'atmosfera dell'allesti-

Fig. 231

Moodboard con i principali riferimenti utilizzati per il design dell'exhibit

HK Gothic Medium

Aa Bb Ff
Gg Qq

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 1234567890.,:;'“(?!?) +-*/=

Codec Pro Regular

Aa Bb Ff
Gg Qq

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 1234567890.,:;'“(?!?) +-*/=

FC Subject Light

Aa Bb Ff
Gg Qq

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz 1234567890.,:;'“(?!?) +-*/=

mento, calibrata attraverso una regia cromatica pop ma essenziale, geometrie accoglienti e morbide in linea con l'architettura dell'exhibit e materiali leggeri ma strutturati, mira a instaurare una relazione intima con il visitatore, stimolando tanto il riconoscimento affettivo quanto la decodifica critica. La sequenza delle postazioni e l'organizzazione dei contenuti audiovisivi, poi, sono tutti elementi che contribuiscono a scandire l'esperienza in "stazioni" narrative, concepite come soglie percettive e interpretative della ritualità mediale. Il tone of voice dell'allestimento si caratterizza per un registro ibrido, capace di tenere insieme la dimensione istituzionale e quella evocativa, la comunicazione museale e quella immersiva. Il linguaggio testuale impiegato nei pannelli e nei materiali di accompagnamento privilegia una scrittura chiara, accessibile ma densa, orientata a restituire la complessità del fenomeno trattato senza scivolare in tecnicismi specialistici, inoltre l'uso dell'inglese come doppio testo contribuisce ad abbattere le barriere linguistiche per tutti i visitatori non italo-foni. Infine, il concept si articola su una temporalità plurivoca. I "25 anni" del sottotitolo non vanno infatti intesi come una scansione meramente cronologica, bensì come uno spessore storico-esprienziale da attraversare in chiave selettiva e simbolica. Il visitatore è invitato a esplorare questo paesaggio rituale secondo una logica esperienziale, orientata alla scoperta e alla risonanza soggettiva, più che alla semplice ricostruzione lineare degli eventi. In questo senso, Ritual Scapes si configura come un dispositivo narrativo che rende visibile e tangibile la natura processuale della ritualità mediale e la sua capacità di strutturare l'identità pubblica attraverso lo scorrere del tempo, l'evoluzione del design e la trasformazione dei media.

6.2.3. Brief e linee guida creative

Il brief progettuale dell'exhibit *Ritual Scapes* nasce dall'intento di tradurre in forma visiva e spaziale il concetto di ritualità mediale legata alla marca Rai, coniugando l'apparato simbolico e istituzionale dell'azienda con una progettazione espositiva orientata all'esperienza, alla narrazione e alla memoria collettiva. In questo senso il progetto si configura come un dispositivo di design capace di restituire la stratificazione semantica del brand Rai attraverso scelte formali coerenti, controllate e leggibili, che mantengano un equilibrio tra rigore comunicativo e suggestione emotiva. Alla base delle linee guida creative risiede pertanto un principio di design sistemico, in cui ogni componente contribuisce alla costruzione di un'identità espositiva unitaria e riconoscibile, in dialogo costante con la natura mediale e pubblica della Rai. Il progetto mira dunque a generare un linguaggio visivo che sia al tempo stesso celebrativo e analitico, istituzio-

Fig. 232

Principali font utilizzati nelle grafiche per i pannelli espositivi e per i contenuti promozionali dell'exhibit

FLAME ORANGE

HEX #DF692C
RGB 223, 105, 44
CMYK 0, 53, 80, 13

RASPBERRY PINK

HEX #CA265B
RGB 202, 38, 91
CMYK 0, 81, 55, 21

LOCHMARA BLUE

HEX #0682CC
RGB 6, 130, 204
CMYK 97, 36, 0, 20

PUERTO RICO

HEX #41BFA7
RGB 65, 191, 167
CMYK 66, 0, 13, 25

OLIVE DRAB

HEX #529A2A
RGB 82, 154, 42
CMYK 47, 0, 73, 40

SELECTIVE YELLOW

HEX #FFB900
RGB 255, 185, 0
CMYK 0, 27, 100, 0

nale e inclusivo, capace di veicolare la complessità della ritualità televisiva e audiovisiva attraverso un'esperienza spaziale accessibile e immersiva. Dal punto di vista tipografico, l'identità visiva dell'exhibit è costruita su una scelta coerente di caratteri capaci di esprimere equilibrio tra rigore informativo, riconoscibilità estetica e accessibilità comunicativa. La tipografia adottata privilegia infatti caratteri lineari, geometrici e moderni, in grado di evocare una continuità con il patrimonio visivo della Rai senza rinunciare a un'elevata leggibilità e a una forte identità formale. Per i titoli dei pannelli espositivi e per i materiali promozionali è stato impiegato *HK Gothic Medium*, un font sans-serif dalle proporzioni razionali e sobrie, che conferisce solidità e chiarezza all'impianto visivo complessivo. Per i testi descrittivi e redazionali, invece, è stato scelto *Codex Pro* nelle sue versioni *Light* e *Regular*, un carattere pulito e leggibile, in grado di sostenere la lettura prolungata senza affaticare lo sguardo. A completamento del sistema tipografico, per la visualizzazione delle date e dei dati numerici all'interno dei pannelli – in particolare per marcare in modo distintivo le soglie temporali del percorso espositivo – è stato introdotto *FC Subject* nella sua versione *Monospaced*. Questo carattere, connotato da una struttura meccanica e da una spaziatura uniforme, introduce un ritmo visivo regolare e una connotazione semiotica legata alla dimensione archivistica e documentale, pertanto il suo utilizzo contribuisce a rafforzare il carattere cronologico e analitico della narrazione. Dal punto di vista cromatico, l'identità visiva dell'exhibit si fonda su una palette audace e contemporanea, costruita attorno a tonalità sature e vibranti: magenta, arancio bruciato, verde acido, giallo senape e blu elettrico, tutte tinte in netto contrasto con il fondo nero. Questa scelta, indubbiamente non convenzionale, segna un evidente scarto rispetto alle consuete cromie istituzionali, proponendo un linguaggio visivo più sperimentale e immersivo, capace di catturare l'attenzione di un pubblico vasto ed eterogeneo e valorizzare la dimensione esperienziale dell'exhibit. L'impiego di colori puri e modulati in sfumature granulose genera poi una dinamica visiva ritmica, che richiama la pluralità e l'energia del paesaggio rituale esplorato dalla mostra. Ogni tonalità, infatti, pur nella sua autonomia espressiva, partecipa dunque alla costruzione di un codice simbolico e narrativo, in grado di orientare il visitatore attraverso le sezioni tematiche, enfatizzando i contrasti semantici tra memoria, innovazione, corporeità e immaginario collettivo. La funzione cromatica è quindi sia segnaletica che evocativa: da un lato, aiuta a differenziare i contenuti e le componenti spaziali dell'allestimento e dei materiali promozionali in un ecosistema mediale saturo di stimoli e di contenuti; dall'altro, contribuisce a generare un ambiente visivo coerente con l'idea di "ritualscape" come paesaggio sensibile, stratificato e policentrico.

In stretta coerenza con la palette, anche le geometrie adottate nella composizione grafica e fisica dell'exhibit giocano un ruolo centrale nella costruzione del linguaggio visivo e spaziale. I moduli semicircolari, ben

Fig. 233

Palette utilizzata per l'identità visiva della mostra Ritual Scapes

visibili anche nel layout dei materiali promozionali, infatti, derivano direttamente dall'allestimento fisico e non fungono da semplici elementi decorativi, bensì da dispositivi narrativi a tutti gli effetti. La curvatura dei pannelli e la modularità della struttura, poi, contribuiscono ulteriormente a evocare simbolicamente sia l'arco come soglia rituale, sia la ciclicità del tempo televisivo e dei riti collettivi legati al marchio Rai. Questa grammatica formale si traduce in una sequenza ordinata di forme piene e vuote, di campiture cromatiche e interstizi contemplativi, che definiscono una vera e propria coreografia dello sguardo. Il visitatore è così invitato a muoversi all'interno di un "paesaggio rituale" che lo coinvolge fisicamente e visivamente, secondo un ritmo scandito e immersivo. Le geometrie curve, ricorrenti sia nei pannelli che nei visual, rafforzano pertanto l'unità tra design grafico e design spaziale, trasformando l'exhibit in un sistema coerente di segni, colori e forme capaci di attivare una fruizione sensibile, simbolica e partecipata.

In questo quadro, coerentemente con il principio di chiarezza e accessibilità, anche l'organizzazione delle informazioni segue una logica di gerarchia visiva rigorosa. Nei pannelli espositivi, infatti, i titoli delle sezioni sono collocati quasi sempre in alto, fatta eccezione per i moduli con titoli molto lunghi che sono stati appositamente spezzati su due linee, con un corpo maggiore rispetto ai testi e un'interlinea minima, mentre i testi descrittivi mantengono una struttura a colonna unica o doppia, a seconda dello spazio disponibile, con margini bilanciati e interruzioni visive che facilitano la lettura. Le immagini e i frame audiovisivi sono incorniciati all'interno di gabbie grafiche regolari, che ne valorizzano la funzione documentale e narrativa, evitando sovraccarichi visivi o effetti decorativi. In sintesi, il brief progettuale di Ritual Scapes si traduce in una grammatica visuale e spaziale capace di restituire, in forma espositiva, l'intreccio tra identità di marca, memoria collettiva e ritualità mediale attraverso un sistema visivo che rafforza la riconoscibilità del brand Rai.

6.2.4. Identità visiva e comunicazione dell'exhibit

L'identità visiva dell'exhibit Ritual Scapes si configura come un sistema progettuale coerente e stratificato, articolato su una pluralità di dispositivi comunicativi – spaziali, tipografici, iconografici e promozionali – che concorrono alla costruzione di una narrazione simbolica unitaria. Al centro di tale costruzione si colloca un progetto grafico consapevolmente modulare, capace di declinare un linguaggio visivo distintivo attraverso supporti espositivi, materiali stampati, oggetti di merchandising e simulazioni di comunicazione urbana, fondato sulla forma geometrica del semicerchio declinata in due varianti principali: una prima variante piena monocromatica utilizzata soprat-

Fig. 234/235
Dimensionamento dei pannelli espositivi

tutto per i materiali promozionali tematici e per le versioni del logo in bianco e nero, ed una seconda versione a gradiente utilizzata nei materiali promozionali e nel merch tanto come elemento grafico ricorrente quanto come struttura organizzativa delle informazioni visive. Il logo ufficiale della mostra, concepito come una sorta di girandola composta da quattro semicerchi disposti radialmente, è inscritto in un doppio cerchio tipografico contenente la dicitura "Ritual Scapes" ripetuta due volte e separata da due punti pieni. Questa configurazione circolare – al contempo dinamica e centripeta – rimanda visivamente ai concetti di rotazione rituale, ciclicità e stratificazione del

Nella pagina seguente
Fig. 236/237/238/239/240/241

Grafiche e organizzazione dei pannelli espositivi per i moduli dell'exhibit

PANNELLO EVOLUZIONE LOGO E BRAND IDENTITY

SIGNAL MATTERS

L'EVOLUZIONE DELL'IDENTITÀ RAI

La comunicazione istituzionale della Rai si articola da decenni attraverso pubblicazioni interne come il Radiocorriere TV, la Rivista Rai, i bilanci sociali e strategici, e una serie di materiali ufficiali destinati a momenti chiave della vita societaria. Questi strumenti, rivolti a dipendenti, stakeholder e pubblico, svolgono una funzione fondamentale nella costruzione e nel consolidamento dell'identità aziendale. Non si tratta infatti, solo di documenti informativi o tecnici, bensì di vere e proprie narrazioni editoriali capaci di restituire una visione integrata del ruolo della Rai nella società italiana.

Rai's institutional communication has taken shape for decades through internal publications such as Radiocorriere TV, Rivista Rai, social responsibility reports, strategic plans, and a variety of official documents produced for key institutional milestones. These tools—addressed to employees, stakeholders, and the wider public—play a crucial role in building and reinforcing the company's identity. Far from being merely informative or technical, they are true editorial narratives that offer an integrated view of Rai's role within Italian society.

19

RAI UNO
RAI DUE
RAI TRE

20

Rai Uno
Rai Due
Rai Tre

00

Rai Nome

17

Critiche resting del 2001 introduce forme geometriche dinamiche e colori riciclati per rappresentare l'attualità e la contemporaneità del brand.

Nel 2010, con l'introduzione del digitale terrestre, il marchio viene semplificato in un rettangolo blu con il faccione e il nome del canale: una nuova geometria visiva che unifica l'immagine dell'azienda.

Nel nuovo millennio, la Rai si apre alla comunicazione digitale e interattiva. Il brand si evolve, con una forte identità che suggerisce dialoghi, simmetria e metamorfosi. Il faccione, il logo, offrono un'identità moderna e capace di rispondere al servizio pubblico.

PANNELLO PUBBLICITÀ DI MARCA

THE RITUAL OF PROMOTION

PROMOZIONE DEL MARCHIO RAI

RACCONTO IDENTITARIO

Nel tempo, la pubblicità Rai si è evoluta da semplice promozione simbolica della missione pubblica. Speciali situazioni, sigle e video celebrativi mettono in scena un'identità collettiva, rafforzando il legame tra media, società e cittadini.

RITO E CAMBI

La comunicazione pubblicitaria Rai ha assunto una funzione rituale, grazie a format ricorrenti e a una forte coerenza visiva e sonora. In queste campagne, continue e trasversali, i valori condivisi, adattandosi ai linguaggi digitali.

Le campagne pubblicitarie della Rai non si limitano a promuovere contenuti, mettono in scena una visione del mondo e un'idea di servizio pubblico. Gli spot istituzionali, le sigle, le campagne di pugni o di autorappresentazione collettiva, dove il marchio Rai si fa interprete del tempo, della comunità e del legame tra media e cittadini.

In queste narrazioni, la Rai brand plays the role of mediator, conveying shared values and reinforcing emotional attachment to public service. The sequential repetition of certain formats, and the recognizability of Rai's name, are the result of a ritualized communication that generates symbolic habits and media energy. Rai's advertising does not sell a product—it offers a collective identity, it creates a sense of belonging that, through the brand, unites different individuals into a common imagination.

PANNELLO PUBBLICAZIONI INTERNE

INSIDE THE BRAND

EDITORIA INTERNA E STORYTELLING ISTITUZIONALE

La comunicazione istituzionale della Rai si articola da decenni attraverso pubblicazioni interne come il Radiocorriere TV, la Rivista Rai, i bilanci sociali e strategici, e una serie di materiali ufficiali destinati a momenti chiave della vita aziendale. Questi strumenti, rivolti a dipendenti, stakeholder e pubblico, svolgono una funzione fondamentale nella costruzione e nel consolidamento dell'identità aziendale. Non si tratta infatti, solo di documenti informativi o tecnici, bensì di vere e proprie narrazioni editoriali capaci di restituire una visione integrata del ruolo della Rai nella società italiana.

Rai's institutional communication has taken shape for decades through internal publications such as Radiocorriere TV, Rivista Rai, social responsibility reports, strategic plans, and a variety of official documents produced for key institutional milestones. These tools—addressed to employees, stakeholders, and the wider public—play a crucial role in building and reinforcing the company's identity. Far from being merely informative or technical, they are true editorial narratives that offer an integrated view of Rai's role within Italian society.

68

19

5

4

20

17

Dal 2017 in poi, la Rai ha rinnovato le sue pubblicazioni istituzionali, nello specifico bilanci sociali, piani industriali e rapporti annuali, con un linguaggio più accessibile, una grafica contemporanea e un'impostazione orientata alla trasparenza e alla rendicontazione pubblica.

La nostra tradizione, nata nel 1949 come giornale aziendale per i dipendenti, poi diventata rivista Rai nel 1984, ha subito un processo di trasformazione. Oggi, attraverso un'interfaccia con un'interfaccia di collezione interna, si trasforma in un prodotto digitale per un pubblico nazionale, in equilibrio tra informazione interna e missione culturale.

Nella tradizione come guida al palinsesto radiotelevisivo, negli anni Cinquanta il Radiocorriere TV diventa principale strumento di riferimento per la programmazione televisiva, contribuendo a educare il pubblico al linguaggio pubblico di lingua italiana.

PANNELLO EXHIBIT ED ARCHITETTURE

STAGING IDENTITIES

ARCHITETTURE, SPAZI E ALLESTIMENTI RAI

Le sedi Rai rappresentano vere e proprie architetture simboliche del servizio pubblico. Attraverso il design di interni, gli allestimenti scenografici e le installazioni artistiche, Rai ha creato spazi che riflettono i suoi valori e la sua missione. In questi spazi, il marchio Rai si fa interprete del tempo, della comunità e del legame tra media e cittadini.

Le fiere Rai, come quelle di Milano, Roma e Napoli, sono eventi che riflettono i valori del servizio pubblico. Attraverso il design di interni, gli allestimenti scenografici e le installazioni artistiche, Rai ha creato spazi che riflettono i suoi valori e la sua missione. In questi spazi, il marchio Rai si fa interprete del tempo, della comunità e del legame tra media e cittadini.

Rai's headquarters are true symbolic architectures of public service, often shaped by the contributions of prominent architects, set designers, and visual designers. They are not merely functional containers, but identity-shaping spaces and institutional stage sets, designed to embody the values of transparency, modernity, and accessibility, visual devices, where the brand takes on a tangible and recognizable presence.

Le fiere Rai, come quelle di Milano, Roma e Napoli, sono eventi che riflettono i valori del servizio pubblico. Attraverso il design di interni, gli allestimenti scenografici e le installazioni artistiche, Rai ha creato spazi che riflettono i suoi valori e la sua missione. In questi spazi, il marchio Rai si fa interprete del tempo, della comunità e del legame tra media e cittadini.

Rai's headquarters are true symbolic architectures of public service, often shaped by the contributions of prominent architects, set designers, and visual designers. They are not merely functional containers, but identity-shaping spaces and institutional stage sets, designed to embody the values of transparency, modernity, and accessibility, visual devices, where the brand takes on a tangible and recognizable presence.

RAI DIGITAL HUB

VIA TEULADA

FIERA RAI

PANNELLO RITUALITÀ DEL PALINSESTO

STREAM RITUALS

IL MARCHIO RAI NELLA VITA QUOTIDIANA

GLI ESORDI

Il palinsesto dei primi anni della Rai nasce con un'impostazione fortemente educativa, centralizzata e uniforme, pensata per accompagnare il pubblico culturale del tempo radiotelevisivo. Programmi come Non è mai troppo tardi incarnano il ruolo pedagogico del servizio pubblico.

LA DIGITALIZZAZIONE

L'avvento del digitale terrestre e il lancio di RaiPlay hanno rivoluzionato il modo di guardare la televisione. Rai ha risposto con un'offerta di contenuti Rai diventando così accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. In questo modo, Rai ha mantenuto la sua funzione di servizio pubblico, pur mantenendo una sua funzione identitaria.

GLI ANNI '70

Con l'introduzione del colore e la nascita di RaiTre, la programmazione si diversifica e si affida al plurilinguismo, perché la cultura del tempo si apra ai nuovi formati e pubblici.

GLI ANNI '90

L'arrivo della Rai commerciale spinge la Rai a chiedere nuovi orizzonti di interazione, con loghi più orientati all'interattività, senza però abbandonare la propria missione culturale e informativa.

PANNELLO CONSEGUENZE DELLA DIGITALIZZAZIONE

REINVENTING PRESENCE

IL MARCHIO RAI NELL'ERA POST-TELEVISIVA

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il marchio Rai, ridefinendo i canali espressivi, le modalità di fruizione e la relazione con il pubblico. Rai ha risposto con un'offerta di contenuti Rai diventando così accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. In questo modo, Rai ha mantenuto la sua funzione di servizio pubblico, pur mantenendo una sua funzione identitaria.

Digitalization has radically transformed the Rai brand, redefining its expressive channels, modes of content consumption, and relationship with the public. Rai has responded to a cross-media context, Rai has expanded its presence beyond the traditional schedule, inhabiting digital environments, social networks, mobile apps, podcasts, and on-demand platforms. RaiPlay, in particular, represents the most innovative face of public service, oriented toward personalization, accessibility, interactivity, and new forms of audience engagement in this fluid and hybrid landscape. The Rai brand is no longer just a visual identity, but a constantly evolving narrative eco-system. Every expression of the brand contributes to building a living identity. The current challenge is precisely in the ability to maintain strong identity coherence, reinterpreting its audiovisual heritage in a contemporary key, and strengthen symbolic ties with increasingly fragmented audiences.

PRISMA

Rai Play

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. —
13.12.25

Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5

tempo, richiamando in forma astratta la simbologia del rito. Il logo è pensato in due varianti principali: una monocromatica, in bianco su fondo nero o nero su fondo bianco, utile soprattutto nel caso di sfondi particolari e ricchi, e una policroma, pensata soprattutto per sfondi monocromatici, in cui i quattro semicerchi assumono gradazioni accese rispettivamente in giallo, turchese, rosa e celeste, coerenti con la palette cromatica dell'intero progetto. Tale versatilità cromatica consente al marchio di adattarsi in maniera adeguata ai diversi supporti applicativi, mantenendo al contempo una forte riconoscibilità visiva. Per quanto concerne i pannelli espositivi, invece, questi ultimi sono stati concepiti per adattarsi al meglio alla struttura semicircolare dell'allestimento, per questo motivo sono realizzati in due formati distinti: 6000x2000 mm nella versione a pannello intero e 5000x2000 mm nella variante con tondini a vista, a seconda delle specifiche tecniche di montaggio. L'organizzazione grafico-testuale di ciascun pannello si fonda su una griglia regolare ma flessibile, che consente variazioni localizzate pur garantendo una coerenza sistemica complessiva. I titoli delle sezioni tematiche, impostati in *HK Gothic Regular*, sono disposti in corpo ampio e in posizione dominante, svolgendo una funzione orientativa e gerarchizzante mentre i testi descrittivi sono impaginati con bandiera a sinistra in doppia lingua, utilizzando il font *Codec Pro*: l'italiano è in *Codec Pro Light*, mentre l'inglese è evidenziato attraverso l'uso del *Bold*, generando una chiara distinzione linguistica che non compromette l'unitarietà visuale. A completamento del layout, ciascun pannello presenta immagini d'archivio elaborate digitalmente, reinterpretate in chiave pop attraverso l'uso di colori saturi e fortemente contrastanti, che riprendono direttamente i codici cromatici ufficiali della mostra. Per quanto riguarda l'advertising, invece, i poster promozionali rappresentano una delle principali declinazioni comunicative del progetto. Questi ultimi, infatti, sono stati realizzati in due formati – verticale 70x100 cm e orizzontale 16:9 –, oltre che in due varianti principali. La prima, di carattere generale, presenta un fondo nero su cui si stagliano forme semicircolari sfumate, realizzate nei colori ufficiali del progetto; la seconda, tematica, comprende invece sei varianti cromatiche differenti derivanti dalla palette ufficiale, ciascuna delle quali corrisponde ad un aspetto specifico dell'identità del brand Rai indagato dalla mostra. In entrambi i casi, i poster mantengono un linguaggio grafico essenziale, con forte impatto visivo, che punta sulla reiterazione dei segni chiave del progetto (semicerchio, tipografia maiuscola, cromie saturi) per garantire continuità narrativa e massima leggibilità. Parlando, invece, della strategia di comunicazione adottata per la promozione dell'exhibit si è scelto di concentrarsi sullo sviluppo di campagne pubblicitarie principalmente urbane documentate attraverso una serie di mockup che prevedono l'inserimento del visual della mostra in spazi pubblicitari reali, situati nella città di Roma in quanto la

Fig. 242

Pannello pubblicitario verticale (70x100) per la promozione dell'exhibit

Fig. 243/244/245/246

Loghi in bianco e nero e a colori pensati per l'exhibit

mostra è stata pensata per un luogo ben specifico. I materiali proposti mostrano, pertanto, affissioni su billboard verticali e orizzontali di grandi dimensioni, pensiline di autobus, cartellonistica in metropolitana, autobus brandizzati e banner stradali, simulando una diffusione capillare dell'identità visiva dell'evento nel tessuto urbano. Tali simulazioni evidenziano la scalabilità del sistema grafico e la sua capacità di adattarsi a contesti comunicativi estremamente diversificati, mantenendo elevata leggibilità, impatto visivo e riconoscibilità simbolica. Infine, la progettazione visiva dell'exhibit si estende anche agli oggetti di merchandising e alla comunicazione accessoria, consolidando l'immagine coordinata della mostra e favorendo la sua diffusione anche al di fuori dello spazio espositivo. I materiali prodotti includono infatti t-shirt, flyer, badge, id card e tote bag, tutti prodotti caratterizzati dall'uso sistematico del logo ufficiale e dei principali elementi iconografici del progetto che contribuiscono alla costruzione di un ecosistema visivo coeso che rende la mostra riconoscibile anche attraverso oggetti di uso quotidiano o effimero. Nel suo insieme, dunque, l'identità visiva dell'exhibit *Ritual Scapes* si configura come un sistema integrato di comunicazione, in cui ogni elemento contribuisce alla definizione di una grammatica visiva unitaria e polisemica, capace di sostenere il discorso curatoriale e valorizzare la dimensione simbolica del rito attraverso il linguaggio del design.

Fig. 247/248/249/250/251/252

Pannelli pubblicitari tematici per la promozione dell'exhibit in formato verticale

Nelle pagine seguenti

Fig. 253/254/255/256/257/258

Pannelli pubblicitari tematici per la promozione dell'exhibit in formato orizzontale

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. — Sapienza
Università di
Roma
13.12.25 Piazzale Aldo
Moro, 5

RAI

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. — Sapienza
Università di
Roma
13.12.25 Piazzale Aldo
Moro, 5

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. — Sapienza
Università di
Roma
13.12.25 Piazzale Aldo
Moro, 5

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. — Sapienza
Università di
Roma
13.12.25 Piazzale Aldo
Moro, 5

BETACAM SP
RAI

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. — Sapienza
Università di
Roma
13.12.25 Piazzale Aldo
Moro, 5

RITUAL SCAPES

25 anni di storie per immagini

16.06. — Sapienza
Università di
Roma
13.12.25 Piazzale Aldo
Moro, 5

Fig. 259/260/261/262/263/264

Differenti tipologie di pubblicità billboard nel contesto urbano e metropolitano della città di Roma

Nelle pagine seguenti

Fig. 265/266/267/268

Differenti tipologie di pubblicità poste nella metro e sui servizi di trasporto pubblico di Roma Capitale

Fig. 269
Tote bag con stampa personalizzata

Fig. 270
Badge personalizzate con il logo dell' exhibit

Fig. 271
Id card personalizzati per lo staff dell' exhibit

Fig. 272
Flyer che illustrano il concept ed il percorso espositivo

Fig. 273
Pole flag per la promozione dell' exhibit

Fig. 274
T-shirt brandizzata

6.3 OBIETTIVI E DESTINATARI DEL PROGETTO DI EXHIBIT

6.3.1. Veicolare la ritualità tramite l'exhibit

La progettazione dell'exhibit temporaneo dedicato alla ritualità di marca e all'identità pubblica della Rai si fonda su una riflessione integrata attorno a finalità culturali, comunicative e sociali. Definire con precisione gli obiettivi e i destinatari del progetto non è soltanto un esercizio preliminare di pianificazione, ma rappresenta una componente strutturale del processo progettuale stesso, in grado di orientare le scelte narrative, estetiche e tecnologiche. In tal senso, l'exhibit si configura come dispositivo attivo di mediazione simbolica, capace di tradurre in forme sensibili e condivisibili l'esperienza immateriale della ritualità mediale. Nel contesto del servizio pubblico radiotelevisivo e della sua evoluzione verso modelli multimediali e digitali, l'allestimento mira a restituire il valore collettivo e partecipativo dei rituali audiovisivi, veicolando la memoria simbolica della Rai e proponendone una rilettura critica e accessibile. I destinatari vengono dunque identificati non soltanto in base a criteri anagrafici o sociologici, ma attraverso una segmentazione culturale e relazionale, volta a individuare bisogni, attese e modalità di interazione differenziate con il patrimonio narrativo e visivo dell'azienda. L'obiettivo primario del progetto espositivo è pertanto la trasposizione esperienziale della ritualità mediale in forma allestitiva, tuttavia l'exhibit non si limita a descrivere o documentare i rituali costruiti e veicolati dalla Rai nel corso della sua storia, bensì si propone di attivarli nello spazio fisico, facendo leva su dispositivi scenografici, dispositivi temporali e strategie di storytelling capaci di restituire la densità simbolica del rito. Attraverso un uso calibrato del linguaggio espositivo e audiovisivo, il visitatore viene immerso in una narrazione che riproduce – in forma traslata – i momenti salienti della ritualità televisiva: l'attesa di un evento trasmesso in diretta, la ripetizione rassicurante di un format quotidiano, la commozione collettiva di un momento storico, la partecipazione domestica a uno spettacolo o a un appuntamento istituzionale. In tal modo, l'exhibit agisce non solo come archivio, ma come ambiente performativo (Fischer-Lichte, 2004), in grado di attualizzare i riti del passato e di interrogare le forme rituali emergenti nel presente (si pensi alla ritualità diffusa delle piattaforme on demand, come Rai Play). Questo approccio implica una progettazione narrativa orientata al

coinvolgimento cognitivo ed emotivo del pubblico, e una particolare attenzione alla ritualità della fruizione stessa, che viene tematizzata e riprodotta all'interno del percorso espositivo: ogni sezione, ogni stazione tematica rappresenta infatti un "rituale nel rituale", contribuendo in tal senso alla costruzione di un'esperienza unitaria e coerente.

6.3.2. Accessibilità, fruibilità e sostenibilità

In coerenza con la missione pubblica, culturale ed educativa dell'iniziativa, il progetto espositivo assume come obiettivo trasversale la massima accessibilità, fruibilità e sostenibilità, intese non solo come requisiti tecnici, ma come valori fondativi del design, capaci di orientare ogni fase del processo progettuale. Questi tre principi sono letti in una prospettiva integrata, che unisce dimensioni materiali, simboliche, relazionali e ambientali. In questo senso, l'accessibilità non è concepita unicamente come adeguamento funzionale alle normative per l'inclusione delle persone con disabilità, ma come principio etico ed epistemologico che consiste nel garantire ad ogni visitatore, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, cognitive, culturali o linguistiche, la possibilità di accedere al contenuto e di costruire un'esperienza di senso personale, autonoma e arricchente, per questo motivo, l'allestimento è concepito secondo i criteri dell'universal design (Mace, 1998) e del design for all. In tal senso sono previsti percorsi privi di barriere architettoniche per favorire la fruizione da parte di utenti con disabilità fisiche di qualsiasi tipo, supporti multimediali con sottotitolazione automatica, audiodescrizioni e sistemi di mediazione linguistica come QR code multilingue, contenuti LIS o semplificazioni del testo, oltre a contenuti digitali accessibili da dispositivi mobili personali. Tuttavia l'attenzione alla fruibilità non riguarda solo l'accesso fisico o cognitivo, ma si estende a tutta la progettazione dell'esperienza comunicativa nel suo complesso. Ciò implica una cura particolare ai principi di leggibilità, nonché alla gerarchia visiva dei contenuti, una distribuzione equilibrata delle informazioni, un ritmo narrativo chiaro e articolato, ma anche la possibilità per il visitatore di scegliere percorsi, livelli di approfondimento o modalità di interazione differenti. L'intero sistema espositivo è infatti pensato per stimolare un coinvolgimento attivo e diversificato, capace di adattarsi alle esigenze di pubblici molteplici, dagli studenti e ricercatori, frequentatori abituali della Città Universitaria, fino ad arrivare a famiglie comuni e turisti.

Dal punto di vista della sostenibilità, invece, il progetto si impegna a ridurre al minimo l'impatto ambientale attraverso una serie di strategie mirate tra cui figurano: l'impiego di soluzioni modulari, facilmente e smontabili e rimontabili per essere riutilizzate e riadattate a contesti e

Laws of UX

<p>Fitts's Law The time to acquire a target is a function of the distance to and size of the target.</p>				
<p>Jakob's Law Users spend most of their time on other sites. This means that users prefer your site to work the same way as all the other sites they already know.</p>				
<p>Law of Uniform Connectedness Elements that are visually connected are perceived as more related than elements with no connection.</p>				
<p>Pareto Principle The Pareto principle states that, for many events, roughly 80% of the effects come from 20% of the causes.</p>				
<p>Selective Attention The process of focusing our attention only to a subset of stimuli in an environment — usually those related to our goals.</p>				

scopi differenti, l'uso di materiali naturali come il legno, riciclabili o riutilizzabili, l'adozione di tecnologie a basso consumo energetico per la realizzazione delle componenti dei moduli espositivi e l'applicazione di principi di economia circolare nella gestione dei materiali di comunicazione (pannelli, supporti, brochure). Tutti questi aspetti, uniti all'organizzazione logistica dell'exhibit – dalla mobilità dei visitatori alla produzione dei materiali – sono orientati alla razionalizzazione delle risorse e alla riduzione degli sprechi e rappresentano scelte concrete per un design responsabile. La sostenibilità, però, non si esaurisce nella sola dimensione ecologica, bensì si estende alla sfera culturale e progettuale nella volontà di garantire durabilità, trasferibilità e scalabilità all'intero sistema espositivo. Il format, come precedentemente accennato, è infatti pensato per poter essere adattato e riproposto in altri contesti educativi, museali o urbani, attraverso una struttura flessibile che ne consenta il riuso e l'aggiornamento. In parallelo, l'integrazione con risorse digitali persistenti, come quelle offerte da Rai Teche o da piattaforme didattiche e archivistiche accessibili online, rafforza la capacità del progetto di generare valore nel tempo. In questo quadro, dunque, accessibilità, fruibilità e sostenibilità non sono tre requisiti distinti, ma componenti sinergiche di un approccio progettuale orientato alla responsabilità sociale, alla condivisione democratica del patrimonio e alla costruzione di un'esperienza culturale realmente aperta, inclusiva e trasformativa.

Fig. 275

Schema relativo ai principi alla base dell' user experience design

Fig. 276

Diagramma che sintetizza i principi alla base di progetti di design inclusivo

6.3.3. Analisi e segmentazione del target

Il progetto *Ritual Scapes* si rivolge a un pubblico ampio, eterogeneo e intergenerazionale, in linea con la vocazione generalista e inclusiva del servizio pubblico Rai, tuttavia, la definizione dei destinatari dell'exhibit non si limita a una logica di marketing culturale o promozionale, bensì assume il valore di un'operazione semiotica e progettuale. Segmentare il pubblico significa, in questo caso, riconoscere la varietà dei modi di fruizione, degli orizzonti d'attesa e delle pratiche rituali legate alla televisione pubblica, e tradurre tale complessità in un impianto narrativo e comunicativo capace di interagire con soggetti diversi, su piani differenti ma complementari.

In quest'ottica, dunque, la comunità accademica tutta costituisce il pubblico privilegiato e centrale dell'intervento. Per questa platea, nello specifico per gli studenti quotidianamente immersi in un ambiente di apprendimento e ricerca, l'exhibit si attesta non solo come un'occasione per conoscere la storia e le strategie comunicative di un importante soggetto pubblico che ha segnato la storia del nostro Paese, ma anche come uno stimolo per riflettere sui processi di costruzione dell'identità collettiva e sui cambiamenti del paesaggio mediale contemporaneo, segnato da digitalizzazione e frammentazione. In questo senso, dunque, l'exhibit diventa uno strumento di riflessione critica e di approfondimento culturale sulla natura della ritualità mediale e sull'evoluzione del brand Rai. Per i docenti e i ricercatori, invece, l'allestimento offre un'occasione per integrare nel proprio lavoro didattico e scientifico una dimensione esperienziale che affianca e arricchisce la mediazione teorica con stimoli visivi, sensoriali e interattivi, facilitando un approccio multidisciplinare che spazia dalla semiotica ai media studies, dal design alla sociologia della comunicazione. Il personale tecnico e amministrativo, parte integrante del tessuto accademico, può infine riconoscersi nel valore simbolico del progetto, che valorizza la loro quotidianità lavorativa con un'offerta culturale di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione. Parallelamente, un secondo segmento di pubblico è rappresentato dagli operatori culturali, media makers, designer, curatori e professionisti della comunicazione e del patrimonio audiovisivo, per i quali l'allestimento si configura come una risorsa specialistica e un'opportunità di networking e confronto professionale. La ritualità di marca Rai viene qui letta nei termini di un caso di studio esemplare, che intreccia media design, identità istituzionale e strategie di comunicazione pubblica, inoltre la ricchezza documentale e la stratificazione dei contenuti, accompagnate da un approccio progettuale innovativo, rispondono a esigenze di approfondimento teorico, aggiornamento professionale e sperimentazione di nuovi modelli espositivi e narrativi. Tuttavia, oltre a queste categorie specifiche, il progetto accoglie e si apre

anche ad una pluralità di visitatori occasionali come cittadini curiosi, turisti, appassionati di cultura audiovisiva e visitatori della Città Universitaria che si avvicinano all'exhibit magari attratti dall'appeal scenografico e immersivo dell'allestimento. Per questo pubblico, spesso meno familiare con i dettagli tecnici o storici della ritualità mediale Rai, il percorso espositivo offre un'esperienza emozionale e immediata, capace di evocare suggestioni, narrazioni condivise e momenti di riconoscimento collettivo. La ritualità di marca si manifesta così come un racconto accessibile e coinvolgente, che permette a ciascun visitatore di inserirsi in un flusso di senso più ampio, riconnettendolo con una memoria culturale condivisa. Infine, il progetto prevede di accogliere anche le scuole secondarie e gruppi educativi esterni, che possono utilizzare l'allestimento come risorsa didattica per introdurre i giovani alle tematiche della comunicazione pubblica, del patrimonio audiovisivo e della cultura mediale contemporanea, favorendo una prima familiarizzazione con la ritualità di marca in un contesto istituzionale e formativo. In questo modo, la ritualità di marca Rai si traduce in un'esperienza espositiva articolata e stratificata, in cui la specificità del luogo – la Città Universitaria – diventa un elemento fondante della progettazione. L'allestimento, dunque, non solo rappresenta e celebra la storia e l'identità del servizio pubblico radiotelevisivo, ma ne rinnova la ritualità attraverso un dialogo vivo con la comunità accademica e con un pubblico diversificato, stimolando partecipazione, riflessione e condivisione.

Fig. 277

Illustrazione relativa al target di riferimento preso in considerazione per il progetto

6.4 COLLOCAZIONE EXHIBIT E ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

6.4.1. La Città Universitaria come spazio espositivo

Fig. 278

Particolare del laghetto artificiale e statua della Minerva adiacenti il Palazzo del Rettorato

Nel progetto espositivo dedicato agli ultimi venticinque anni di identità pubblica della Rai, la scelta dello spazio assume un valore che va ben oltre la mera funzionalità o l'estetica. Essa rappresenta infatti un atto culturale e simbolico, un vero e proprio gesto progettuale che plasma l'esperienza di fruizione in modo decisivo. L'ambiente che accoglie l'allestimento non si limita a contenere i contenuti espositivi, ma si configura come un dispositivo mediale autonomo, capace di attivare significati profondi e di modulare la relazione tra il pubblico e la narrazione attraverso modalità di interazione situata, contestualizzata e partecipata. In questo quadro, la Città Universitaria della Sapienza di Roma emerge non come un semplice contenitore architettonico, ma come una matrice semantica e performativa che orienta e sostiene l'intero progetto espositivo. Fondata nel 1303 da Papa Bonifacio VIII come Studium Urbis, l'Università di Roma rappresenta una delle più antiche e prestigiose istituzioni accademiche europee, custode di un patrimonio culturale e intellettuale di straordinaria rilevanza. Tuttavia, il complesso della Città Universitaria – sede principale della Sapienza così come la conosciamo oggi – prende forma solo tra il 1932 e il 1935, su progetto urbanistico e architettonico di Marcello Piacentini. Quest'ultimo, affiancato da professionisti del calibro di Giò Ponti, Giuseppe Pagano, Giuseppe Michelucci e Giuseppe Capponi, ispirandosi al tema classico della "piazza" realizza uno degli esempi più emblematici dell'architettura razionalista italiana, un progetto fortemente segnato dall'ideologia modernista e fascista del tempo, che concepisce il campus come una "città del sapere", un microcosmo autosufficiente, ordinato e monumentale, che riflette un'idea di sapere istituzionalizzato e centralizzato.

All'interno di questo contesto storico e ideologico, l'allestimento si innesta come un elemento di dialogo e stratificazione di significati di grande rilevanza culturale. La Sapienza è infatti il luogo per eccellenza della produzione e della trasmissione del sapere pubblico e istituzionale ed è, al tempo stesso, un dispositivo urbanistico e architettonico che mette in scena, attraverso la sua stessa struttura, un'idea di educazione pubblica come esperienza collettiva e centralizzata. In questo senso, la presenza dell'exhibit nella Città Universitaria genera un cortocircuito narrativo

Fig. 279

La Città Universitaria in una vista aerea al tempo della sua realizzazione, 1935

e simbolico in linea con la missione culturale della Rai. Fin dalla sua fondazione, infatti, la Rai si configura come un agente educativo, formativo e collettivo che condivide con l'università una vocazione analoga: quella di presidiare lo spazio pubblico con una funzione culturale e pedagogica. L'intersezione tra queste due istituzioni pubbliche si traduce dunque in una vera e propria alleanza semantica, capace di rafforzare e amplificare la vocazione educativa e riflessiva dell'exhibit stesso.

La scelta di collocare l'allestimento lungo il Viale della Minerva, asse pedonale principale del campus, si presenta inoltre come una naturale estensione di questa visione. Il viale, infatti, non è solo il fulcro fisico e organizzativo della Città Universitaria, ma rappresenta un luogo di passaggio rituale all'interno della quotidianità universitaria: spazio di attraversamento, di attesa, di incontro e socializzazione. Qui, l'exhibit si inserisce come un dispositivo di ritualizzazione alternativa dello spazio, trasformando il semplice movimento quotidiano in un'esperienza immersiva e narrativa. Questa integrazione nello spazio pubblico si ispira a una concezione post-museale dell'esposizione (Hooper-Greenhill, 2000), secondo cui il progetto espositivo non si limita a isolare contenuti all'interno di una scatola museale, ma si distribuisce e si fonde con il paesaggio relazionale e simbolico della vita universitaria, attivando una ritualità diffusa e spontanea.

Fig. 280
Planimetria generale
della Città Universitaria
a cura di Marco Rosati,
2023

Fig. 281
Assonometria generale
della Città Universitaria
a cura di Marco Rosati,
2023

In questo modo, l'architettura razionalista della Sapienza – con le sue simmetrie rigorose, le soglie monumentali e i vuoti ordinati – viene riattivata e interpretata come un palinsesto spaziale per la visualizzazione della ritualità mediale della Rai. Il dialogo tra spazi e contenuti, in questo quadro, non è dunque un elemento decorativo o accessorio, ma una relazione strutturale e fondativa: la storia della televisione pubblica si specchia nella storia del sapere istituzionale; la ritualità dello schermo si intreccia con la ritualità dell'istruzione; le narrazioni audiovisive si traducono in coreografie spaziali accessibili, plurali e attraversabili, capaci di coinvolgere il pubblico in una molteplicità di modalità esperienziali e interpretative. Così, la Città Universitaria diventa molto più che la sede fisica dell'exhibit: essa si conferma come un soggetto attivo, un mediatore simbolico e culturale che orienta ogni scelta progettuale, trasformando il percorso espositivo in un'esperienza collettiva, dinamica e profondamente radicata nel contesto storico e sociale contemporaneo. In questa prospettiva, l'exhibit non si limita a raccontare la storia della Rai, ma si fa esso stesso spazio narrante, capace di evocare, attraverso la sua collocazione e configurazione, il senso più profondo del servizio pubblico. L'incontro tra architettura e media, tra istituzione accademica e comunicazione audiovisiva, diventa così un'occasione per ripensare i luoghi della conoscenza come scenari aperti di condivisione culturale.

6.4.2. Organizzazione spaziale e percorsi espositivi

L'articolazione spaziale dell'exhibit lungo il Viale della Minerva si configura come una narrazione itinerante, scandita da una serie di stazioni tematiche disposte secondo una logica sequenziale ma non rigidamente lineare. Il progetto espositivo si ispira infatti a un modello sinuoso, aperto e attraversabile, in cui l'assenza di un percorso obbligato favorisce un'esperienza di fruizione modulabile, personalizzabile e situata. In questo contesto ogni modulo, pur essendo autonomo, è pensato per essere parte di un sistema interrelato: ogni stazione può essere fruita singolarmente, ma al contempo rimanda alle altre attraverso un articolato sistema di richiami visivi, testuali e simbolici. Si tratta, in termini semiotici, di dispositivi espositivi che coniugano autonomia enunciativa e interdipendenza narrativa, secondo un modello reticolare vicino a quello delle "forme di testualità fluttuante" teorizzato da Henry Jenkins nel contesto della transmedia storytelling (Jenkins, 2006). Ciascun modulo corrisponde a un momento significativo della storia recente del marchio Rai, selezionato non unicamente per la sua rilevanza storica o estetica, ma soprattutto per la sua capacità di attivare memorie condivise, ritualità mediali e immaginari collettivi. Il criterio curatoriale si fonda dunque su una funzione evocativa, più che documentaria, in

Fig. 282

Veduta da Viale Pietro Gobetti verso il Palazzo del Rettorato

Fig. 283

Acquerello raffigurante gli studenti

Fig. 284

Piazzale del dipartimento di Fisica con vista sul Palazzo del Rettorato

Fig. 285

Ingresso alla Città Universitaria da Piazzale Aldo Moro

linea con quanto Pierre Nora ha descritto come *“lieux de mémoire”*: dispositivi capaci di condensare simbolicamente identità, esperienze e trasformazioni storiche (Nora, 1984). Tale struttura favorisce una lettura stratificata e reticolare dell’esperienza mediale, aprendo a percorsi trasversali ed esplorativi. I visitatori possono infatti scegliere se seguire un itinerario continuo oppure sostare in singoli punti secondo una logica di accesso non lineare tipica della cultura digitale. L’idea di una fruizione non gerarchica riflette infatti la trasformazione del medium televisivo da flusso univoco a *“televisione diffusa”*, dove i contenuti sono disseminati nello spazio e nel tempo.

■ 6.4.3. Inserimento nel contesto d’uso

La scelta di collocare l’exhibit all’interno del Viale della Minerva non si limita a un gesto di site-specificity estetica, ma si configura come un’operazione di radicamento nel vissuto quotidiano degli spazi pubblici dell’università. Il viale, infatti, è un dispositivo sociale attivo, attraversato ogni giorno da studenti, docenti, lavoratori, visitatori, per cui inserire un progetto espositivo in questo contesto significa misurarsi con i ritmi, le abitudini e le pratiche di uno spazio vivo, che non si presta a una musealizzazione tradizionale, ma richiede forme di interazione leggere, reversibili e non intrusive. Alla luce di ciò, l’allestimento è stato pensato, pertanto, come un organismo poroso e dialogico, capace di integrarsi nei flussi del campus senza interromperli, ma piuttosto amplificandoli e risemantizzandoli. La fruizione dell’exhibit non richiede un ingresso né un biglietto: è gratuita, accessibile, e soprattutto permeabile alle traiettorie quotidiane degli utenti. In aggiunta a ciò il pubblico dell’esposizione non è separato dallo spazio d’uso, ma coincide con esso: chi attraversa il viale, anche solo per recarsi a lezione, è già dentro l’exhibit, anche senza intenzione esplicita di visitarlo, per cui la fruizione dei contenuti esposti avviene continuamente, anche senza volerlo. Questa strategia risponde a una visione post-museale della comunicazione culturale, in cui il design espositivo non è confinato a spazi chiusi, predeterminati e soggetti a logiche rigorose e anacronistiche, ma si espande nel tessuto urbano e sociale, generando occasioni di contatto casuale, familiarizzazione progressiva e coinvolgimento situato. In questo senso, l’exhibit non occupa lo spazio, ma se ne appropria positivamente attivandolo e rendendolo vivo, alla portata di chiunque. L’exhibit diventa così parte integrante della vita del campus, non evento eccezionale, ma occasione ordinaria di incontro tra memoria mediale e presente formativo ed ogni elemento progettuale è calibrato per integrarsi perfettamente senza ostacoli nel contesto dell’università.

Fig. 286

Vista d’insieme dell’inserimento dell’espositore nel contesto d’uso

6.5 DIMENSIONE NARRATIVA ED ESPERIENZA DEL VISITATORE

6.5.1. Strumenti narrativi e modalità espositive

La progettazione di un exhibit contemporaneo non si limita alla semplice esposizione di oggetti o alla trasmissione unidirezionale di contenuti informativi, ma si configura come un autentico atto narrativo, in cui la dimensione comunicativa si fonde con l'esperienza sensoriale e simbolica del pubblico. In questa prospettiva, l'allestimento diviene un dispositivo semiotico complesso, capace di integrare e orchestrare una molteplicità di linguaggi – visivi, spaziali, sonori e testuali – nella costruzione di un racconto coerente e coinvolgente.

La ritualità, che costituisce il fulcro tematico del presente progetto, si intreccia profondamente con tale dimensione narrativa, alimentando un'esperienza che va oltre la fruizione passiva, per attivare un processo di partecipazione emotiva, mnemonica e simbolica da parte del visitatore. Al centro di questa architettura narrativa si colloca l'impiego sapiente di strumenti progettuali e modalità espositive eterogenee, che concorrono alla traduzione dei contenuti in forme esperienziali accessibili e stratificate. Tra questi, la scenografia espositiva assume un ruolo determinante, operando come ambiente simbolico in grado di stabilire il tono, l'atmosfera e il ritmo del percorso. L'uso attento di materiali, texture e cromie talvolta audaci consente infatti di conferire allo spazio un'identità espressiva autonoma, che non solo accompagna, ma potenzia il racconto, evocando le coordinate sensoriali e culturali della ritualità televisiva della Rai senza tuttavia emularle. A ciò si affianca l'impiego di supporti visivi e audiovisivi – come fotografie d'archivio, frammenti di programmi, sigle storiche e materiali promozionali – che agiscono da ancore mnestiche, innescando meccanismi di riconoscimento, rievocazione e immedesimazione. In tal senso la loro funzione non si esaurisce nella mera documentazione storica, ma si estende alla costruzione di un contesto immersivo e multisensoriale, volto a coinvolgere il visitatore su più livelli percettivi e cognitivi. La narrazione testuale, veicolata attraverso pannelli, didascalie, citazioni e apparati descrittivi, interviene dunque come guida interpretativa, stabilendo connessioni concettuali tra i diversi elementi dell'allestimento. L'accurata selezione e redazione dei testi secondo criteri di chiarezza comunicativa e densità semantica consente di sostenere il visitatore nel processo

di decodifica, evitando al contempo il rischio di sovraccarico informativo. Un ulteriore livello di coinvolgimento è attivato mediante l'adozione di tecnologie interattive e responsive, che permettono una fruizione personalizzata e partecipativa del percorso. Dispositivi digitali come di tipo ledwall offrono infatti la possibilità di esplorare narrazioni ramificate e non lineari, in cui il visitatore assume un ruolo attivo nella costruzione del senso, diventando in qualche misura co-autore dell'esperienza. La sinergia tra questi strumenti – scenografia, media audiovisivi, testi e interazioni digitali – garantisce la costruzione di una narrazione spazializzata, dinamica e plurivoca, che riflette la natura stratificata del tema trattato. L'allestimento si configura così come una forma di racconto partecipato, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza rituale, che rinnova e reinterpreta il patrimonio simbolico della Rai all'interno di uno spazio condiviso e profondamente immersivo.

6.5.2. Costruzione del racconto rituale e coinvolgimento

All'interno del progetto espositivo *Ritual Scapes*, la ritualità rappresenta non soltanto un oggetto da rappresentare, ma un vero e proprio paradigma strutturante, capace di orientare e modellare l'intero impianto narrativo dell'allestimento. L'exhibit, infatti, è concepito come uno spazio in cui il rito mediale viene non solo evocato, ma anche attualizzato e reinterpretato, offrendo al visitatore l'opportunità di rivivere, in forma trasposta e simbolicamente mediata, l'esperienza collettiva, ciclica e identitaria che da sempre caratterizza la fruizione dei contenuti Rai. In tale prospettiva, il racconto si costruisce su più livelli intrecciati tra loro, che si rafforzano reciprocamente nel delineare una narrazione densa, stratificata e partecipata. Il primo livello, di natura cronologica, ripercorre in modo sistematico le trasformazioni storiche della ritualità televisiva italiana, ponendo particolare attenzione ai momenti di snodo che hanno segnato l'evoluzione dell'identità pubblica della RAI. Questo asse temporale consente al visitatore di situarsi storicamente, offrendo un quadro di riferimento entro cui comprendere i profondi cambiamenti culturali, politici, tecnologici e simbolici che hanno attraversato il servizio pubblico. La scansione cronologica non è mai neutra, ma si carica di significati, evocando il passaggio da un'epoca all'altra come parte integrante di una liturgia laica condivisa, nella quale la televisione ha avuto un ruolo centrale nella costruzione della memoria collettiva nazionale. Accanto a questa dimensione diacronica, si sviluppa un secondo livello di tipo tematico, che individua e mette in luce una serie di nuclei simbolici ricorrenti intesi come costanti rituali trasversali ai format televisivi. Questi elementi, lungi dall'essere semplici categorie descrittive

tive, configurano una vera e propria mappa antropologica della ritualità mediale, in grado di restituire la densità culturale e il potenziale evocativo dell'immaginario costruito e veicolato dalla RAI nel corso del tempo. Le tematizzazioni non operano in modo isolato, ma si intrecciano tra loro generando un racconto complesso che riflette la funzione pedagogica, identitaria e aggregante del medium televisivo. Infine, un terzo livello, di natura esperienziale, è dedicato alla dimensione affettiva e immersiva dell'allestimento, con l'obiettivo di coinvolgere il visitatore non solo sul piano cognitivo, ma anche su quello emozionale e sensoriale. Attraverso la stimolazione dei sensi, la risonanza mnemonica e la partecipazione simbolica, infatti, l'exhibit mira a far rivivere, anche solo per frammenti, la dimensione affettiva, identitaria e comunitaria che la televisione pubblica ha storicamente incarnato. Non si tratta, dunque, di un'esperienza museale puramente contemplativa, bensì di un percorso che attiva la memoria personale e collettiva, mobilita l'immaginario e rievoca il vissuto, innescando un processo di riconoscimento e appartenenza. A sostenere questa costruzione narrativa multilivello concorre il ricorso a tecniche immersive e alla stratificazione semiotica dei linguaggi, che trasformano lo spazio espositivo in un ambiente liminale, sospeso tra passato e presente. In questo contesto, il visitatore non assume il ruolo di spettatore distaccato, ma diventa parte attiva e integrante del rito espositivo. Come avviene nei rituali collettivi, anche il percorso dell'exhibit scandisce un tempo "altro", simbolicamente carico, che consente l'emersione di un'esperienza densa, sospesa, capace di generare senso e connessione. In tal modo, il racconto rituale non solo si racconta, ma si compie, attualizzandosi nel qui e ora della fruizione e facendo del visitatore il protagonista di un processo simbolico condiviso.

6.5.3. Fruizione multimodale dell'allestimento

La fruizione dell'exhibit si fonda su un principio di multimodalità, concepita come integrazione dinamica e sinergica di diversi canali percettivi e cognitivi all'interno di un'unica esperienza immersiva. Non si tratta semplicemente di affiancare più codici comunicativi, ma di costruire un ambiente che favorisca l'interazione continua tra stimoli visivi, uditivi, tattili e cinetici, configurando così uno spazio narrativo aperto, stratificato e profondamente coinvolgente. In questo contesto, l'allestimento si propone come un dispositivo di apprendimento non-lineare e polifonico, dove la comprensione dei contenuti non è vincolata a una sequenza prestabilita, bensì si sviluppa attraverso l'esperienza diretta e l'esplorazione personale. Tale approccio nasce dall'esigenza di superare la tradizionale ge-

rarchia tra sapere e sensazione, riconoscendo il valore conoscitivo dell'esperienza sensibile e immaginativa accanto a quella razionale e concettuale. La fruizione diventa così un atto integrato, in cui l'intelletto e l'emozione, il pensiero analitico e la percezione estetica, concorrono alla costruzione di significato. In questa prospettiva, la conoscenza non si riduce alla semplice ricezione di informazioni, ma si realizza nella situazione esperita, nell'incontro tra corpo, ambiente e narrazione. L'allestimento, quindi, non informa soltanto, ma forma, attivando un processo di apprendimento che si radica nella corporeità e nella relazione interattiva con lo spazio espositivo. Al tempo stesso, la scelta multimodale risponde a un'esigenza di inclusività e accessibilità, adattandosi a pubblici eterogenei per età, formazione, competenze e interessi. La varietà dei linguaggi adottati, ad esempio, consente a ciascun visitatore di costruire il proprio percorso di senso, scegliendo canali e modalità di fruizione in sintonia con le proprie attitudini e sensibilità. Questo pluralismo esperienziale non rappresenta esclusivamente una semplificazione fine a se stessa, ma una valorizzazione delle differenze, un invito alla personalizzazione dell'esperienza in un'ottica di partecipazione democratica e di appropriazione soggettiva del patrimonio simbolico del servizio pubblico. Un ulteriore elemento qualificante di questa impostazione è la centralità dell'interazione attiva, che trasforma il visitatore da semplice fruitore a protagonista dell'esperienza espositiva. Egli è invitato a compiere scelte, navigare tra i contenuti, manipolare oggetti, interrogare interfacce e sperimentare scenari alternativi. Questo tipo di coinvolgimento rispecchia i principi dell'apprendimento esperienziale, teorizzato da David A. Kolb (1984), secondo cui la conoscenza si costruisce attraverso un ciclo continuo di esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva. In questo modello, l'apprendimento non è trasmissione di contenuti da un emittente a un ricevente, ma un processo dinamico in cui l'individuo rielabora ciò che vive attraverso l'interazione con l'ambiente. Applicato al contesto dell'exhibit, questo approccio consente una partecipazione cognitiva più profonda, in cui il sapere si radica nell'azione, nella riflessione personale e nella connessione emotiva con i materiali proposti.

Per concludere, la multimodalità non si configura, dunque, unicamente come una strategia comunicativa, ma assume lo statuto di una grammatica progettuale e narrativa, mediante la quale si rende possibile l'incarnazione esperienziale del racconto rituale. L'allestimento diventa così un laboratorio di memoria collettiva, uno spazio di riflessione identitaria e uno strumento di riappropriazione simbolica del servizio pubblico inteso come bene comune e, attraverso la molteplicità dei linguaggi e delle modalità percettive attivate, il percorso espositivo si apre a un'esperienza che non solo racconta, ma agisce e rinnova la ritualità condivisa della televisione pubblica.

6.6 IMPATTO SUI VISITATORI E PROSPETTIVE ATTESE

6.6.1. Efficacia comunicativa e coinvolgimento emotivo

L'efficacia comunicativa di un allestimento museale o espositivo, in un ambito complesso come quello legato alla ritualità di marca Rai, non può essere valutata unicamente in termini di trasmissione informativa, ma deve piuttosto essere misurata in relazione alla sua capacità di costruire un'esperienza coinvolgente, accessibile e significativa. In questo senso, la chiarezza del messaggio rappresenta solo il primo livello di una strategia comunicativa più articolata, in cui la struttura narrativa dell'allestimento deve consentire una comprensione stratificata e modulare, capace di intercettare sia un pubblico generico sia uno più specializzato. Il linguaggio espositivo, pertanto, va calibrato con attenzione, alternando informazioni descrittive e storiche a contenuti interpretativi e riflessioni critiche, sostenuti da un insieme coerente di testi, immagini, contributi audiovisivi e dispositivi interattivi. Accanto alla trasmissione del contenuto, risulta pertanto centrale la capacità dell'allestimento di attivare nel visitatore un processo di apprendimento attivo, in grado di favorire la sedimentazione di conoscenze durature e il rafforzamento di una consapevolezza critica e identitaria. Non si tratta solo di acquisire informazioni, ma di vivere un'esperienza culturale che consenta di riconoscersi all'interno di un immaginario collettivo condiviso, riscoprendo il ruolo storico e simbolico della Rai nella formazione del senso civico e della cultura nazionale. In tal senso, la narrazione espositiva deve stimolare riflessione e partecipazione, integrando strumenti interattivi che facilitino la sperimentazione e la personalizzazione del percorso. Fondamentale, in questo processo, è anche il coinvolgimento emotivo che l'allestimento è in grado di generare. La ritualità di marca Rai si fonda infatti su un patrimonio affettivo profondo, costruito nel tempo attraverso esperienze condivise, ricordi personali e momenti collettivi che hanno segnato la storia del Paese. L'allestimento deve pertanto saper evocare questo patrimonio emozionale, suscitando nel visitatore un senso di appartenenza, una riconnessione con la memoria e un rinnovato interesse verso il ruolo del servizio pubblico. La stimolazione affettiva può inoltre essere favorita, come nel presente caso, dalla presenza di installazioni multimediali e soluzioni multisensoriali che facilitino l'identificazione del pubblico e il coinvolgimento personale.

In questa direzione, dunque, l'impiego di supporti digitali e dispositivi interattivi gioca un ruolo decisivo, poiché consente di differenziare e adattare i contenuti in funzione dei diversi stili cognitivi, codici culturali e livelli di familiarità con il tema trattato. La possibilità di personalizzare l'esperienza espositiva contribuisce inoltre ad ampliare la partecipazione e a valorizzare il rapporto tra visitatore e contenuto, superando le tradizionali barriere generazionali e socioculturali, per cui l'esposizione non si configura come un percorso univoco e lineare, ma come un ecosistema dinamico e adattabile, capace di rispondere in maniera mirata alle esigenze di fruizione del pubblico.

Infine, un indicatore imprescindibile di efficacia e coinvolgimento risiede nella qualità dell'accessibilità e dell'inclusività dell'allestimento. Questi aspetti non devono essere intesi esclusivamente come adempimenti normativi, ma come principi progettuali fondanti, da applicare fin dalle fasi iniziali della progettazione. Garantire a ogni individuo – indipendentemente dalle proprie capacità fisiche, sensoriali o cognitive – la possibilità di vivere pienamente l'esperienza espositiva significa costruire un ambiente accogliente, fruibile e stimolante per ciascuno, dunque la cura nella definizione degli spazi, l'uso di un linguaggio semplice e accessibile, la presenza di strumenti di mediazione linguistica e sensoriale, come sottotitoli, audioguide o percorsi tattili, sono tutti elementi che concorrono a creare un'esposizione davvero inclusiva, che promuove la partecipazione attiva e democratica di un pubblico eterogeneo.

Alla luce di ciò è pertanto possibile affermare che la forza comunicativa e il grado di coinvolgimento di un allestimento dedicato alla ritualità di marca si misurano attraverso una molteplicità di fattori interconnessi: solo la sinergia di questi elementi può restituire un'esperienza che non solo informa, ma forma, emoziona, coinvolge e include, contribuendo a consolidare la ritualità mediale come parte integrante del patrimonio culturale condiviso.

6.6.2. Impatto culturale dell'allestimento sul pubblico

In questo quadro l'allestimento assume dunque il ruolo di agente culturale attivo, capace di generare effetti profondi sul piano simbolico e sociale. Esso non si limita a esporre contenuti, ma si configura come un ambiente generativo, in cui la ritualità mediale della Rai viene rielaborata, attualizzata e condivisa. Attraverso un lavoro attento di selezione e messa in scena di materiali storici, iconografie, linguaggi e formati, l'esperienza espositiva favorisce la riattivazione di memorie collettive e l'immersione di significati che rinforzano il senso di appartenenza culturale e identitaria. In tal modo, l'allestimento contribuisce alla ricostruzione critica della genealogia simbolica del servizio pubblico, evidenziando il

suo ruolo nel dare forma ai codici visivi, ai linguaggi comuni e ai rituali quotidiani dell'audiovisivo italiano.

Questa operazione di rilettura non si esaurisce, tuttavia, in una dimensione commemorativa o nostalgica, bensì attiva un processo pedagogico di decostruzione e ricontestualizzazione dei contenuti, che stimola nel visitatore una maggiore consapevolezza del presente. Il confronto diretto con le trasformazioni storiche e tecnologiche che hanno attraversato la Rai e la comunicazione pubblica consente infatti di cogliere continuità e discontinuità nei modi di costruire senso collettivo, incoraggiando una riflessione critica sul rapporto tra media, società e identità. La mostra diventa così un crocevia in cui si intersecano passato e presente, ritualità consolidata e nuovi modelli di fruizione, proponendosi come spazio fisico di rICOMposizione e condivisione, in grado di offrire un'esperienza culturale che va oltre la dimensione informativa aprendo a una riflessione sulle modalità con cui i media plasmano l'immaginario contemporaneo. In un contesto caratterizzato dalla smaterializzazione dei contenuti e dalla crescente individualizzazione delle esperienze mediali, però, l'exhibit si configura anche come strumento critico e anticipatore, capace di sollecitare interrogativi sul futuro del servizio pubblico, sul ruolo della memoria audiovisiva e sul senso della ritualità oggi. Parallelamente, l'impianto progettuale sostiene una visione partecipativa della cultura, invitando il pubblico a contribuire attivamente alla costruzione del significato grazie ad una dimensione interattiva, declinata attraverso scelte narrative non lineari. Il pubblico dunque non è più soltanto destinatario passivo, ma diviene parte di un processo comunicativo condiviso, nel quale la fruizione si trasforma in atto interpretativo. Questa logica di apertura produce, però, una risonanza culturale più ampia, infatti incoraggia la formazione di comunità temporanee che si riconoscono attorno a valori, simboli e narrazioni comuni, rafforzando l'idea del museo o dell'allestimento come spazio civico, inclusivo e relazionale. L'impatto culturale dell'esposizione risiede dunque nella sua capacità di produrre senso, di attivare consapevolezza, di offrire strumenti per comprendere e rielaborare criticamente il patrimonio rituale e simbolico della Rai in una chiave attuale, partecipata e orientata al futuro.

6.6.3. Prospettive future e sostenibilità dell'esperienza

La sostenibilità di un allestimento espositivo non può più essere concepita come una mera questione tecnica o logistica, ma deve essere intesa nella sua accezione più ampia e sistemica, che abbraccia dimensioni culturali, sociali, ambientali ed economiche. In questo senso, la capacità di adattarsi ai mutamenti del contesto e di mantenere un impatto si-

gnificativo nel tempo costituisce la premessa fondamentale per garantire la longevità e la rilevanza dell'esperienza. In quest'ottica l'allestimento *Ritual Scapes* è stato concepito come un organismo flessibile, modulare e replicabile, capace di declinarsi in forme diverse in base ai luoghi, ai pubblici e agli obiettivi educativi e comunicativi di ogni caso specifico. Proprio questa modularità progettuale rappresenta il presupposto principale per un'evoluzione futura dell'esperienza: la possibilità di riconfigurare l'allestimento in funzione di nuove tRai ettorie culturali o trasformazioni del paesaggio mediale consente infatti di immaginare uno sviluppo non lineare, ma adattivo e progressivo. In tal senso, la sostenibilità culturale dell'esperienza si lega indissolubilmente alla capacità del progetto di rigenerarsi e generare processi di apprendimento continui, fondati su un'interazione costante tra contenuti espositivi e fruitori, mantenendo viva la tensione tra forma e contenuto, tra progettazione e contesto. In questo quadro, dunque, l'integrazione con gli archivi digitali e le piattaforme multimediali come Rai Teche non risponde soltanto a esigenze di accessibilità o aggiornamento, ma costituisce il nucleo di un ecosistema culturale espanso, dove la fruizione non si esaurisce nella visita fisica, ma prosegue nel tempo attraverso pratiche individuali di esplorazione, ricerca e rielaborazione che, oltre a valorizzare la memoria audiovisiva, alimentano una dimensione progettuale aperta, che predispone il terreno per sviluppi futuri incentrati sull'interazione continua tra pubblico, contenuti e tecnologie.

Al tempo stesso, la sostenibilità sociale del progetto si fonda sulla sua capacità di instaurare relazioni con i territori e con le comunità che lo ospitano. In particolare, il coinvolgimento attivo di istituzioni accademiche, scuole, enti culturali e gruppi di cittadini rappresenta una risorsa fondamentale per alimentare un processo partecipativo che supera la dimensione contemplativa dell'esposizione, trasformando il pubblico in co-autore dell'esperienza. La prospettiva futura, in questo senso, consiste nel consolidare tali reti di collaborazione come infrastrutture permanenti del progetto, capaci di garantire continuità, fertilizzazione incrociata dei saperi e responsabilizzazione diffusa nei confronti del patrimonio comune. Anche la sostenibilità ambientale ed economica viene affrontata come parte integrante della progettazione sebbene, al di là degli aspetti operativi, ciò che rende realmente sostenibile un allestimento nel tempo è la sua capacità di attivare un valore simbolico durevole, capace di rinnovarsi attraverso nuovi significati e nuovi pubblici. In questa prospettiva, l'allestimento diventa pertanto una piattaforma per la costruzione di senso, uno spazio di mediazione tra passato e futuro, tra memoria e progetto, tra istituzione e cittadinanza e proprio da questa natura dinamica e relazionale deriva la sua potenzialità di evoluzione: un allestimento che non si esaurisce nel tempo dell'evento, ma continua a generare connessioni, interpretazioni e trasformazioni, configurandosi come una forma rituale in continua riscrittura.

CONCLUSIONI

Il percorso di ricerca sviluppato nella presente tesi ha messo in luce come la ritualità di marca rappresenti un elemento centrale nella costruzione e nella comunicazione dell'identità pubblica di un broadcaster storico e complesso come la Rai. Negli ultimi 25 anni, infatti, l'ente non ha soltanto trasmesso contenuti audiovisivi, ma ha saputo costruire, attraverso il design, lo spazio e i rituali mediali, un vero e proprio sistema di significati condivisi che nel tempo si è radicato profondamente nella cultura e nella memoria collettiva italiana. Il concetto di ritualità di marca, qui approfondito e applicato al contesto Rai, emerge pertanto come una dimensione stratificata, in cui i formati televisivi, gli spazi scenografici, le campagne di comunicazione, e persino le pratiche espositive dell'exhibit design, lavorano in sinergia per creare un'esperienza immersiva e identitaria. Tale esperienza è caratterizzata da dispositivi rituali che veicolano valori, simboli e narrazioni in grado di consolidare un senso di appartenenza e riconoscibilità nel pubblico, rafforzando così la funzione pubblica e culturale della televisione di servizio pubblico. Attraverso l'analisi del broadcast design, delle strategie visive e comunicative, nonché della trasformazione digitale che ha portato alla nascita di RaiPlay e nuove modalità di fruizione personalizzata, si è evidenziato come la ritualità non sia statica ma in continua evoluzione: l'ingresso della tecnologia digitale ha infatti frammentato la ritualità tradizionale, imponendo nuovi paradigmi di partecipazione, personalizzazione e interattività. Questo mutamento non ha indebolito la ritualità di marca, ma l'ha piuttosto trasformata, spostando il focus dalla ritualità collettiva lineare a forme più fluide e plurali di engagement mediale.

Il progetto di exhibit design proposto rappresenta, in questo quadro, una sintesi e un'innovazione nel modo di narrare e conservare

la ritualità Rai. L'exhibit diventa pertanto uno spazio di mediazione tra passato e presente, tra pubblico e brand, un ambiente dove la ritualità si materializza nello spazio fisico, rievocando memorie, stimolando emozioni e attivando nuove forme di partecipazione culturale. In questo senso la dimensione espositiva si configura come un dispositivo rituale contemporaneo, capace di tradurre in esperienza tangibile la complessità simbolica dell'identità Rai. Dal punto di vista teorico, invece, il lavoro ha integrato contributi multidisciplinari che vanno dalla sociologia della ritualità alla semiotica e al design della comunicazione, senza tralasciare casi studio significativi, dimostrando come questi approcci possano dialogare proficuamente per interpretare la ritualità mediale in chiave contemporanea. In particolare, l'attenzione al design come pratica di traduzione simbolica e come agente di narrazione ha evidenziato l'importanza della progettazione consapevole per sostenere la funzione culturale e identitaria del servizio pubblico.

In definitiva, dunque, questa tesi conferma come la ritualità di marca e l'exhibit design non siano fenomeni marginali o secondari rispetto alla comunicazione audiovisiva, bensì dimensioni fondamentali per la costruzione di un'identità pubblica coerente, riconoscibile e partecipata. Nei prossimi anni, l'evoluzione tecnologica e sociale continuerà a ridefinire le forme e le pratiche rituali, ma il ruolo del design e della progettazione degli spazi – fisici e digitali – rimarrà cruciale per mantenere vivo il legame tra brand, pubblico e comunità culturale. Il caso Rai rappresenta così un laboratorio privilegiato per riflettere sulle sfide e sulle opportunità della ritualità contemporanea, offrendo un modello che può ispirare non solo i media tradizionali, ma anche le nuove piattaforme di comunicazione e i futuri progetti di exhibit design dedicati al patrimonio immateriale audiovisivo.

- Aaker, D. A. (1996).** Building Strong Brands. Free Press.
- Abercrombie, N., & Longhurst, B. (1998).** Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination. SAGE Publications.
- Alivizatou, M. (2011).** Intangible heritage and erasure: Rethinking cultural preservation and contemporary museum practice. *International Journal of Cultural Property*, 18(1), 37-60.
- Anderson, B. (1983).** Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.
- Argenti, P. A. (2009).** Corporate Communication. McGraw-Hill Education.
- Aroldi, P., & Colombo, F. (2013).** Le età della tv. Indagine su cinque generazioni di spettatori italiani. FrancoAngeli.
- Arrighi, G. (1998).** Il lungo viaggio della modernità: sociologia e scienza sociale nel Novecento. Donzelli.
- Assmann, A. (2012).** Memorie culturali. Scrittura, ricordo e identità collettiva. Bruno Mondadori.
- Barra, L., & Scaglioni, M. (2021).** La televisione che conta. Palinsesti, pubblici, mercato. Carocci.
- Barthes, R. (1957).** Mythologies. Éditions du Seuil.
- Barthes, R. (1964).** Rhétorique de l'image (articolo). *Communications*, 4 (1), pp. 40-51.
- Baym, N. K. (2010).** Personal Connections in the Digital Age. Polity Press.
- Bearman, D., & Trant, J. (2007).** Museums and the Web 2007: Social tagging and museums. *Archives & Museum Informatics*.
- Bechelloni, G. (1995).** Televisione come cultura. Liguori Editore.
- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2018).** Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill Education.
- Bell, C. (1992).** Ritual theory, ritual practice. Oxford University Press.
- Benjamin, W. (1936).** L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Einaudi.
- Bennett, T. (1995).** The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Routledge.
- Bentivegna, S., & Boccia Artieri, G. (2019).** Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale. Laterza.
- Besser, H. (2000).** Digital longevity. In M. Sitts (Ed.), *Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access* (pp. 155-166). Northeast Document Conservation Center.
- Boccia Artieri, G. (2012).** Fenomenologia dei social network. Presenza, relazioni e consumi mediali degli italiani connessi. FrancoAngeli.
- Boccia Artieri, G., et al. (2022).** Platform Society. Valori pubblici e logiche di mercato nel capitalismo digitale. Il Mulino.
- Bonsiepe, G. (1999).** Interface: Design neu begreifen. Birkhäuser.
- Booth, P. (2010).** Digital Fandom: New Media Studies. Peter Lang.
- Bourdieu, P. (1996).** Sur la télévision. Liber-Rai sons d'agir.
- Bourdon, J. (2011).** Histoire de la télévision sous de Gaulle. Presses Universitaires de Rennes.
- Brooker, W. (2001).** Living on Dawson's Creek: Teen Viewers, Cultural Convergence and Television Overflow. *International Journal of Cultural Studies*, 4(4), 456-472.
- Brunetta, G. (2010).** La Rai : Una storia italiana. Carocci Editore.
- Bucher, T., & Helmond, A. (2018).** The affordances of social media platforms. In Burgess, J., Poell, T., & Marwick, A. (Eds.), *The SAGE Handbook of Social Media* (pp. 233-253). SAGE Publications.
- Buckingham, D. (2003).** Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Polity Press.

BIBLIOGRAFIA

- Buonanno, M. (2017).** La televisione. Carocci.
- Buonanno, M. (2006).** Letà della televisione: Esperienze e teorie. Laterza.
- Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., Presner, T., & Schnapp, J. (2012). *Digital_Humanities*. MIT Press.
- Caldwell, J. T. (2008).** Production Culture: Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television. Duke University Press.
- Carey, J. W. (1989).** Communication as Culture: Essays on Media and Society. Routledge.
- Castagnaro, A. / De Fusco, R. (2024).** Note su semiotica e design. *AIS/Design. Storia e Ricerche*, 11(20), 134-142.
- Castells, M. (2000).** The Rise of the Network Society. Blackwell Publishing.
- Cavallini, M. S. (2012).** Riti e media. La costruzione del pubblico nell'era dei nuovi media. Franco Angeli.
- Cipriani, R. (1994).** Riti e religioni. Sociologia dei fenomeni religiosi. Il Mulino.
- Cipriani, R. (2000).** Il rito e la società: Dinamiche e funzioni dei rituali religiosi e civili. Il Mulino.
- Cipriani, R. (2003).** Riti e ritualità nella società contemporanea. Carocci.
- Clifford, J. (1997).** Routes: Travel and translation in the late twentieth century. MA: Harvard University Press.
- Collins, R. (2004).** Interaction Ritual Chains. Princeton University Press.
- Cortese, D. / Sinicropi, S. (2023).** "Non è mai troppo tardi!". An Italian TV programme in the service of public education (1958–1967): an accounting [in] history perspective. *Accounting History Review*, 33(1), 29-45.
- Couldry, N. (2003).** Media Rituals: A Critical Approach. Routledge.
- Couldry, N. (2012).** Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice. Polity Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017).** The Mediated Construction of Reality. Polity Press.
- Dayan, D., & Katz, E. (1992).** Media Events: The Live Broadcasting of History. Harvard University Press.
- De Masi, D. (2005).** La società post-lavoro. Laterza.
- Debray, R. (2001).** Vita e morte dell'immagine. Una storia dello sguardo in Occidente. Meltemi.
- Deegan, M., & Tanner, S. (2003).** Digital Futures: Strategies for the Information Age. Library Association Publishing.
- Durkheim, É. (1912).** Les formes élémentaires de la vie religieuse. Alcan.
- Eco, U. (1964).** Apocalittici e integrati. Bompiani.
- Eco, U. (1968).** La struttura assente. Bompiani.
- Eco, U. (1983).** Sette anni di desiderio. Bompiani.
- Eco, U. (1983).** TV: La trasparenza perduta. In Sette anni di desiderio. Bompiani.
- Eco, U. (1984).** Sociologia della cultura. Bompiani.
- Ellis, J. (2000).** Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty. I.B. Tauris.
- Erll, A. (2011).** Memory in Culture. Palgrave Macmillan.
- Esser, A., & Jensen, P. M. (2015).** Media across Borders: Localising TV, Film and Video Games. Routledge.
- F. Lanz / E. Montanari (2017).** Il progetto del museo inclusivo: Gli spazi del "post-museo" nel XXI secolo. Maggioli Editore.
- Falk, J. H. / Dierking, L. D. (1992).** The Museum Experience. Howell Book House.
- Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2012).** The Museum Experience Revisited. Left Coast Press.
- Fanchi, M. (2002).** Identità mediatiche. Televisione, immaginario, memoria. FrancoAngeli.
- Fast, H. (2012).** Ritual and Media: Theoretical Approaches and Analytical Concepts. In K. Lundby (Ed.), *Digital Storytelling, Mediatized Stories* (pp. 61–78). Peter Lang.
- Ferrera, M. (2005).** Le politiche sociali. Il Mulino.
- Fickers, A., & Johnson, D. (2020).** Materializing Memories: Dispositifs, Generations, Amateurs. Bloomsbury Academic.
- Fischer-Lichte, E. (2004).** Ästhetik des Performativen. Suhrkamp.
- Fiske, J. (1987).** Television culture. Methuen.
- Fogg, B. J. (2003).** Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do. Morgan Kaufmann.
- Forgacs, D. (2007).** Italy's Margins: Social Exclusion and Nation Formation since 1861. Cambridge University Press.
- Freire, P. (1970).** Pedagogia degli oppressi. EGA.
- Gagliardi, M. (2001).** Alchemy of cultures: From adaptation to transcendence in design and branding. *Design Management Journal (Former Series)*, 12(4), 32-39.
- Galimberti, U. (2006).** Il corpo. Feltrinelli.
- Geertz, C. (1973).** The Interpretation of Cultures. Basic Books.
- Gerbner, G. (1969).** Cultivation theory. *Verywell Mind*.
- Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process. In J. Bryant & D. Zillmann, *Perspectives on media effects* (pp. 17–40). Lawrence Erlbaum.
- Giannachi, G. (2016).** Archive Everything: Mapping the Everyday. MIT Press.
- Gobé, M. (2001).** Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People. Allworth Press.
- Goffman, E. (1959).** The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday.
- Goodwin, A., & Whannel, G. (1990).** Understanding television. Routledge.
- Grandi, R. (2012).** Comunicazione politica e sistema dei media in Italia. FrancoAngeli.
- Grasso, A. (2002).** Storia della televisione italiana. Garzanti.
- Grasso, A. (2008).** Enciclopedia della televisione. Garzanti.
- Grasso, A. (2020).** Storia della televisione italiana. Garzanti.
- Grasso, A., & Scaglioni, M. (2003).** Che cos'è la televisione. Laterza.
- Grasso, A., & Scaglioni, M. (2003).** La Tv dopo la Tv. Il decennio che ha cambiato la televisione: 1995-2005. Rai -Eri.
- Gray, J., Sandvoss, C., & Harrington, C. L. (2007).** Fandom: Identities and Communities in a Mediated World. NYU Press.
- Greimas, A. J. (1966).** Sémantique structurale. Larousse.
- Gripsrud, J. (1999).** Television, broadcasting, flow: Key metaphors in TV theory. In T. Corner & J. Hawthorn (Eds.), *Communication Studies: An Introductory Reader* (pp. 261–276). Edward Arnold.
- Hall, S. (1997).** Representation: Cultural representations and signifying practices. SAGE Publications.
- Hills, M. (2002).** Fan Cultures. Routledge.
- Holt, D. B. (2004).** How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Harvard Business Press.
- Hooper-Greenhill, E. (2000).** Museums and the Interpretation of Visual Culture. Routledge.
- Hoskins, A. (2009).** "Digital Network Memory." In A. Erll & A. Rigney (Eds.), *Mediation, Remediation and the Dynamics of Cultural Memory* (pp. 91–106). De Gruyter.
- Howard, P. (2002).** What is Scenography?. Routledge.
- Iannilli, G. L. (2019).** Experience Design. Mimesis.
- Isola, G. (2000).** Sociologia dei mezzi di comunicazione di massa. Carocci.
- Jenkins, H. (1992).** Fan, blogger e videogamers. L'emergere delle culture partecipative

BIBLIOGRAFIA

nell'era digitale. Franco Angeli.

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.

Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*. New York University Press.

Johnson, C. (2012). *Branding Television*. Routledge.

Kapferer, J.-N. (2012). *The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking*. Kogan Page Publishers.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of Marketing*. Pearson Education.

Krasner, J. (2013). *Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics*. Focal Press.

La Mendola, S. (2007). *Comunicare interagendo. I rituali della vita quotidiana: un compendio*. UTET.

Landsberg, A. (2004). *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. Columbia University Press.

Laura, E. G. (2000). *Le stagioni dell'Aquila. Storia dell'Istituto Luce. Ente dello Spettacolo*.

Lazzarato, M. (1996). *Immaterial Labor*. In P. Virno & M. Hardt (Eds.), *Radical Thought in Italy: A Potential Politics* (pp. 133-147). University of Minnesota Press.

Lingiardi, V. (2008). *I riti familiari e la psicologia della famiglia*. FrancoAngeli.

Livingstone, S. (2008). *Internet Literacy: Digital Divides and Beyond*. Edward Elgar Publishing.

Loizides, F., & Buchanan, G. (2013). *Digital libraries in the age of user-generated content: Evaluating collaborative digital heritage*. In *International Journal on Digital Libraries*, 13(3-4), 155-169.

Lotz, A. D. (2014). *The Television Will Be Revolutionized*. New York University Press.

Lupton, E. (2010). *Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students*. Princeton Architectural Press.

Macdonald, S. (2011). *A Companion to Museum Studies*. Wiley-Blackwell.

Mace, R. (1998). *Universal Design in Housing*. *Assistive Technology*, 10(1), 21-28.

Maffesoli, M. (1996). *The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society*. SAGE Publications.

Malaguzzi, L. (1996). *I cento linguaggi dei bambini*. Reggio Children.

Mancini, P. (2000). *Offline: Gli equilibri instabili dei sistemi mediatici*. Carocci.

Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. MIT Press.

Manovich, L. (2020). *Cultural Analytics*. MIT Press.

Manzini, E. (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. MIT Press.

Marwick, A., & Boyd, d. (2011). *I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience*. *New Media & Society*, 13(1), 114-133.

McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill.

Mitchell, W. J. T. (2005). *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. University of Chicago Press.

Mittell, J. (2015). *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*. New York University Press.

Monteleone, F. (2001). *Storia della radio e della televisione in Italia: Società, politica, cultura*. Marsilio Editori.

Morcellini, M. (2020). *Il Mediaevo italiano. Industria culturale, TV e tecnologie tra XX e XXI secolo*. Carocci.

Morin, E. (1962). *L'esprit du temps: Essai sur la culture de masse*. Grasset.

Mosco, V. (2009). *La comunicazione di massa nell'era digitale*. Il Mulino.

Murray, J. H. (1997). *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. MIT Press.

Napoli, P. M. (2011). *Audience evolution: New technologies and the transformation of media audiences*. Columbia University Press.

Ndalianis, A. (2012). *The Horror Sensorium: Media and the Senses*. McFarland.

Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Eddy, K., & Nielsen, R. K. (2023). *Digital News Report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Nora, P. (1984). *Les Lieux de mémoire*. Gallimard.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

O'sullivan, T. (1991). *Television memories and cultures of viewing, 1950-65*. Bfi Publishing.

Olins, W. (2003). *On Brand*. Thames & Hudson.

Olins, W. (2008). *The Brand Handbook*. Thames & Hudson.

Oomen, J., & Aroyo, L. (2011). *Crowdsourcing in the cultural heritage domain: Opportunities and challenges*. In *Proceedings of the 5th International Conference on Communities and Technologies* (pp. 138-149). ACM.

Ortoleva, P. (2002). *Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo*. Il Saggiatore.

Papacharissi, Z. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Polity Press.

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.

Parry, R. (2007). *Recoding the Museum: Digital Heritage and the Technologies of Change*. Routledge.

Parry, R. (2013). *The Practice of Digital Heritage and the Future of Museums*. In *Museums in a Digital Age*, Routledge.

Pearce, S. M. (1992). *Museums, Objects and Collections: A Cultural Study*. Smithsonian Institution Press.

Pine II, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business School Press.

Rheingold, H. (2000). *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. MIT Press.

Rinehart, R., & Ippolito, J. (2014). *Re-collection: Art, New Media, and Social Memory*. MIT Press.

Rivoltella, P. C. (2010). *Media ed educazione. La mediazione digitale e l'educazione alla comunicazione*. Guerini e Associati.

Rook, D. W. (1985). *The Ritual Dimension of Consumer Behavior*. *Journal of Consumer Research*, 12(3), 251-264.

Ryan, M. L. (2001). *Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media*. Johns Hopkins University Press.

Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2012). *Convivial Toolbox: Generative Research for the Front End of Design*. BIS Publishers.

Sandvoss, C. (2005). *Fans: The Mirror of Consumption*. Polity Press.

Scaglioni, M. (2011). *La tv dopo la tv: Il decennio che ha cambiato la televisione*. Carocci.

Scannell, P. (1996). *Radio, Television and Modern Life: A Phenomenological Approach*. Blackwell.

Scannell, P. (2014). *Television and the Meaning of 'Live': An Enquiry into the Human Situation*. Polity Press.

Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. Jossey-Bass.

BIBLIOGRAFIA

- Schmitt, B. H. (1999).** *Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, and Relate to Your Company and Brands.* Free Press.
- Schwartz, B. (2004).** *The Paradox of Choice: Why More Is Less.* Ecco.
- Scolari, C. A. (2013).** Media Evolution. Emergence, Domestication and Imaginary. *International Journal of Communication* 7, 1418–1441.
- Silverstone, R. (1994).** *Television and everyday life.* Routledge.
- Simon, N. (2010).** *The Participatory Museum.* Museum 2.0.
- Smith, L. (2006).** *Uses of Heritage.* Routledge.
- Smith, L., & Akagawa, N. (2018).** *Safeguarding Intangible Heritage.* Routledge.
- Somaini, A. (2016).** *Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi.* Einaudi.
- Sorrentino, C. (2016).** *Assetto dei media e qualità dell'informazione in Italia.* Carocci.
- Sturzo, L. (1956).** *La questione meridionale.* Laterza.
- Sylaiou, S., Mania, K., Karoulis, A., & White, M. (2009).** Exploring the relationship between presence and enjoyment in a virtual museum. *International Journal of Human-Computer Studies*, 68(5), 243–253.
- Tatari, M. (2016).** *Il panico morale. Dalla comunicazione faccia a faccia alla comunicazione di massa.* Cavallotti University Press.
- Toffler, A. (1980).** *The Third Wave.* Bantam Books.
- Turner, G. (2004).** *Understanding Celebrity.* SAGE Publications.
- Turner, V. (1969).** *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure.* Aldine.
- Turner, V. (1982).** *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play.* Performing Arts Journal Publications.
- Van Dijck, J. (2007).** *Mediated memories in the digital age.* Stanford University Press.
- Van Dijck, J. (2012).** *The Network Society.* SAGE Publications.
- Van Gennep, A. (1909).** *Les rites de passage.* Éditions Picard.
- Van Riel, C. B. M., & Fombrun, C. J. (2007).** *Essentials of Corporate Communication.* Routledge.
- Vitiello, M. (2024).** Media Pluralism and Competition in the Media Sector: The Italian Experience. *Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies*, 17(28), 139-162.
- Weil, S. E. (2002).** *Making Museums Matter: An Economic and Philanthropic Perspective.* Smithsonian Books.
- Wheeler, A. (2017).** *Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team.* John Wiley & Sons.
- Wu, T. (2016).** *The Attention Merchants: The Epic Scramble to Get Inside Our Heads.* Alfred A. Knopf.
- Zagal, J. P., Björk, S., & Lewis, C. (2013).** Dark Patterns: User Experiences Designed to Trick People. In *CHI EA '13 Proceedings.*
- Zelizer, B. (1992).** *Covering the Body: The Kennedy Assassination, the Media, and the Shaping of Collective Memory.* University of Chicago Press.

Abbonamento Musei (n.d.). Museo d'impresa - Museo della Radio e della Televisione Rai .https://abbonamentomusei.it/spazio_espositivo/museo-della-radio-e-della-televisione-Rai/

ACPV ARCHITECTS (2023). Rai Digital Hub – Progetto Architettonico. <https://www.acpv-architects.com>

Ammirati, M. P. (2024). Rai : Ammirati, pubblico affezionato a "L'amica geniale". Rai Ufficio Stampa. <https://ufficiostampa.Rai.it/ufficiostampa/articoli/2024/11/Rai-Ammirati-pubblico-affezionato-a-L-amica-geniale-5954896f-4e31-4b65-b89d-a38aa8769ed2.html>

ANSA (2024). Architetture Inabitabili alla Centrale Montemartini di Roma. https://www.ansa.it/canale_viaggi/regione/lazio/2024/01/21/architetture-inabitabili-alla-centrale-montemartini-di-roma_1541f6f0-8351-4fc2-a7b9-1b1db13eeb1d.html

ANSA (2024). Marconi 150, il palinsesto dedicato dalla Rai . https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2024/04/24/marconi-150-il-palinsesto-dedicato-dalla-Rai_e0255520-e2fc-420d-a915-3676dd965711.html

Archidiap (2023). Città Universitaria di Roma. <https://archidiap.com/opera/citta-universitaria-di-roma/>

Architetti Roma (2025). Riccardo Bocchini: un architetto romano sul palco della 75esima edizione di Sanremo. <https://www.architettiroma.it/ar-web/riccardo-bocchini-un-architetto-romano-sul-palco-della-75esima-edizione-di-sanremo/>

Archivio Storico Istituto Luce. (2024). Architetture Inabitabili. Musei Capitolini – Centrale Montemartini. <https://www.archivioluce.com/evento/architetture-inabitabili/>

Archivissima (n.d.). Rai Teche - archivio. <https://www.archivissima.it/2022/oggetti/697-Rai-teche>

British Museum (n.d.). A museum of the world, for the world. <https://www.britishmuseum.org/>

Camera dei deputati (n.d.). Dossier CP0723S. <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/CP0723S.htm>

Chermayeff & Geismar & Haviv (2021). Discovery+. <https://cghnyc.com/work/project/discovery-plus>

Cinecittà (2021). Cinecittà si mostra. <https://cinecitta.com/visita/i-luoghi/cinecitta-si-mostra/>

Cinecittà (n.d.). MIAC - Museo Italiano Audiovisivo e Cinema. <https://cinecitta.com/visita/i-luoghi/miac/>

Concrete Playground (2025). Get Ready to Visit Hawkins, Indiana: An Immersive 'Stranger Things' Experience Is Hitting Australia for Vivid Sydney 2025. <https://concreteplayground.com/sydney/arts-entertainment/stranger-things-the-experience-australia-vivid-sydney-2025>

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. (1976). Sentenza n. 202 del 15 luglio 1976. Consulta Online. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1976:202

ENCoRE (n.d). ENCoRE – European Network for the Restoration and Conservation of Audiovisual Heritage. <https://encore-edu.org/>

Engage (2016). Rai TV diventa Rai Play: nasce la piattaforma digitale unica della Rai .<https://www.engage.it/tecnologia/Rai-tv-diventa-Rai-play-nasce-la-piattaforma-digitale-unica-della-Rai.aspx>

Flopikko (2016). Politics. <https://flopikko.com/Rai-politics/>

Flopikko (2017). Rai rebranding. <https://flopikko.com/Rai-rebrand-2017/>

Flopikko (2018). Rai 3D Idents. <https://flopikko.com/Rai-3d-idents/>

Flopikko (2020). Sulle tracce del crimine exhibition. <https://flopikko.com/Rai-sulle-trac->

ce-del-crimine/

Flopikko (2023). Rai Play Rebranding. <https://flopikko.com/Rai-play-brand-system/>

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (2020). Sulle tracce del crimine. Viaggio nel giallo e nero Rai. <https://www.fondazionemondadori.it/evento/tracce-crimine-Rai/>

Fondazione Prada (2017). TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai. <https://www.fondazioneprada.org/project/tv-70-francesco-vezzoli-guarda-la-Rai/>

Guida Torino (2024). SerialMania: da Twin Peaks a Squid Game, la nuova mostra al Museo del Cinema. https://www.guidatorino.com/eventi-torino/serialmania-mostra-torino-2024-2025/#google_vignette

<https://www.teche.Rai.it/programmi/la-piovra/>

ICOM (2007). Museum definition. <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>

ICOM Italia. (n.d.). Chi siamo. <https://www.icom-italia.org/chi-siamo/>

Idealista (2025). Tutti i segreti della casa di Friends a New York: dove si trova e come visitarla. <https://www.idealista.it/news/deco/interni/2025/03/18/218923-tutti-i-segreti-della-casa-di-friends-a-new-york-dove-si-trova-e-come-visitarla>

Il Foglio (2019). "Teulada66", la Rai come specchio di un mondo. <https://www.ilfoglio.it/televisione/2019/09/24/gallery/teulada66-la-Rai-come-specchio-di-un-mondo-276142/>

Il Sole 24 ORE (2024). Viaggio nel Nordirlanda del Trono di Spade (tra scogliere, castelli e studios). https://www.ilsole24ore.com/art/ART_DOMANInordirlanda-AGNanGX

Insideart (2024). La Rai si mette in mostra al MAXXI per 100 anni della radio e i 70 della Tv. <https://insideart.eu/2024/10/09/Rai-in-mostra-al-maxxi-per-100-anni-della-radio-e-70-tv/>

Iovane, G. (2024). Tutte le scenografie di Sanremo firmate Castelli. TvBlog. <https://www.tvblog.it/post/sanremo-scenografia-castelli>

Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale (2023). Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale. <https://digitallibrary.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/06/PND-allegato1.pdf>

Italia. (1924). Regio Decreto 14 dicembre 1924, n. 2191. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-14;2191>

Italia. (1927). Regio Decreto-Legge 17 novembre 1927, n. 2207. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-11-17;2207>

Italia. (1952). Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180. Edizioni Europee. https://www.edizioni-europee.it/LAW/HTML/47/zn84_01_015.html

Italia. (1975). Legge 14 aprile 1975, n. 103. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103>

Italia. (1990). Legge 6 agosto 1990, n. 223. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223>

IZI Travel. (s.d.). Museo della Radio e della Televisione Rai. IZI Travel. Estratto da <https://izi.travel/en/1be7-museo-della-radio-e-della-televisione-Rai/it>

Japan National Tourism Organization (n.d.). NHK Broadcasting Museum. <https://www.japan.travel/en/spot/1722/>

La Stampa (2020). Teche Rai, un secolo di tv in formato digitale. <https://www.lastampa.it/milano/appuntamenti/2020/01/31/news/teche-Rai-un-secolo-di-tv-in-formato-digitale-1.38402949>

LoyalKaspar (2021). Paramount+ Brand Identity. <https://www.loyalkaspar.com/paramount>

Mi-Tomorrow (2025). Parte il cantiere del nuovo Centro di produzione Rai a Milano. <https://www.mitomorrow.it/milano-verra/centro-di-produzione-Rai-lavori/>

Movieplayer (2020). Il Museo Ghibli: più che un museo un viaggio tra la meraviglia e lo stupore. https://movieplayer.it/articoli/museo-ghibli-visita-struttura-tokyo_23172/

Movieplayer (2024). La linea verticale: Valerio Mastandrea, lo storytelling e il regalo più sincero di Mattia Torre. https://movieplayer.it/articoli/la-linea-verticale-mattia-torre-valerio-mastandrea-serie-storia-vera_32954/

Museo Cinema (2024). "Il Mondo di Tim Burton" al Museo Nazionale del Cinema di Torino. <https://www.museocinema.it/it/mostre/il-mondo-di-tim-burton>

Mycityhunt (n.d.). National Science and Media Museum. <https://www.mycityhunt.it/citta/bradford-gb-10527/poi/national-science-and-media-museum-25268>

Netflix (2018). The N Symbol and Netflix Wordmark. <https://brand.netflix.com/en/assets/logos>

Ninja Business School (2016). Rai cambia look: ecco il restyling dell'immagine coordinata. <https://www.ninjamarketing.it/2016/09/14/Rai-restyling/>

Quotidiano Arte (2024). Il Museo MAXXI di Roma ospita la mostra "Rai: 70 anni di Televisione, 100 anni di Radio". <https://www.quotidianoarte.com/2024/10/10/museo-maxxi-roma-mostra-Rai/>

Radiocorriere TV. (n.d.). Radiocorriere TV. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Radiocorriere_TV

Rai (2022). Bar Stella. <https://www.Rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2022/12/Bar-Stella-1345c51a-df76-45c4-be12-dc369d2c1e91-ssi.html>

Rai (2022). Rai per la sostenibilità – ESG: Comunicazione e identità visiva. Rai Corporate. <https://www.Rai.it/Rai-esg>

Rai (2022). Torna "Ossi di Seppia" la docuserie dedicata alla Memoria. <https://www.Rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2022/09/Torna-Ossi-di-Seppia-la-docuserie-dedicata-alla-Memoria-attributo-il-racconto-di-testimoni-decezione-c8e0cc0e-9190-4ca5-b9da-c3a9132a736c-ssi.html>

Rai (2023). Sanremo 2023: La nuova campagna visiva e l'identità grafica del Festival. Rai Corporate Press. <https://www.Rai.it/sanremo>

Rai (n.d.). Quaranta candeline per Sereno Variabile. https://www.Rai.it/dl/doc/1544536403841_SERENO%20VARIABILE%2040%20anni%20insieme.pdf

Rai Cinema (2019). "Oltre la visione", il mondo Rai in Virtual Reality. <https://www.Rai.it/Rai-cinema/news/2019/11/Oltre-la-visione-il-mondo-Rai-in-Virtual-Reality-07c60429-4df8-4d3e-b181-d4dad0571155.html>

Rai Cultura. (2024). 70 anni di televisione: una storia italiana. <https://www.Rai-cultura.it>

Rai Cultura. (n.d.). Rai Teche. La Rai e il restauro delle pellicole. https://www.Rai-cultura.it/cinema/articoli/2021/07/Rai-Teche-bfa39ad9-46f2-4e9e-a750-6028a59370f9.html?utm_source=chatgpt.com

Rai Libri. (n.d.). Rai Libri. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Libri

Rai News. (2022). No Women No Panel: la Rai per la parità di genere. <https://www.Rai-news.it>

Rai Scuola (n.d.). La scuola non si ferma. <https://www.Rai-scuola.Rai.it/Rai-scuola/articoli/2021/10/Alessandra-Migliozzi-La-scuola-non-si-ferma-9e19d109-12df-45c7-ac7e-8c4cb-79263bf.html>

Rai Teche (2010). Il giardino perduto di Giorgio Bassani. <https://www.teche.Rai.it/2025/04/giardino-perduto-giorgio-bassani/>

Rai Teche (2020). Cento anni di Rodari. <https://www.teche.Rai.it/cento-anni-di-rodari/>

Rai Teche (2023). TecheTecheTè – Archivio e memoria collettiva. <https://www.teche.Rai.it>

Rai Teche (n.d.). Carosello. Rai Teche. <https://www.teche.Rai.it/programmi/carosello/>

Rai Teche (n.d.). La Piovra. Archivio storico delle fiction Rai.

Rai Teche (n.d.). Lascia o raddoppia?. Rai Teche. <https://www.teche.Rai.it/programmi/lascia-o-raddoppia/>

Rai Ufficio Stampa (2023). Per non dimenticare. https://www.Rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2023/01/Rai_Play-per-Il-giorno-della-Memoria-27fcf7bc-8f1b-48a8-a8b1-561e937d0818-ssi.html#:~:text=Una%20collezione%20di%20programmi%2C%20film,per%20non%20dimenticare%20la%20Shoah.

Rai Ufficio Stampa (2023). Rai : al via il Digital Production Center a Milano. Retrieved from <https://www.Rai.corporate.it>

Rai Way (2024). Presentazione Piano Industriale 2024-27 e risultati 2023FY. <https://www.RaiWay.it/it/documents/documenti-investitori/presentazioni-ed-eventi/2024/2023/presentazione-piano-industriale-2024-27-e-risultati-2023fy.pdf>

Rai (2023). Bilancio di Sostenibilità 2023. <https://www.Rai.it/trasparenza/Rai-sociale-e-sostenibilita-725819b7-df44-402d-9e7e-2623f1b304e3.html>

Rai Play (2020). La scelta - I Partigiani raccontano. <https://www.RaiPlay.it/programmi/lascelta-ipartigianiraccontano>.

Rai Play (2020). Prima dell'alba. <https://www.RaiPlay.it/programmi/primadellalba>

Rai Play (2023). #Maestri: Un progetto per valorizzare l'archivio audiovisivo. <https://www.RaiPlay.it/programmi/maestri>

Rai Play (2023). La Caserma. <https://www.RaiPlay.it/programmi/lacaserma>

Rai Play (n.d.). I ragazzi di Telescuola. Quando la scuola era in diretta sulla Rai. <https://www.RaiPlay.it/programmi/iragazziditelescuolaquandolascuolaeRaiNdirettasullaRai>

Rai Play (n.d.). Memorie - Fatti e persone da ricordare. <https://www.RaiPlay.it/programmi/memorie-fattiepersonedaricordare>

Rai Play. (n.d.). Mare Fuori. Rai Play. <https://www.RaiPlay.it/programmi/marefuori>

Rai Play. (n.d.). Viva Rai 2!. Rai Play. <https://www.RaiPlay.it/programmi/vivaRai2>

Riviera 24 (2020). La storia del Festival di Sanremo in mostra al Forte di Santa Tecla. <https://www.riviera24.it/2020/02/la-storia-del-festival-di-sanremo-in-mostra-al-forte-di-santa-tecla-616223/>

Roma slow tour (n.d.). Città Universitaria: Roma Fascista. <https://www.romaslowtour.com/attivita/cicli-tematici/roma-fascista/citta-universitaria/>

Run Design Branding Agency (2018). Logo Rai : come è cambiato nel tempo. <https://www.rundesign.it/logo-Rai-come-e-cambiato-nel-tempo/>

Sarner (2017). Doctor Who Experience. <https://sarner.com/our-work/doctor-who-experience>

Science and Media Museum. (2022). The BBC at 100. Bradford, National Science and Media Museum. <https://www.scienceandmediamuseum.org.uk/what-was-on/bbc-100>

Sorrisi e Canzoni TV. (2025). La scenografia di Sanremo 2025 si trasformerà per ogni canzone. <https://www.sorrisi.com/musica/sanremo/la-scenografia-di-sanremo-2025-si-trasformera-per-ogni-canzone/>

Superunion. (2022). BBC Three Rebrand. <https://www.superunion.com/work/bbc-three> (<https://www.superunion.com/work/bbc-three>)

The - Brand Identity (2019). MUBI by SPIN. <https://the-brandidentity.com/project/mubi-by-spin>

Trent'anni della nostra storia (n.d.). Trent'anni della nostra storia. Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Trent%27anni_della_nostra_storia

Turismo Roma (2023). MIAC - Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema. <https://www.turismoroma.it/it/luoghi/miac-museo-italiano-dell'audiovisivo-e-del-cinema>

UNESCO (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. <https://ich.unesco.org/en/convention>.

UNESCO (2009). Charter on the Preservation of Digital Heritage. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000179529>

UNESCO (2021). Il Ministero della Cultura e la Rai promuovono insieme il Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. <https://www.unesco.it/it/news/il-ministero-della-cultura-e-la-Rai-promuovono-insieme-il-patrimonio-culturale-immateriale-unesco/>

Università di Torino (2021). Report dell'indagine pilota su digitale e digitalizzazione nei musei italiani (2020-2021): un'analisi e prospettive future. https://iris.unito.it/retrieve/588d41f5-9394-4178-a581-57c21acc583e/Digitale%20e%20digitalizzazione%20nei%20Musei%20Italiani_ICOM%20Italia%202023.pdf

Vanity Fair Italia (2020). «Sei in un Paese meraviglioso»: viaggio alla scoperta dei borghi da record meno conosciuti. d'Italia <https://www.vanityfair.it/show/tv/2020/09/18/sei-in-un-paese-meraviglioso-viaggio-record-meno-conosciuti-italia-autostrade>

Varpi, C. (2025). Fenomeno "Mare Fuori", da gennaio 11 milioni di interazioni sui social network. Engage. <https://www.engage.it/media-industry/fenomeno-mare-fuori-da-gennaio-11-milioni-di-interazioni-sui-social-network.aspx>

Wichita State University (2022). The Power of Ritual Objects. https://www.wichita.edu/museums/holmes/Ritual_Objects.php

Wikipedia (2007). Artempo. <https://en.wikipedia.org/wiki/Artempo>

Wikipedia (2023). Institut national de l'audiovisuel. https://it.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_l%27audiovisuel

Wikipedia (2024). Giffoni Film Festival. https://it.wikipedia.org/wiki/Giffoni_Film_Festival

Wikipedia (2024). Tutti a scuola. https://it.wikipedia.org/wiki/Tutti_a_scuola

Wikipedia (2025). Con il cuore - Nel nome di Francesco. https://it.wikipedia.org/wiki/Con_il_cuore_-_Nel_nome_di_Francesco

Wikipedia (2025). Deutsches Rundfunkarchiv. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Rundfunkarchiv

Wikipedia (2025). Fame d'amore. https://it.wikipedia.org/wiki/Fame_d%27amore

Wikipedia (2025). Il borgo dei borghi. https://it.wikipedia.org/wiki/Il_borgo_dei_borghi

Wikipedia (2025). Istituto Luce Cinecittà. https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Luce_Cinecitt%C3%A0

Wikipedia (2025). Istituto Luce. https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Luce

Wikipedia (2025). Linea verde (programma televisivo). [https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_verde_\(programma_televisivo\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_verde_(programma_televisivo))

Wikipedia (2025). Paley Center for Media. https://en.wikipedia.org/wiki/Paley_Center_for_Media

Wikipedia (2025). Ulisse - Il piacere della scoperta. https://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse_-_Il_piacere_della_scoperta

Wikipedia. (2024). Rai Teche. https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Teche#:~:text=Rai%20Teche%20%C3%A8%20una%20struttura,prodotto%20e%20trasmesso%20dall'azienda.

Wikiversity. (2022). Teche Rai . In Wikiversity. https://it.wikiversity.org/wiki/Teche_Rai

RINGRAZIAMENTI

È strano ritrovarsi seduti ad un tavolo in una sera di inizio luglio, dopo mesi trascorsi tra libri, idee, progetti e parole, senza trovare quelle giuste, forse quelle più importanti per ringraziare tutti coloro che in questi tre anni di studi romani hanno incrociato il mio cammino lasciando un segno nella mia vita.

Primi fra tutti vorrei ringraziare i miei genitori, Fabio e Maria Elena, che pur con i loro limiti e le loro imperfezioni sono stati il motore della mia vita: senza di loro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. A mio padre, Fabio, dico grazie per avermi trasmesso il senso del dovere, del sacrificio e della disciplina, per avermi insegnato cosa significasse davvero la perseveranza e per avermi spinto sempre un passo avanti anche quando tutto sembrava perduto, anche quando sarebbe stato forse più semplice fare un passo indietro. Lo ringrazio per avermi resa dura, forte, resiliente davanti a tutte le tempeste della vita, per avermi insegnato a guardare sempre avanti, fiera e sicura, a credere in me stessa e nei miei sogni, a fare sempre la cosa giusta anche se ciò voleva dire lasciarsi dietro le spalle amori, amicizie, pezzi di sé, per avermi fatto conoscere cosa vuol dire dedicarsi, anima e corpo, ai propri progetti di vita, per avermi trasmesso l'amore per le tradizioni, la natura e le cose semplici e meravigliose che il mondo ci riserva. Lo ringrazio per il sostegno che mi ha dimostrato ad ogni esame che ho affrontato nella mia carriera accademica, per le notti ed i giorni che ha trascorso accanto a me, anche dopo lunghe ore di lavoro, per finire progetti forse troppo ambiziosi per una ragazza di provincia come me, per le sue parole sagge e per tutti i momenti che nel tempo abbiamo condiviso, pur con i nostri screzi e le nostre incomprensioni.

A mia madre, Maria Elena, invece dico grazie per la pazienza e la dolcezza con la quale negli anni si è presa cura della nostra famiglia, per avermi insegnato, attraverso i suoi piccoli gesti

quotidiani, cosa fosse l'amore prima ancora che lo incontrassi davvero, per avermi trasmesso il valore dello studio e della cultura, la passione per l'arte e la bellezza, in ogni sua forma, per avermi insegnato ad essere libera e indipendente, nel corpo e nella mente, per avermi trasmesso la passione per il mondo e le meraviglie che ogni paese, ogni lingua, ogni cultura ci riserva, per avermi spronata ad essere sempre curiosa e aperta alle sorprese che la vita ha in serbo ogni giorno per noi. La ringrazio per essermi stata accanto sempre, anche se spesso e volentieri da lontano, per avermi insegnato il rispetto per me stessa e per gli altri, per avermi trasmesso il valore della diversità e la bellezza del confronto con il prossimo, per tutti i pasti caldi che mi ha fatto trovare ogni sera di ritorno da Roma, per aver creduto in me prima di tutti gli altri, prima ancora che riuscissi a farlo io e per aver capito il mio potenziale ed averlo assecondato fin da subito, gettando le basi per permettermi di trovare da sola la mia strada.

Ai miei genitori dico grazie per tutti i sacrifici che hanno fatto in particolar modo in questi tre anni di studi lontano da casa, per avermi permesso di formarmi in una città che amo da sempre e che spero un giorno di poter chiamare "casa", per avermi consentito di vivere in un luogo, Celimontano, che in questi tre anni mi ha donato più di quanto la me di qualche tempo fa potesse mai immaginare, per tutta la pazienza ed il sostegno che mi hanno dimostrato anche nei miei periodi più difficili, anche con tutta la stanchezza che una vita frenetica porta con sé. Mamma, papà, è soprattutto grazie a voi se oggi posso dire con il cuore pieno di orgoglio di avercela fatta, di essere arrivata tanto in alto da avere quasi la sensazione di sfiorare il cielo con un dito, è solo grazie a voi se ho trovato la mia strada ed è per voi che questo lavoro ha preso forma tra le mie mani.

Ai miei fratelli, Giacomo e Pepe, invece, dico

RINGRAZIAMENTI

grazie per esserci stati sempre, anche quando la vita ci ha tenuti lontani nel corpo, per essere stati i miei compagni di giochi e di vita e per aver vissuto al mio fianco tanti momenti di spensierata serenità. A Giacomo dico grazie per essere stato la presenza frizzante di casa per diciannove anni, per avermi difesa sempre a spada tratta di fronte al mondo, per avermi amata incondizionatamente, anche se spesso in silenzio e da lontano, per essermi venuto incontro sempre, andando oltre i miei blocchi e le mie insicurezze, per aver riso e litigato, e scherzato su chi fosse il fratello migliore, quello preferito da mamma e papà. Giacomo, sei un ragazzo meraviglioso, pieno di vita e di talenti, forte e sensibile e spero con tutto il cuore, anche quando ci ritroveremo a percorrere strade diverse, anche quando rimarremo solo noi due, di poter essere il tuo porto sicuro, il tuo punto di riferimento, la tua casa. Spero che un giorno tu possa trovare la tua vocazione, inseguire i tuoi sogni e vivere una vita piena e degna di essere vissuta e spero, un giorno, di poterti dare indietro tutto l'amore che in questi anni spesso non sono stata in grado di darti. A mio fratello Pepe, invece, dico grazie per essere stato, in questi ultimi undici anni, molto più di un cane, molto più di un animale da compagnia. Gli dico grazie per avermi fatto capire cosa significhi donarsi all'altro incondizionatamente, essere fedele e leale, amare in silenzio nonostante tutto, aspettare pazientemente il ritorno di una persona amata che per lungo tempo è stata lontana da noi. Grazie per avermi insegnato il valore dell'attesa e della cura, grazie per avermi insegnato che è possibile meravigliarsi ogni giorno anche di fronte alla pioggia o ad una giornata di sole, grazie per essere stato il mio amico, il mio cuscino, il mio primo amore di bambina, la mia gioia più grande, hai curato ferite che nemmeno tu sapevi si celassero nel mio cuore.

Ai miei nonni paterni, Pasqualina e Vittorio, e ai miei nonni materni, Maria Antonietta e Libero, dico grazie per essere stati la mia seconda casa. Li ringrazio per essere stati sempre amorevoli e pazienti, per aver ascoltato tutte le mie storie senza annoiarsi mai, per avermi dato conforto nei miei momenti più difficili quando le preoccupazioni sembravano prendere il so-

pravvento, per avermi accolta quando la mia stanza sembrava starmi troppo stretta, per essere stati sempre al mio fianco, pronti a gioire con me o a sorreggermi quando il mio mondo pareva essere sul punto di cadere.

A mia nonna Pasqualina dico grazie per i lunghi giorni trascorsi insieme tra i prati profumati di Colfelice e le stanze fresche di Frosinone, per le domeniche trascorse tra una teglia di cannelloni ed una risata, per tutta la dolcezza con la quale si è presa cura di noi negli anni, senza lamentarsi mai di nulla, nonostante la stanchezza, nonostante la malattia. A mio nonno Vittorio, invece, dico grazie per la sua presenza costante nelle nostre vite, per la sua disponibilità in qualsiasi momento del giorno e della notte, per la sua perseveranza e dedizione alla famiglia, per tutti i giochi fatti insieme e le battute divertenti raccontate per rallegrare anche i momenti più malinconici. A mia nonna Antonietta dico grazie per tutte le estati trascorse in terrazza tra i fiori ed il canto dolce delle rondini, per avermi insegnato la gentilezza e l'umiltà, per avermi fatto comprendere cosa voglia dire dedicarsi all'altro anche quando si è ben consapevoli di non poter ricevere nulla in cambio se non un sorriso. A mio nonno Libero, infine, dico grazie per avermi trasmesso l'amore per la conoscenza ed il sapere, per tutti i gelati mangiati al belvedere e per le numerose pennichelle estive che abbiamo condiviso in quei pochi anni che abbiamo trascorso insieme. Cari nonni, ogni giorno ringrazio di avervi accanto, nonostante gli acciacchi dell'età ed il peso degli anni che passano veloci, nonostante le telefonate spesso mancate e le visite sempre più rapide e frettolose, ma se oggi sono qui, coronata d'alloro, se oggi ce l'ho fatta, se sono diventata la persona che sono è anche merito vostro che per me siete stati casa, genitori, presenza e saggezza inestimabile.

Per concludere questi primi ringraziamenti vorrei rivolgermi infine a mia zia Barbara, alla quale dico grazie per tutti i viaggi fatti insieme, per avermi fatto scoprire luoghi e lati di me che credevo non potessero esistere, per avermi portata ovunque sempre mano nella mano, assecondando anche le mie richieste più sciocche o folli, per aver creduto nelle mie potenzialità e per avermi aiutata a tirarle fuori. La ringrazio per

essere stata dura, quando serviva, forte e ben salda alla realtà delle cose e per avermi insegnato a credere nei valori giusti, in quelli buoni. Per diciotto anni della mia vita tutti voi siete stati la mia casa, il mio porto sicuro, la mia certezza. Con ciascuno ho condiviso momenti bellissimi, pieni di serenità, affetto e amore, momenti che conserverò sempre dentro di me e che ricorderò sempre con la nostalgia nel cuore e l'emozione negli occhi, così come oggi che quasi senza volerlo le lacrime scendono lentamente lungo il mio viso. Eppure arriva un momento in cui, proprio come le rondini alla fine dell'estate, si sente bisogno di partire, di lasciare il calore e la sicurezza della casa nella quale si è cresciuti per andare alla ricerca della propria, per cercare un luogo nel quale far germogliare le proprie radici. Io il mio viaggio l'ho cominciato ben tre anni fa e, sebbene ancora non abbia trovato un posto per la vita, posso dire di aver trovato un luogo che in quest'ultimo anno più che mai è stato davvero la mia "casa lontano da casa". Dico grazie a Celimontano, e in particolare modo alle direttrici, Mariagrazia, Costanza e Annalisa, per essere state per me un punto di riferimento costante, per aver saputo guardare oltre le fragilità di quella piccola ragazza di provincia impaurita del mondo lì fuori e della vita che le si stava aprendo davanti agli occhi, per avermi dato la possibilità di formarmi e crescere di giorno in giorno, sia personalmente che a livello accademico e professionale.

Alle ragazze di Celimontano, a Martina, Aurora, Arianna, Lucia, Agnese, Carola, Antonella, Miriam, dico grazie per essere state la dimostrazione che l'amicizia vera esiste, che nonostante la lontananza ci sarà sempre qualcuno ad accoglierti a braccia aperte sull'uscio di casa, che nonostante le litigate, le discussioni, le incomprensioni e le giornate cominciate col piede sbagliato ci sarà sempre un buon motivo per stringersi un po' più forte. A Martina, prima di tutto, dico grazie per il sostegno ed il supporto dimostratomi di fronte ad ogni sfida che io abbia dovuto affrontare, per le piccole sorprese inaspettate, per la presenza costante, anche da lontano, anche nei miei periodi più bui. La ringrazio per essermi stata accanto quando mi sono ritrovata più sola che mai in un momento

di grande fragilità emotiva, per avermi aiutata a superare i miei blocchi e ad affrontare i miei punti critici, un passo alla volta, per avermi sostenuta a credere di nuovo nell'amicizia vera, semplice, disinteressata.

Ad Aurora, invece, dico grazie per essere stata la mia buona e saggia compagna di studi, la mia mentore, il mio punto di riferimento accademico. La ringrazio per avermi supportata e motivata giorno per giorno, anche quando sfide importanti come la stesura di questo lavoro che finalmente stringo tra le mie mani, sembravano essere montagne insormontabili da scavalcare, per tutto l'aiuto materiale che mi ha dato per la conclusione del mio percorso, per i buoni suggerimenti sui miei progetti e per i lunghi pomeriggi trascorsi insieme tra una coca cola rubata ed una risata. Con la sua presenza mi ha insegnato a non prendermi mai troppo sul serio ma a fare sempre sul serio, dando il massimo delle mie capacità e andando dritta per la mia strada nonostante tutto.

Ad Arianna dico grazie per le lunghe chiacchierate fatte tra le aule ed i corridoi del collegio, per gli scherzi a tarda notte e per le battute frivole e talvolta inappropriate con le quali ha rallegrato ogni momento trascorso insieme. La ringrazio per il rapporto di affetto e grande stima reciproca che quest'anno più che mai ci ha legate, per la sua presenza costante nella casa, per tutte le volte in cui con la sua lucidità ed i suoi modi gentili e risoluti ha saputo riportarmi con i piedi per terra e per tutte le attenzioni e le premure che ha avuto sempre.

A Lucia, invece, dico grazie per essere stata la mia luce, nel senso più vero del termine, nei giorni più duri di scrittura e realizzazione materiale di questo lavoro, anche da lontano. La ringrazio per essere stata la mia buona e fedele compagna di studio fino a notte fonda, nonostante la stanchezza e le tante cose da fare ogni giorno, per avermi strappato un sorriso quando tutto andava a rotoli e mi sentivo più persa che mai, per tutte le merende a sorpresa ed i pomeriggi trascorsi a chiacchierare nell'auletta al quinto piano, per aver alleggerito la conclusione di un percorso accademico bellissimo e tortuoso, spesso sfiancante.

Infine ad Agnese, Carola, Antonella, Miriam dico

RINGRAZIAMENTI

grazie per i pranzi e le cene insieme, mai banali e mai noiosi, per il gran numero di gelati della Romana consumati insieme in questi anni, per le riunioni clandestine fino a notte fonda, per l'affetto che ogni giorno, ognuna a suo modo, mi ha dimostrato. Care ragazze, non so se l'ho fatto nel modo giusto, non sempre riesco a dire o dimostrare tutto quello che mi porto dentro, però di una cosa sono certa: quest'anno più che mai ho capito che non serve fingere o affannarsi per cercare di dare agli altri ciò che loro si aspettano da noi, che in fondo è inutile celare degli aspetti di sé per paura di non integrarsi in un certo gruppo perché alla fine il carattere un modo per uscire lo trova e l'amore per arrivare anche, e se ho capito tutto questo il merito è solo vostro, di ciascuna di voi. Quest'anno più che mai mi sono sentita circondata d'affetto, di gentilezza, di attenzioni, di cure che fino a questo momento avevo cercato affannosamente nelle persone sbagliate, nel modo sbagliato. Quest'anno più che mai Celimontano è diventato "casa" per davvero, voi lo siete diventate e anche quando le nostre strade si separeranno questi anni meravigliosi trascorsi insieme si celeranno sempre nella parte più bella e profonda della mia anima, lì dove il cuore riposa e l'ansia scompare.

In ultimo, il più grande e sincero ringraziamento va a quel ragazzo meraviglioso dal cuore buono e dagli occhi belli che da quattro anni a questa parte riempie la mia vita con la sua presenza ed il suo amore infinito e incondizionato. A Jacopo dico grazie per avermi vista in mezzo a tanti in quella estate di sei anni fa e per non aver mollato la presa mai, neppure di fronte ai miei mille difetti o ai miei momenti più bui. Lo ringrazio per avermi fatto conoscere un amore vero, puro e buono e per avermerne donato, in questi quattro anni insieme, più di quanto la me di qualche anno fa potesse mai immaginare, più di quanto il cuore potesse contenere, in mille modi e in mille forme. Lo ringrazio per avermi sostenuta sempre, in ogni mia più folle impresa, ambizioso progetto o ostacolo che mi sia mai ritrovata ad affrontare, per avermi aiutata a guardare oltre i miei limiti, oltre i miei blocchi, per avermi ammorbidita, addolcita, smussata, per avermi ricordato, di tanto in tanto, che comunque sarebbero andate le cose una soluzione l'avrem-

mo trovata, insieme. Lo ringrazio per il sostegno materiale che ha accompagnato la fase finale di stesura di questo lavoro, per le nottate passate al mio fianco con la testa china per la stanchezza ma con una parola dolce sempre pronta per rincuorarmi, per darmi la forza di non mollare. Lo ringrazio per avermi insegnato cosa vuol dire aspettare, essere paziente, fare un passo avanti anche quando sarebbe più facile farne uno indietro. Quest'ultimo anno ci ha messi a dura prova e per un po' abbiamo forse avuto la sensazione di essere minuscoli dinnanzi a qualcosa di troppo grande per due ragazzi come noi eppure, come direbbe il caro Brunori, "...per due che come noi non si son persi mai" è difficile smarrire la via di casa, perdersi senza ritrovarsi anche in mezzo alle mille intemperie della vita, e questo lo sappiamo bene.

Caro Jacopo, cara famiglia, cari amici amati quest'anno più che mai ho capito che l'amore non sarà sempre bello, sempre allegro, sempre luminoso o al massimo della sua forma, ci saranno volte in cui ritroveremo amore nella pace che segue una discussione o nel sorriso di una persona amata che ci saluta prima di partire per un lungo viaggio, sulla banchina della stazione, volte in cui si manifesterà nello scodinzolare di un cane o nel canto delle rondini che annunciano l'arrivo dell'estate, volte in cui sarà nel ricordo del profumo della propria casa o nell'abbraccio di un amico. Quest'anno più che mai ho capito che l'amore è dappertutto, in ogni gesto, in ogni sorriso, in ogni giornata di sole che il Signore ci regala e che per vederlo non servono grandi gesti o grandi promesse, ma basta aprire il proprio cuore per accoglierlo in sé. Quest'anno più che mai ho capito di essere circondata d'amore, e oggi finalmente dopo anni lo vedo.

Caro Jacopo, cara famiglia, cari amici, non so se sono stata brava a ringraziare tutti come si deve, i pensieri erano molti, il tempo poco, ma quello che so è che siete stati per me, in questo tempo trascorso insieme, il sale della mia vita e spero, un giorno, di riuscire a contraccambiare tutto il bene che ricevo ogni giorno da ciascuno di voi in mille modi e mille forme.

In ultimo vorrei spendere qualche parola per ringraziare il mio correlatore, il Prof. Alessio Caccamo, che in questi mesi più che mai è stato

un sostegno imprescindibile per la stesura della presente tesi. Lo ringrazio per avermi trasmesso l'amore per la progettazione e per il visual design, fin dai primi esami fatti insieme, lo ringrazio per i momenti di leggerezza che tra una revisione e l'altra hanno contribuito a rendere il tutto meno gravoso sulle mie spalle, per avermi riportata con i piedi per terra quando la mia testa vagava per mondi sconfinati. Lo ringrazio per aver seguito passo passo la realizzazione del mio progetto, rendendosi sempre disponibile ad accogliere ogni mio dubbio o incertezza, per tutti i buoni consigli che mi ha dato nel corso di questi mesi vissuti a stretto contatto e per la fiducia che ha sempre riposto in me e nelle mie capacità. Lo ringrazio per avermi accompagnata passo passo verso un primo, grande risultato che, seppur imperfetto, è stato raggiunto con grande impegno, costanza e dedizione dando sempre il massimo.

Oggi si conclude un primo, importantissimo capitolo della mia vita e non nego che una lieve malinconia mi stringe il cuore se ripenso alla Francesca di qualche anno fa. In questi tre anni di studi romani di cose ne sono successe ma, tra un esame e l'altro, una tisana ed un progetto ambizioso, una battuta ed una gita fuori porta, un amico perduto ed uno ritrovato, oggi posso finalmente dire, col cuore che scoppia di felicità, di avercela fatta, di essere arrivata dove la me bambina avrebbe sempre voluto essere, ad un passo dalle stelle.

Sempre vostra,
Francesca

... AND NOW YOU
CAN CALL ME DOC!